

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Escuela Internacional de Posgrado

**Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos: Cultura
y Gestión**

Especialidad: Literatura latinoamericana

Campus: Granada

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**La ecopoesía de Clemente Riedemann,
Cecilia Vicuña y Raúl Zurita: análisis
ecocrítico comparado de *Karra Maw'n* (1984),
La Wik'uña (1990) y *Nuevas ficciones* (2013).**

Presentado por:

Thalía Compán Santiago

Tutora:

Dra. Gracia Morales Ortiz

Curso académico 2024-2025

Convocatoria extraordinaria

UNIVERSIDAD DE GRANADA

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE TRABAJO FIN DE MÁSTER

THALÍA COMPÁN SANTIAGO, estudiante del Doble Máster Universitario de Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas – Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión, en relación con el Trabajo de Fin de Máster **La eco poesía de Clemente Riedemann, Cecilia Vicuña y Raúl Zurita: análisis ecocrítico comparado de *Karra Maw'n* (1984), *La Wik'uña* (1990) y *Nuevas ficciones* (2013)** presentado para su defensa y evaluación en el curso 2024/2025, declara que asume la originalidad de dicho trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Granada, a 18 de agosto de 2025.

Thalía Compán Santiago.

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados	
Responsable:	UNIVERSIDAD DE GRANADA
Legitimación:	La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al responsable del mismo: art. 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos.
Finalidad:	Gestionar su declaración de autoría y originalidad
Destinatarios:	No se prevén comunicaciones de datos
Derechos:	Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional:	Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en los siguientes enlaces: https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalgestionacademica/%21 https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalproduccioninvestigadora/%21

ÍNDICE

Resumen	1
Introducción.....	3
<i>Justificación del objeto de estudio.....</i>	<i>4</i>
<i>Objetivos e hipótesis de trabajo.....</i>	<i>6</i>
<i>Metodología.....</i>	<i>15</i>
Marco teórico y contextual	28
<i>¿Qué es la ecocrítica?</i>	<i>28</i>
<i>El lugar de la ecocrítica y de la ecopoesía chilena en la academia latinoamericana.....</i>	<i>39</i>
<i>Aproximación a la ecopoesía chilena.....</i>	<i>50</i>
<i>La «generación de la diáspora y el exilio interno»: breve nota biográfica de Cecilia Vicuña, Raúl Zurita y Clemente Riedemann.....</i>	<i>52</i>
1. Cecilia Vicuña (Santiago de Chile, 1948).	55
2. Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950).....	59
3. Clemente Riedemann (Valdivia, 1953).	63
Análisis ecocrítico de <i>Karra Maw'n</i> (1984), <i>La Wik'uña</i> (1990) y <i>Nuevas ficciones</i> (2013)	66
<i>Karra Maw'n (1984), de Clemente Riedemann.....</i>	<i>66</i>
1. Consecuencias del modelo económico extractivista y etnocida.....	67
2. El paraíso perdido del pueblo mapuche.....	94
3. Conclusiones: la etno/ecopoesía de <i>Karra Maw'n</i>	95
<i>La Wik'uña (1990), de Cecilia Vicuña</i>	<i>97</i>
1. La voz poética como hilo conductor del cosmos.....	97
2. El legado de la cultura inca y guaraní.....	100
3. Conclusiones: la simbiopoética de <i>La Wik'uña</i>	113
<i>Nuevas Ficciones (2013), de Raúl Zurita</i>	<i>117</i>
1. La poesía en prosa de <i>Nuevas ficciones</i>	118

2.	«El arte del futuro»: crítica al discurso posmodernista.	121
3.	El sueño y la vigilia: Borges, Rulfo y Kurosawa.	124
4.	Pasado, presente y futuro ecodistópico postapocalíptico.	128
5.	Conclusiones: la ecopoesía implícita de <i>Nuevas ficciones</i>	146
	Análisis ecocrítico comparado de Clemente Riedemann, Cecilia Vicuña y Raúl Zurita	152
	Conclusiones	170
	Bibliografía	176
	Sitografía	189
	Anexos	190
	<i>Expresiones regulares y comandos UNIX utilizados en Notepad++ y en Cygwin</i> ...	190
	<i>Preparación de La Wik'uña en Notepad++ y en Cygwin</i>	193
	<i>Preparación de Karra Maw'n en Notepad++ y en Cygwin</i>	196
	<i>Creación de los corpus de La Wik'uña y Karra Maw'n en Sketch Engine</i>	199
	<i>Algunas obras visuales y performativas de Cecilia Vicuña</i>	201
	<i>El lenguaje arraigado de Clemente Riedemann: la lengua mapudungún, chilenismos, americanismos e indigenismos en Karra Maw'n</i>	202
	<i>Presencia de lenguas europeas en Karra Maw'n</i>	207

Resumen

Este trabajo de fin de máster tiene el propósito de realizar un análisis individual y comparado de los libros de poemas *Karra Maw'n* (1984), de Clemente Riedemann, *La Wik'uña* (1990), de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones* (2013), de Raúl Zurita, con el objetivo de demostrar las similitudes y las diferencias que existen entre ellos, en lo que tiene que ver con la representación de los vínculos entre la comunidad humana y la naturaleza. Para el estudio y la lectura de los poemarios se parte de una perspectiva de análisis literario particular, la ecocrítica, y se tiene en cuenta la producción bibliográfica específica de América Latina sobre la crisis ecosocial y la ecopoesía latinoamericana. Asimismo, se han utilizado herramientas digitales como Notepad++, Cygwin y Sketch Engine, aunque solo de forma complementaria al análisis ecocrítico, aunando las humanidades ecológicas con las humanidades digitales. Entre los resultados obtenidos destaca la confirmación de que en Chile ha aflorado como en ningún otro lugar la ecopoesía, siendo posible hablar de *ecopoesía* a secas, para referirnos a la obra de Raúl Zurita; de *etno/ecopoesía*, para explicar el poemario de Clemente Riedemann; y de *simbiopoética*, para hacerle justicia a la obra entrelazada de Cecilia Vicuña.

Palabras clave: *ecocrítica; ecopoesía chilena; etno/ecopoesía; simbiopoética; Clemente Riedemann; Cecilia Vicuña; Raúl Zurita; humanidades ecológicas; humanidades digitales.*

Abstract

The present Master's Dissertation has the purpose of doing an individual and comparative analysis of the following books of poems: *Karra Maw'n* (1984), by Clemente Riedemann, *La Wik'uña* (1990), by Cecilia Vicuña, and *Nuevas ficciones* (2013), by Raúl Zurita, intending to demonstrate the similarities and differences that exist between them, in what has to do with the representation of the links between the human community and nature. The analysis and reading of the poetry books are based on a particular literary analysis perspective, the ecocriticism, including the specific bibliographic production of Latin America about ecosocial crisis and ecopoetry. In addition, digital tools such as Notepad++, Cygwin, and Sketch Engine have also been used to complement the ecocritical analysis, bringing together ecological and digital humanities. Among the results obtained, we have the confirmation that ecopoetry has emerged in Chile as nowhere else; actually, it is possible to speak about *ecopoetry*, to refer to the work of Raúl

Zurita; *ethno/ecopoetry*, to explain the book of poems wrote by Clemente Riedemann; and *symbiopoetic*, to do justice to the interwoven work of Cecilia Vicuña.

Keywords: *ecocriticism; Chilean ecopoetry; ethno/ecopoetry; symbiopoetic; Clemente Riedemann; Cecilia Vicuña; Raúl Zurita; ecological humanities; digital humanities.*

Introducción

Este trabajo de fin de máster tiene el propósito de realizar un análisis individual y comparado de los libros de poemas *Karra Maw'n* (1984), de Clemente Riedemann, *La Wik'uña* (1990), de Cecilia Vicuña y *Nuevas ficciones* (2013), de Raúl Zurita, con el objetivo de demostrar las similitudes y las diferencias que existen entre ellos, sobre todo en lo que tiene que ver con la representación de los vínculos entre la comunidad humana y la naturaleza. Para ello se parte de una perspectiva de análisis literario particular, la ecocrítica, encargada de estudiar «las representaciones estéticas de las interacciones entre lo humano y lo no-humano» en las obras literarias (Donoso Aceituno, 2018, p. 213). Asimismo, se han tenido en cuenta las herramientas digitales como Notepad++, Cygwin y Sketch Engine, aunque solo de forma complementaria a lo anterior. Estas han permitido valorar de forma objetiva la construcción lingüística y cultural de la naturaleza en dichos poemarios, aunando las humanidades ecológicas —donde insertamos la ecocrítica como disciplina— con las humanidades digitales.

La ecocrítica como categoría de análisis surgió en los departamentos de literatura norteamericanos entre 1960 y 1970, coincidiendo con las movilizaciones del movimiento ecologista moderno (Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, p. 31), y muy pronto se extendió a otros espacios geográficos como Inglaterra. En este sentido, los críticos literarios, habiendo reconocido que la crisis ecológico-social es una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo (Bate, 2000, pp. 167-169), se comprometieron con promover un cambio mediante la superación de la «perspectiva antropocéntrica» de los estudios literarios, abrazando, como resultado de ello, una «eco-conciencia» (Gala, 2021, p. 182; Love, 1996, como se cita en Araya Grandón, 2016). En el caso de América Latina, la ecocrítica parece aterrizar de forma tardía; no obstante, tal y como demuestran numerosos ensayos, artículos e investigaciones —algunas de ellas fechadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX—, la crisis ecosocial siempre ha sido «un fenómeno medioambiental propio» de Latinoamérica (Heffes, 2014, p. 31). De igual forma, el compromiso con el cuidado y la conservación de la naturaleza y de los seres no humanos, es anterior a los textos ecologistas occidentales, como demuestra la cosmovisión de los pueblos indígenas, poseedores incluso de un lenguaje bio/ecocéntrico que no ha necesitado inventar la palabra *naturaleza* (Parreño, 2023, p. 290). De manera que, aunque ahora se trata de un problema a escala planetaria con la entrada del Antropoceno o, si se prefiere, del Capitaloceno —porque estamos alcanzando los límites biofísicos de un

planeta finito (Riechmann, Almazán Gómez, Madorrán Ayerra, y Santiago Muíño, 2018, p. 9)—, este tuvo su inicio en el modelo económico extractivista inaugurado por los colonos españoles, una época que los investigadores han llamado Plantacionoceno (Mackey, Lembo, Cheguhem y Rosa Rivero, 2021, pp. 4-5). Por ello, existe una continuidad entre el colonialismo y el Antropoceno (Mackey et al., 2021, p. 5), así como una relación entre el ecocidio y el etnocidio (Binns, 2004, p. 15).

Todo lo anterior explica la especificidad de las obras literarias latinoamericanas que, en palabras de Gisela Heffes, no pueden explicarse únicamente a partir del «aparato teórico proveniente de la academia norteamericana e inglesa» (2013, p. 32). De ahí que, a la hora de trazar el marco teórico o partir de un enfoque concreto para afrontar el análisis de los tres poemarios seleccionados, se haya tenido en cuenta la producción bibliográfica latinoamericana sobre la crisis ecológica. Gracias a todo ello, se ha llevado a cabo un acercamiento a una porción de la ecopoesía chilena contemporánea. Y, entre los resultados obtenidos, quizá el más significativo sea la confirmación de que en Chile ha aflorado como en ningún otro lugar la ecopoesía por motivos que se demostrarán a lo largo de esta investigación, siendo posible hablar de *ecopoesía* a secas, para referirnos a la obra de Raúl Zurita; de *etno/ecopoesía*, para explicar el poemario de Clemente Riedemann; y de *simbiopoética*, para hacerle justicia a la obra entretrejida de Cecilia Vicuña.

Justificación del objeto de estudio

Los textos y los poetas objeto de estudio de este trabajo de fin de máster han sido seleccionados por diferentes motivos, como se verá a continuación.

Para empezar, se han tenido en cuenta a tres poetas del Cono Sur y de nacionalidad chilena, por la ubicación geográfica de Chile, puesto que, al hallarse en la periferia del continente latinoamericano, sus ecosistemas han sufrido de forma acentuada las consecuencias de las industrias extractivas. Esto ha dado lugar a textos comprometidos ecológicamente de casi cualquier género y, en especial, una ecopoesía que denuncia el ecocidio, que fue inaugurada por Nicanor Parra y por su referente inmediato, Pablo Neruda. Asimismo, los tres poetas seleccionados pertenecen a la llamada «generación de la diáspora y el exilio interno» (Biblioteca Nacional de Chile, «Poetas chilenos de la década de 1980»), y su obra poética en conjunto está marcada por el golpe de Estado de Pinochet y la necesidad imperante de alzar la voz y ponerle palabras al horror y a las humillaciones vividas. En este sentido, al haber nacido en fechas cercanas e iniciar su

trayectoria poética de forma casi simultánea, el estudio de Cecilia Vicuña, Raúl Zurita y Clemente Riedemann nos permite conocer una parte significativa de la poesía chilena de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Por otro lado, estos poetas también han sido elegidos bajo la sospecha de que, muy probablemente, pueden ser leídos desde otras perspectivas, dado el protagonismo que tiene la naturaleza en su obra poética. Y a esto último hay que añadirle que se tiene la firme creencia de que tanto Cecilia Vicuña como Clemente Riedemann y Raúl Zurita pueden ser incluidos en un número mayor de categorías o ejes discursivos que se han distinguido en la ecopoesía latinoamericana (Forns-Broggi, 1998; Araya Grandón, 2016; Campos López, 2018).

En lo que tiene que ver con la elección de los poemarios se han tenido en cuenta varias consideraciones. Para empezar, tanto *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, como *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, poseen uno o dos estudios ecocríticos que se encargan de estudiar la simbología de los elementos naturales desde una perspectiva explícitamente ecológica¹. No obstante, no deja de ser interesante volver a ambos textos con el objetivo de compararlos y revalorar otros dones y ejes discursivos en los que podrían encajar. Con respecto a *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, por su carácter dialógico y palimpséstico, ha sido un poemario poco comprendido, como el propio autor confesaba (Zurita, 2017, p. 339). De manera que se ha tratado de facilitar al lector o a la lectora una lectura e interpretación posible por medio de una revisión bibliográfica profunda de su obra y del análisis ecocrítico. Asimismo, aunque ha recibido atención por parte de los ecocríticos latinoamericanos, estos estudios únicamente han clasificado su obra en diferentes categorías y discursos literarios, con la excepción de una lectura ecocrítica, «Del poema que se inunda, devastado: Raúl Zurita. Dimensiones ecológicas, aproximaciones ecocríticas y episteme urbanoambiental» (2021), de Espinaza Solar. Finalmente, *Nuevas ficciones*, por ser una obra mal entendida y contener muchos de los textos que fueron incluidos en *Zurita* (2011), no se ha estudiado de forma individual o unitaria.

¹ Todos ellos han sido realizados por la investigadora Yenny Ariz Castillo: «El simbolismo del agua y de la piedra en karra maw'n, de Clemente Riedemann», publicado en 2019 en *CUHSO: Cultura – Hombre – Sociedad*; «Los animales en La Wik'uña de Cecilia Vicuña: Figuras opuestas y complementarias», publicado en 2013 en *La palabra*; y «La red espiritual de Ollantaytambo en La Wik'uña, de Cecilia Vicuña: Agua, piedra y luz», publicado en 2015 en la *Revista Humanidades*.

Objetivos e hipótesis de trabajo

Este trabajo parte de una serie de hipótesis iniciales, que podrán ser o no rebatidas en las conclusiones y a lo largo del análisis.

En primer lugar, se considera que existen más similitudes que diferencias entre la poesía de Raúl Zurita, Cecilia Vicuña y Clemente Riedemann. No solo por la cercanía generacional que hay entre ellos, o por compartir la misma nacionalidad y la experiencia de la dictadura de Pinochet, sino también por el peso que ha tenido históricamente la naturaleza en Chile, y la innegable e ineludible huella humana ecocida y etnocida que todavía puede rastrearse e incluso observarse a plena luz del día por todo el Cono Sur. No obstante, también se esperan diferencias importantes entre ellos, teniendo en cuenta las múltiples posibilidades de la naturaleza chilena, pues sus 4.270 kilómetros no solo están atravesados por la majestuosa cordillera de los Andes, sino también por el desierto de Atacama, la Patagonia, el glaciar Garibaldi, el Parque Natural Karukinka y el enorme océano Pacífico (Krista Rossow, 2021); así como por los diferentes grupos étnicos indígenas todavía hoy existentes² (Rojas Castillo, 2024, p. 9), y las múltiples especies endémicas que habitan sus ecosistemas³.

En segundo lugar, se espera una ecopoesía explícita y denunciatoria en *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, más encaminada hacia la etnopoesía; una ecopoesía más sutil en *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, con una crítica implícita, que visibiliza, sobre todo, el espacio urbano; y una ecopoesía escrita desde una mirada bio/ecocéntrica, explícitamente ecológica, en el caso de *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, más centrada en representar los seres no humanos, como hace sospechar el propio título del libro, puesto que una *wik'uña* o *vicuña* es un «mamífero camélico» bastante frecuente en Chile, de acuerdo con el *Diccionario de la lengua española*.

En tercer lugar, se cree que los tres libros de poemas van a emplear, mayoritariamente, un lenguaje arraigado vinculado a la historicidad de los paisajes chilenos, que evita la homogeneización de la naturaleza y de los cuerpos vivos. De manera que se sospecha que sus poéticas podrían estar más cerca de la «*literatura del estar*» que

² Véase el artículo de Jaime Rojas Castillo, «Los pueblos Indígenas y sus Comunidades en Chile. Reconocimiento y distribución geográfica», publicado en 2024 en el archivo de la *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/35903/1/Los_pueblos_Indigenas_y_sus_Comunidades_en_Chile_Reconocimiento_y_distribucion_geografica.pdf#:~:text=%22El%20Estado%20reconoce%20como%20principales,australes%3B%20y%20Selk'nam.

³ Siguiendo el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española, una especie endémica es un ser vivo «propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones».

de la «*literatura del ser*» (Binns, 2004, p. 20). Se estima, además, que Cecilia Vicuña y Clemente Riedemann rehúyen el español estándar y, muy probablemente, utilizan americanismos, chilenismos e indigenismos propios de las comunidades andinas, pues el primero rescata el mapudungún en el título y la segunda el quechua.

En cuarto lugar, se parte de la hipótesis de que Raúl Zurita remite tanto a un futuro próximo como a un pasado lejano, teniendo en cuenta su característico tono mesiánico; mientras que Cecilia Vicuña y Clemente Riedemann poetizan tanto el presente como el pasado, sin hacer alusiones al futuro y prestando, quizá, especial atención al pasado precolombino y colonial y a la concepción del tiempo de las cosmogonías indígenas. En este sentido, se cree que ninguno de los tres poetas va a idealizar el pasado, caer en estereotipaciones de la naturaleza a la hora de estetizarla, o fundar una ecotopía o distopía apocalíptica o postapocalíptica, a excepción de Raúl Zurita en este último punto.

En quinto lugar, se intuye que Cecilia Vicuña puede ser incluida dentro de varios ejes discursivos enunciados por Araya Grandón (2016) para caracterizar y explicar las múltiples posibilidades de la estetización de la naturaleza en la poesía chilena. Así, se valora la posibilidad de poder incluir a la poeta en varios ejes discursivos: en primer lugar, en el discurso «de humanización de la naturaleza (madre, protectora / invasora, devoradora)» (Araya Grandón, 2016), pues se espera una postura ecofeminista que haga alusión a la Pachamama⁴; en segundo lugar, en el discurso «de animismo, panteísmo y totemismo» (Araya Grandón, 2016), al vincular su arte y su concepción de la vida a la cosmovisión quechua; y en tercer lugar, en el discurso ecologista (Araya Grandón, 2016), por ser una de las activistas chilenas más reconocidas del movimiento y haber dedicado gran parte de su multifacética obra a la denuncia del ecocidio.

En lo que tiene que ver con Raúl Zurita y Clemente Riedemann, aunque ambos ya fueron incluidos por Araya Grandón (2016) en varios ejes discursivos, se cree que *Karra Maw'n* y *Nuevas ficciones* podrían ser explicados a partir de otros. En el caso de Raúl Zurita quizá podría ser leído desde el discurso «de humanización de la naturaleza» y el discurso «de anticipación, distopía y apocalipsis» (Araya Grandón, 2016), debido al título de su libro, pues esas *nuevas ficciones* parecen estar aludiendo a *nuevas realidades* y la portada del libro, editado en 2013 por LOM Ediciones en Santiago de Chile, muestra una ciudad en ruinas. Por su parte, la poesía de Clemente Riedemann parece poder incluirse dentro de los discursos de «frontera cultural en las historias naturales botánicas,

⁴ Término quechua para hacer alusión a la Madre Tierra.

zoológicas, geográficas», por el término quechua que lleva por título el libro de poemas, *Karra Maw'n*, que en español se traduce como 'lugar de lluvias', siendo este «el nombre que los indígenas le otorgaron al lugar hoy conocido como Valdivia» (Arellano y Riedemann, 2012, como se cita en Ariz Castillo, 2019, p. 219); así como en el eje discursivo «de animismo, panteísmo y totemismo» y en el de la «salud, medicinas [y] comidas» (Araya Grandón, 2016), pues se espera que tenga en cuenta las creencias y las costumbres del pueblo mapuche.

En último lugar, se considera la posibilidad de que la ecopoesía de Cecilia Vicuña, que ya fue incluida en el «don de la hospitalidad» y en el «don de la celebración» por Ronald Campos López (2018, p. 180), pueda incluirse, a su vez, en el «don de la voz femenina», enunciado por Forns-Broggi (1998, pp. 222-228). Asimismo, se sospecha que Clemente Riedemann, únicamente incluido en el «don del reparo» (Campos López, 2018, p. 180), también puede ser leído desde el «don de la celebración» (Forns-Broggi, 1998, pp. 214-218).

Los objetivos generales de la presente investigación son dos. El primero de ellos consiste en llevar a cabo un análisis filológico de los libros de poemas *Karra Maw'n* (1984), de Clemente Riedemann, *La Wik'uña* (1990), de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones* (2013), de Raúl Zurita, desde una perspectiva de análisis particular, la ecocrítica, que consiste en «el estudio de las relaciones entre la literatura y el medio ambiente» (Glotfelty, 1996, como se cita en Flys Junquera, Marrero Henríquez y Barella Vigal, 2010, p. 16). Y el segundo consiste en realizar un análisis comparado de *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, para demostrar las diferencias y las similitudes existentes entre los diferentes poemarios en lo que tiene que ver con la representación y el tratamiento de la naturaleza.

A raíz de los objetivos anteriores, cabe mencionar los siguientes objetivos específicos, es decir, los que facilitan la consecución de los principales:

1. Determinar si los poemas que forman parte de *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, pueden ser considerados ecopoemas en el sentido estricto de la palabra, es decir, si los poetas chilenos poetizan ecológicamente o ecologizan poéticamente de manera denunciatoria y explícita. O si podemos considerarlos ecopoemas en tanto que pueden estar haciendo alusión, aunque de manera implícita y menos evidente, a la crisis ecológico-social que atraviesa al sujeto contemporáneo y al resto de los

cuerpos vivos.

2. Analizar cómo se construye literariamente la naturaleza en su dimensión temporal, teniendo en cuenta la simbiosis de tiempos en la obra de Raúl Zurita y, concretamente, la «temporalidad mesiánica» de su obra (Fabry, 2016), así como la dimensión temporal andina en la poesía de Cecilia Vicuña y la constante actualización del pasado de Clemente Riedemann.

2.1. A raíz del objetivo anterior, interpretar si los poetas chilenos hacen alusión al pasado precolombino desde la nostalgia por el paraíso natural perdido o si remiten al mismo sin recurrir al mito de «una edad de oro» y, en definitiva, a la sacralización de los recuerdos y de la «morada» que servía como *oikos* [hogar] (Binns, 2004, pp. 22-63); si los poemas están inmersos en el presente, prestando atención, no solo a la «omnipresencia del apocalipsis cotidiano», sino también a la belleza todavía existente (Riechmann, 2001, p. 12); o si remiten a alguna de las siguientes posibilidades: (1) un futuro apocalíptico o distópico, generando una *ecodistopía apocalíptica*; (2) un futuro donde no hay huella humana que perturbe el equilibrio de los ecosistemas y donde la continuidad del ser humano y del resto de los cuerpos vivos es posible, dando lugar a una *ecotopía postcapitalista*; (3) un futuro que traslada al lector a un momento posterior al apocalipsis, es decir, al momento de después del fin de la vida en la Tierra, lo que se ha venido a llamar «*ecotopía distópica postapocalíptica*»⁵ (Espinaza Solar, 2021, p. 90).

3. Analizar cómo aparece representada la naturaleza, esto es, si se utilizan figuras retóricas o si, por el contrario, se utiliza un lenguaje claro, sencillo y directo, alejado del plano simbólico, y las consecuencias de ambas estéticas en la construcción de los poemas. Para ello, se observará, por un lado, si la naturaleza representada se corresponde a la real o si tiene un halo surrealista o creacionista, y, por otro lado, si aparecen o no los siguientes estereotipos: la tradicional oposición entre la ciudad y el campo⁶; la identificación de la naturaleza con la

⁵ La cursiva es mía.

⁶ Se trata de una tensión ya superada en el siglo XXI y en medio de la emergencia climática que nos asola. En palabras de Fredric Jameson, «en nuestro mundo postmoderno —mundo de la modernización *completa*— la tensión entre ciudad y campo se ha disuelto: vivimos en un espacio social homogeneizado en que la Naturaleza ha desaparecido» (como se cita en Binns, 2004, p. 74). De manera que el campo, para el crítico literario Niall Binns, existe para el sujeto moderno casi exclusivamente «como espacio de ocio, escape de

mujer, esto es, la feminización del mundo natural⁷; el retorno al Edén judeocristiano, a la Arcadia de Grecia, a las tierras vírgenes o a la naturaleza salvaje (Glotfelty, 2010, pp. 60-61).

4. Identificar las actitudes culturales desplegadas por el sujeto poético hacia el «extramuros», para demostrar si se produce un vínculo fructífero entre la sociedad, el individuo y la naturaleza, dando lugar a una identidad «local (geográfica), histórica (cultural)» (Campos López, 2018, p. 199); y, por consiguiente, a una «poesía situada, arraigada, aquella que «pone en valor la historicidad de los lugares», la que nombra lo que existe y también «lo ya desaparecido como una manera de conservación» (García Linares, 2023 p. 105), llamada «*literatura del estar*» (Binns, 2004, p. 20). O si, por el contrario, se construye una identidad «individual (personal)» (Campos López, 2018, p. 199), «radicalmente desarraigada» (Binns, 2004, p. 20), y, en definitiva, un “yo poético” que no se pregunta de dónde es ni qué lugar ocupa en la Tierra, porque no ha desarrollado un sentido de arraigo (Flys Junquera et al., 2010, p. 199), originando un «discurso del desarraigo», o lo que Niall Binns ha llamado «*literatura del ser*» (2004, pp. 20-52).

Dentro del objetivo 4 destacan, a su vez, los siguientes objetivos:

4.1. Identificar las funciones o los diferentes roles de la naturaleza en los diferentes poemarios para demostrar si estamos ante un agente activo, en tanto que de su construcción y de las relaciones establecidas por el sujeto poético depende el devenir histórico del «intramuros», entendiendo por *intramuros* «el interior de la polis» o la «comunidad humana» (Riechmann, 2016, p. 22). O si estamos ante un mero elemento decorativo o simbólico que funciona, o bien como una pantalla sobre la que el sujeto poético proyecta su subjetividad, o bien como un espacio físico en el que transcurren los

fin de semana o destino de vacaciones» (2004, p. 74), y nunca más como el lugar agradable, virgen, puro, bello e idílico que solía evocar el tópico literario del *locus amoenus*.

⁷ Dicho vínculo entre la naturaleza y la mujer viene a estar construido, muy a menudo, sobre la base de la capacidad reproductiva de la mujer, excluyendo, como resultado de ello, a las mujeres estériles, a las mujeres trans y a aquellas que no desean tener hijos, porque no existe, en definitiva, una única forma de ser mujer. En este sentido, el término *Gaia* ‘Madre Tierra’, recuperado de la mitología griega, ha sido discutido por ecocríticos como Patrick Murphy o Niall Binns, en tanto que las metáforas siguen reproduciendo los roles de género y, en definitiva, funcionan como «elementos de la misma ideología y del mismo sistema que aspira a subvertir» el ecofeminismo (Binns, 2004, pp. 99-100).

acontecimientos poetizados.

4.2. Demostrar si se produce un «adelgazamiento» de la voz poética, es decir, si el “yo poético” se desprende de «la idea moderna del ser humano como individuo autónomo y centro del universo», y deja de «percibirse como superior a su entorno» y al resto de los seres no humanos, para abrazar el «ecocentrismo» (Binns, 2004, p. 18), una forma no antropocéntrica de pensarnos y relatarnos «que conecta a la obra y al autor con las matrices que los sustentan» (Araya Grandón, 2016). Se observará, por lo tanto, si los poemas promueven o no una «libertad en la dependencia», consistente en la asunción de que «somos interdependientes y ecodependientes» y mantenemos «con el resto de la naturaleza complejas relaciones ecológicas» (Riechmann, 2018, p. 97; Riechmann, 2016, p. 22).

4.3. Teniendo en cuenta el «adelgazamiento del yo», analizar la voz poética para revelar si hay una autoficción del “yo”, si el “yo poético” es monótono o variable en género y número, y si es posible identificar animales o seres vivos no humanos expresados en primera persona del singular, o si aparecen, pero de forma indirecta, esto es, en tercera persona del singular.

4.4. Estudiar las consecuencias del discurso arraigado o desarraigado, dependiendo de la literatura que nos encontremos —«*literatura del ser*» (discurso del desarraigo) o «*literatura del estar*» (discurso del arraigo) (Binns, 2004, p. 20)—, en el lenguaje empleado en los poemas. Para ello, se identificarán posibles particularidades locales, como pueden ser las siguientes: americanismos, indigenismos, nombres propios correspondientes a animales (zoónimos⁸) o lugares (topónimos), tradiciones y costumbres, y descripciones de paisajes naturales y etnográficos correspondientes a un lugar específico. O, por el lado contrario, se constatará su significativa ausencia y se estudiará la posibilidad de encontrarnos con un lenguaje desarraigado universal que presenta en los poemas «un espacio social en que la Naturaleza» y la especificidad de la misma en cada lugar «ha desaparecido»⁹

⁸ Término utilizado para designar el «nombre propio de animal» (*Diccionario de la lengua española*).

⁹ Recordemos que los ríos que corren hacia el horizonte nunca son los mismos, como explica Niall Binns basta con pensar en las distintas connotaciones del simple vocablo “río”, tan sujetas a la experiencia particular del fenómeno “río” en cada lugar: ¿río Tajo o el río que corre por mi

homogeneizándose¹⁰ (Binns, 2004, p. 74).

5. Analizar cómo se construye literariamente el espacio urbano —si es que aparece en los poemas— con el objetivo de reconocer las actitudes culturales positivas, críticas o negativas desplegadas por el “yo poético” hacia las grandes urbes y hacia todo lo que implicó la fundación y el levantamiento de las mismas siguiendo el modelo europeo a raíz de los procesos coloniales surgidos tras la conquista española en 1492: la urbanización masiva a costa de la deforestación de los bosques con lo que ello conlleva, además de la pérdida de la biodiversidad y del desequilibrio de los ecosistemas, el desplazamiento de los pueblos indígenas y la extinción de sus formas de ser y estar en el mundo (tradiciones, costumbres, ritos, alimentación, lenguas, etc.); la tecnologización y sus consecuencias, esto es, la construcción de una «hiperrealidad» o de un «simulacro»; el crecimiento económico, la sociedad del consumo y la «libre circulación de bienes y servicios», que siempre deviene en ecocidio y nunca se traduce en una mejora de las condiciones de vida; y la «nueva percepción del espacio-tiempo» surgida del choque entre dos «cosmovisiones radicalmente opuestas», el «antropocentrismo anti-natural» y el «geocentrismo» de las comunidades originarias (Donoso, 2015, p. 106; Binns, 2004, p. 86).

Otros objetivos específicos dentro de este último son los siguientes:

5.1. Identificar las funciones o los diferentes roles del paisaje urbano en los diferentes poemarios, para demostrar si estamos ante un agente activo en tanto que de su construcción depende el devenir del «extramuros», es decir, del mundo no humano. Se tratará en definitiva de ver si los poemas representan, de forma explícita o no, la repercusión que tiene nuestra construcción social y cultural de las ciudades en el entorno natural en el que

pueblo?, ¿río de mi tierra de oro o río de los extranjeros de ojos claros? El río de cada uno es un río preñado de experiencias personales, de convivencias y de mitos colectivos, y será siempre imposible traducirlo (2004, p. 51).

Porque la «lengua no es un instrumento impersonal para facilitar una comunicación utilitaria, ni una herramienta *traducible* y *universal* para divulgar hechos creados: al contrario, está cargada de una emoción que se vincula indisolublemente a un lugar específico» (Binns, 2004, p. 50).

¹⁰ Hablamos de homogeneización de la naturaleza cuando, en lugar de utilizar el nombre propio del árbol o del pájaro, encontramos los sustantivos *árbol*, *arbolito*, *pájaro*, *pajarito* o *pajarraco*, «conocer un árbol por su nombre es verlo en su particularidad [...] y no como variación más o menos indiferenciada del árbol genérico, del árbol-idea. Nombrar es verlo, sentirlo» (Binns, 2004, p. 54).

vivimos y con el que coexistimos.

5.2. Observar si encontramos «personajes antipoéticos» como los que el chileno Nicanor Parra evocaba en su poesía, esto es, personajes desarraigados y alienados del entorno natural, que andan «perdidos y neurotizados por la ciudad» y «no sueñan con el regreso a la provincia», sino que más bien aspiran a transitar las calles, «zarandeados de estímulos» (Binns, 2004, pp. 40-154). O si, por el contrario, encontramos personajes arraigados que inician esa vuelta a la tierra originaria precisamente porque en ella se llevaba (o se podría llevar) una vida «“ecológicamente sustentable”» (Parra, como se cita en Binns, 2004, p. 162).

6. Identificar el eje discursivo (o ejes), de todos los expuestos por Araya Grandón en su estudio ecocrítico de la literatura chilena¹¹, en el que podría encajar la poesía de Cecilia Vicuña, teniendo en cuenta la ausencia significativa de la poeta en el corpus de ecolecturas que elaboró el autor en el 2016. Y revalorar si Clemente Riedemann y Raúl Zurita podrían ser incluidos en otros ejes discursivos, a partir del análisis de sus respectivos poemarios, además de aquellos en los que fueron incluidos por Araya Grandón (2016, pp. 283-284).

7. Revalorar si *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, pueden ser incluidos en otros de los dones enunciados por Roberto Forns-Broggi (1998), más allá de los dones que le atribuye a cada uno Ronald Campos López (2018).

Otros objetivos son de carácter eminentemente metodológico, como los siguientes:

1. Partir de un enfoque teórico concreto, en este caso, la ecocrítica, y ser capaz de aplicar las herramientas, nociones y conocimientos de esta perspectiva al análisis literario de *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita.

¹¹ Araya Grandón en su artículo «Aproximaciones al estudio ecocrítico de la literatura chilena» (2016), publicado en *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 26(2), 278-285, destaca una serie de líneas estéticas relacionadas con la representación de la naturaleza.

2. Trasladar al análisis textual, siempre y cuando sea pertinente, otras nociones, herramientas hermenéuticas, conceptos y conocimientos de otras disciplinas, teorías o ámbitos artísticos, para enriquecer la comprensión y la interpretación de los poemas.

3. Tener en cuenta tanto el marco teórico importado por la ecocrítica anglosajona a América Latina y a España, como el propio desarrollo que esta perspectiva de análisis literario está teniendo en las últimas dos décadas en América Latina¹²; asimismo, servirse de la producción bibliográfica latinoamericana sobre la crisis ecológica, que es anterior a la aparición del término anglosajón *ecocriticism* y a los textos “fundacionales” de «la urgencia medioambiental» de Occidente (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, pp. 244-251). Para ello se incluirá «la nueva praxis de reflexión epistemológica» que Gisela Heffes desarrolla en su obra *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América Latina* (2013)¹³, y otros textos que han sido sistemáticamente invisibilizados y nos obligan a ubicar el nacimiento de los estudios culturales verdes mucho antes del final del siglo XX en América Latina.

4. Ser capaz de utilizar herramientas digitales, de forma responsable y ética, para enriquecer el análisis literario comparado, como Notepad++, Cygwin y Sketch Engine, con las que se ha trabajado no solo en la asignatura de Metodología de la Investigación II. Humanidades Digitales del Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión, sino también a lo largo del Grado en Filología Hispánica con el mismo profesor, Gael Vaamonde Dos Santos, en la Universidad de Granada.

¹² Sin olvidar la especificidad de las obras literarias latinoamericanas que, en palabras de Gisela Heffes, «exceden al aparato teórico proveniente de la academia norteamericana e inglesa» (2013, p. 32).

¹³ En este ensayo la autora presta especial atención a la construcción literaria (o, si se prefiere, a la estetización) del «espacio urbano» (pp. 71-72), e identifica, a su vez, «tres tropos medioambientales» en la literatura latinoamericana (pp. 24-27).

Metodología

Para llevar a cabo el análisis de los poemarios de Cecilia Vicuña, Raúl Zurita y Clemente Riedemann se tendrán en cuenta dos enfoques distintos, pero no necesariamente opuestos entre sí, las humanidades ecológicas, bloque en el que englobamos la ecocrítica como escuela de análisis literario, y las humanidades digitales, donde incluimos el análisis de corpus que se tendrá en cuenta, sobre todo, en el punto «Análisis ecocrítico comparado de Clemente Riedemann, Cecilia Vicuña y Raúl Zurita». No obstante, será la perspectiva de análisis ofrecida por la ecocrítica la que condicione y determine el uso de las herramientas digitales, siendo esta y no otra la verdadera orientación metodológica de este trabajo de fin de máster.

En lo que tiene que ver con la ecocrítica, se tendrá en cuenta la especificidad de la ecocrítica latinoamericana, o lo que Gisela Heffes ha llamado «bioecocrítica» o «postura bioecocéntrica», que es más adecuada a la hora de leer y analizar los textos literarios producidos desde y sobre América Latina, puesto que muchas de estas prácticas textuales «exceden el aparato teórico proveniente de la academia norteamericana e inglesa» (2014, p. 32)¹⁴. De igual forma, se tendrá en cuenta la «etnocrítica» que rescatan Marcela Prado (2010) y Donoso Aceituno (2015, p. 107). Por otra parte, se partirá, mayoritariamente, de un enfoque metodológico en particular, la «orientación dialógica» de Mijaíl Bajtín, que consiste en el traslado de «herramientas hermenéuticas y conceptuales», de «diferentes teorías filosóficas» o de distintos «movimientos sociales que se ocupan de la relación de los humanos con su entorno¹⁵», o bien de «métodos de disciplinas dispares¹⁶» al análisis textual (Campos López, 2018, p. 198; Flys Junquera et al., 2010, p. 18; Forns-Broggi, 2012, como se cita en Campos López, 2018, pp. 198-199). De ahí que sea más apropiado hablar de *ecocríticas* en plural¹⁷, puesto que bajo este hiperónimo situamos, a su vez, el ecofeminismo, la ecología profunda, la ética ambiental, la teología verde, la ecología social, el ecomarxismo o ecosocialismo, o la ecofilosofía Heideggeriana (Flys Junquera et al., 2010, p. 19; Heffes, 2013, pp. 31-35; Heffes, 2014,

¹⁴ Esta cuestión será profundizada en el apartado «El lugar de la ecocrítica y de la ecopoesía chilena en la academia latinoamericana».

¹⁵ «ética medioambiental, ecosofía, ecofeminismo, ecología profunda, justicia medioambiental, ecologismo del sur, etc.» (Flys Junquera et al., 2010, p. 18).

¹⁶ «biología, ciencias políticas, ciencias naturales, geografía, historia, filosofía, ética, arquitectura, antropología, arqueología, estudios poscoloniales, historia ambiental, historia del arte, estudios literarios, entre otros» (Forns-Broggi, 2012, como se cita en Campos López, 2018, pp. 198-199).

¹⁷ Aunque se utilizará a lo largo de todo el trabajo en su forma en singular para hacer referencia a la mirada ecocrítica como perspectiva de análisis.

p. 14). En este sentido, cabe resaltar las diferencias existentes entre la ecología profunda y el ecofeminismo, y entre el ecosocialismo y la ecología social, puesto que estas corrientes de pensamiento podrían ser rescatadas en más de una ocasión a lo largo del análisis de los poemarios.

Por un lado, la ecología profunda se encarga de identificar «el dualismo antropocéntrico que confronta humanidad con naturaleza» y, por otro, el ecofeminismo, incorpora «aspectos propios de la justicia medioambiental», responsabilizando «al androcentrismo de confrontar y oponer hombres y mujeres» (Heffes, 2014, p. 15). Por lo que la diferencia entre ambos tiene que ver con que el ecofeminismo defiende que esa «“lógica de dominación”» —sobre la que se asienta tanto el antropocentrismo como el androcentrismo—, «se encuentra implicada [...] en la discriminación [...] a nivel de raza, orientación sexual y clase, [y] especie» (Heffes, 2014, p. 15). De manera que este último nos ofrece una lectura mucho más completa que la ofrecida por la ecología profunda e incide en el hecho de que la perspectiva antropocéntrica bebe necesariamente de la androcéntrica, que es anterior.

Por su parte, el ecosocialismo o ecomarxismo consiste en la vinculación de la lucha socialista anticapitalista y la lucha urgente que «demanda la crisis ecológica», estableciendo una alianza rojiverde que debe ser necesariamente violeta, incluyendo la lucha feminista y dando lugar, como resultado de ello, a una lucha «rojiverdevioleta» (Riechmann, 1992, como se cita en García-Teresa García, 2018, pp. 28-35). La ecología social, al igual que el ecosocialismo, tiene en cuenta la «dimensión económica» y sugiere que «los problemas medioambientales son causados tanto por aquellas actitudes antropocéntricas, como por aquellos sistemas de dominación y explotación de los humanos por parte de otros humanos», por lo que «los problemas medioambientales» no se separan «de los sociales» (Heffes, 2013, pp. 34-252). La diferencia entre estas dos últimas posturas radica en que el proyecto ecosocialista busca «alcanzar una sociedad comunista sin clases, a través de la cual todos los demás problemas desaparecerían», mientras que la ecología social apuesta por «una sociedad descentralizada sin filiación jerárquica, resultado de una tradición política anarquista» (Heffes, 2013, p. 252).

Asimismo, se tendrán en cuenta otras orientaciones metodológicas enunciadas por Ronald Campos López en su artículo «Estudios sobre la ecopoesía hispánica contemporánea: Hacia un estado de la cuestión», publicado en *Artifara* (2018), como son las siguientes: el estudio de «la identidad», ya sea «local (geográfica), histórica (cultural) o individual (personal)», identificando «las actitudes hacia la crisis ecológica» (Flys

Junquera et al., 2010, como se cita en Campos López, 2018, p. 199); y la «investigación de la poetología del conocimiento ecológico», es decir, el análisis de «las metáforas principales y las técnicas de representación» (Campos López, 2018, p. 199).

Por otra parte, a la hora de llevar a cabo el análisis comparado ecocrítico entre *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, y *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, se utilizarán las herramientas digitales Notepad++, Cygwin y Sketch Engine, que explicaremos a continuación y de forma visual mediante la inclusión de capturas de pantalla. Para ello se cuenta con la ayuda de las instrucciones aportadas por Gael Vaamonde Dos Santos, profesor encargado de la asignatura «Metodología de la Investigación II: Humanidades Digitales» del Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión, y uno de los mayores especialistas en corpus lingüísticos de España¹⁸. Se tratará, en definitiva, de crear tres corpus lingüísticos que nos permitan valorar con mayor objetividad la construcción lingüística y cultural de la naturaleza, así como otras cuestiones, como la riqueza léxica de los tres autores.

En primer lugar, se ha realizado la preparación de los datos. Para ello se han copiado manualmente los libros de poemas *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, y *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña. Si bien es cierto que *Karra Maw'n* y *Nuevas ficciones* se encuentran digitalizados en formato E-Book, ambos poemarios tienen derechos de autor y el texto no es extraíble. Asimismo, *Karra Maw'n* y *La Wik'uña* se encuentran disponibles en PDF en la página web de la Biblioteca Nacional Digital de Chile (<https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html>), pero al haber sido escaneados, el texto no podía ser copiado fácilmente sin errores ortográficos o gramaticales. De ahí la decisión de copiarlos a ordenador.

Una vez que los tres poemarios estaban perfectamente copiados, cada uno en un archivo Word diferenciado y siendo fiel a los textos originales, se han convertido estos tres documentos a formato TXT, que sirve para almacenar los datos de los poemarios en texto plano, esto es, sin ningún tipo de estilo, letra negrita o cursiva, entre otros caracteres especiales que podrían contener (Vaamonde Dos Santos, 2024a, p. 1). Posteriormente, se

¹⁸ Me baso en dos archivos que el profesor facilitó a sus estudiantes para realizar el trabajo final de la asignatura: *Instrucciones para la realización del trabajo* y *Morfología y procesamiento automático de textos: Introducción a las expresiones regulares y a los comandos UNIX*. Ambos archivos no están disponibles para ser consultados, no obstante, se facilita al lector los enlaces que el profesor adjunta en los mismos, por si desea obtener más información: <https://www.linguisticsweb.org/doku.php?id=linguisticsweb:tutorials:basics:regex:regex-notepad;> [https://www.sketchengine.eu/user-guide/sketch-engine-video-tutorials/;](https://www.sketchengine.eu/user-guide/sketch-engine-video-tutorials/) [https://giellalt.uit.no/tools/UnixForLinguists.html;](https://giellalt.uit.no/tools/UnixForLinguists.html) [https://stts.se/egrep_for_linguists/egrep_for_linguists.html.](https://stts.se/egrep_for_linguists/egrep_for_linguists.html)

ha abierto cada texto de forma separada en la aplicación Notepad++, que sirve para realizar una limpieza de los textos, mediante la eliminación de todos aquellos caracteres innecesarios, como son las puntuaciones o los números, y la verticalización del texto, que consiste en que cada palabra ocupa una sola línea o espacio, obteniendo una larga lista ordenada (Vaamonde Dos Santos, 2024b, p. 2). Para realizar esa limpieza, en el menú de herramientas de Notepad++ se ha clicado en el apartado de *Buscar* y dentro de la barra gris desplegable se ha seleccionado *Sustituir*, que nos permitirá introducir una serie de códigos o expresiones regulares que ordenan y modifican la información, siendo un requisito indispensable marcar la casilla de *Expresión regular*¹⁹ (Vaamonde Dos Santos, 2024b, p. 2), como se puede apreciar en la Figura 1²⁰:

Figura 1.

Selección de la casilla Expresión regular en Notepad++.

Hecho esto, se ha buscado una serie de expresiones regulares en el apartado de *Buscar*, como puede apreciarse en la Tabla 1 de los anexos del presente trabajo, «Expresiones regulares y comandos UNIX utilizados en Notepad++ y en Cygwin». Teniendo en cuenta las expresiones regulares recopiladas en la tabla mencionada, lo primero que se ha eliminado del texto objeto de estudio ha sido la puntuación, tal y como se observa en la Figura 2:

¹⁹ De acuerdo con Vaamonde Dos Santos

una expresión regular es una secuencia de caracteres que conforma un patrón de búsqueda. Las expresiones regulares son extremadamente útiles para extraer información de un texto (por ejemplo, todas las palabras que acaben en *-ción*) o para realizar operaciones de sustitución en un texto (por ejemplo, eliminar la puntuación, o presentar el texto verticalizado: una palabra por línea) (2024a, p. 1).

²⁰ A partir de aquí se ha realizado una exposición detallada de todos los pasos a realizar, siguiendo la normativa de APA 7.ª ed., y, para ello, se ha puesto de ejemplo el poemario *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita. Cabe destacar que se han aplicado los mismos pasos en los otros dos libros de poemas, pero no se van a incluir aquí para evitar la redundancia y la extensión, aunque sí han sido incluidos en los anexos del presente trabajo para demostrar la totalidad del proceso.

Figura 2.

Eliminación de la puntuación de Nuevas ficciones usando la expresión regular `[:punct:]`.

En segundo lugar, se han eliminado los números que pudieran aparecer, o bien para separar las diferentes partes del poemario, o bien para realizar enumeraciones a los poemas, poniendo la expresión regular `\d` en el buscador y dejando la casilla de *Reemplazar* vacía, como puede apreciarse en la Figura 3:

Figura 3.

Eliminación de los dígitos de Nuevas ficciones usando la expresión regular `\d`.

En tercer lugar, se han eliminado todas las tabulaciones del texto buscando `\t` y dejando vacía la casilla de *Reemplazar*, como se puede ver en la Figura 4:

Figura 4.

Eliminación de las tabulaciones de Nuevas ficciones usando la expresión regular \t .

En cuarto lugar, se ha verticalizado el texto para que cada uno de los lemas ocupe una sola línea. Para ello se ha dejado un espacio en el apartado de *Buscar* y se ha añadido la expresión regular \n en el de *Reemplazar*:

Figura 5.

Verticalización de Nuevas ficciones usando un espacio y la expresión regular \n .

En penúltimo lugar, se han eliminado los espacios en blanco que podían apreciarse en la *Figura 5*, para que cada palabra ocupe un espacio o línea y no quede ninguna vacía entre dos palabras. Para conseguirlo se ha buscado $\^s$ y se ha dejado vacía la casilla de *Reemplazar*, como se aprecia en la *Figura 6*.

Figura 6.

Eliminación de las líneas en blanco de Nuevas ficciones usando la expresión regular $^\wedge \backslash s$.

Finalmente, se ha convertido todo el texto a letras minúsculas, como se puede observar en la Figura 7. Siendo necesaria la selección de todo el texto mediante la combinación de Ctrl + A. Después se ha clicado en *Editar*, y en la barra gris desplegada se ha seleccionado *Conversión de mayúsculas y minúsculas* y se ha clicado en *Convertir a minúsculas*.

Figura 7.

Conversión de todo el texto a letras minúsculas.

Llegados a este punto, se han guardado los tres textos, en el mismo formato (TXT), en una carpeta del escritorio, cada uno en una distinta, como se ve en la Figura 8. Y cada poemario se ha nombrado de forma sencilla, esto es, sin espacios, comas o letras mayúsculas, para poder abrirlos sin ningún problema en Cygwin.

Figura 8.

Creación de tres carpetas para guardar en formato TXT cada poemario.

A continuación, se ha iniciado la segunda etapa del proceso, que nos ha permitido extraer información relevante de los tres libros de poemas de forma automática mediante el uso de comandos UNIX en la aplicación Cygwin. Como explica Gael Vaamonde,

Los comandos de UNIX son cadenas de caracteres escritos con el teclado a través de un terminal. Para ejecutar un comando, simplemente hay que escribirlo en el terminal y presionar la tecla ENTER. Existen numerosos comandos UNIX. Nosotros usaremos solo un pequeño conjunto de comandos (wc, sort, uniq, grep) que resultan especialmente útiles para extraer información léxica y gramatical de un texto: número de palabras, número de palabras diferentes (tipos), palabras más frecuentes, listas de palabras que contienen un determinado sufijo, etc. (2024a, p. 2).

En la Tabla 2 de los anexos se ofrece cada comando UNIX empleado en Cygwin y la información léxica y gramatical que puede obtenerse por medio del empleo de cada uno.

Una vez desglosados los comandos UNIX que se han empleado en el análisis comparativo, cabe señalar algunos pasos básicos a seguir para utilizar Cygwin correctamente, pues antes de nada ha sido necesario localizar el archivo desde la línea de comandos (Vaamonde Dos Santos, 2024b, p. 2). En primer lugar, se ha abierto la aplicación, previamente instalada, y se ha escrito *cd* y, seguido de eso, se ha añadido un espacio y se ha arrastrado la carpeta del escritorio titulada *ficciones* a la pantalla negra de Cygwin y se ha pulsado en *Enter*, como se puede observar en la Figura 9:

Figura 9.

Ubicar Cygwin en la carpeta ficciones.


```

/cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/ficciones
Thali@Thalia ~
$ date
Tue May 20 14:30:16 CEST 2025
Thali@Thalia ~
$ pwd
/home/Thali
Thali@Thalia ~
$ cd /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/ficciones

```

Tras ubicar el programa en la carpeta, se ha procedido a abrir el contenido de la carpeta mediante el comando `ls` y, una vez escrito, se ha pulsado en la tecla *Enter* para enviar la orden a Cygwin, como se ve en la Figura 10, donde ya aparece nuestro texto, *nuevasficciones.txt*:

Figura 10.

Abrir el contenido de la carpeta para obtener el texto nuevasficciones.txt.


```

Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/ficciones
$ ls
nuevasficciones.txt

```

Después se ha procedido a extraer todo el contenido del archivo con el comando `cat nuevasficciones.txt`, apareciéndonos, como resultado de ello, todo el texto de Raúl Zurita como una larga lista vertical, tal y como se ve en la Figura 11:

Figura 11.

Obtener el contenido del texto nuevasficciones.txt.


```

una
y
otra
vez
la
playa
como
si
fueran
cuerdas
pintadas
kurosawa
alcanc
a
gritarle
este
no
es
un
sueño
este
el
mar
Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/ficciones

```

Una vez realizados todos los pasos anteriores con cada libro de poemas, se ha procedido a realizar el análisis de los tres libros. No obstante, esa información queda relegada al análisis, en el que ya no se adjuntarán capturas de pantalla. Aunque sí se

incluirán tablas ilustrativas a partir de la información obtenida en el mismo programa.

Para finalizar este breve recorrido por la metodología empleada, cabe señalar los usos que se le han dado a la última aplicación, Sketch Engine: Create and search a text corpus (<https://www.sketchengine.eu/>), donde se han creado tres corpus diferenciados, uno por cada libro de poemas²¹. Se trata quizá de la aplicación más decisiva a la hora de realizar el análisis comparado, dadas sus utilidades. En primer lugar, nos permite conocer las palabras más frecuentes de cada libro de poemas según su categoría gramatical; es decir, podemos saber cuáles son los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones y los pronombres utilizados con mayor frecuencia por Raúl Zurita, Clemente Riedemann y Cecilia Vicuña en sus respectivos libros. En segundo lugar, podemos saber cuáles son las combinaciones o colocaciones más frecuentes de las palabras más utilizadas, esto es, qué adjetivos acompañan a un lema clave en el poemario antes y después²². En este sentido, podremos estudiar de qué manera aparece representada la voz poética (su género, número, o si es impersonal o descriptiva), e incluso saber si adopta otras formas humanas o no humanas posibles y la frecuencia exacta de esos cambios; cuáles son las actitudes o valores con respecto a la naturaleza; cómo aparece calificado el mundo no humano, las personas y el resto de los cuerpos vivos, las ciudades o las zonas rurales, conociendo los adjetivos o los adverbios empleados por los autores, entre otras cosas. El menú de la aplicación ya nos muestra las múltiples posibilidades de este programa, como se puede apreciar en la Figura 12:

Figura 12.

Menú principal de Sketch Engine.

²¹ Para poder acceder a la aplicación se ha iniciado sesión utilizando el correo institucional de la Universidad de Granada, que tiene una suscripción para que la comunidad universitaria pueda acceder a esta valiosísima herramienta.

²² Esta información también se podía obtener en Cygwin, aunque Sketch Engine nos ofrece además la posibilidad de darnos esa información (y cualquier otra) mediante recursos visuales: tablas, estadísticas de barras o a través de otras ilustraciones representativas.

Para realizar la creación y la compilación de los tres corpus se ha clicado en *Corpus recientes* y se ha seleccionado la opción de *Nuevo Corpus*, como se demuestra en la Figura 13:

Figura 13.

Primer paso para realizar el corpus de cada libro.

Una vez hecho esto, se le ha añadido un nombre al corpus (*Nuevas ficciones, La Wik'uña o Karra Maw'n*), se ha seleccionado la opción de *Corpus de un idioma*, y en el apartado de *Descripción* se ha añadido el nombre del autor/autora en cuestión, como puede verse de ejemplo en la Figura 14:

Figura 14.

Datos del corpus de Nuevas ficciones, de Raúl Zurita.

Crea su propio corpus de textos de la web o de tus propios documentos.

Nombre	<u>Nuevas ficciones (2013)</u>
Tipo de corpus	<input checked="" type="radio"/> Corpus de un idioma <input type="radio"/> Corpus multilingüe
Idioma	<u>Spanish</u>
Descripción	<u>Raúl Zurita (Poesía chilena contemporánea)</u>

Espacio de almacenamiento usado: 499,334 de 1,000,000 palabras (49%).

Funcionalidades disponibles ▾

ATRÁS **SIGUIENTE**

Tras clicar en *Siguiente* se ha seleccionado la opción *Tengo textos* y se ha buscado cada uno de los poemarios en su formato TXT (*ficciones.txt, lawikuna.txt y karramawn.txt*), que previamente habíamos limpiado y preparado en Notepad++, como se aprecia en la Figura 15 y 16:

Figura 15.

Selección de la opción *Tengo textos*.

Figura 16.

Selección del texto *nuevasficciones.txt*.

Una vez seleccionado el texto, se ha esperado a que este se suba completamente para poder compilarlo después, y cuando se ha completado el proceso, como se ve en la Figura 17, se ha procedido a compilar el corpus dándole a *Siguiente*, y se ha finalizado el proceso cuando la aplicación ha desplegado la pestaña que puede verse en la Figura 18:

Figura 17.

El texto *nuevasficciones.txt* completamente subido.

Figura 18.

Compilación de nuevasficciones.txt

El resultado final, tras haber realizado el mismo procedimiento con los documentos lawikuna.txt y karramawn.txt, puede verse en la Figura 19, donde se aprecia la creación de los tres corpus con los que se podrá trabajar tanto en el análisis individual como en el análisis comparativo.

Figura 19.

Creación de los corpus correspondientes a los libros de poemas Nuevas ficciones, La Wik'uña y Karra Maw'n en Sketch Engine.

CORPUS RECIENTES			NUEVO CORPUS
Nuevas ficciones (2013)	Spanish	19.232	
Karra Maw'n (1984)	Spanish	5004	
La Wik'uña (1990)	Spanish	2413	
Spanish Web 2023 (esTenTen23)	Spanish	28.652.392.686	

Marco teórico y contextual

¿Qué es la ecocrítica?

De acuerdo con Cheryll Glotfelty (1996), la ecocrítica es una perspectiva de análisis literario que estudia «las relaciones entre la literatura y el medio ambiente» (como se cita en Flys Junquera, Marrero Henríquez y Barella Vigal, 2010, p. 16). Esta es la definición más extendida en el ya enorme corpus existente sobre las aproximaciones ambientales a la literatura (Heffes, 2014, p. 11). No obstante, por concretizar un poco más, diríamos con el chileno Arnaldo Donoso Aceituno, que la ecocrítica consiste en el estudio de «las representaciones estéticas de las interacciones entre lo humano y lo no humano» (2018, p. 213). En este sentido, el ecocrítico se encarga del análisis de «cualesquiera prácticas textuales, buscando indagar en ellas, la presencia (explícita o implícita) de la naturaleza, en tanto sujeto-objeto en constante dinamismo, y del ser humano en interacción (positiva o negativa) con ella» (Ostria González, 2010a, p. 107). Por lo que más que ejercer «como una especie de policía ecológico», tal y como hacía Leonard Scigaj en su obra *Sustainable Poetry: Four American Eco-poets* (1999) (Binns, 2004, p. 28), el ecocrítico hace de cualquier texto literario su objeto de estudio, prestando atención incluso a aquellas obras literarias que, a simple vista, parecen ajenas al mundo no humano (Slovic, 2000, p. 160). En palabras de Scott Slovic, «there is not a single literary work anywhere that utterly defies ecocritical interpretation, that is ‘off limits’ to green reading» [no existe ni una sola obra literaria, de cualquier parte del mundo, que desafíe totalmente la interpretación ecocrítica o que se sitúe fuera de los límites de la lectura verde²³] (2000, p. 160).

La ecocrítica surgió en los departamentos de literatura norteamericanos, coincidiendo con el «nacimiento del movimiento ecologista moderno» entre 1960 y 1970 (Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, p. 31), y con la publicación de una serie de ensayos e informes que inauguraron la «urgencia ambiental en Occidente»²⁴ (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 244). Como bien explicaba Jonathan Bate en su obra *The Song of the Earth* (2000), la importancia política de la contaminación del aire exigía una reconsideración de las categorías y, una vez que el mapa político había sido redibujado, era hora de que la crítica literaria se politizara de una nueva manera, puesto

²³ La traducción es mía.

²⁴ Como tendremos la oportunidad de ver en el punto «El lugar de la ecocrítica y de la ecopoesía en la academia latinoamericana».

que, en cuanto la visión política y moral de los individuos cambia, la crítica literaria, que nunca ha sido una disciplina pura, cambia también (pp. 167-169). De ahí la proliferación de toda una serie de trabajos entre 1970 y 1990, aunque estos todavía carecían «de una materia común» y aparecían encabezados por una gran variedad de denominaciones (Glotfelty, 2010, pp. 51-56), como son las siguientes: 1) *ecocriticism*: término todavía hoy discutido, algunos autores proponen a William Howarth como el introductor del mismo en su artículo «Some principles of Ecocriticism» de 1970, incluido en la obra *The Ecocriticism Reader* (1996) de Cheryll Glotfelty, y otros aluden a William Rueckert, con la publicación del ensayo «Literature and Ecology. An Experiment in Ecocriticism» en 1978 (Flys Junquera et al., 2010, pp. 16-17; Heffes, 2014, pp. 13-14); 2) *literary ecology* [ecología literaria]: planteado por Joseph W. Meeker en su obra *The Comedy of Survival: Studies in Literary Ecology* (1972), para designar el «estudio de los temas y las relaciones biológicas que aparecen en los trabajos literarios» (Glotfelty, 2010, p. 55); 3) *environmental literary criticism* [crítica literaria medioambiental]: denominación descartada por privilegiar el prefijo «“enviro-”», que «connota —en inglés— una perspectiva antropocéntrica y dualista» (Heffes, 2013, p. 31), puesto que implica que «nosotros, los humanos, estamos en el centro, rodeados por todo lo demás» (Glotfelty, 2010, p. 56)²⁵; 4) *ecopoetic* [ecopoética]: que se suele utilizar para referirnos, sobre todo, a la estética de los autores comprometidos ecológicamente en su obra (Gala, 2020; Gala, 2021); 5) *green cultural studies* [estudios culturales verdes]: empleado por Jhan Hochman en el capítulo «Green Cultural Studies» de la obra colectiva *The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism* (2000), editado por Laurence Coupe (Glotfelty, 2010, pp. 55-56); 6) y *literatura ecológica* (Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, p. 41). Cabe destacar, como bien indica Scott Slovic, que el primero en ensalzar «la importancia de la naturaleza en la cultura y en la imaginación norteamericana» fue Perry Miller, el antecesor inmediato de todas estas primeras aproximaciones, pues en los años treinta fue «el primer profesor de literatura norteamericana propiamente dicha» (como se cita en Villanueva Romero, 2010, pp. 30-31).

Los estudios anteriores sirvieron para poner en un primer plano la naturaleza frente a su «patente olvido [...] en el siglo XX, o su reducido papel como mero trasfondo, en comparación con el interés central en la perspectiva antropocéntrica» (Gala, 2021, pp.

²⁵ Frente a lo que designa el prefijo «“eco-”», que, por el contrario, hace alusión a que formamos parte de una comunidad interdependiente en la que cada ser vivo cumple con una serie de «responsabilidades especiales» (Heffes, 2013, p. 31; Riechmann, 2022, p. 10).

180-182). Y a partir de 1993 la ecocrítica comenzó a reconocerse, al menos en el contexto anglosajón, «como una escuela crítica reconocible» (Glotfelty, 2010, p. 53), y se empezó a utilizar, de forma sistemática, el término *ecocriticism*, que surge de la unión de *oikos* y *kritis* (Howarth, 1996, p. 69). Ambos términos derivan del griego y juntos vienen a significar *el juez de la casa* (Howarth, 1996, p. 69). Por un lado, el *oikos* es la naturaleza, «“our widest home” [nuestra casa más preciada]» y, por otro, el *kritos* es una especie de árbitro del gusto que quiere mantener la casa en un buen estado para no arruinar la decoración original (Howarth, 1996, p. 69). Para ello fueron fundamentales varios hitos históricos. En primer lugar, destaca la comunicación de Harold Fromm en «la convención anual del MLA» en 1991, titulada «Ecocriticism: The Greening of Literary Studies» (Gálvez-Carlisle, 2010, p. 6). En segundo lugar, tuvo lugar la celebración del congreso Western Literature Association en 1992, momento en que Scott Slovic, Cheryll Glotfelty y Michael Branch, acompañados por otros profesores e investigadores, se organizaron formalmente mediante la creación de ASLE (Association for the Study of Literature and Environment), de la que ya forman parte «más de 1800 socios» que tienen «filiales directas o bien asociados en Canadá, Oceanía, Japón, India, Taiwán, Brasil, Reino Unido y en otros países europeos» (Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, pp. 31-32; Flys Junquera, 2015, p. 307). En tercer lugar, se llevó a cabo la fundación de la revista *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment* en 1993, dirigida por Patrick Murphy, que se convirtió en la revista oficial de ASLE. En cuarto lugar, Harold Fromm y Cheryll Glotfelty publicaron *The Ecocriticism Reader* en 1996, que fue una suerte de teorización de «la relación de la literatura con el medio natural» (Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, p. 32; Sanz, 2015, p. 292). El quinto lugar, se inauguró «la primera plaza de Literatura y Medio Ambiente» en la Universidad de Nevada en 1999 (Marrero Henríquez, 2014, p. 61). Y, finalmente, en 2004 tuvo lugar «la fundación de EASLCE» (European Association for the Study of Literature, Culture and Environment), que trasladó el marco teórico de la ecocrítica a Europa (Marrero Henríquez, 2014, p. 61).

Aunque el interés por la ecocrítica fue palpable desde el principio, no dejaba de ser una postura crítica periférica en los estudios literarios que habría sido incluida, casi sin lugar a dudas, en lo que el autor de *El canon occidental* (1994) llamó «Escuela del Resentimiento» (Sullà, 1998, p. 12). Bajo ese título, el crítico literario estadounidense Harold Bloom incluyó la crítica feminista y los estudios «afroamericanistas, marxistas, neohistoricistas [y] deconstruccionistas», al defender la literatura como «un objeto estético o un artefacto lingüístico», que sobrevuela «por encima de la historia», y que el

escritor es «una especie de sujeto volátil» que se mueve «en niveles abstractos o blancos, por encima del mundo o del bien y del mal» (Sullà, 1998, p. 12, Servén Díez, 2008, p. 10; García, 2017, pp. 9- 11). Aún así, la ecocrítica logró crecer e instaurarse en los departamentos de literatura norteamericanos; ahora bien, no ocurrió lo mismo en el caso de Europa, donde hubo que esperar un poco más su llegada, teniendo un papel esencial la creación de la ya mencionada EASLCE y de las revistas *Green Letters* en 1999 y de *Ecozon@. Revista europea de literatura, cultura y medioambiente* en 2010 (Flys Junquera, 2015, pp. 307-308). En 2014, *Econoz@* comenzó a ser una revista oficial de la Universidad de Alcalá de Henares, y en esta misma universidad emergió el grupo de investigación «Ecocrítica y Humanidades Ambientales», y este hecho explica, en gran parte, la proliferación de nuevas revistas como *PANGEAS. Revista Interdisciplinar de Ecocrítica*, creada en el 2019 en la Universidad de Alicante; el dossier «Poesía y ecología», publicado en el número 862 de la revista *Ínsula* en el 2018; o los congresos que se vienen haciendo eco de esta perspectiva de análisis en los últimos años por toda la península. Aunque estos datos son positivos para una posible ecocrítica hispánica, no podemos hablar aún de una consolidación total, puesto que no se tiene la costumbre de «ensayar y experimentar con nuevas tendencias teóricas», como sí ocurre en las facultades de letras argentinas y chilenas, como se verá en el próximo punto (Binns, 2010, p. 132).

Con respecto a lo anterior, algunos ecocríticos explican esta desatención por parte de los filólogos españoles incidiendo en el hecho de que el entorno natural ha tenido poco peso en la literatura española, como hace Niall Binns (2010, p. 132). Sin embargo, creo que son más acertados los motivos señalados por Marrero Henríquez²⁶, puesto que sería necesario realizar una relectura de muchos textos españoles sobre los que se han hecho lecturas unívocas y antropocéntricas. No obstante, no puede negarse que hay en la literatura hispanoamericana una tradición literaria enorme que ha venido estetizando y representando la naturaleza desde hace siglos. En las crónicas «y especialmente en la literatura y la poesía de Chile» es reconocible «una intuición ecocrítica», e incluso es posible ubicar aquí el verdadero nacimiento de lo que más tarde se ha llamado *ecopoetry* [ecopoesía] en las facultades de letras norteamericanas e inglesas (Binns, 2010, p. 132; Elizalde Mac-Clure, como se cita en Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 251)²⁷.

²⁶ Acúdase a Campos López, R. (2018). Estudios sobre la ecopoesía hispánica contemporánea: Hacia un estado de la cuestión. *Artifara: Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas*, 1(18), pp. 171-172. <https://doi.org/10.13135/1594-378X/2518>.

²⁷ Esta cuestión será profundizada en el apartado «El lugar de la ecocrítica y la ecopoesía chilena en la academia latinoamericana».

Por otra parte, cabe mencionar, muy brevemente, el desarrollo de esta perspectiva de análisis literario, sin meternos de lleno en el estado actual de la ecocrítica en América Latina, cuestión que queda relegada al próximo apartado. Durante la primera ola de la ecocrítica, se prestó especial atención al estudio de la representación de la naturaleza en la literatura, identificando estereotipos²⁸ o constatando la ausencia del mundo no humano en los textos trabajados, tal y como hizo la crítica feminista en su primera fase²⁹ (Glotfelty, 2010, pp. 60-61). Asimismo, en este primer momento, se incluyeron textos de no ficción conocidos con la etiqueta de *nature reading* o *escritura de la naturaleza*, no obstante, se dejó de lado el resto de los géneros literarios (Flys Junquera et al., 2010, p. 375). La segunda ola de la ecocrítica coincidió con el desarrollo del ecofeminismo y el movimiento de justicia medioambiental³⁰ y se caracteriza por la denuncia del poco interés prestado a la representación de «las ciudades y lugares degradados» (Buell, como se cita en Flys Junquera, 2010, p. 86). Este segundo momento viene marcado, a su vez, por la recuperación de la «literatura ecológica» y por el estudio de los aspectos biográficos de los autores y las autoras (Flys Junquera et al., 2010, p. 16; Glotfelty, 2010, p. 62). La tercera ola de la ecocrítica se caracteriza por el intento de dotar a esta categoría de análisis «de un mejor armazón teórico y metodológico», así como por el estudio de «la construcción simbólica de las especies» (Flys Junquera et al., 2010, pp. 21-63).

Como puede apreciarse, la ecocrítica se ha venido enriqueciendo y complejizando gracias a la consideración de la construcción cultural del mundo no humano. No obstante, si algo se repite en cada una de las olas mencionadas hasta llegar a nuestros días, es el estudio del «sense of place» [sentido de lugar o sentimiento de pertenencia] que, como se esbozó en los objetivos del presente trabajo, puede manifestarse en la obra literaria a través de un sentimiento de arraigo que se materializa también en el lenguaje empleado, o puede no hacerlo porque el sujeto o la voz poética se encuentra totalmente alienada con respecto al mundo natural (Flys Junquera et al., 2010, pp. 20-21). Se trata, en definitiva,

²⁸ Glotfelty realiza una lista de motivos históricos recurrentes, como son los siguientes: el Edén, la Arcadia de Grecia, la naturaleza virgen, los pantanos y la naturaleza salvaje (2010, pp. 60-61). Muchos de estos ya han sido superados por las prácticas textuales y, a pesar de que forman parte de la primera ola de la ecocrítica, no deja de ser interesante observar si algún texto sigue reproduciendo alguno de ellos o agregando nuevas estereotipaciones.

²⁹ Siguiendo a Flys Junquera et al. (2010, p. 16), la ecocrítica tomó prestadas las olas de la crítica feminista esbozadas por Elaine Showalter en 1985, en su ensayo *The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory*.

³⁰ Se trata de «uno de los movimientos activistas con mayor empuje en estos momentos» y defiende una distribución equitativa «de los bienes naturales» (Flys Junquera, 2010, pp. 87-96). Para obtener más información acúdase a Flys Junquera, C. (2010). Literatura, crítica y justicia medioambiental. En C. Flys Junquera et al. (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (85-119). Madrid: Iberoamericana Vervuert.

del estudio de «nuestra relación o apego con la naturaleza» (Flys Junquera et al., 2010, pp. 20-21).

Un último apunte a añadir a este trazado histórico tiene que ver necesariamente con el presente y el futuro de la ecocrítica. Tal y como apuntaba Greg Garrard, la ecocrítica debe adaptarse a la nueva realidad tecnológica (como se cita en Gifford, 2010, pp. 79-80). En este sentido, ya en 2013, la ecocrítica argentina Gisela Heffes incorpora, en el enorme corpus que esboza en *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América Latina* (2013), diferentes textos literarios que tienen en cuenta la realidad virtual y los avances tecnológicos, problematizando los textos, esto es, viendo la viabilidad de las diferentes propuestas literarias. Por otra parte, una ecocrítica actualizada debe, sí o sí, estudiar «las enfermedades medioambientales» y la representación de «los inmigrantes empobrecidos» en lo que se ha llamado «“literatura del refugiadismo”» (Gifford, 2010, pp. 78-79)³¹, teniendo en cuenta que una de las variables predominantes a la hora de explicar el fenómeno migratorio es el cambio climático. En palabras de Teófilo Altamirano Rua, en su obra *Refugiados ambientales: cambio climático y migración forzada*,

En la actualidad, se estima en cincuenta millones el número de migrantes climáticos. En adición, 135 millones están amenazados por la desertificación y escasez crónica de agua. Los cincuenta millones de migrantes climáticos mencionados ya han superado el número de los desplazados internos y refugiados por razones bélicas y por conflictos étnicos y religiosos, así como a los desplazados por desastres naturales y por conflictos políticos (2014, p. 15).

Como se ha venido viendo, la ecocrítica, a diferencia de otras categorías de análisis literario, tales como «el género, la clase social, la raza o los procesos postcoloniales» (Glotfelty, 1996, como se cita en Flys Junquera et al., 2010, p. 16), trata de superar el «paradigma antropocéntrico», integrando las «producciones textuales a un sistema mayor que las tradicionales series literarias, culturales e históricas, desplazando la obra hacia una nueva valoración eco-céntrica» (Araya Grandón, 2016). Por lo que esta perspectiva de análisis vuelve la mirada hacia el impacto que las palabras y las imágenes de los textos pueden tener en las actitudes culturales y en las acciones políticas y sociales de los individuos en relación con la naturaleza (Coupe, 2000, p. 159). Así, el ecocrítico,

³¹ Otros avances significativos de la ecocrítica chilena serán incluidos en el punto «El lugar de la ecocrítica y de la ecopoesía chilena en la academia latinoamericana».

a la hora de acercarse a cualquier práctica textual, se hace una serie de preguntas cuyas respuestas revelan la presencia (o ausencia) de estrategias literarias puestas en marcha por el/la poeta para desafiar, por un lado, «el capitalismo necrótico, extractivo y carcinogénico» y para reclamar, por otro lado, «el derecho a diversas formas de existir y de aprender a morir» con el fin de asegurar «la continuidad de la vitalidad planetaria»³² (Glotfelty, 2010, p. 54; Prádanos, 2019: 31-34).

De manera que la ecocrítica pone su foco de atención en la naturaleza y su aparición e integración en los estudios literarios se justifica, ya no solo por su «pertinencia» en medio del caos climático que atravesamos y por poner «sobre la palestra el viejo asunto del compromiso histórico de la literatura», sino también por haber sido un motivo sistemáticamente olvidado o trabajado desde una perspectiva unívoca, ofreciéndonos la oportunidad de liberarnos de «oposiciones conceptuales [antropocéntricas]» y de «la lógica binaria» en que se sustenta el «capitalismo tardío» (Marrero Henríquez, 2014, p. 61; Gala, 2021, pp. 180-182). Por este mismo motivo, Laurence Coupe, responsable de la edición de la obra *The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism* (2000), incide en la necesidad de familiarizarnos con la forma en que se relacionan la vida humana y la no humana si verdaderamente estamos preocupados por la influencia mutua entre cultura y naturaleza y por la superación de esta concepción dual (2000, p. 157). De ahí que la ecocrítica recupere el principio de «anotherness», que mencionaba Patrick Murphy en 1995, según el cual los seres humanos mantenemos una relación de interdependencia y ecodependencia con la naturaleza (Coupe, 2000, p. 95); así como el concepto de «eco-conciencia» de Glen Love (1996), que, frente al de «ego-conciencia», remite a «una conciencia habitada por la real identificación del hombre con su matriz natural» (como se cita en Araya Grandón, 2016). No reconocer esa relación recíproca entre cultura y naturaleza implica caer en el «especismo» que, en palabras de Steven White, «es análogo del racismo y el sexismo, e implica un antropocentrismo moral» y, este último conlleva, a su vez, la inferiorización del resto de los seres vivos y la jerarquización «de los reinos animal y vegetal» (2014, pp. 12-13). En este sentido, la ecocrítica, en contraste con otros estudios culturales, habla por los seres vivos, quienes más necesitan ser representados, para velar por su supervivencia y bienestar³³ (Hochman, 2000, p. 200). En palabras de Hochman

³² Véase la lista de preguntas elaborada por Cheryll Glotfelty en «Los estudios literarios en la era de la crisis medioambiental», *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (2010, p. 54).

³³ De hecho, para Laurence Coupe, la ecocrítica debe contribuir «a la lucha por preservar la comunidad

If, as Haraway mentions, there is no longer any convincing boundary between human and animals, why should animals not be represented by people, just as people are represented by people. It could even be convincingly argued that animals, like people who cannot or do not represent themselves, are the ones most in need of representation [Si, como menciona Haraway, ya no existe un límite convincente entre el hombre y los animales, ¿por qué los animales no deberían ser representados por las personas, al igual que las personas son representadas por otras personas en los procesos judiciales? Podría argumentarse de forma convincente que los animales, al igual que las personas que no pueden representarse a sí mismas, son los que más necesitan representación³⁴] (2000, p. 200).

A propósito de la relación entre cultura y naturaleza, cabe mencionar que el término *cultura* estaba estrechamente relacionado con el entorno natural en su origen primigenio, no existiendo, por lo tanto, la oposición que sí se da hoy. De acuerdo con Jonathan Bate, conforme las sociedades occidentales avanzaron hacia la modernidad y comenzaron a experimentar el desarrollo industrial, técnico y tecnológico, la palabra *cultura* tuvo siete definiciones diferentes y llegó a emplearse en dos campos semánticos distintos hasta distanciarse completamente del mundo natural³⁵ (2000a, pp. 3-5). Dicho distanciamiento se produjo de forma gradual, «primero, con la aparición del lenguaje; luego, con el mandato bíblico de dominar la Tierra; después, con la concepción mecanicista de la naturaleza de Bacon, y ahora, con la vida en pantalla» (Parreño, 2023, p. 289). Este desarraigo en el propio lenguaje nos recuerda que «el trastorno ecológico no deja de ser un trastorno lingüístico y literario más profundo», como decía Niall Binns (2004, p. 11), y hay quien ha responsabilizado al mismo de causar «la profunda insatisfacción del sujeto moderno», esto es, su «sentimiento de orfandad», tal y como hace José María Parreño en el epílogo «Versos que se secan, metáforas que se inundan», de la antología *Doce líricas para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano?* (2023, p. 289). Por otro lado, el hecho de concebirnos a nosotros mismos «como algo diferente de la naturaleza y a esta, un ente insensible y elemental» ha resultado en «la creación de una civilización maravillosamente sofisticada e injusta, por un lado, y por

biótica» (como se cita en Heffes, 2013, p. 39).

³⁴ La traducción es mía.

³⁵ Para obtener más información sobre ello, acúdase al ensayo *The Song of the Earth* (2000), de Jonathan Bate (pp. 3-6).

otro, la destrucción del planeta en que [vivimos]» (Parreño, 2023, p. 289). Ahora bien, tal y como sigue explicando José María Parreño, en otras comunidades, como es el caso de «los mixe, de Mesoamérica», se han dado «situaciones distintas», pues estas no necesitaron inventar la palabra *naturaleza* porque no entendían su existencia como algo «distinto de ellos mismos» (2023, p. 290). Y es que, como veremos en el próximo apartado, en el caso de América Latina podemos decir que la ecocrítica o la conciencia ecológica constituyen «un fenómeno medioambiental propio», originado mucho antes de la conceptualización del término anglosajón *ecocriticism* (Heffes, 2014, p. 31).

Por todo lo que venimos explicando, ecocríticos como Terry Gifford inciden en que el significado del término *naturaleza* es una construcción social que viene determinada por nuestra percepción y nuestras experiencias directas, y estas últimas condicionan, a su vez, nuestra comunicación con la misma, por lo que no existe ninguna referencia inocente o neutra (Gifford, 2000, p. 174), como puede apreciarse en el siguiente fragmento:

Any reference will implicitly or explicitly express a notion of nature that relates to culturally developed assumptions about metaphysics, aesthetics, politics, and status – that is, in many cases, ideologies. In other words, in literature nature is culture. In poetry, with its particularly selfconscious discourse, culture is nature [Cualquier referencia a la naturaleza expresará, implícita o explícitamente, una noción de la naturaleza que se encuentra relacionada, a su vez, con los supuestos culturalmente desarrollados sobre metafísica, estética, política y estatus, y, en muchos casos, con las ideologías. En otras palabras, en la literatura la naturaleza es cultura. En la poesía, con su discurso particularmente consciente de sí mismo, la cultura es naturaleza³⁶] (Gifford, 2000, p. 176).

Como bien explica Marrero Henríquez, «la ecocrítica puede ver en los paisajes literarios agentes estéticos que producen transformaciones históricas en la naturaleza y al mismo tiempo transformaciones estéticas que son producto de la acción histórica de la naturaleza»³⁷ (2014, p. 69), y de la acción histórica del ser humano, sería necesario añadir. En palabras de Timothy Morton, autor de la obra *Ecology Without Nature* (2007), «la concepción ecocrítica de la naturaleza es, inevitablemente, discursiva, una construcción

³⁶ La traducción es mía.

³⁷ De forma resumida, esta afirmación de Marrero viene a decir que los relatos que construimos importan y tienen un efecto real (para bien y para mal) en el mundo no humano. Al igual que la naturaleza, en todas sus facetas posibles, tiene repercusión en nuestras vidas.

retórica arbitraria, vacía de una existencia independiente y genuina», por lo que, para los ecocríticos «no es la naturaleza en sí la que demanda una reflexión y reformulación conceptual sino la estetización de la naturaleza, en tanto entidad que existe separada de los humanos» (como se cita en Heffes, 2013, p. 41). Esto es así porque las representaciones estéticas de la naturaleza en la literatura y en otras artes nos dicen más sobre el mundo en el que vivimos y nosotros mismos que sobre la naturaleza misma, es decir, dejan a relucir nuestra «ego-conciencia» o «eco-conciencia» (Love, 1996, como se cita en Araya Grandón, 2016), nuestra mirada antropocéntrica, capitalista y alienada con respecto al mundo no humano o, por el contrario, nuestro ecocentrismo. Y es que, independientemente de nuestra construcción social, la naturaleza existe sin precisar nuestra presencia. O, explicado con otras palabras, la abubilla que tenemos frente a nuestros ojos se encuentra ahí, tiene una serie de responsabilidades especiales y ocupa un lugar en el ecosistema, tanto si la nombramos con su nombre específico o no (llamándola *pájaro*, *pajarito* o *pajarraco*). No obstante, si somos capaces de recordarla por su zoónimo estaremos contribuyendo al reconocimiento de su dignidad y a la valoración de su importancia. Por otro lado, tal y como nos recuerda Hochman, hay que concederle al mundo no humano el derecho a su autonomía, puesto que, a estas alturas, no se trata tanto de lograr un matrimonio feliz entre la cultura y la naturaleza, como de permanecer en la distancia sin una relación destructiva ni de superioridad, pues dicha relación ha sido, durante siglos, pernicioso para el medio ambiente y llegamos demasiado tarde (2000, p. 192). En efecto, hay que tener cuidado con la comprensión de la naturaleza como «un producto cultural o un constructo lingüístico», puesto que esta postura, exacerbada al extremo, podría llevarnos a la negación de «su realidad objetiva» y a adoptar «una postura nihilista» con respecto a la misma (Heffes, 2013, p. 38). En otras palabras, diríamos con Kate Souper, autora del libro *What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human* (1995), «no es el lenguaje el que tiene un agujero en una de sus capas de ozono; mientras tanto, la cosa real continúa polucionándose y degradándose, aún cuando refinemos nuestra comprensión deconstructiva a nivel del significante» (como se cita en Heffes, 2013, p. 39).

Por otra parte, no puede negarse que, cuando el mundo natural se agota, las palabras que lo sostenían lo hacen también. «Se va al carajo el refranero», dice José María Parreño al referirse a aquellas expresiones populares que han ido perdiendo su sentido porque los ciclos de la naturaleza se han extraviado, tal y como ocurre con el refrán «“Por los Santos, nieve en los altos”», que hace referencia al nevazo que solía caer a principios

de noviembre en la península ibérica (Parreño, 2023, p. 292). En este caso concreto vemos, más bien, cómo aquellas construcciones lingüísticas que habíamos hecho, a partir de nuestra observación y experiencia directa con la naturaleza, se han agotado, y lo mismo ocurre con todas aquellas metáforas que murieron en el mismo momento en que murió la realidad a la que hacían referencia simbólicamente. La muerte de la naturaleza conlleva la muerte de las palabras, pero tal y como nos recuerda Raúl Zurita, en su ensayo «Dos anotaciones sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio», vendrán otras: «Muere el Egeo y muere el Pacífico, mueren las palabras que los nombran y detrás de esa muerte no sabemos qué hexámetros, qué nuevas sílabas entonarán las encantadas rompientes», lo que sí sabemos es que «la poesía es [...] la expresión casi inaudible de esa piedad por todo lo perdido del mundo» (Zurita, 2000, pp. 23-25).

Asimismo, cabe señalar algo ya introducido en los objetivos de este trabajo, esto es, que lo que no se nombra, aunque existe, está condenado a extinguirse. La vitalidad léxica de las palabras depende, ya no solo de la existencia de ese mundo que nombramos cuando hablamos o escribimos, sino también de las generaciones humanas en su papel de transmitir a los hijos y a los nietos tanto las palabras que sirvieron para hacer alusión a su mundo efímero como los fitónimos, los zoónimos o los topónimos que sirven para referirnos a la belleza, todavía existente, del mundo no humano. Así, es fundamental el *sense of place* o sentido de arraigo, puesto que, como explicaba Lawrence Buell, «cuanto más se sienta un sitio como lugar, cuanto con más fervor se aprecia, más grande será la preocupación potencial por la violación [e] incluso por la posibilidad de violación de ese sitio» (como se cita en Binns, 2004, p. 63), y más fácil será que el acto de nombrar las cosas por su nombre se materialice en los textos. Ese conocimiento de la realidad, es decir, de la especificidad de cada lugar, quizá no salva el mundo, pero sí hace consciente al lector de lo perdido, de lo que aún permanece, pero se encuentra amenazado o casi extinto, de las vidas no humanas que aún se pueden salvar y de las generaciones humanas que vendrán después de nosotros para seguir escribiendo, cantando y, en definitiva, nombrando el mundo. Porque «el compromiso con el lenguaje será también compromiso con la ecología» (Marrero Henríquez, 2014, p. 74).

Llegados a este punto, cabe mencionar cómo se lleva a cabo la lectura ecocrítica, esto es, de qué herramientas se sirve, y qué papel tiene el ecocrítico. Gisela Heffes, al rescatar la «ecocrítica “práctica”» de Glen Love, llama la atención sobre los términos «“coevolucionario”» y «“biocultural”», tratándose de palabras que vienen a incidir en la «compatibilidad entre la biología moderna y las ciencias sociales», puesto que «lo

biológico y lo cultural no se encuentran separados ni se excluyen; por el contrario, hay una correspondencia entre ambos» (2013, p. 42). Esto es así porque la ecocrítica se caracteriza por su capacidad para crear conexiones e interrelaciones «entre seres, especies, teorías, disciplinas y lecturas» (Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, p. 18), siendo una de sus principales orientaciones metodológicas la lectura dialógica que proponía el crítico literario Mijaíl Bajtín (Murphy, 1995, como se cita en Campos López, 2018, pp. 198-199). Como ya se ha adelantado en el punto «1.3. Metodología», la orientación dialógica consiste en el traslado de toda una serie de herramientas, teorías, movimientos sociales, métodos y conceptos procedentes de otras disciplinas (Campos López, 2018, p. 198; Flys Junquera et al., 2010, p. 18; Campos López, 2018, pp. 198-199). Teniendo todo esto en cuenta, podríamos decir que la ecocrítica reconoce la «supremacía de la naturaleza» y reivindica, a su vez, «la necesidad de una nueva ética y estética», revitalizando «el perdido rol social de la crítica literaria» (Love, 1996, como se cita en Ostria González, 2010b, p. 183). Asimismo, si históricamente el crítico literario se ha encargado de «ser un intermediario o mediador entre el texto y su receptor», el ecocrítico va más allá al tratar de «mediar entre los autores, sus textos, la biosfera y el lector, estableciendo críticamente las conexiones y puentes de enlace entre el sujeto y el entorno» (Ostria González, 2010b, p. 183), para despertar el *sense of place* de los lectores. Es más, si algo singulariza al ecocrítico es su compromiso real con el desastre ecológico, adoptando una postura ética y moral tanto dentro como fuera del escritorio, compaginando su labor académica con la activista (Glotfelty, 2010, pp. 54-57; Slovic, como se cita en Villanueva Romero, 2010, p. 36). En definitiva, la ecocrítica viene a cuestionar la radical separación entre las letras y las ciencias, en favor del desarrollo de un enfoque holístico o dialógico que nos permita analizar, afrontar y reconfigurar la sociedad y nuestros vínculos con el mundo no humano al que pertenecemos.

El lugar de la ecocrítica y de la ecopoesía chilena en la academia latinoamericana

Convencionalmente, desde la crítica literaria anglosajona y española, se ha puesto el punto de partida de esta categoría de análisis literario en los departamentos de literatura norteamericanos, prestando especial atención a las figuras de Perry Miller, Scott Slovic, Harold Froom, Michael Branch y Cheryll Glotfelty³⁸. Si bien es cierto que el marco

³⁸ Otros nombres destacados, procedentes tanto de la crítica literaria norteamericana como británica, son

teórico de la ecocrítica surge a raíz de un esfuerzo colectivo por prestar atención a la crisis ecológico-social desde los estudios literarios norteamericanos, como hemos tenido la oportunidad de ver, no es menos cierto lo ya advertido por numerosos estudiosos de la literatura latinoamericana, los cuales vienen a avisarnos sobre la patente invisibilización de toda una serie de trabajos producidos en América Latina sobre el desastre ecológico (Heffes, 2013; Heffes, 2014; Rosa, 2019; Mackey, Lembo, Cheguhem y Rosa Rivero, 2021).

En relación con lo anterior, desde la ecocrítica anglosajona se ha prestado especial atención a las siguientes referencias bibliográficas (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 244): el ensayo científico *Silent Spring* (1962), de la bióloga marina y escritora estadounidense Rachel Carson, considerada «la obra fundacional del movimiento ecologista» (Pérez Criado, 2017, p. 242); el informe Meadows (1972), «encargado por el Club de Roma», que visibilizó los límites biofísicos del planeta, llamando la atención sobre la dimensión global de la crisis ecológico-social (Morin, 1996, p. 2); y la hipótesis Gaia de James E. Lovelock y Lynn Margulis, que estableció que la Tierra es «“un sistema autorregulado que surge de la totalidad de organismos que la componen, las rocas de la superficie, el océano y la atmósfera, estrechamente unidos como un sistema que evoluciona”» (Guzón, 2007, p. 267). No obstante, gracias a un enorme trabajo de revisión histórica —que se ha venido haciendo desde la perspectiva decolonial y desde la ecocrítica latinoamericana y, especialmente, desde la ecocrítica chilena—, conocemos otras referencias bibliográficas imprescindibles, que datan de una fecha anterior a los trabajos ya citados, como veremos a continuación.

A mediados del siglo XIX, el político y escritor chileno Benjamín Vicuña Mackenna recogió el estado de «desertificación de Chile» (Elizalde Mac-Clure, 1958, como se cita en Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 243), en su obra *Le Chili considéré sous le rapport de son agriculture et de l'émigration européenne* (1855), como se puede apreciar en el siguiente fragmento:

Hoy se voltean todos los bosques de Chile con la más febril actividad. A la lentitud del hacha, se ha agregado la sierra a vapor y el país ve con absoluta indiferencia esa desolación contra la cual no creemos jamás tener la voz suficientemente enérgica para hacer los más fuertes reclamos. Si se dijera que una nación acaba de ser privada de agua y aire, sin duda se diría que es absurdo. Y sin embargo ¿qué

los siguientes: William Howarth, William Rueckert, Joseph W. Meeker, Jhan Hochman, Jonathan Bate, Laurence Coupe y Terry Gifford.

se hace en Chile? Destruir³⁹, sin reemplazar, todas las fuentes de evaporación de las cuales las nubes captan las lluvias para formar los ríos y humedecer nuestros climas, que de otro modo son muy ardientes. [...] En Francia, cada árbol está marcado por el martillo protector del guardabosques, en Chile, también, pero del hacha que lo va a voltear. Que se volteen todos los árboles que se quiera en Valdivia y Chiloé para desmontar las tierras, pero que se urja la creación de un código forestal que reglamente los medios a emplear y las limitaciones. *Sin eso, Chile en un siglo será un desierto* (como se cita en Elizalde Mac-Clure, 1970, p. 26).

Décadas más tarde, apareció el politólogo y escritor chileno Rafael Elizalde Mac-Clure. Gracias a él conocemos el legado del ya citado Benjamín Vicuña Mackenna y de otros ecólogos fundamentales anteriores a la década de 1963 (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, pp. 243-249). Elizalde Mac-Clure publicó en 1958 *La sobrevivencia de Chile*, obra encargada por el Ministerio de Agricultura de Santiago de Chile, que ha sido sistemáticamente olvidada al prevalecer la obra ensayística del escritor chileno Luis Oyarzún. No obstante, como bien indican Chiuminatto y Rosa Rivero, Elizalde fue el verdadero iniciador «del pensamiento ambiental en Chile» (2018, pp. 243-244). Su obra fue pionera al visibilizar el estado del agua, de los suelos, los bosques, las praderas, la flora, la fauna y los paisajes chilenos, y qué se podía hacer para asegurar su conservación, como puede apreciarse en el índice de la misma (Elizalde Mac-Clure, 1970, pp. 8-10). Asimismo, Elizalde recupera en ella otro título fundamental, *Camino de supervivencia* (1948), en el que el ecologista y ornitólogo norteamericano William Vogt incluyó varios informes sobre algunos países de América Latina, realizados en 1946 (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 247). Destaca, en este sentido, un capítulo dedicado a Chile, «La tierra al borde. La tierra inestable», donde Vogt hizo una afirmación alarmante: «En el sentido más literal del mundo, por mala administración de sus difíciles tierras, Chile se está suicidando nacionalmente» (como se cita en Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 247)⁴⁰. Por su parte, Luis Oyarzún ganó muchísimo protagonismo con su obra póstuma *Defensa de la Tierra* (1973), convirtiéndose en un referente indiscutible, tanto es así que se creó un premio literario en su honor en la Universidad Austral de Chile, el «Premio

³⁹ Se ha mantenido la ortografía original del texto.

⁴⁰ Para obtener otros nombres que Rafael Elizalde Mac-Clure recupera en su obra, visítese *La sobrevivencia de Chile* (1970), o el artículo «Antes de la ecocrítica: una consideración bibliográfica a los estudios ambientales en Chile» (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 251).

Luis Oyarzún por la Armonía con la Naturaleza», que el poeta chileno Nicanor Parra ganó en 1997 (Rosa, 2019, p. 202). Es más, Nicanor Parra en su famoso discurso, *Aunque no vengo preparrado*, elaborado con motivo del recibimiento del premio, dedicó una serie de ecopoemas a la figura de Oyarzún, entre los que destaca el titulado «Admirador innato del Cerro San Cristóbal» (Parra, 1997).

Con todas estas referencias bibliográficas en mente, no cabe duda de que hay toda una «producción intelectual latinoamericana» que ha sido totalmente excluida del marco teórico de la ecocrítica y del movimiento ecologista, tal y como pone de manifiesto la «asimetría bibliográfica» existente entre los trabajos citados que se han producido en inglés y aquellos otros escritos en español, predominando, evidentemente, los primeros y siendo inexistentes los segundos de forma injustificada⁴¹ (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 249). Por lo que ubicar el nacimiento de los estudios ambientales⁴² a finales del siglo XX en América Latina es una injusticia histórica, pues ya existía toda una producción ensayística en torno a la naturaleza y su devastación, y la necesidad de protegerla. Por lo que aquella afirmación de Octavio Paz, «la gran novedad histórica de este fin de siglo es la aparición de la conciencia ecológica» (1995, como se cita en Ostria González, 2010, p. 98), queda totalmente desmentida, al menos para explicar la realidad latinoamericana.

Por otra parte, la ecocrítica latinoamericana ha incidido en el hecho de que la crisis ecológico-social es una problemática propia —que no exclusiva, claro está— de América Latina. Basta realizar un breve repaso por la historia del continente para percatarse de que esta tiene su punto de inicio en 1492, con la llegada de los españoles y el comienzo del modelo económico extractivista, que es previo al capitalismo, como indican Alfred Crosby (1988) y Elinor Melville (1994) (como se citan en Binns, 2004, p. 15). De ahí el uso preferente del término *Plantacionoceno* para ubicar el inicio de la crisis ecosocial, antes que el de *Antropoceno*, *Capitaloceno*, *Androceno* o *Faloceno*. Este incide en la raíz del problema al enfatizar «el papel del colonialismo, el sistema de plantaciones y el trabajo esclavo», y conecta la crisis ecológica con «la crisis étnica» (Mackey et al., 2021,

⁴¹ Siguiendo a Flys Junquera, Marrero Henríquez y Barella Vigal, «el 95% de la literatura teórica y crítica de este movimiento están en inglés» (2010, p. 23).

⁴² Se trata de un gran bloque en cuyo interior situamos la ecocrítica, también llamado *humanidades ambientales*. En España llevamos un tiempo llamándolos *estudios ecológicos* o *humanidades ecológicas*, prescindiendo del término *medioambiente* y de sus palabras derivadas, puesto que, como ya hemos visto, conlleva connotaciones antropocéntricas. Véase el libro *Humanidades ecológicas hacia un humanismo biosférico* (2023), coordinado por José Luis Albeda, Fernando Arribas-Herguedas y Carmen Madorrán Ayerra.

pp. 4-5; Binns, 2004, p. 15)⁴³. En palabras de Mackey et al., es necesario establecer una continuidad entre el colonialismo y el Antropoceno (2021, p. 5). Si bien este último hace referencia al «comienzo de una nueva era geológica, una en que las acciones de los seres humanos es la más determinante e influenciada en el medio ambiente y en el planeta», no es menos cierto que esta nueva etapa geológica no es sino «el resultado de una serie de decisiones que tienen su origen y reverberación en la colonización» (Davis y Todd, como se citan en Mackey et al., 2021, p. 5). A fin de cuentas, tal y como explica Niall Binns, «la historia latinoamericana de la resistencia contra la conquista, la colonia y el neoinperialismo económico ha sido siempre, en el fondo, una larga lucha contra el etnocidio y el ecocidio» (Mackey et al., 2021, pp. 4-5; Binns, 2004, p. 15).

Una vez realizada esta revisión bibliográfica y conceptual, cabe señalar que los ecocríticos y las ecocríticas latinoamericanas llaman la atención sobre la ingenuidad que supone trasladar el marco teórico del *ecocriticism*, mediante la sencilla traducción del término al español, *ecocrítica*, sin antes haber realizado el ejercicio de cuestionamiento anterior (Chiuminatto y Rosa Rivero, 2018, p. 251), haberse preguntado «una serie amplia de interrogantes» (Heffes, 2014, p. 11)⁴⁴, o haberse detenido a estudiar la tradición literaria y crítica existente en torno a la naturaleza en América Latina. Con respecto a esta última cuestión, es necesario recordar que las relaciones existentes entre la literatura y la naturaleza se han venido estudiado históricamente, aunque fuera de manera antropocéntrica y no desde una postura explícitamente denunciatoria y ecológica, sin la pretensión de ponerle una etiqueta. Y es que, con el enorme peso que ha tenido la naturaleza en la identidad latinoamericana y, por consiguiente, en la literatura de ficción y no ficción, no es de extrañar que muchos y muchas investigadoras lleven décadas

⁴³ Para obtener más información sobre el significado de las denominaciones *antropoceno*, *capitaloceno*, *androceno* o *faloceno*, y las consecuencias del uso de cada término, léase a Gisela Heffes (2013, pp.15-16) o a Mackey et al. (2021, pp. 1-5).

⁴⁴ De acuerdo con Gisela Heffes, hay que preguntarse

por ejemplo, ¿de qué manera se conjugan, dentro del campo de esta disciplina emergente, estas preocupaciones medioambientales con aquellas expresiones textuales, visuales y artísticas provenientes de América Latina, donde lo ecológico es abordado ya sea de manera central, sea de forma tangencial, y qué elementos específicos podemos identificar en todas estas prácticas culturales? ¿Es posible establecer categorías de análisis en función de estas características distintivas? ¿Cómo podemos definir un campo disciplinario innovador, qué coordenadas tomar y cuáles descartar, y en qué forma agrupar los elementos que aparecen dispersos en una cantidad enorme y abarcadora de representaciones textuales y culturales, más aún cuando la relación entre problemáticas medioambientales y representaciones textuales, visuales y artísticas no siempre es el resultado directo de una agenda ecológica previamente delineada? ¿Hasta qué punto podemos comprobar en éstas últimas una preocupación ecológica que precede la emergencia de la institucionalización e implementación de los estudios medioambientales en tanto disciplina académica, y qué espacio esta conciencia ocupa a la hora de definir los contornos y alcances de una ecocrítica latinoamericana? (2013, pp. 19-20).

prestando atención, desde múltiples puntos geográficos, a la construcción literaria del mundo no humano en el libro sagrado del *Popol Vuh*, en las novelas *María* (1867), del colombiano Jorge Isaacs; *La vorágine* (1924), del colombiano José Eustasio Rivera; *Doña Bárbara* (1929), del venezolano Rómulo Gallegos; *El viejo que leía novelas de amor* (1989), del chileno Luis Sepúlveda, etc.⁴⁵; o en la poesía de Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Jorge Teiller, Ernesto Cardenal, Homero Aridjis o José Emilio Pacheco, entre muchos otros y otras. Ya en 2001 Niall Binns hacía la siguiente pregunta de forma irónica en un artículo publicado en la revista digital *Babab*, «La ecocrítica: ¿otra moda más en las aulas?», para señalar que, en realidad, ha sido una tendencia específica de la crítica literaria latinoamericana. Y en 2010 explicaba que, para que «surja una ecocrítica en el mundo académico», no necesariamente tiene que haber «una conciencia ecológica» por parte de los escritores, aunque no puede negarse que ambas proceden de «un mismo caldo de cultivo» en el caso latinoamericano (Binns, 2010, p. 134).

En relación con lo anterior, se puede decir casi con total seguridad que muchos trabajos publicados hace ya varias décadas podrían ser incluidos o catalogados como *análisis ecocríticos*, aunque no aparecieran encabezados bajo este hiperónimo. No obstante, desde el momento en que esta perspectiva de análisis se ha venido desarrollando en América Latina bajo esta etiqueta, destaca la gran cantidad de trabajos producidos que estudian la ecopoesía latinoamericana. Basta observar los datos que Ronald Campos López nos ofrece en su artículo «Estudios sobre la ecopoesía hispánica contemporánea: Hacia un estado de la cuestión», donde el crítico expone que «de los 131 poetados citados, referenciados o analizados» en los estudios producidos «hasta mayo de 2017», solo un «11,45%» son españoles, mientras que el «88,55%» son poetas latinoamericanos (2018, p. 196). Para ello, fue fundamental la celebración del XVIII Congreso de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL), considerado «el primer evento de esta sociedad científica que organiza una mesa exclusiva para estudios ecocríticos» (Donoso, 2015, p. 106). Y, como veremos a continuación, mediante un breve repaso bibliográfico por algunos de los artículos científicos más relevantes, los trabajos ecocríticos no dejan de aumentar y enriquecer esta «actividad analítica y hermenéutica» (Marrero Henríquez, 2014, p. 60). Esto es así porque, pese a que en las academias latinoamericanas ya se prestaba atención a la representación de la naturaleza en la literatura latinoamericana,

⁴⁵ De ahí las nociones de *novela regionalista* o *de la tierra*, o *novela de la selva* (Binns, 2010: 132).

siendo posible hablar de una ecocrítica propia en América Latina, no hay que obviar la importancia y los beneficios del aparato ecocrítico anglosajón. A continuación, se esbozará un recorrido que pretende aproximar al lector o a la lectora a la ecopoesía chilena contemporánea y a su lugar en la academia latinoamericana.

En primer lugar, es reseñable la identificación de cuatro dones en la ecopoesía latinoamericana por parte del crítico peruano Roberto Forns-Broggi en su artículo «¿Cuáles son los dones que la naturaleza regala a la poesía latinoamericana?», publicado en *Hispanic Journal* (1998). Los dones o las líneas estéticas en cuestión son las siguientes: «el don del reparo» (Forns-Broggi, 1998, pp. 212-214), que consiste en que la poesía puede servir como «un arma crítica y analítica» y funcionar como una herramienta de concienciación en cuestiones ecológicas (Campos López, 2018, p. 177; Forns-Broggi, 1998, p. 212); «el don de la celebración» (Forns-Broggi, 1998, pp. 214-218), que se encuentra en aquellos «proyectos abiertos y transversales de integración cósmica y sostenible, evitando la separación moderna cultura / naturaleza» (Campos López, 2018, p. 190); «el don de la hospitalidad» (Forns-Broggi, 1998, pp. 219- 222), que tiene que ver con la poetización de una cultura que responde a «la ilimitada capacidad de acogida del paisaje y de la vida misma, de sus procesos y ciclos», para asegurar la continuidad de la vida no humana en el planeta Tierra (p. 219); y el «don de la voz femenina» (Forns-Broggi, 1998, pp. 222-228), que se puede observar en aquellos textos poéticos en los que las mujeres poetas rehúyen «las imposiciones patriarcales» y retratan «lo femenino como una fuerza dinámica e interdependiente con la naturaleza» (Campos López, 2018, p. 177).

Al hilo del estudio anterior, destaca también el artículo posterior «Estudios sobre la ecopoesía hispánica contemporánea: Hacia un estado de la cuestión», publicado en 2018 en la revista *Artifara: Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas*, donde Ronald Campos López incluye las poéticas de diversos autores y autoras en los diferentes dones identificados por Roberto Forns-Broggi. En este sentido, destaca la inclusión de Raúl Zurita en el «don del reparo» y en el «don de la celebración» (Campos López, 2018, pp. 180-194); de Cecilia Vicuña en el «don de la hospitalidad» y en el «don de la celebración» (pp. 186-193); y de Clemente Riedemann en el «don del reparo» (p. 180)⁴⁶.

En segundo lugar, cabe señalar el libro *¿Callejón sin salida? La crisis ecológica en la poesía hispanoamericana* (2004), de Niall Binns, al que ya se ha recurrido en

⁴⁶ Como ya se adelantó en los objetivos sería interesante ver si nuestros textos objeto de estudio podrían encajar en otros dones, además de los ya señalados por Campos López (2018).

numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo. En él Niall Binns no solo explica las características definatorias de la ecopoesía, sino que también distingue la «*literatura del ser*» de la «*literatura del estar*» (Binns, 2004, p. 20). Y realiza, a su vez, un recorrido por la poesía latinoamericana que ha representado de diversas formas la naturaleza, prestando especial atención a los poetas chilenos Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Jorge Teiller, Pablo Neruda y Nicanor Parra; a la colombiana María Mercedes Carranza, al cubano Julián del Casal, y a los poetas mexicanos Homero Aridjis y José Emilio Pacheco (Binns, 2004). En lo que tiene que ver con los poetas chilenos, destaca «el desarraigo creacionista» de Huidobro, caracterizado por la alienación de la voz poética con respecto a «la especificidad de los lugares, los lenguajes y las tradiciones, en su búsqueda de un espacio ajeno a toda particularidad local», y el interés por superar el realismo por medio de la figura del poeta-Dios que es capaz de reinventar la misma naturaleza (Binns, 2004, pp. 39-45). Así como el lenguaje arraigado de Gabriela Mistral y su profundo «sentimiento de desarraigo» como consecuencia de la lejanía de su tierra natal (2004, p. 49); el desafío al «discurso del desarraigo dominante» por parte de Jorge Teiller, quien sostenía que «el lujo del desarraigo se lo pueden dar sólo los pueblos antiguos», reivindicando así un discurso del arraigo y «la necesidad [del ser humano] de integrarse en un lugar» (1999, como se cita en Binns, 2004, p. 51); o la «especificidad de los lugares» en la poesía de Neruda, con su amplio uso de «topónimos» y su denuncia explícita en su obra *Fin de mundo* (1969), considerada el inicio de su «despertar ecologista» (2004, pp. 45-54). Sin olvidarnos del capítulo dedicado a Nicanor Parra, que, a diferencia de Jorge Teiller y Pablo Neruda, quienes recrean el «espacio infantil como un lugar más o menos idealizado» e «integrado armónicamente en el mundo “natural”», evita cualquier idealización del pasado (Binns, 2004, p. 149). Para ello, Parra incluye en sus poemas «personajes antipoéticos», esto es, que se encuentran «definitivamente desarraigados del campo» (Binns, 2004, pp. 153-154). Binns ubica el nacimiento del pensamiento ecologista de Nicanor Parra en los años setenta, momento en que el poeta chileno comienza a escribir ecopoesía, «una especie de anti-antipoesía», en la que advierte al lector de «los peligros ecológicos» para convertirlo «en un ecologista comprometido» (Binns, 2004, pp. 161-163).

En tercer lugar, destacan dos artículos de Mauricio Ostria González, «Globalización, ecología y literatura. Aproximación ecocrítica a textos literarios latinoamericanos» (2010), publicado en *Kipus: Revista andina de letras*; y «Notas sobre ecocrítica y poesía chilena» (2010), publicado en *Atenea (Concepción): revista de*

ciencias, artes y letras. En el primero, Ostria González nos hace una exposición de diez «ejes semánticos» identificados en la literatura latinoamericana, como son los siguientes: 1) la madre naturaleza, que tiene que ver con «las diferentes representaciones maternas (cósmicas y espirituales)»; 2) la naturaleza ominosa, como «factor de destrucción de lo humano y sus representaciones simbólicas»; 3) la naturaleza «como objeto de contemplación y descripción»; 4) la naturaleza «como proyección de la subjetividad»; 5) la naturaleza y la identidad cultural vinculada a la misma; 6) la naturaleza «como signo (anticipación y apocalipsis)»; 7) la naturaleza y el mito; 8) la naturaleza y la «contingencia ecológica»; 9) el discurso del arraigo o del desarraigo con respecto al mundo no humano; y, finalmente, 10) las migraciones, los exilios y las fronteras (2010a, p. 107). Raúl Zurita y Clemente Riedemann son incluidos por el autor en el eje ocho (2010a, p. 103). En el segundo, el crítico distingue una postura clara en la mayor parte de la poesía chilena que surge, sobre todo, tras la inauguración de la ecopoesía por parte de Nicanor Parra. Se trata de una postura eminentemente «militante» que trata de «denunciar y resistir las políticas y los atentados en contra del medio ambiente», donde incluye a Raúl Zurita y a Clemente Riedemann, así como a Óscar Hahn, Gonzalo Millán, Juan Pablo Riveros, Sonia Caicheo y Rosabety Muñoz (2010b, p. 184). Como puede apreciarse, es significativa la ausencia de Cecilia Vicuña en ambos artículos.

En cuarto lugar, destaca el libro *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América Latina* (2013), de Gisela Heffes. Por un lado, este trabajo visibiliza las dificultades encontradas a la hora de trasladar el marco teórico de la ecocrítica anglosajona a la crítica latinoamericana. Y, por otro, expone un corpus de ecolecturas y, concretamente, de obras narrativas, que demuestra las características especiales de la literatura de tema medioambiental o ecológico producida en América Latina, llegando a identificar en él «tres tropos medioambientales» (Heffes, 2013, p. 21). Entre los problemas encontrados a la hora de realizar migraciones de conceptos procedentes de Norteamérica o Europa destaca, además de la invisibilización de estudios, autores, autoras y obras que ya hemos visto, la asunción homogeneizadora de que cultura y naturaleza son dos realidades separadas (Heffes, 2013, pp. 37-38). En realidad, muchas comunidades indígenas ni siquiera han tenido que inventar la palabra *naturaleza* en sus lenguas nativas, como ya señalábamos en el punto anterior con José María Parreño (2023, p. 290). Para superar esta idea y reivindicar la identidad latinoamericana, tan apegada a la naturaleza y a la conciencia ecológica, la investigadora nos propone una «bioecocrítica», que consiste en

la creación de «una episteme nueva que combine una ecocrítica y una biocrítica», para poder «leer todos aquellos fenómenos que exceden el aparato teórico proveniente de la academia norteamericana e inglesa» (Heffes, 2014, p. 32). Esta «bioecocrítica» consistiría, en primer lugar, en entender la naturaleza como una parte indisoluble de nosotros mismos y, en segundo lugar, en el reconocimiento de «todos los aspectos bioculturales del comportamiento humano» (Heffes, 2014, p. 19). Asimismo, otra de las virtudes de esta obra es la visibilización de los espacios urbanos y el estudio literario de los mismos desde la ecocrítica, incorporando nociones e ideas provenientes de «la teoría urbana» e inaugurando una especie de «ecocrítica urbana» (Heffes, 2013, pp. 71-72). En palabras de la propia autora, «los estudios literarios y medioambientales deben desarrollar una ecocrítica social que considere los espacios urbanos y los paisajes deteriorados tan seriamente como el paisaje “natural”» (Heffes, 2013, p. 71). Finalmente, destacan los siguientes «*tropos medioambientales*»: el primero de ellos tiene que ver con la «“destrucción” medioambiental» y, específicamente, con los residuos y los vertederos; el segundo con la «“sostenibilidad”» y «la práctica del reciclaje»; y el tercero con la «“preservación”» y la «imaginación utópica», esto es, la posibilidad de preservar la continuidad de la vida en el planeta Tierra y de establecer otro vínculo con la vida misma (Heffes, 2013, pp. 21-22).

En penúltimo lugar, cabe señalar los artículos «Estudios literarios ecocríticos, transdisciplinariedad y literatura chilena» (2015) e «Imágenes del Antropoceno en la poesía chilena» (2018), ambos de Arnaldo Donoso Aceituno. En el primero de ellos, el especialista en literatura chilena rescata la noción de «etnocrítica» de Marcela Prado (2010), señalando que la etnocrítica es una manifestación particular «“de lo que en Estados Unidos han llamado ecocrítica”» (Donoso, 2015, p. 107). En palabras de Prado (2010), el objetivo principal de la etnocrítica es el estudio de «“la identidad y diversidad cultural, particularmente centrada en la percepción de la naturaleza” y “la naturaleza como otredad integrada con otros grupos marginados (indígenas, etnias, grupos coloniales, flora y fauna)”» (como se cita en Donoso Aceituno, 2015, p. 107). En el segundo, Arnaldo rescata la poesía de Cecilia Vicuña, siendo el único ecocrítico que lo hace junto con el ya citado Ronald Campos López (2018), para destacar su poética dentro de las obras que inauguran «otras formas de pensar lo ontológico, lo ecológico, lo político y lo ético» (Donoso, 2018, p. 206).

Para finalizar con este recorrido, destaca Araya Grandón con su artículo «Aproximaciones al estudio ecocrítico de la literatura chilena», publicado en *Logos*:

Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura (2016), donde el crítico divide la poesía chilena en «dos sub-series discursivo-textuales» y realiza, a su vez, una propuesta de diez ejes discursivos a tener en cuenta a la hora de analizar a los poetas chilenos. En lo que tiene que ver con lo primero, destacan, por un lado, aquellas obras literarias que muestran «una visión ora estática, fotográfica, ora rediviva, dinámica de un momento histórico-ambiental concreto, que obedece a razones únicamente técnicas, estéticas, literariamente instrumentales» (Araya Grandón, 2016); y, por otro, aquellas otras que tienen cierto grado «de desarrollo de una actitud o discurso *ecologista*», y que vienen a deconstruir «el discurso antropocéntrico y utilitario del poder» (Araya Grandón, 2016). Con respecto a la segunda cuestión, los ejes discursivos son los siguientes: 1) la «humanización de la naturaleza», aplicándole características y funciones propiamente humanas de las que esta carece en realidad, como podría ser el papel de «madre, protectora / invasora, devoradora»; 2) el «animismo, panteísmo y totemismo», atribuyéndole atributos espirituales y sobrenaturales a los seres no humanos; 3) las «representaciones diacrónicas de una naturaleza objetual, pictórica o paisajística», donde incluye a Raúl Zurita; 4) la «distopía y [el] apocalipsis»; 5) la erotización; 6) la proyección de los sentimientos y emociones del sujeto poético/narrativo en la naturaleza, donde vuelve a incluir a Raúl Zurita; 7) la metaliteratura, la salud y la alimentación; 8) los «discursos narrativos de frontera cultural en las historias naturales botánicas, zoológicas, geográficas»; 9) el compromiso ecológico, donde incluye a Clemente Riedemann; 10) y, finalmente, «la crítica literaria y [los] discursos críticos acerca de la naturaleza» (Araya Grandón, 2016). De nuevo, la exclusión de Cecilia Vicuña es significativa y más teniendo en cuenta que podría encajar en varios de los ejes propuestos. De igual forma, Raúl Zurita y Clemente Riedemann, muy probablemente, podrían incluirse en otros de los ejes propuestos, como se demostrará o se negará en el análisis y en las conclusiones del trabajo⁴⁷.

⁴⁷ Otros textos significativos son los siguientes: «Pertinencia de la ecocrítica», *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* (2014), de José Manuel Marrero Henríquez; «Para una ecocrítica latinoamericana: entre la postulación de un ecocentrismo crítico y la crítica a un antropocentrismo hegemónico» (2014), *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, de Gisela Heffes; «La ecopoesía de Nicanor Parra como espacio de disenso» (2019), *Humanidades: Revista de la Universidad de Montevideo*, de Sofía Rosa; y *Naturalezas en fuga: Ecocrítica(s) de la ciudad en transformación* (2021), editado por José Ignacio Lorente y Rosa de Diego.

Aproximación a la ecopoesía chilena

Como ya se ha indicado en el punto anterior, hay que tener en cuenta la especificidad de las prácticas artísticas literarias producidas desde y sobre América Latina, un territorio en el que han aflorado textos comprometidos ecológicamente sin la necesidad de que los escritores autodefinieran lo que estaban escribiendo como *ecopoesía*, *ecopoética* o *ecopoemas*. Fue el poeta chileno Nicanor Parra el que, oficialmente, inauguró los ecopoemas en la poesía hispanoamericana, empleando conscientemente esta etiqueta en el título de su decimoquinta obra, *Ecopoemas*, publicada en 1982. Aunque esto no quiere decir que no existieran textos poéticos comprometidos con el medioambiente con anterioridad. Destaca, en este sentido, la figura de Pablo Neruda como un antecesor inmediato con su *Oda a la erosión en la provincia de Malleco* (1956), en la que el poeta «revela el horror que le causa [...] la devastación y el deterioro de aquello que conoció casi impoluto en su juventud vivida en el Sur de Chile» (Araya Grandón, 2016). Asimismo, cabría visitar otras personalidades poéticas que, muy posiblemente, podrían ser antecesoras de la ecopoesía que se comienza a consolidar a partir de los años setenta en Chile.

Cabe destacar que no necesariamente existe la ecopoesía por ser nombrada como tal, ni toda la poesía de finales del siglo XX y principios del siglo XXI a la que se le ha añadido el prefijo *-eco* es verdaderamente ecopoesía, aunque se venda al lector como si lo fuera. En palabras de Niall Binns, la poesía no es un mero instrumento que se pone al servicio de un tema, en este caso, el ecologismo, por lo que «poetizar temas ecológicos no significa proveer una simple envoltura nueva para los mismos contenidos», sino más bien «hablar de ecología dentro de la poesía y desde la poesía» o, explicado con otras palabras, «poetizar ecológicamente (o bien, ecologizar poéticamente)» (2007, p. 315). De igual forma, no basta con hacer alusiones indirectas, por medio del uso de la ficción o de otros recursos, al caos climático en el que estamos inmersos, sino que, de acuerdo con Lawrence Buell en su obra *The Environmental Imagination: Thoreau, Nature, Writing, and the Formation of American Culture* (1995), un ecopoema se construye «tanto a nivel formal como ideológico», teniendo en cuenta a su vez las siguientes consideraciones: 1) la naturaleza, incluyendo aquí no solo el mundo vegetal sino también el animal, aparece en el poema no como telón de fondo, «formando un escenario para la historia humana», sino como un agente activo y con voz propia; 2) «el beneficio humano no es el único interés legítimo»; 3) el texto debe contener una «orientación ética», es decir, tener en

cuenta «la responsabilidad humana hacia el medio ambiente»; 4) finalmente, el poeta debe ser «consciente del tiempo que le ha tocado vivir [...] y de cómo se pueden encontrar otras formas de relación con esos espacios sin entender que estos son una amenaza que hay que dominar o controlar» (como se cita en Barella Vigal, 2010, pp. 234-235).

En el caso de Chile son muchísimos los nombres enunciados tanto por Araya Grandón (2016) como por Campos López (2018), y la lista de hombres y mujeres poetas puede seguir ampliándose. Ahora bien, ¿por qué en Chile ha proliferado la ecopoesía como en ningún otro país? Esta abundancia se explica, en gran parte, por la ubicación geográfica de Chile que, por el hecho de «encontrarse en la periferia de las estructuras económicas internacionales», se ha visto obligado a que su economía dependa casi exclusivamente de «las estructuras locales socioeconómicas», en las que tiene un papel fundamental el «monocultivo» y las «industrias extractivas» (Heffes, 2014, p. 23). El resultado de todo ello es el colapso de los ecosistemas en un planeta con límites biofísicos. No obstante, como ya veníamos advirtiendo, el ecocidio comienza hace 500 años, con la conquista del “Nuevo Mundo”, momento en que dos actividades comienzan a tener un impacto nunca antes visto, la deforestación y la minería⁴⁸. Estas no solo significaron (y siguen significando) la caída y muerte de millones de árboles, la desertificación de los suelos chilenos y la contaminación de las aguas de sus ríos, sino también la pérdida de la biodiversidad y la expulsión de las comunidades indígenas. «Deforestar significa desarraigar y desamparar a una comunidad, dejarla a la merced *universalizadora* del invasor», dice Niall Binns (2004, p. 10). Pero, ¿acaso no sería necesario escribir la palabra *comunidad* en plural y añadirle los adjetivos *humano*, *animal* y *vegetal*? En efecto, la consecuencia principal del verbo *deforestar* es el desamparo tanto de las comunidades humanas como de las múltiples comunidades no humanas, esto es, el mundo animal y vegetal. Por no mencionar otro de los grandes problemas de Chile, que tiene lugar además en pleno desierto de Atacama, esto es, ser el vertedero de Occidente, o como expresa *National Geographic*, «el lugar donde van a morir las prendas de ropa ‘lowcost’» (Bartlett, 2023), algo que, probablemente, los y las poetas más jóvenes no tardarán en poetizar, si no lo están haciendo ya.

⁴⁸ Cabe destacar que la minería inicia en Chile en época precolombina, no obstante, es la minería moderna, iniciada por los colonos españoles, la que comienza a desequilibrar los ecosistemas, llegando a convertirse en 1870 en el principal país exportador de cobre en todo el mundo (Consejo Minero, 2020, p. 7). Véase *Minería en números* (4.^a ed.). https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2020/07/Mineria_en_numeros_2020_web.pdf.

La «generación de la diáspora y el exilio interno»: breve nota biográfica de Cecilia Vicuña, Raúl Zurita y Clemente Riedemann

Por otra parte, no puede entenderse la especificidad de la poesía chilena sin atender otra de las coordenadas que la han configurado, esto es, el golpe de Estado de Pinochet, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 con el derrocamiento de Salvador Allende, el presidente elegido democráticamente en las elecciones presidenciales el 4 de noviembre de 1970 (Bautista Verduzco, 2020, pp. 11-16). Este golpe dio inicio a la dictadura pinochetista «cívico-militar», que finalizó el 11 de marzo de 1990 (Espinaza Solar, 2021, p. 92), con un total de «3.216 desaparecidos/asesinados y 38.254 detenidos/torturados», de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la Comisión Valech, «reabierto en 2010-2011» (Salém Vasconcelos, 2020, p. 213). Tal y como expone la Biblioteca Nacional de Chile en una entrada titulada «Poetas chilenos de la década de 1980», «la poesía chilena sufrió —al igual que todas las esferas de la vida social, política y cultural— un doloroso quiebre», puesto que la dictadura

significó una profunda ruptura en el trabajo desarrollado por las generaciones de poetas anteriores —muchos de ellos en prisión o en el exilio— y la exclusión de los nuevos creadores de gran parte de los soportes sobre los cuales se desarrollaba hasta entonces la labor, como las revistas literarias y las universidades⁴⁹.

En palabras de Iván Carrasco, se produjo un «apagón cultural» en Chile, como consecuencia directa de «la represión, la censura y el control de la actividad de artistas y pensadores» (1999, p. 160). Por un lado, «los poetas más relevantes del 60, Jaime Quezada, Gonzalo Millán, Floridor Pérez, Waldo Rojas, Manuel Silva, Omar Lara, Oscar Hahn», conocidos como «la generación diezmada», tuvieron que «marcharse al exilio» (Carrasco, 1999, p. 160). Y, por otro, los nuevos creadores, entre los que destacamos a Cecilia Vicuña, Raúl Zurita y Clemente Riedemann, que pertenecen a lo que se ha llamado «generación de la diáspora y el exilio interno», se vieron obligados a «enfrentar nuevas condicionantes para su quehacer» (Biblioteca Nacional de Chile). Como bien explica Carrasco se trata de:

una poesía de la contingencia sociopolítica orientada a la resistencia al régimen de Pinochet dentro del país, llamada también «poesía del exilio interior» por las

⁴⁹ No obstante, a pesar de la censura y la represión, «la poesía chilena conoció momentos altamente prolíficos, multiplicándose las publicaciones, antologías, revistas y talleres en torno a los cuales se articuló la actividad poética del período», de forma casi milagrosa (Biblioteca Nacional de Chile. «Poetas chilenos de la década de 1980»).

particulares condiciones de vida de sus autores, de producción y, sobre todo, de circulación y lectura de sus obras: escritas en la clandestinidad o la marginalidad, difundidas en lecturas privadas, en espacios de la Iglesia Católica, en algunos ámbitos culturales e ideológicos reducidos, impresas a mimeógrafo, en tiradas pequeñas, guardadas por mucho tiempo para editarlas en otros países o a la vuelta de la democracia (1999, p. 160).

Lejos de lo que podría parecer *a priori*, fueron muchos los rumbos estéticos adoptados por esta generación. Una gran parte de esta poesía empleó en sus versos un tono denunciatorio o testimonial del horror vivido, como fue el caso de la poesía de «*neovanguardia*⁵⁰» o «escena de avanzada», donde incluimos a Raúl Zurita junto con Juan Luis Martínez, Diego Maquieira, Gonzalo Muñoz, Carlos Cociña y Juan Cameron; la «*lírica testimonial de la contingencia sociopolítica*», de la que formaban parte los poetas de «la generación diezmada⁵¹» y otros y otras autoras que no marcharon al exilio, como fueron Mario Contreras, José María Memet, Bruno Serrano, Elvira Hernández y Carmen Berenguer; y el «*discurso feminista de género*», influenciado por Mercedes Marín y Gabriela Mistral, en el que sobresalieron las poetas Carmen Berenguer, Cecilia Vicuña, Teresa Calderón, Rosabetty Muñoz, Verónica Zondeck y Heddy Navarro (Biblioteca Nacional de Chile; Carrasco, 1999, pp. 161-165). Otras corrientes emergentes fueron la «*poesía religiosa apocalíptica*», en la que también se incluyó a Raúl Zurita; y la «*poesía etnocultural*», donde encontramos a Clemente Riedemann y a Elicura Chihuailaf, caracterizada por «la voluntad de reivindicar pautas culturales indígenas históricamente desplazadas en el panorama de la poesía chilena» (Carrasco, 1999, pp. 163-166; Biblioteca Nacional de Chile).

Una de las novedades de esta generación fue la proliferación de poetas mujeres, aunque, en realidad, este despliegue tuvo lugar por las mismas fechas en todo el Cono Sur, coincidiendo, a su vez, con otras «dictaduras latinoamericanas», como demuestra la investigación de María Lucía Puppo, *Con los ojos abiertos: Escrituras de lo visual en las poetas sudamericanas* (2024, p. 18). Como explica la investigadora argentina, la entrada de las mujeres poetas en el campo poético e intelectual del Cono Sur fue tardía «con respecto a otras áreas del continente» (Puppo, 2024, p. 15). Este hecho tuvo lugar gracias a «las voces descollantes de Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni y Gabriela Mistral [que] pronto impactaron en el imaginario social como las principales

⁵⁰ Se han mantenido las cursivas originales del texto de referencia.

⁵¹ Cuyos miembros citamos en la página anterior.

representantes de una hermandad poética basada en la pertenencia regional y genérica» (2024, p. 15). Algunas de esas voces femeninas sudamericanas emergentes fueron Amanda Berenguer, Elvira Hernández, Alicia Genovese, Juana Bignozzi, Marosa di Giorgio, Alejandra Pizarnik y Cecilia Vicuña (Puppo, 2024, pp. 7-8). Siguiendo a María Lucía Puppo, «los acontecimientos determinaron que el compromiso político y social se impusiera en gran parte de la poesía latinoamericana de entonces tras las huellas de Vallejo y Neruda», de ahí la «explosión de poemarios [críticos] escritos por mujeres en el Cono Sur» (Puppo, 2024, pp. 18-19).

Volviendo a la poesía chilena, Naím Gómez ha advertido un «“proceso de aglutinamiento” de las mujeres poetas» en la etapa final de la dictadura chilena, momento en que se publican «los primeros poemarios de Rosabetty Muñoz, Carmen Berenguer, Eugenia Brito, Verónica Zondek, Soledad Fariña, Elvira Hernández y Marina Arrate, entre otras» (como se cita en Puppo, 2024, p. 19). Esta poesía «lejos de constituir un pasatiempo erudito, hablar sobre, con y a partir de la poesía», se involucró en «los desafíos actuales de nuestras sociedades», sumergiéndose en «las grandes preguntas que nos atraviesan como seres humanos» y, concretamente, como mujeres (Puppo, 2024, p. 10). De ahí que sus versos estén atravesados por una reflexión en torno a «la ceguera, lo invisible, lo no visto (*the unseen*), lo que no se puede ver (*the unseeable*) y lo que pasa de largo con la mirada (*the overlooked*)», y que desafíen, como resultado de ello, «la hegemonía neoliberal y masculina», que además de patriarcal es ecocida⁵² (Mitchell, 2002, como se cita en Puppo, 2024, pp. 18-25). En este sentido, el poema va más allá de «nombrar el mundo material», sin desentenderse de la realidad, tratando de «desmantelar la inocencia de la percepción, postulando una interrogación de la mirada» (Puppo, 2024, pp. 11-12). En definitiva, la poesía chilena y sudamericana escrita por mujeres a finales del siglo XX elige «ver» por encima de todas las cosas o, si se prefiere, mantener los «ojos abiertos» (Puppo, 2024, p. 13).

Una vez realizada esta breve contextualización, es necesario ofrecerle al lector o a la lectora algunas pinceladas sobre la vida y obra de Cecilia Vicuña, Raúl Zurita y Clemente Riedemann, antes de meternos de lleno en el análisis de *Karra Maw'n, La Wik'uña* y *Nuevas ficciones*.

⁵² Aunque la obra vicuñiana ha sido incluida dentro de las poéticas visuales del Cono Sur al compartir esta lógica del ojo con otras poetas coetáneas, no es menos cierto lo ya señalado por Meredith Gardner Clark, esto es, que «la obra vicuñiana es sumamente original y desafía cualquier tipo de clasificación con respecto al género» (2015, p. 30).

1. Cecilia Vicuña (Santiago de Chile, 1948).

Cecilia Vicuña es una poeta, artista visual y activista chilena ecofeminista o, como la ha llamado Meredith Gardner Clark, «una “mixologist”», esto es, una «maestra del arte de mezclar», puesto que su papel como artista se aproxima más bien a la de «un DJ cultural» (2015, p. 13). Ha dedicado su vida a la poesía y a «la pintura al óleo, la escultura, la performance, la instalación y el video» (Museo Nacional de Bellas Artes. Artistas Visuales Chilenos), así como al activismo, habiéndose implicado en numerosos movimientos sociales y políticos desde la década de los setenta. En cada una de sus obras ha sido una constante el tejido «entre palabra y semilla, entre sonido e hilo, entre quipu y sangre, entre cuerpo y tierra, entre basura y cosmos» (López, 2021, p. 16). Por lo que realizar un recorrido por algunos de los hitos de su trayectoria poética es también realizar una aproximación a su obra visual, pues ambas facetas se encuentran entretejidas, no separadas en compartimentos estancos, y responden a unas lógicas comunes.

La poeta chilena nace el 22 de julio de 1948 en Santiago de Chile, bajo el seno de una familia acomodada. Su bisabuelo, Carlos Lagarrigue, y su abuela, Teresa Lagarrigue, fueron escultores y su abuelo paterno, Carlos Vicuña, fue escritor (Biblioteca Nacional de Chile, «Cecilia Vicuña (1948-»)). Con dieciséis años, Cecilia Vicuña comienza a escribir poesía y a realizar sus primeras pinturas y *performances*, iniciando su trayectoria artística en 1966, momento en que idea el concepto de «Lo Precario» (Biblioteca Nacional de Chile)⁵³. Ahí nace una de las claves de su obra artística, como es la tendencia a desaparecer y la búsqueda constante «de algo que se desvanece» (Vicuña, 1973, como se cita en López, 2021, p. 15). Este concepto se materializa en la realización de «pequeños ensamblajes de elementos recogidos en la playa», «basuritas» y «desechos» que «colocaba [de una manera determinada] en la orilla del mar en un humilde acto de comunicación con la naturaleza» (Biblioteca Nacional de Chile; López, 2021, p. 19). Miguel Ángel López explica que ella los llamó «*precarios*», pero también «*metáforas espaciales [spatial metaphors]* o poemas multidimensionales», y su destino no era otro que «deshacerse y fundirse con la naturaleza» con motivo de «honrar el equilibrio, la dimensión complementaria y la reciprocidad del mundo natural, sin agredirlo o intervenirlo violentamente» (2021, p. 19). Un ejemplo de estas basuritas puede apreciarse en la Figura 28 de los «Anexos», en la que se muestra *Casa espiral*, una instalación

⁵³ Tras iniciar sus estudios en el Liceo Manuel de Salas, también comienza a estudiar en 1966 en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, poniendo fin a su formación universitaria en 1971.

performativa temporal destruida por la subida del nivel del mar en la playa de Concón (Chile), y cuya espiral recuerda a la dimensión temporal andina, que consiste en que el pasado y el presente forman parte «de un mismo concepto temporal no evolutivo y no determinista» basado en bucles o circunvalaciones llamadas «pacha» (López, 2021, p. 23). Teniendo en cuenta este planteamiento artístico poco habitual, no es de extrañar que la artista no fuera incluida en los «movimientos internacionales como el llamado *land art*» o «*participatory art*», puesto que sus principales preocupaciones no eran tanto los debates «sobre el modernismo, la institucionalidad, el mercado» o «sobre el arte mismo», que sí se daban en la mayoría de los artistas de la época (López, 2021, p. 19). Asimismo, la artista chilena estaba realizando *performances* o *happenings* mucho antes de que estos conceptos ingresaran «en el vocabulario de la escena artística en Chile a mediados y finales de los sesenta» (López, 2021, p. 26). En este sentido, Cecilia Vicuña descubre, desde una temprana edad, algunos de sus principales intereses, como son la crisis ecológico-social y el necesario cambio de cosmovisión para dejar atrás la perspectiva antropocéntrica y asumir otras formas de ser y estar en la Tierra, muy vinculadas a las cosmologías andinas.

Un año después, en 1967, la artista visual y poeta funda la Tribu No, de la que también formaron parte Claudio Bertoni, Coca Roccatagliata, Marcelo Charlín y Francisco Rivera (Biblioteca Nacional de Chile). Bajo el lema de «no-hacer», Tribu No leyó un manifiesto en 1969 en Santiago de Chile «en contra de la poesía». En 1971, Cecilia concluye su primera obra poética, titulada *Sabor a mí*. La poeta firmó un contrato con la editorial Ediciones Universitarias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 1972, mediante el cual se aseguraba de la impresión de «3.000 copias del poemario», pero el manuscrito nunca llegó a publicarse, siendo duramente censurado en 1973 (Gardner Clark, 2015, pp. 16-23)⁵⁴. A partir de 1972, tras exhibir ocho pinturas en la exposición *Pintura instintiva chilena*, organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, Vicuña comienza a ser asociada con un conjunto de artistas «autodidactas» cuyas obras eran calificadas «como arte naif o arte primitivo», al recuperar «las sensaciones elementales y los fundamentos de la gestión expresiva» (López, 2021, p. 15). La artista, habiendo recibido la influencia de la pintora británica Leonora

⁵⁴ Esta obra vio la luz en 1973 en Inglaterra «con [la editorial] Beau Geste Press» (Gardner Clark, 2015, p. 21). Véase el capítulo «Los primeros sabores de Cecilia Vicuña», de Juliet Lynd (35-64), publicado en la obra *Vicuñiana: El arte y la poesía de Cecilia Vicuña, un diálogo sur/norte* (2015), editada por Meredith Gardner Clark, para conocer los posibles motivos por los que el poemario fue censurado.

Carrington y de la «pintura indígena y mestiza de la América colonial española de los siglos XVI y XVII», tenía como principal objetivo «cuestionar la visión colonial» y desafiar «las jerarquías existentes en la historia del arte occidental», formulando «una aproximación propia y una terminología local» (López, 2021, pp. 15- 16). Por lo que es verdaderamente interesante su collage *Hoy como ayer* (1974), como puede apreciarse en la Figura 29 de los «Anexos». En esta obra se aprecian dos figuras dibujadas siguiendo el estilo de un códice maya precolombino, en la que una, perfectamente vestida y con un arma en la mano, apunta hacia la otra, con rasgos y elementos que lo identifican claramente como un indígena, como son la desnudez y la vestimenta tradicional. Se trata de una obra que denuncia no solo la violencia del pasado colonial ejercida por los colonizadores, sino también las nuevas formas de colonización y explotación de los pueblos originarios, prácticas que continúan teniendo vigencia en América Latina y cuyo origen se remonta a 500 años atrás, de ahí el título de la obra, *Hoy como ayer*.

En 1972, Cecilia Vicuña se marcha a Londres gracias a la obtención de una beca en el British Council. Un año después la vida en Chile se ve interrumpida por el golpe militar de Pinochet. Durante su estancia en Inglaterra, Cecilia se involucra activamente con «el movimiento de solidaridad con Chile» y comienza a orientar su práctica artística hacia la «resistencia política», fundando junto con Guy Brett, John Dugger y David Medalla el grupo Artist for Democracy (Lippard, 2021, p. 95). Estos organizaron su primer festival, Arts Festival for Democracy in Chile, en el Royal College of Art en 1974 (Hernández Chong Cuy, como se cita en Vicuña, 2021, p. 8). Destaca, en este sentido, el manifiesto *Artist for democracy*, redactado el 30 de julio de 1974, en el que el grupo anima a todos los artistas a comprometer su práctica artística con la lucha contra la dictadura que asolaba el país y que tantas muertes y desaparecidos estaba ocasionando. Para enfrentar artísticamente la mentira y la prohibición de la libertad de expresión, Cecilia Vicuña comienza a idear el concepto de *palabrarma* en 1974. Se trata de «una visión de la palabra como la única arma permitida», que da lugar a su obra *PALABRARmas*, que consigue publicar en Buenos Aires en 1984 (Biblioteca Nacional de Chile). De ahí que la poeta y artista visual encuentre sus principales fuentes de inspiración en la «búsqueda de la libertad», «el deseo de difuminar las jerarquías, los géneros y las divisiones impuestas por la mirada occidental» (López, 2021, p. 16).

Tras esta etapa, Cecilia Vicuña se radica en Bogotá en 1975, donde permanece hasta 1980. Allí entra en contacto con «la cultura indígena viva» y comienza a recuperar las «manualidades domésticas como coser y bordar» en su obra, tratándose de prácticas

asociadas a «signos ancestrales» (Biblioteca Nacional de Chile; Ivelic, 1999, p. 224). Así, la poeta chilena comienza a jugar con la tradición del quipu, creada «hace cinco mil años» en los Andes, que consiste en una especie de «poema en el espacio, una forma de recordar que implica a la vez el cosmos y el cuerpo; una metáfora táctil y espacial para la unión del todo» (López, 2021, p. 375). Se trata de un «antiguo sistema andino de “escritura” o anotación mediante cuerdas anudadas, usado tanto para llevar cuentas y estadísticas, como para contar historias, cantar poemas orales y/o registrar los derechos y responsabilidades comunales» (<https://www.quipumenstrual.cl/>).

En 1980, Cecilia se marcha a Nueva York y, desde entonces, el interés por su producción artística va en aumento, dando lugar a múltiples reseñas y artículos sobre su obra visual (Gardner Clark, 2015, p. 16). Desde entonces la artista no ha parado de recibir premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el Premio Velázquez de las Artes Plásticas (2019), otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte de España; el Premio León de Oro a la trayectoria (2022), en la Bienal de Arte de Venecia; y el Premio Nacional de Artes Plásticas (2023), concedido por el Estado de Chile (Biblioteca Nacional de Chile)⁵⁵.

Finalmente, en lo que tiene que ver con su producción poética restante, Cecilia publica en México *Luxumei o el Traspie de la doctrina* (1983), y el ya mencionado *PALABRARmas* (1984); por su parte, *Samara*, se publica en Colombia en 1986; *La Wik'uña*, uno de nuestros textos objeto de estudio, ve la luz en 1990 en Chile, convirtiéndose en el primer poemario publicado en su tierra natal; la antología *Unravelling Words & the Weaving of Water* (1992) se publica en Estados Unidos; *La realidad es una línea* (1994) en Bélgica; *Word & Thread* (1996) en Escocia; *El Templo* (2001) en Bristol; *Instan* (2002) en Berkeley; *I Tú* (2004) en Buenos Aires; *El Zen Surado* (2013) en Santiago de Chile; *Lo precario* (2016) en Madrid; y, finalmente, su última antología, *Cruz del Sur* (2021), en Barcelona (Biblioteca Nacional de Chile; Puppo, 2024, p. 113)⁵⁶. Algunos de los temas que atraviesan sus poemarios son «el erotismo, los legados coloniales, la persistencia del pensamiento indígena y la devastación ambiental» (Museo Nacional de Bellas Artes. Artistas Visuales Chilenos), puesto que «sus textos dan

⁵⁵ Véase la larga lista de premios ofrecida por el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile a través del siguiente enlace: <https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40335.html#ui-id-1>.

⁵⁶ Como advierte Gardner Clark, «a pesar de la prolífica producción» de la autora, «no es probable que cualquier lector [...] se tope casualmente con la poesía o el arte visual de Cecilia Vicuña» (2015, p.17). Esto es así porque «la mayoría de los poemarios» se publicaron en «editoriales pequeñas, algunas de ellas extintas» (Gardner Clark, 2015, p. 17).

cuenta de las exploraciones de la autora con la poesía visual, las teorías feministas, las cosmovisiones andinas y el ecologismo» (Puppo, 2024, p. 113).

2. Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950).

Por su parte, Raúl Zurita Canessa nace en Santiago de Chile el 10 de enero de 1950, y la suya es una voz imprescindible para comprender la poesía contemporánea (Rovira Soler, 2016, p. 12; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes⁵⁷). Es descendiente de Raúl Zurita Inostroza y Ana Canessa Pessolo, una «emigrante italiana, genovesa» que llega a Chile «a mediados de la década del 30 del siglo pasado». Su padre y su abuelo paterno fallecen en fechas muy próximas y Raúl Zurita y su hermana, Ana María, quedan al cuidado de su madre y de su abuela, Josefina Pessolo. Esto explica por qué la pérdida de la figura paterna es una constante en su obra poética. Su despertar poético podría ubicarse en la niñez, cuando su abuela le recitaba pasajes de *La Divina Comedia*, de Dante Alighieri (Instituto Cervantes). Comienza a escribir sus primeros poemas mientras estudia en el Liceo José Victorino Lastarria y asiste a múltiples movilizaciones sociales de estudiantes. Aunque habrá que esperar a 1970 para ver su primer poema publicado, «El sermón de la montaña», incluido en la revista *Quijada* de la Universidad de Santa María. Muchos críticos han considerado este «extenso poema» como «un texto premonitorio de lo que sería la trágica historia de Chile bajo la dictadura de Pinochet». Asimismo, se ha destacado que en él ya se aprecian «los grandes lineamientos que recorrerán su obra futura».

En 1967 comienza la licenciatura de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso gracias a una beca (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). En esta ciudad se involucra en manifestaciones estudiantiles y en 1968 se afilia a las Juventudes Comunistas. Por esta misma época, la poesía se convierte en su interés prioritario y conoce a Juan Luis Martínez, entre otros poetas (Biblioteca Nacional de Chile). En 1973, Raúl Zurita es «apresado en la madrugada del 11 de septiembre, día del golpe militar chileno, al llegar a la Universidad». Tal y como explica el propio Zurita en su película documental, *Zurita, verás no ver* (2018), dirigida por Carmona Cannobbio,

yo fui tomado [...] estaba en el peor lugar en el momento exacto. Ahí supe de la muerte de Allende. Y de ahí nos subieron a unos camiones y nos trajeron a este

⁵⁷ Las próximas citas proceden de la Biblioteca Virtual de Cervantes. Se trata de una referencia bibliográfica fundamental, puesto que nos ofrece la cronología de la vida y obra de Raúl Zurita: https://www.cervantesvirtual.com/portales/raul_zurita/autor_cronologia/.

estadio exactamente. Nos ataban con las manos en la nuca, las piernas abiertas sin poder movernos [...] estaba lleno de militares que pasaban entre nosotros [...] Es fuerte la sensación de que puedes morir a patadas» (25min50s).

Zurita permanece arrestado junto con miles de presos más en el Estadio de Playa Ancha (Valparaíso) y a los dos días él y muchas otras personas son llevadas a unos camiones para después ser transportados a «las bodegas del buque carguero Maipo, de la Compañía Sudamericana de Vapores, que junto con el Lebu de la misma Compañía y el buques-escuela Esmeralda de la Armada, fueron usados como prisiones» (Zurita, 26min20s, en Carmona Cannobbio, 2018; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes). Tras permanecer preso en el buque durante varias semanas es liberado en octubre. Esta experiencia lo marca para siempre, tanto es así que en 1975 se hace una quemadura en su mejilla «con un fierro calentado [...] encerrado en un baño». Aunque es «un acto solitario [y] privado», este hecho marca para muchos críticos literarios el inicio de su primera etapa poética, aunque el propio Zurita ha explicado que no fue una *performance* ni una obra de arte (Espinaza Solar, 2021, pp. 92-93).

Al poco tiempo, Zurita entra como oyente a algunas clases impartidas por Enrique Lihn y Nicanor Parra en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Y en 1975 publica el texto poético «Áreas Verdes» en la revista *Manuscritos* del mismo departamento. Por esta misma fecha, el poeta comienza a idear una serie de acciones artísticas que más tarde llevará a cabo bajo el seno del Colectivo de Acciones de Arte (CADA), que funda en 1979 junto con Diamela Eltit, Lotty Rossenfeld, Fernando Balcells y Juan Castillo (Biblioteca Nacional de Chile). Este colectivo buscaba «la participación activa del sujeto social en el rediseño de las estructuras del comportamiento urbano» (Aros Legrand, 2016, p. 19). Para conseguirlo unían «tres elementos» en su creación artística, como son «la vida, como un material necesario para corregir; la ciudad, vista como un gran museo y lugar de participación social; y la sociedad como grupo colaborativo» (Aros Legrand, 2016, pp. 19-20). En palabras del propio Zurita, «por el solo hecho de uno querer ampliar sus espacios de vida, aunque sea solo con la mente, aunque eso no se traduzca en nada, solo pensarlo, ya se está haciendo una obra de arte» (49min50s).

Su primer libro de poemas, *Purgatorio*, aparece en 1979 y con él da a conocer otros textos poéticos anteriores (Biblioteca Nacional de Chile). Como explica Rovira Soler, el libro fue muy bien recibido por la crítica literaria, al descubrirle al lector como nunca antes la naturaleza chilena y, en especial, el desierto de Atacama, así como la

historia reciente del país (2016, pp. 7-8). El poeta inaugura en este primer poemario una estética personalísima en la que destaca la representación de naturaleza y la mezcla entre la historia y la autografía, siendo estos elementos que lo acompañarán en sus posteriores obras (Rovira Soler, 2016, p. 10). En palabras de Bahamonde, *Purgatorio* refleja «el desamparo del individuo y de su comunidad, y sobre todo, las posibilidades de trascender y rescatar la identidad nacional censurada por el orden establecido de la dictadura» (como se cita en Jacobo Egea, 2016, pp. 225-226). Asimismo, otra de las novedades de este poemario tiene que ver con la inclusión de un informe psicológico de sí mismo y los «constantes desplazamientos de voces, personajes, géneros y geografías que, sumado a los paisajes obsesivos y la paulatina pérdida de la fe, conforman un texto psicótico, dolorido y destrozado» (Biblioteca Nacional de Chile). Al poco tiempo, en 1982, Zurita da a conocer su segundo libro, *Anteparaíso*, en el que plasma, además del desamparo, «la esperanza y el amor al mundo, único sentimiento para superar su situación desmedrada» (Jacobo Egea, 2016, pp. 225-226). Estas dos primeras obras han sido incluidas en la «poesía neovanguardista chilena», teniendo como referente inmediato a Nicanor Parra «y su escritura antipoética» (Jacobo Egea, 2016, p. 226).

En 1994 Zurita publica *La vida nueva*, poemario en el que realiza un canto «a la naturaleza chilena y a la vida en aquel espacio en el que los ríos se aman, y en el que el amor de Chile recrea paisajes e historia» (Rovira Soler, 2016, pp. 8-9). Algunos de estos versos se convirtieron en acciones poéticas o *performances*. Por un lado, el verso «la vida nueva» fue dibujado en el cielo de Nueva York con cinco avionetas y, por otro, la «frase que cierra el libro», «‘Ni pena ni miedo’», fue inscrita en el desierto de Atacama con unas máquinas excavadoras (Rovira Soler, 2016, p. 9). Con este título el autor inaugura una visión de la naturaleza amorosa, violenta y en constante movimiento que, si bien «nos permite sobrevivir en un mundo que sobre todo es violento», refleja «en intensa personificación, la violencia» (Rovira Soler, 2016, p. 10).

En 2003 aparece *INRI* y con él se abre otro «período de su obra» (Rovira Soler, 2016, p. 10). Como explican Miranda y Rubio, en la primera etapa son característicos «los paisajes pletóricos, delirantes y hasta míticos, alegorizados bajo las imágenes del desierto de Atacama, las cordilleras, los valles, los pastizales o los ríos desbordados, con la clara función de compensar una carencia mental y estructural», mientras que, en la segunda etapa, Zurita plasma un paisaje que ya no consuela al sujeto, al volverse «árido, desgastado y prosaico [...] donde es posible constatar una poética de la devastación» (2018, p. 169). Asimismo, esta segunda etapa se diferencia de la primera por su

narratividad (Miranda y Rubio, 2018, p. 169). Zurita vuelve al tema de la represión de la dictadura pinochetista e incluye dos personajes, Viviana y Bruno, que más tarde serán recuperados en *Sueños para Kurosawa* (2010) (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 254). Con este poemario el poeta realiza una contestación a su obra anterior con la certeza de que «no hay resurrección» posible (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 254). Como él mismo explicaba en una entrevista concedida a Benoît Santini,

en *INRI*, el final es muy exaltado, escribo que los muertos revivirán, pero no es así. Solo es un sueño, una imagen, una idea. Yo te he dicho que no creo en Dios, si llegase a existir ¿qué esperanza podría quedar si existiese? Ninguna, ¿entiendes? Pero a pesar de todo, este Dios está omnipresente. Dios existe porque existe en el lenguaje. Esta palabra Dios es extremadamente poderosa porque no tiene otra existencia que en el lenguaje. Dios no existe en el silencio (2011, p. 259).

Finalmente, en 2011 aparece *Zurita*, «un volumen de setecientas cincuenta y dos páginas», que también cumple la función de corregir su obra (y vida) anterior, como ocurría con *INRI* (2003) (Rovira, 2016, p. 10; Miranda y Rubio, 2018, p. 174). Se trata de una obra autobiográfica, como ya advierte su título, que incorpora textos poéticos publicados con anterioridad, que podían leerse individualmente y que, además, funcionaban como un adelanto de lo que el lector se encontraría años más tarde en *Zurita* (2011) (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 254). Algunos de esos textos son *Las ciudades de agua* (2007), *In memoriam* (2008), *Cinco fragmentos* (2008), *Cuadernos de guerra* (2009) y *Sueños para Kurosawa* (2010) (Instituto Cervantes; Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 254). Como explica Niall Binns, Raúl Zurita se enfrenta «poéticamente» a su propia vida, hurgando «en instantes fundacionales de la infancia» y en «algunos de los episodios más dolorosos de su vida de pareja y padre», sin dejar de lado «la infrahistoria de odios, rivalidades y mezquindades vividas en el mundo pequeño pero tan intensamente sobrepoblado de la poesía en Chile» (2016, p. 70). En palabras de Raúl Zurita,

Hay una parte del *Zurita* en la que aparecen una serie de ruinas que se amontonan al lado del mar y que son restos de poemas antiguos, de *Purgatorio*, de *Anteparaíso*, del *Canto a su amor desaparecido*. Aparecen partes, pero como quien visita sus propios escombros. Se trata entonces de un trayecto, de un recorrido. [...] he vuelto a ellos, pero como quien revisitara las escenas que allí se muestran como si fuesen hechos que hubiesen sucedido hace miles de millones de

años (como se cita en Santini, 2011, p. 255).

Algo parecido ocurre con nuestro texto objeto de estudio, *Nuevas ficciones*, una obra donde aparecen «poemas superpuestos» (Valero Juan, 2016, como se cita en Espinaza Solar, 2021, p. 96), como tendremos la oportunidad de ver. Este texto no se ha llegado a comprender del todo bien, habiéndolo incluido en el género de narrativa por la propia editorial en la que se publica, LOM Ediciones, y en el subgénero narrativo del relato por el Instituto Cervantes al establecer la cronología de su obra⁵⁸. En realidad, *Nuevas ficciones* no deja de ser un libro de poesía en el que Zurita, habiendo recibido la influencia de «la narrativa norteamericana», y siendo un gran lector de James Joyce, constata «que hoy la poesía es menos interesante que la novela» (Zurita, como se cita en Santini, 2011, pp. 254-259). Así, el poeta chileno decide trasladar ciertos elementos del género narrativo a la poesía, manteniendo «el discurso poético, pero con la estructura de las novelas», teniendo en cuenta «la mirada de una cierta totalidad» y rehuyendo «la abstracción del fragmento, del pequeño poema» (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 255). Esta fusión de géneros no debe extrañarle al lector, teniendo en cuenta la admiración de Zurita por una de las grandes obras de la literatura universal, esto es, *La Divina Comedia*, un extensísimo poema épico del poeta florentino Dante Alighieri.

3. Clemente Riedemann (Valdivia, 1953).

Clemente Riedemann, nace en Valdivia, al sur de Chile, en 1953 (Biblioteca Nacional de Chile, «Clemente Riedemann»), y es una de las voces más destacadas de la poesía chilena de los años ochenta (Biblioteca Nacional de Chile, «Poetas chilenos de la década de 1980»). Ha cultivado diversos géneros, desde la poesía hasta el teatro, el ensayo, la crónica y la canción popular (Festival Internacional de Poesía de Medellín, 2021). Estudió Historia y Geografía y complementó estos estudios con Antropología y Comunicaciones (Biblioteca Nacional de Chile). Como él mismo confiesa en una entrevista concedida al Canal 13C, para poder finalizar su primer libro de poemas, *Karra Maw'n*, otro de nuestros textos objeto de estudio, se vio obligado a estudiar Antropología, puesto que con sus escasos conocimientos no podía culminar el proyecto que tenía entre manos (Canal 13C, 9 de mayo de 2020, 1min20s). Gracias a esta formación antropológica y al poder de la ficción, el autor es capaz de «traer personajes del pasado y hacerlos participar en actividades actuales y futuras» (*El Llanquihue*, 16 de julio de 1999, p. 9).

⁵⁸ Véase la clasificación realizada por el Instituto Cervantes siguiendo el enlace: https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/zurita_raul_cronologia.htm.

Inició su formación literaria con «el grupo Murciélago junto con Jorge Ojeda y Jorge Torres» (Filippello, 2015). No obstante, esta se vio interrumpida por el golpe de Estado militar, siendo detenido entre 1973 y 1974 por «su militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)» (Biblioteca Nacional de Chile).

Con la publicación de *Karra Maw'n* en 1984 en la Editorial Alborada, el poeta se da a conocer en el campo literario de la época y los críticos pronto comienzan a prestar atención a su obra, llegando a considerar su poesía como la que «más lejos ha llevado el tema de la reescritura poética de la historia de Chile» (Mansilla Torres, 1996, p. 61). En este sentido, desde una fecha temprana, fue incluido en uno de los grupos poéticos más novedosos de finales del siglo XX, conocido como *poesía etnocultural*, que bebe necesariamente de Pablo Neruda, con su «Canto General»; Ernesto Cardenal y su «Homenaje a los Indios Americanos»; y Gabriela Mistral, con su «Poema de Chile» (González Cangas, 1998, p. 48). Esta poesía, también llamada «neoépica», se caracteriza por la «exploración histórica y antropológica a partir del lenguaje poético», pues «busca, por una parte, deconstruir las “mitologías oficiales” de la memoria colectiva y, por otra, proponer una ruptura de la linealidad histórica tradicional en términos de concebir el pasado como proyección del presente y viceversa» (González Cangas, 1998, p. 48; Mansilla Torres, 1996, p. 61). *Karra Maw'n* supone, a su vez, la poetización de algunos temas que serán una constante en toda su obra poética, como son «la historia de occidente» y su desmitificación, construyendo una poesía contrahegemónica que propone una «alternativa a la historia oficial», «el lenguaje, las relaciones interétnicas, la memoria colectiva, la política, la ecología, la antropología, el humor cáustico y la coloquialidad» (Filippello, 2015; Festival Internacional de Poesía de Medellín, 2021).

En 1990 publica *Primer Arqueo* en la editorial El Kultrún, en él recoge «textos escritos entre 1975 y 1989», por lo que es una especie de «antología personal del escritor» (Quilodrán, 1992, p. 16). En ella Clemente Riedemann realiza «“una lectura de un pasado personal y colectivo”», puesto que «“leerse a sí mismo es leer una parte de nuestra historia”» (Galindo, 1990, como se cita en *La Época*, 1990, p. 34). Con esta obra queda inaugurada otra vertiente de la poesía de Clemente Riedemann, vinculada a la antipoesía parriana, al incluir una gran variedad de registros, «recursos expresivos», «expresiones extranjeras», citas o «“guiños”» a otros textos, aunque muchos de estos elementos ya aparecían en *Karra Maw'n* (Quilodrán, 1992, p. 16). Este mismo año Clemente recibe el Premio Nacional de Poesía “Pablo Neruda”, otorgado a poetas menores de cuarenta años (Biblioteca Nacional de Chile).

A los pocos años, en 1995, Clemente Riedemann reedita su primer libro con la editorial El Kultrún, que lleva por título *Karra Maw'n y otros poemas*⁵⁹. Y cinco años después, publica *Gente en la carretera* (2001), en la misma editorial, con el que da a conocer «una visión distinta de la cultura contemporánea, a través de un cúmulo de figuras que dan vida a la relación del poeta con “su mundo”»; de ahí la aparición de «personajes familiares» y de otras figuras procedentes del «ámbito político, cultural y farandulero» de Chile (*El Llanquihue*, 16 de julio de 1999, p. 9).

En 2003 ve la luz su cuarto poemario, *Isla del Rey*, situado a medio camino entre la prosa y el verso. Como explica Floridor Pérez en la contraportada del libro, «en *Isla del Rey* se descubren al menos dos narradores protagónicos», uno masculino que «mira hacia el pasado», y otro femenino que «apunta hacia el futuro» y, en concreto, hacia «la herencia» (Riedemann, 2003). Con este libro el lector se ve inmerso en «los territorios fundacionales de la poesía de Clemente Riedemann» (Pérez, como se cita en Riedemann, 2003).

Por su parte, *Coronación de Enrique Brouwer* (2007), es su quinto libro de poesía y en él «describe el viaje vital» que finaliza con el regreso «a la memoria del padre» en su último libro de poemas *Riedemann blues* (2016) (Suárez Mayor, 2017). Finalmente, en 2016 se publica la antología de su obra *Una Casa Junto al Río* en Descontexto Editores.

⁵⁹ Cabe destacar que en el análisis se tendrá en cuenta la primera edición, realizada por la Editorial Alborada.

Análisis ecocrítico de *Karra Maw'n* (1984), *La Wik'uña* (1990) y *Nuevas ficciones* (2013)

***Karra Maw'n* (1984), de Clemente Riedemann**

Karra Maw'n es un libro de poemas, fundamentalmente en verso, aunque también aparecen algunos poemas en prosa. Está conformado por catorce composiciones en total, más o menos extensos, y estos se encuentran distribuidos en las cinco partes en las que se articula el poemario. La primera parte presenta seis poemas: «Calidad del suelo, del agua y del aire en Karra Maw'n», «De lo que acontece cuando el cronista se aleja de su tierra», «La maldad del Wekufe», «El árbol del mundo», «De cómo la indiana le perdió el respeto a los caballeros» y «Un blue mapuche». En estos Clemente Riedemann sumerge al lector en el período precolonial y en el momento de la colonización española de Chile por parte del conquistador extremeño Pedro Gutiérrez de Valdivia. Para ello, el poeta chileno traza una evolución histórica de la naturaleza, del paisaje etnográfico y de las formas de ser y estar en la tierra de los mapuches. La segunda está formada por «El hombre de Leipzig», «De por qué los nativos no eran perezosos según se creía», «Importancia económica de los cabezas amarillas en el valle de Karra Maw'n», «Shalamankatún» y «Pacificación y angustia». A través de ellos, Riedemann nos traslada al momento de la llegada de los colonos alemanes a Chile, esto es, al siglo XIX, y en ella hace un recorrido por los diferentes hábitos, oficios y costumbres introducidas por los alemanes. Pero no solo eso, sino que también nos sitúa en el período de la «ocupación militar y colonización de la Araucanía (1851-1883)» por parte del Estado chileno (Biblioteca Nacional de Chile). La tercera está compuesta por un único poema extenso, «Destrucción de Karra Maw'n», y en él Clemente Riedemann nos sitúa en el momento de después de la colonización española, alemana y chilena, con motivo de visibilizar la destrucción del paisaje etnográfico y natural de Karra Maw'n. La cuarta parte también está formada por un solo poema, «El sueño del Wekufe», y este sirve como una continuación del poema anterior, reincidiendo tanto en el ecocidio como en el etnocidio perpetrado tanto por los colonizadores como por los gobiernos chilenos que continuaron con el modelo económico extractivista, el exterminio de las comunidades indígenas y la ocupación de sus territorios. Finalmente, la última parte del poemario se titula «Otros escritos de suyo pertinentes en el plan jeneral desta obra» y está formada por la composición más extensa del libro, «Infancia del cronista». Tal y como hace sospechar el título, el largo poema está formado por diversos fragmentos, se ha llegado a contar diecisiete en total, y todos ellos

comparten, en mayor o menor medida, el recuerdo de la infancia del poeta, que se autoficciona como un cronista. A continuación, estudiaremos cómo aparece representada la naturaleza en los diferentes períodos de tiempo mencionados.

1. Consecuencias del modelo económico extractivista y etnocida.

De acuerdo con Yenny Ariz Castillo, *Karra Maw'n* es una palabra procedente de la lengua mapudungún que significa 'lugar de lluvias', y fue el topónimo con el que el pueblo mapuche bautizó «el lugar hoy conocido como Valdivia» (2019, p. 219), esto es, la provincia chilena que ocupa actualmente el norte de la región de los Ríos. En este sentido, Clemente Riedemann nos traslada al pasado precolonial de esta tierra milenaria que, durante siglos, fue llamada así por los indios mapuches en honor a las condiciones climáticas del lugar, que se caracterizaba en aquel entonces por sus precipitaciones abundantes. Asimismo, el poeta chileno, en su propósito de reescribir la verdadera Historia chilena con mayúsculas, desde una perspectiva explícitamente decolonial, ecológica y anticapitalista, realiza, a su vez, un recorrido histórico que visibiliza las numerosas modificaciones que ha venido sufriendo tanto *Karra Maw'n* como el pueblo mapuche en el período colonial hasta derivar en su destrucción y exterminio. Para llevarlo a cabo, Clemente Riedemann se detiene en los diferentes aspectos de la vida humana y no humana de *Karra Maw'n*, como son los siguientes: la lengua y la creación literaria; el tratamiento de la tierra y de los seres vivos; las condiciones climáticas; el paisaje etnográfico, es decir, la arquitectura, los oficios, la alimentación, las fiestas y la vestimenta; las formas de ser y estar en el mundo; y las creencias religiosas. De ahí que el poeta fuese incluido en una fecha temprana en la llamada *poesía etnocultural*, así como en el corpus latinoamericano de poesía ecológica (González Cangas, 1998, p. 48; Campos López, 2018, p. 180). Este viene a demostrarnos el vínculo existente entre la crisis ecológica y la crisis étnica, y sus consecuencias a nivel lingüístico, cultural, medioambiental, demográfico, etnográfico y climático. En ese itinerario el poeta expone cómo el etnocidio siempre implica ecocidio, estableciendo el origen de la crisis ecológico-social chilena en 1540, con la llegada de Pedro de Valdivia a Chile. En este sentido, es más acertado analizar *Karra Maw'n* teniendo en cuenta el término *Plantacionoceno* que, como ya vimos en el marco teórico, hace referencia al período histórico anterior al capitalismo y al Antropoceno, trasladándonos a la raíz de los problemas actuales, esto es, el modelo económico extractivista, que conlleva, a su vez, la reducción e incluso la aniquilación de las poblaciones indígenas. Con estas cuestiones en mente, es posible

establecer un análisis comparativo entre el pasado precolonial y el pasado colonial de Karra Maw'n y, para facilitar el mismo, se ofrece a continuación un recorrido por los diferentes aspectos mencionados desde una mirada ecocrítica, que será complementado, a su vez, por una serie de tablas ilustrativas.

En primer lugar, llama la atención la reflexión lingüística y metapoética que encontramos en poemas como «Calidad del suelo, del agua y del aire en Karra Maw'n», «De lo que acontece cuando el cronista se aleja de su tierra», «El árbol del mundo», «De por qué los nativos no eran perezosos según se creía», «Importancia económica de los cabezas amarillas en el valle de Karra Maw'n», «Infancia del cronista», y «Un blue mapuche».

En el primero de ellos, Clemente Riedemann reivindica tanto el mapudungún como la «poesía elemental» de los habitantes «de la ruka⁶⁰» (1984, p. 13). Así nos traslada a un pasado precolonial en el que la literatura escrita o el concepto de *poesía* eran inexistentes, puesto que, como bien expresa la voz poética, «hablar en mapudungu / murmurar a penas la lengua de la tierra / era hacer vibrar en el aire / la canción de la tierra» (Riedemann, 1984, p. 13). Como se puede apreciar en estos versos, el mapudungún es «la lengua de la tierra» y, como resultado de ello, cuando el hablante la emplea está cantando, en realidad, «la canción de la tierra». Por lo que, lejos de lo que podría parecer *a priori*, la creación literaria mapuche existe, aunque no tenga el mismo soporte material que la literatura occidental, puesto que el soporte es, en este caso, el propio aire, haciéndolo vibrar frente a la hoja de papel escrita. Por otro lado, la voz poética resalta la importancia de la poesía oral para los indios mapuches, puesto que, a diferencia de las composiciones escritas y herméticas que solo reciben la atención del estudioso de la literatura, esta es para el pueblo mapuche una actividad «elemental», no un lujo, como se puede apreciar al final del poema: «Poesía hermética para el académico. / Poesía elemental para el habitante de la ruka: como respirar de cara al puelche / o sacar peces del estero» (Riedemann, 1984, p. 13). Entonces la poesía sirve de alimento al ser igual de importante que la pesca de peces en el río, e incluso necesaria como el aire procedente de los Andes. De este modo, se puede apreciar una concepción bio/ecocéntrica de la propia lengua e incluso una relación de interdependencia entre el mundo humano y no humano, puesto que Karra Maw'n, llamada así por el clima lluvioso y húmedo, es una tierra fértil que con solo mirarla hace posible la poesía, como se ve en los primeros versos del poema:

⁶⁰ De acuerdo con el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española, una *ruca* es una «vivienda de los aborígenes pampeanos y patagónicos».

«No era baldía aquella tierra. / Bastaba con mirarla, sostenidamente / durante tres o cuatro lunas / y reventaban en los tallos / las metáforas» (Riedemann, 1984, p. 13). En este sentido, el poema es una especie de fruto o de cosecha que regala la propia naturaleza, puesto que nace de la belleza del entorno del valle de Karra Maw'n. En definitiva, tal y como lo propone Riedemann, la poesía se encuentra *in situ* en todas las cosas.

En el segundo poema, «De lo que acontece cuando el cronista se aleja de su tierra», Clemente Riedemann realiza un cambio significativo. Si antes Karra Maw'n se caracterizaba por la tierra fértil, la literatura oral y los hablantes nativos, aquí aparece «el pasto seco», «la vaca echada» y la figura del cronista, reconocible en la propia voz poética, que aparece expresada en primera persona del singular (Riedemann, 1984, p. 14). Ahora bien, tal y como indica el título del poema, el “yo poético” nos va a contar qué sucede cuando el cronista se aleja de Karra Maw'n, y lo que de hecho sucede es la llegada de nubes y la caída de lluvia, así como que la vaca deje de masticar «el pasto seco» (1984, p. 14). Por lo que este poema guarda una estrecha relación con el anterior, puesto que, de forma inversa, Clemente nos habla del estado de Karra Maw'n cuando el cronista se encuentra fuera, trasladándonos por primera vez al período colonial, como se aprecia en los siguientes versos:

Karra Maw'n
 cuando me alejo de tus bosques
 la nube ploma cubre con su acero los almácigos
 da un vuelco el corazón de los paseantes
 bajo la lechuza que dormita en el tinglado—

La vaca, echada, ya no mastica el pasto seco
 cobijado en los galpones y los cachorros de trapial
 (felis concolor) gimen porque la lluvia
 se ha quedado sin poeta (Riedemann, 1984, p. 14).

Este “yo poético” posee una identidad egoísta y una visión antropocéntrica de la naturaleza. Ya en el título se habla de Karra Maw'n de forma posesiva, «el cronista se aleja de su tierra», y en el poema el cronista lamenta su propia partida, puesto que esta supone a su vez una pérdida para el mundo no humano que habita en Karra Maw'n, el bosque y los pumas concolor pequeños se han quedado «sin poeta» (Riedemann, 1984, p. 14). Así, el cronista y poeta español se olvida completamente de que en Karra Maw'n ya había hablantes nativos que al hablar el mapudungún cantaban canciones de la propia

tierra, o que el propio valle es indiferente a su existencia cuando se marcha, a diferencia de cuando se encuentra presente, momento en que deja de llover y el pasto se vuelve seco.

Con la llegada del cronista español y de la poesía a Karra Maw'n no se acaba todo, puesto que esto supone, ya no solo la modificación del entorno natural —siendo este un aspecto sobre el que se profundizará a continuación—, sino también la implementación de otra lengua y de otro lenguaje, esto es, el español y la construcción e interpretación antropocéntrica del mundo que conlleva la propia lengua española. Por lo que es especialmente significativo el poema «El árbol del mundo», pues en él Clemente Riedemann rescata un brevísimo fragmento de la carta que Pedro de Valdivia le escribió al emperador Carlos V: «PEDRO DE VALDIVIA: “...por hebrero deste / presente año de 1552 poblé la ciudad de Valdivia: tienen de comer cien vecinos: / no sé si cuando los hubiere de dar Cédula podrán / quedar todos...”» (Riedemann, 1984, p. 18). Como se puede comprobar, Pedro de Valdivia al conquistar Karra Maw'n nombra el territorio del pueblo mapuche con su apellido, dando lugar a Valdivia, que todavía hoy perdura para nombrar tanto la ciudad de Valdivia, donde nació el propio Clemente Riedemann, como la provincia. En este sentido, los españoles eligen un nombre antropocéntrico para llamar aquella tierra, mientras que los indios mapuches, que habían desarrollado un vínculo afectivo con la naturaleza del valle, sin establecer ningún tipo de jerarquía por medio del uso de posesivos o de nombres propios, la llamaron *lugar de lluvias*. Estos se sentían bendecidos por las abundantes precipitaciones, puesto que, como bien indica Ariz Castillo, la lluvia era un símbolo de «la fertilidad de los suelos de Karra Maw'n» y de la abundancia (2019, p. 224).

A partir de la conquista española, Karra Maw'n pasa a ser llamada Valdivia y, desde entonces, comienza a crecer el español como si fuera «maleza», es decir, malas hierbas que impiden el crecimiento de plantas autóctonas, como expresa la voz poética en el poema «De por qué los nativos no eran perezosos según se creía»: «Creció como maleza el español sobre la tierra. / Brotaron, de a caballo, significantes de mal agüero: / cañón / castillo / yelmo / lanza / y pica, / sobre el valle de Karra Maw'n / creció tanto la maleza / que hasta fue posible creer / en el abandono / o la flojera⁶¹» (Riedemann, 1984, p. 31). En estos versos el “yo poético” realiza una reflexión sobre la lengua española, visibilizando la concepción del mundo imperialista y extractivista que trajo consigo y que acabó por materializarse físicamente y de forma violenta en Karra Maw'n. Pues no solo

⁶¹ Si bien esta voz sigue cumpliendo con la función de cronista, en este poema se presenta con una personalidad distinta, adoptando un tono irónico y denunciatorio.

llegaron significantes (pronunciación de las palabras), sino que estos sonidos cobraron vida por medio del estruendo de los cañones, el levantamiento de fortalezas, y el exterminio del pueblo mapuche a través de picas y lanzas.

En el poema «Importancia económica de los cabezas amarillas en el valle de Karra Maw'n», Clemente Riedemann nos traslada al siglo XIX, momento de la historia chilena en el que tiene inicio «un significativo proceso de inmigración principalmente de ciudadanos alemanes en las provincias de Valdivia y Llanquihue⁶²», que comprendió el período que va desde 1823 hasta 1910 (Biblioteca Nacional de Chile). Este hecho histórico supuso la llegada de otra lengua europea a Karra Maw'n, el alemán, siendo esta una lengua portadora de «sonidos difíciles de articular», tanto es así que los alemanes hicieron uso del lenguaje no verbal, esto es, la violencia, como se puede apreciar en los siguientes versos: «Los campos de Karra Maw'n estaban llenos de maleza / por carencia de tractores y cachativa —se dijo. / [...] TRAJERON SONIDOS DIFÍCILES DE ARTICULAR / (mejor comunicación con un garrote / con municiones de Winchester) / y desapareció la maleza / y germinaron los cercos» (Riedemann, 1984, p. 33). Este fragmento es especialmente significativo porque conecta con todo lo que hemos visto hasta ahora. Los españoles descuidaron la tierra de Karra Maw'n, como se veía en el anterior poema, puesto que los verdaderos «flojos / borrachos / taciturnos / ignorantes / retrógrados» no eran los indios mapuches, sino los propios españoles (Riedemann, 1984, p. 32). De manera que cuando llegaron los alemanes a Karra Maw'n, estos instauraron el orden por medio de la violencia, llevando consigo escopetas Winchester y esclavizando a los indios para que se encargaran de labrar la tierra y así fue como desapareció la maleza y, por consiguiente, lo español. Por otra parte, en este poema Clemente Riedemann vuelve a arremeter contra la poesía academicista y hermética: «Hubo deporte y recreación. Juegos Florales. / Siúticas metáforas donde la primavera / era sólo una fiesta» (Riedemann, 1984, p. 35). Los alemanes introdujeron los Juegos Florales, esto es, certámenes poéticos de origen romano, y Karra Maw'n se llenó de «siúticas metáforas⁶³» que festejaban la primavera como si fuera una enorme fiesta y no tanto como una fecha

⁶² Siguiendo lo expuesto en el artículo digital «La transformación del paisaje sureño. Colonización alemana en Valdivia, Osorno y Llanquihue (1823-1910)», publicado en la Biblioteca Nacional de Chile, esta inmigración estuvo intrínsecamente motivada por «los gobiernos de Manuel Bulnes (1799-1866) y Manuel Montt (1809-1880)». Consúltese el siguiente enlace para obtener más información: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3587.html>

⁶³ Siguiendo el *Diccionario de la lengua española*, algo *siútico* es un «dicho de una persona: Que presume de fina y elegante, o que procura imitar en sus costumbres o modales a las clases más elevadas de la sociedad» (RAE).

clave para el sustento alimentario de los indios mapuches (Riedemann, 1984, p. 35).

En penúltimo lugar, en «Infancia del cronista» la voz poética exhibe cómo la pronunciación de tres sílabas españolas, por parte de la población afrodescendiente, bastan para heredar la «herida colonial» de la que hablaba el semiólogo y profesor de literatura argentino Walter Mignolo (2007): «Un niño negro muestra las vocales / y ya se tienen tres sílabas / para empezar a odiar el mundo: CA CO CU» (Riedemann, 1984, p. 70). Como explicaba el filósofo Frantz Fanon en su obra *Piel negra, máscaras blancas* (1952), «hablar (y podríamos agregar escribir) significa poder usar una determinada sintaxis, comprender la morfología de tal o cual lengua, pero principalmente significa hacerse cargo de una cultura, sostener el peso de una civilización» (como se cita en Mignolo, 2007, p. 128). ¿Cómo encaja esto con aquellos habitantes que tuvieron que asumir el aprendizaje de una nueva lengua, teniendo en cuenta lo que conlleva cada una de ellas, esto es, una forma distinta de pensar y concebir el mundo? Walter Mignolo expone que la experiencia de los andinos, los afroandinos y los afrocaribeños es una experiencia de la «herida colonial», puesto que hablar otra lengua es asumir «nuevas formas de pensamiento» ajenas a la propia cosmovisión (Mignolo, 2007, p. 129). En el caso particular de los afrocaribeños y de los afroandinos, frente a los criollos descendientes de españoles y portugueses, el problema lingüístico y epistémico fue mayor, puesto que la lengua dominante que les llegó no fue el inglés (como sí ocurrió en la India, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica), sino el español, que no es «la lengua académica, comercial y periodística» de las élites epistemológicas (Mignolo, 2007, p. 129). Si bien todo lo explicado por Mignolo es cierto, ha de reconocerse que la escritura de la Historia oficial fue posible en español, al menos por parte de los colonos, como demuestran las crónicas, mientras que nunca fue escrita a partir de las lenguas precoloniales como el quechua, el aimara, el náhuatl o el mapudungún (Mignolo, 2009b, p. 169). Estas últimas fueron sistemáticamente silenciadas al ser excluidas de las «lenguas teóricas de la modernidad», pero también de la literatura escrita, siendo este reconocimiento «un primer paso hacia la descolonización intelectual» (Mignolo, 2009b, p. 169; Mignolo, 2009a, p. 109). Y es en este punto de reconocimiento donde podemos ubicar la obra literaria que tenemos entre manos, puesto que Clemente Riedemann no solo escribe en español, autoficcionalándose como un cronista, sino que también le da voz directa a los dominados mediante la inclusión de una gran cantidad de palabras procedentes del mapudungún, así como de indigenismos, chilenismos y americanismos, como demuestran las Tablas 3 y 4 de los «Anexos». De igual forma, el poeta chileno

emplea muchísimas palabras procedentes del alemán y el inglés, así como alguna que otra palabra del neerlandés y el francés. La mayoría de estas tienen que ver, sobre todo, con el campo semántico de los negocios o la economía y, cómo no, con una conciencia desarraigada, esto es, alienada con respecto a la naturaleza chilena, como se puede comprobar en la Tabla 5 de los «Anexos». Por supuesto, estos significantes remiten a significados inexistentes para la cultura mapuche, como se verá más adelante. Todo ello le permite al autor construir una historia «alternativa a la historia oficial» que fue escrita en español, en inglés y en alemán (Filippello, 2015). A continuación, se ofrece la Tabla 1 para ilustrar de forma visual y comparada todo lo visto hasta aquí:

Tabla 1.

La lengua y la creación literaria en el pasado colonial y en el pasado precolonial.

Pasado precolonial (indios mapuches)	Pasado colonial (1540) (españoles) / Siglo XIX y XX (alemanes y gobiernos chilenos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hablar en mapudungún 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Escribir poesía
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poesía elemental 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poesía académica con siúcticas metáforas (complicadas, elegantes y finas)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Literatura oral 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Literatura escrita
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lengua de la tierra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lengua española de los colonizadores: crece como la maleza ▪ Lengua alemana: difícil de aprender, uso de la violencia para hacerse entender
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karra Maw'n <p>Nombre que celebra la naturaleza y las precipitaciones abundantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciudad de Valdivia <p>Nombre antropocéntrico procedente del apellido de Pedro de Valdivia, primer gobernador de Chile</p>

Para finalizar este punto, merece la pena detenerse en el poema «Un blue mapuche». Si tenemos en cuenta las palabras de Ángel Esteban y Yannelys Aparicio a la hora de comentar el poema «Bilingüal blues», de Gustavo Pérez Firmat, esto es, que «el blues es un género musical de origen afroamericano y carácter melancólico. La palabra blues significa “tristeza”. En español, el título del poema podría traducirse “Lamento

bilingüe»» (Pérez Firmat, 2017, p. 80), el poema que aquí nos ocupa también podría titularse o entenderse como «Un lamento mapuche». En este sentido, el poeta chileno se sirve de este género musical para que el pueblo mapuche entone un «canturreo triste», como se puede apreciar en los siguientes versos: «Hubo canturreo triste. / Quien salía al anochecer / con el propósito de solazarse / mirando el espectáculo de la luna en el estuario / podía oír / —con absoluta claridad— / el BLUE MAPUCHE» (Riedemann, 1984, p. 23). Así, la voz poética vuelve a alejarse de los géneros occidentales convencionales, eligiendo el *blues* para expresar un lamento por la sangre mapuche derramada por los españoles, que dice así: «100 + 100 + 100 + 100 / años de matanza; / cuatro ríos de amor mapuche / vertederos de sangre pura, sangre virgen / sangre hecha rimas por Ercilla / rumas de sangre alzadas por Encina» (Riedemann, 1984, p. 23). Y, como puede comprobarse en los últimos versos, la voz poética hace referencia, por un lado, al poema épico que escribió Alonso de Ercilla, *La Auracana* (1569), en el que el español poetizó el enfrentamiento entre los indios mapuches y los colonos españoles; y, por otro lado, a Francisco Antonio Encina, «uno de los historiadores más polémicos» de la historiografía chilena, que llevó a cabo la *Historia de Chile* (1954) (Biblioteca Nacional de Chile. «Francisco Encina Armanet (1874-1965)»). Esta obra fue muy criticada por contener «ideas racistas», así como por «resumir y plagiar la *Historia de Chile* de Diego Barros Arana», «falsificar hechos históricos e injuriar a los historiadores de la academia» (Biblioteca Nacional de Chile. «Francisco Encina Armanet (1874-1965)»). De ahí que la voz poética denuncie a Encina, en tanto que este ensalzó el exterminio llevado a cabo por los colonizadores españoles, como se veía en el último verso.

En lo que tiene que ver con el tratamiento del valle de Karra Maw'n y del mundo vegetal, esto es, los usos que se le hacen a la tierra, el agua, las plantas y los árboles, existen grandes diferencias entre el pasado precolonial y el pasado colonial, como se puede apreciar en la Tabla 2 y como se ilustrará por medio del análisis a continuación.

Tabla 2.

Tratamiento de la tierra y del mundo vegetal en el pasado colonial y en el pasado precolonial.

Pasado precolonial (indios mapuches)	Pasado colonial (1540) (españoles) / Siglo XIX y XX (alemanes y gobiernos chilenos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cultivo de árboles y especies vegetales nativas o autóctonas <p><i>(cerezas, almácigo, rewe, matapiojo, chol-chol, tilo, rododendro, azalea, ulmo, pewén, kolkopi, klon maki o ñocha)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cultivo de especies foráneas (pimientos, papas, granos de mostaza) e introducción del trigo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hierba y selva 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de adoquines: empedramiento de las calles
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierra fértil, húmeda y verde, con precipitaciones abundantes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierra baldía, seca y llena de sangre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paraíso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierra destruida y sin dioses
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Plantas autóctonas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Campos llenos de maleza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausencia de máquinas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción del tractor, la azada, el serrucho y el martillo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La tierra no tiene dueño 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación de cercos y división de la tierra en reducciones
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selva 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eliminación de las gredas negras que crecen en las vegas mediante el uso de la azada
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ríos de agua transparente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ríos contaminados
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El bosque es sagrado ▪ Cuidado de los árboles: dan alimento, son medicinales y ahuyentan los malos augurios 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tala de árboles para construir cañones de guerra ▪ Incendios en el bosque de los alerces ▪ Creación de cruces cristianas con la madera del alerce
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La primavera es tiempo de cosecha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La primavera es una fiesta

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siembra de la tierra para alimentarse y crear bebidas espirituosas | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siembra de la tierra para ganar dinero |
|--|--|
-

En primer lugar, los indios mapuches se alimentaban de aquellos frutos que crecían en Karra Maw'n, puesto que la primavera era «tiempo de mieses», es decir, tiempo de trabajo, siega y cosecha (Riedemann, 1984, p. 35). Los colonos españoles, por su parte, introdujeron plantas foráneas, como fueron los pimientos, las papas, los granos de mostaza y el trigo, como se ve en el poema «El árbol del mundo»: «Y luego se lavaban las manos en las aguas del río / y humedecían con éstas el tallo de los pimientos y en los huecos de la tierra vertían bochas / semejantes a los granos de mostaza. // Ya no sólo papas» (Riedemann, 1984, p. 19). En estos versos se observa cómo el cultivo de plantas foráneas no solo comenzó a modificar el territorio de Karra Maw'n en detrimento de la supervivencia de muchas especies autóctonas, sino que también afectó a las aguas del valle. De acuerdo con Ariz Castillo, «la pureza de las aguas y su energía se trastoca en el uso que recibe de parte de los españoles, en tanto estos comienzan [...] a sembrar especies foráneas; el agua se contamina con lo ajeno» (2019, p. 225). Asimismo, el agua también cobró un tono rojizo por la sangre mapuche derramada, como veíamos anteriormente en «Un blue mapuche»: «cuatro ríos de amor mapuche / vertederos de sangre pura, sangre virgen [...] sangre roja / sangre triste / cántaros de sangre en la greda prostituida» (Riedemann, 1984, pp. 24-25). De hecho, fue tanta la sangre que la voz poética expresa la ineficacia de las plumas que traían consigo los españoles para barrer la misma: «Las castellanas plumas en la cumbre de los cascos / no sirvieron para barrer la sangre de los nativos» (Riedemann, 1984, p. 19).

En segundo lugar, merece la pena detenerse en el poema «Shalamankatún», puesto que, en ese diálogo establecido por Clemente Riedemann entre el pueblo mapuche y las autoridades chilenas, expresado en presente simple, hay unos versos especialmente significativos. Por un lado, los chilenos se dirigen a los indios, cuestionando los usos que le dan tanto a la tierra como a los frutos que obtienen de la misma e insistiendo en que asuman conceptos como *marketing*, *planificación* o *economía*: «“¿Para qué queréis la tierra? / No sabéis qué hacer con ella. / Sembráis, nada más, para llenar el buche. / No planificáis vuestra economía. / No hacéis *marketing*. / Os devoráis el grano destinado a la semilla. / Con el maíz elaboráis bebidas espirituosas» (Riedemann, 1984, p. 39). Y, por otro lado, el pueblo mapuche responde a los chilenos recalando que no quieren ganar

dinero, sino solamente alimentarse: «La naturaleza es nuestro templo. / Ella nos da la lluvia / viento favorable / semen fresco. / Nos da la semilla y el éxito / en el mes de febrero. / Queremos comer, no queremos / hacer dinero» (Riedemann, 1984, p. 40). Con estos versos en mente podemos establecer una analogía con el ecosocialismo, movimiento anticapitalista que, como veíamos en el marco teórico, se adhiere a la lucha ecologista para reivindicar otras formas de ser y estar en la Tierra alejadas de los beneficios económicos y en defensa de la vida. No obstante, no sería justo explicar estos versos a partir del mismo, puesto que, como estamos viendo, muchas de las ideas en las que se sustenta el ecosocialismo e incluso el ecologismo moderno ya se habían desarrollado en las comunidades indígenas, como también reivindicaban Chiuminatto y Rosa Rivero (2018), así como Gisela Heffes (2013, 2014), siendo uno de los fundamentos del pensamiento indígena el cuidado de la tierra.

En tercer lugar, los indios mapuches entendían el bosque como un templo sagrado, mientras que los colonos españoles en el anterior poema que veíamos, «El árbol del mundo», sustituían los árboles por montañas de piedras, levantando grandes edificaciones, como se profundizará después. Asimismo, estos también se sirvieron de ellos para construir cañones de guerra, como denuncia la voz poética en «Un blue mapuche»: «Hubo licores y poemas / casi a un mismo tiempo en Karra Maw'n / fortalezas en la costa / troncos huecos de árboles metálicos / apuntando hacia el mar / día y noche apuntando hacia el pacífico mar» (Riedemann, 1984, p. 23). Por otra parte, en el poema «Importancia económica de los cabezas amarillas en el valle de Karra Maw'n», Clemente Riedemann despliega otro de los usos que los alemanes les dieron a los alerces, esto es, la creación de cruces de madera: «junto a las llamas del alerce / junto a las cruces de alerce» (Riedemann, 1984, p. 33). Siguiendo a Ariz Castillo, la madera de alerce procedía de «un árbol nativo» de Chile y, además de ser utilizada para construir cruces católicas, se empleó para hacer leña e incluso se llegó a incendiar bosques enteros de alerce «durante el siglo XIX a fin de habilitar terrenos de cultivo para los alemanes» (2019, p. 233). En esa búsqueda del paraíso por parte de los alemanes, que traían consigo expectativas de «mejorar en la pirámide social elitista de aquellos años» (Tesché Roa, Henríquez y Casas, 2014, p. 184), estos se encontraron con la «selva» y el «desengaño» (Riedemann, 1984, p. 29). Por lo que adoptaron una actitud ecocida, considerando que la tierra era algo que había que domar (Tesché Roa, Henríquez y Casas, 1984, p. 184), e introdujeron el tractor, la azada, el serrucho y el martillo en Karra Maw'n, como se aprecia en los siguientes versos: «Debajo [de los adoquines] está el sudor y la peste, / el primer azadón quebrado

en la canchagua. / El martillo y el serrucho están debajo» (Riedemann, 1984, p. 35). Así, se eliminó la maleza que había comenzado a crecer en Karra Maw'n, se inició el negocio de la madera para venderla y sacarle rentabilidad económica, y se crearon cercos para dividir la tierra en reducciones, limitando todavía más el espacio ocupado por los indios mapuches, como se aprecia en el poema «Shalamankatún»:

“Viviréis en reducciones.
 Cada lonko o jefe de familia
 dispondrá de un cuadrado de tierra
 el que le será permitido dividir
 en nuevos cuadrados
 para los hijos varones al casarse.
 No crezcáis, no os multipliquéis en demasía
 porque, como veréis, los cuadrados
 se irán tornando más estrechos cada día.
 Esta es la palabra del Gobierno.
*Posdata: muchas gracias por vuestros gloriosos
 guerreros de antaño.*” (Riedemann, 1984, p. 41).

Y es que tal y como explicaba Niall Binns, la deforestación, uno de los grandes problemas ecológicos de Latinoamérica, «es también un problema íntimamente vinculado con la supervivencia de las poblaciones indígenas, que han vivido desde antes de la Conquista una relación infinitamente más armónica con su entorno que la de los invasores y de las sociedades que éstos impusieron» (Binns, 2004, p. 15). Esto es así porque, como hemos visto en el poema anterior, los indios mapuches no solo pierden sus formas de vida, su alimentación, su territorio y su identidad, sino que también van perdiendo su población a un ritmo vertiginoso por medio del control directo de su demografía.

En cuarto lugar, en lo que tiene que ver con el tratamiento y representación del mundo animal, tal y como se muestra en la Tabla 3, las diferencias entre el pasado precolonial y el pasado colonial radican, sobre todo, en el sustento alimentario y en los animales que habitan Karra Maw'n.

Tabla 3.

Tratamiento del mundo animal en el pasado colonial y en el pasado precolonial.

Pasado precolonial (indios mapuches)	Pasado colonial (1540) (españoles) / Siglo XIX y XX (alemanes y gobiernos chilenos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pesca de peces en el estero 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ganadería bovina: vacas celestes y vacas <i>holstein</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación a base de peces, plantas y frutos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación a base de carne
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Animales que ya estaban allí (puma concolor, lechuza, mamut, halcón, pejerrey, etc. <i>vid.</i> Tabla 4) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de otros animales domesticados (caballos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuidado del mundo animal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Venta de mariposas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Concepción de que los animales son seres espirituales sagrados 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Robo de huevos de turca

Si los indios mapuches se dedicaban a la recolección de plantas y frutos o a la pesca de «peces del estero» (Riedemann, 1984, p. 13), los españoles introducen vacas y caballos, mientras que los alemanes traen otras razas vacunas como las vacas *holstein*, procedentes del norte de Alemania, o las vacas celestes de las Tierras Altas de Escocia (Riedemann, 1984, pp. 33-34). La introducción de estas especies foráneas supuso la modificación del entorno natural y la pérdida de la biodiversidad existente en Karra Maw'n, provocando que su tierra fértil, húmeda y verde comenzara a verse árida, baldía, seca, repleta de sangre, destruida y «sin dioses» (Riedemann, 1984, p. 49). Pero no solo eso, sino que muchos de los animales y especies endémicas mencionadas en el pasado precolonial dejan de estar presentes con la llegada de los españoles, los alemanes y los gobiernos chilenos, como demuestra su significativa ausencia.

Por otra parte, en el poema «Infancia del cronista», puede apreciarse un lamento por parte de una voz poética expresada en primera persona del plural. En este sentido, un grupo de personas se arrepiente de haber robado «los huevos a un chercán», esto es, un «pájaro semejante al ruiseñor en la forma y en el color, pero de canto mucho menos dulce» (RAE), que habita los bosques de Chile: «Por querer robar los huevos a un chercán / hemos sufrido un grave accidente: / se ha roto la rama que nos sostenía / y hemos venido a dar al suelo / en una poza de “SANGRE Y ARENA”.» (Riedemann, 1984, p. 72). Al

robar los huevos de esta especie endémica, un equilibrio se rompe en Karra Maw'n y esta desestabilización del ecosistema tiene consecuencias para los humanos que viven allí. Esto es así porque, en realidad, la vida humana solo es posible en convivencia pacífica con el resto de los cuerpos vivos y, por medio de su exterminación, no solo se está cometiendo un ecocidio, sino que también se está facilitando la muerte del propio ser humano como especie, de ahí el final poco esperanzador del poema, repleto de sangre y arena. Asimismo, en el poema «El sueño del Wekufe», la voz poética hace referencia a los cuadros que realizan los pintores, quienes compran mariposas embotelladas para inspirarse. No obstante, sus pinturas, lejos de exaltar la belleza, «recrean la historia de los sucesivos / despojos», esto es, la historia de los escombros que dejamos a nuestro paso (Riedemann, 1984, p. 58).

A continuación, se ofrece la Tabla 4 con la lista de fitónimos y zoónimos identificados en *Karra Maw'n* con su correspondiente significado, con el objetivo de demostrar el interés del poeta por recoger no solo la Historia del pueblo mapuche, sino también la Historia de su tierra y de los seres no humanos, tanto animales como vegetales, que la habitan (y la habitaron):

Tabla 4.

Lista de zoónimos y fitónimos utilizados en Karra Maw'n.

Zoónimos	Fitónimos
▪ <i>lechuza</i>	▪ <i>cerezas</i>
▪ <i>vacas celestes</i>	▪ <i>almácigo</i> ‘árbol de la isla de Cuba, de la familia de las burseráceas, que llega hasta ocho metros de altura’ ⁶⁴
▪ <i>felis concolor</i> ‘nombre científico del puma concolor’	▪ <i>maki</i>
▪ <i>caballo</i>	▪ <i>pimientos</i>
▪ <i>lagarto</i>	▪ <i>granos de mostaza</i>

⁶⁴ El significado de las palabras ha sido extraído de varias fuentes: *Diccionario de la lengua española*, de la Real Academia Española; *Diccionario de americanismos*, de la Asociación de Academias de la Lengua Española; *Diccionario Mapudungún – Español / Español – Mapudungún* (2017), de Fray Félix José de Augusta.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>pteroptochus</i> o <i>turca</i> <p>‘ave selvática’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>papas</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>cormorán</i> <p>‘ave palmípeda del tamaño de un ganso’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>rewe</i> <p>‘Árbol o más bien tronco descortezado de árbol o de arbolito (laurel, maqui, canelo, etc.) plantado en el suelo’.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>vacas Holstein</i> <p>‘vacas procedentes de la región alemana Shleswig-Holstein’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>alerce</i> <p>‘árbol de la familia de las abietáceas, que adquiere considerable altura, de tronco derecho y delgado, rama’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>mamut</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>matapiojo</i> <p>‘árbol de hasta diez metros de altura, con hojas alternas, flores de color blanco verdoso’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>pejerrey</i> <p>‘pez marino o de agua dulce de carne comestible, con una banda plateada característica a lo largo del flanco’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>chol-chol</i> o <i>cholchol</i> <p>‘cardo’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>halcón</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>tilo</i> <p>‘árbol de la familia de las tiliáceas, que llega a 20 m de altura’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>matapiojo</i> <p>‘libélula’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>rododendro</i> <p>‘arbolillo de la familia de las ericáceas, de dos a cinco metros de altura, con hojas persistentes’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>salamandras</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>azalea</i> <p>‘árbol pequeño de la familia de las ericáceas, originario del Cáucaso, de unos dos metros de altura, con hojas oblongas y hermosas flores reunidas en corimbo’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>abejas</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ulmo</i> <p>‘árbol corpulento de copa redondeada y tronco recto, de hasta 40m de altura, corteza lisa de color gris pardo, hojas opuestas’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>truchas</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>pewén</i>

	‘el pino. <i>Araucaria imbricata</i> ’
▪ <i>mariposas</i>	▪ <i>kolkopi</i> ‘La mata del copihue o pepino. La pageria rosea’
▪ <i>gaviotas</i>	▪ <i>klon maki</i> ‘arbusto’
▪ <i>burro</i>	▪ <i>cebolla</i>
▪ <i>chercán</i> ‘pájaro de hasta 12 cm de longitud, de color canela y pecho y abdomen blanquecinos, semejante al ruiseñor en la forma pero de canto mucho menos dulce’	▪ <i>ñocha</i> ‘Planta de hasta 1 m de altura, de tallo delgado y flexible, hojas de disposición alterna, largas, de margen entero y borde puntiagudo, que se superponen de forma apretada; de sus hojas se hacen abanicos y se saca una fibra para hacer cordeles, esteras y sombreros’
▪ <i>chiuque</i> ‘Ave rapaz, de hasta 40 cm de longitud y coloración general color café, variando las tonalidades según la parte del cuerpo, pico color hueso con base más clara y patas gris claro en el macho y amarillentas en la hembra’	▪ <i>margaritas</i>
▪ <i>cigüeña</i>	
▪ <i>toro</i>	
▪ <i>búho</i>	

Teniendo en cuenta esta cantidad de palabras, podemos decir que Clemente Riedemann evita a toda costa el lenguaje universal desarraigado. Así, a la hora de describir la naturaleza chilena, hace uso de zoónimos y fitónimos específicos, procedentes incluso del mapudungún, puesto que hay ciertas especies endémicas que no encuentran otra palabra alternativa en español y, si la hay, Clemente prefiere hacer uso de la lengua originaria del pueblo mapuche. Si a esto le añadimos la lista de topónimos elaborada en la Tabla 5, no nos queda ninguna duda de que estamos ante lo que Niall Binns llamaba «*literatura del estar*» (2004, p. 20), puesto que la voz poética nombra cada ciudad, río y calle por su nombre, habiendo desarrollado un vínculo afectivo con su tierra natal y, por

consiguiente, una identidad local.

Tabla 5.

Topónimos utilizados en Karra Maw'n.

Topónimos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Karra Maw'n</i> ‘lugar de lluvias’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Lago Neltume</i>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ñielol</i> ‘Cerro Ñielol de Temuco’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leipzig</i> ‘ciudad alemana’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Beauchef</i> ‘calle de Valdivia’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Valparaíso</i> ‘ciudad y comuna de Chile’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Collico</i> ‘localidad chilena de la comuna de Toltén’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Osorno</i> ‘ciudad y comuna del sur de Chile’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Prat</i> ‘calle de Osorno’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Rahue</i> ‘río que nace en el lago Rapanco y atraviesa la ciudad de Osorno’

En quinto lugar, el paisaje etnográfico de Karra Maw'n también se vio perjudicado en el pasado colonial, como se puede apreciar en la Tabla 6:

Tabla 6.

Paisaje etnográfico (arquitectura, oficios, población, alimentación, fiestas y vestimenta) en el pasado colonial y en el pasado precolonial.

Pasado precolonial (indios mapuches)	Pasado colonial (1540) (españoles) / Siglo XIX y XX (alemanes y gobiernos chilenos)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rukas ‘vivienda rústica o provisional de pequeñas dimensiones’ ▪ Las únicas torres eran los árboles 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Torres de piedra (edificaciones altas, iglesias, fortalezas, etc.) ▪ Creación de casas blancas grandes con techos de color púrpura y paredes de mazapán
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pequeñas comunidades / tribus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multiplicación de la población
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inexistencia de ellas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de enfermedades: peste y fiebre
<ul style="list-style-type: none"> ▪ No mercantilizaban sus costumbres 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción del folclore y el turismo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de las verbenas populares
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de Juegos Florales, esto es, certámenes poéticos
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de deportes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rukas pequeñas y sencillas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decoración de las casas con alfombras de piel de vaca
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Casas tradicionales resistentes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Casas poco resistentes destruidas por al agua
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vestimenta de los colonizadores (yelmo, lanza y pica)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recolectores y cazadores 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de oficios: cronista, poeta, fotógrafo, hacedor de calamorros (zapatos), peluquero, carpintero, oficio del alcahuete

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundación de escuelas de alemán y español, de un club alemán y de una peña folclórica
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación de lenocinios ‘alcahueterías’, burdeles ‘locales donde se ejerce la prostitución’ y lupanares ‘casas de prostitución’
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chicha de maki y bebidas espirituosas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción de la cerveza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentación a base de plantas y frutos de la zona 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción del té, la mantequilla, el queso, las vacas holstein, tarta alemana y compota de manzana

Como veíamos en el poema «El árbol del mundo», los colonos españoles comienzan a talar árboles para levantar en su mismo lugar torres de piedras. Estas piedras, al igual que el agua, representan «la violencia ejercida en el paisaje y en la cultura originaria» (Ariz Castillo, 2019, p. 219). Esto es así porque, si el agua, símbolo de la fertilidad y de la abundancia, se encontraba contaminada al introducir otras especies, las piedras son extraídas de su lugar original para levantar fortalezas, iglesias o casas más grandes; para ser empleadas como armas en los cañones; o para empedrar las calles de Valdivia. Estas piedras eran recogidas de las orillas del río, como se aprecia en los siguientes versos, donde la voz poética se burla de la flojera y debilidad de los españoles:

Llegaron ideas desde el norte.

Llegaron de a caballo

otras técnicas.

Posaban, unas sobre otras, la piedras

que ya no se movían

se quedaban fijas

como estalactitas colgando del cielo boca arriba.

[...]

Fue la ciudad con sus torres de piedra,

piedra recogida a la orilla del río.

No tan corpulentas que pudiese —el español

quebrarse el espinazo.

No tan flacas que cupieren

más de una entre las manos. (Riedemann, 1984, p. 18).

El nuevo uso otorgado a las piedras modifica el paisaje etnográfico de Karra Maw'n, puesto que allí donde había una *ruka*, esto es, una pequeña casa tradicional de los indios mapuches, ahora hay «grandes rukas blancas / con techos de color púrpura y paredes de mazapán» (Riedemann, 1984, p. 33); y allí donde había árboles, las únicas torres de Karra Maw'n, ahora hay enormes torres de piedras conformando una ciudad o, en palabras de Ariz Castillo, «un nuevo “árbol del mundo”, compuesto de piedra y sangre» (2019, p. 236). Esto es así porque bajo el empedrado de las calles se esconden tanto «los ojos del colono», supervisando a los mapuches desde «esos cuadrados impertérritos», como la sangre de aquellos que murieron de peste o de fiebre, siendo estas enfermedades introducidas por los colonizadores e inexistentes en el pasado precolonial (Riedemann, 1984, p. 35), como se aprecia en los siguientes versos: «Pero quedó la fiebre debajo. / Debajo está el sudor y la peste, / el primer azadón quebrado en la cancahua» (Riedemann, 1984, p. 35). Mientras la población criolla, descendiente de españoles, se multiplicaba y construía sus propias casas, la población mapuche iba en *decrecendo*, al igual que los metros cuadrados que podían ocupar.

Cabe destacar que las *rukas* de los colonos, de mayores dimensiones y construidas con otros materiales, no eran resistentes a las inundaciones, frente a las *rukas* originales, como expresa la voz de un indio mapuche en el poema «El sueño del Wekufe»: «“Mi casa no se cayó / porque la hice con tierra y paja. / No se cayó mi casa / porque la hice yo”⁶⁵» (Riedemann, 1984, p. 58). Y es que el agua adquiere en *Karra Maw'n* otras significaciones y, en este caso concreto, simboliza la destrucción de todo lo que los colonos españoles habían construido: «nuevas guerras / mucha sangre antes del trigo / y maremotos / (las aguas subían por la falda de los volcanes / y de los volcanes brotaba el infierno rojo)» (Riedemann, 1984, p. 20). Para comprender estos versos, es necesario tener en cuenta la ubicación geográfica de Chile, que se encuentra «en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico» (Biblioteca Nacional de Chile. «Los terremotos en Chile (1570-2010)»). Se trata de una zona en la que «convergen y subductan las placas oceánicas de Nazca y Antártica bajo la placa continental Sudamericana», convirtiendo a Chile en «una de las regiones más sísmicas del planeta» (Biblioteca Nacional de Chile).

⁶⁵ Se han respetado las comillas inglesas que emplea el propio Clemente Riedemann en estos poemas. En muchas de las composiciones de *Karra Maw'n* el poeta chileno pone voz a los indios mapuches, a los españoles y a los alemanes y, en su intento de no apropiarse de la voz de los desposeídos (indios) o de los dominadores (españoles o alemanes), usa las comillas altas.

En este sentido, destaca el terremoto que tuvo lugar en la ciudad de la Concepción el 8 de febrero de 1570, que provocó un tsunami. Por lo que no cabe duda de que la fuerza de la subida del agua en el poema se explica por los terremotos que tuvieron lugar en Chile durante la conquista española.

Por otra parte, el agua cobra otro sentido en el poema «Destrucción de Karra Maw'n». En él la voz poética lamenta no solo la destrucción del pueblo mapuche, sino también todas las pérdidas de vidas humanas que se llevó consigo lo que parece una gran riada de agua: «No se podía hablar, no se podía / oír, ni mirar. / La muerte era una vida inesperada. / Y sobre Karra Maw'n caían / lluvia y chimeneas / (el río se llevó a los que aún / permanecían en pie)» (Riedemann, 1984, p. 50). Y si continuamos leyendo más adelante, se pide la gloria para todos aquellos que se vieron afectados por las inundaciones de la ciudad de Valdivia o de la antigua Karra Maw'n, puesto que Riedemann sitúa esta voz a medio camino entre el pasado colonial y el pasado precolonial:

Gloria para el que tuvo tierras
y se las arrebató el agua.

Gloria para el que salió a pescar
y se quedó sin goleta, su morada

Para el que guió locomotoras
y extravió los rieles.

Y para el que no pudo huir
ni parapetarse: al enfermo
en su lecho de cáncer
al mapuche en su ladera

y al convicto en su ventana. (Riedemann, 1984, pp. 52-53).

No obstante, no es hasta el final del poema cuando entendemos qué significa aquí el agua: «día tras día / rezamos y rezamos / pero no llegó el olvido. / No rodó de vuelta a casa / la silueta amada del triciclo» (Riedemann, 1984, p. 51). Como se puede apreciar, Clemente recoge en estos versos el testimonio de un superviviente de las inundaciones que lamenta la pérdida de su triciclo, y con él, la pérdida de la infancia y la imposibilidad del olvido. En palabras de Ariz Castillo, «es posible plantear que la obra de Riedemann insiste en la imposibilidad del olvido; aunque un discurso intente acallar al otro, o torres y cercos reorganicen el paisaje, la tierra está marcada y condicionada por su historia» (2019, p.

236). De manera que la lluvia es también una fuerza destructiva (Ariz Castillo, 2019, p. 224).

Asimismo, este paisaje etnográfico se vio afectado por la introducción del folclore y el turismo, como bien expresa la voz poética en «Un blue mapuche», trasladándonos a las nuevas prácticas de colonización del siglo XX que todavía perduran hoy. En este sentido, el “yo poético” lanza un ruego a Ngënechén, el ser divino en la cultura mapuche, pero el demonio o espíritu maligno, conocido con el nombre de *Wekufe* (De Augusta, 2017, p. 246), fue más fuerte, y al final «hubieron de adscribirse al *Floklöre & Turismo*» (Riedemann, 1984, p. 24). Esto implicó la mercantilización de la cultura, el territorio, los animales y la vegetación del pueblo mapuche e incluso la decoración de las casas de los criollos al estilo *western*, esto es, del lejano oeste, imitando a la sociedad norteamericana: «grandes rukas blancas / con techos de color púrpura y paredes de mazapán / y vacunos celestes que otorgaban / bifes estelares / y alfombras tipo *Western*» (Riedemann, 1984, p. 33). Para explicar el impacto del folclore y el turismo en Karra Maw'n merece la pena trasladar aquí unas palabras de María Mies y Vandana Shiva, extraídas de su obra conjunta *Ecofeminismo* (2014):

Sólo se reconoce un “valor” a las culturas locales una vez que han sido fragmentadas y los fragmentos se transforman en bienes comercializables destinados a un mercado mundial. El proceso de acumulación de capital sólo puede obtener un beneficio de estas culturas locales después de transformar sus alimentos en “cocina étnica”, su música en “música étnica” y sus cuentos tradicionales en “folklore”, y cuando aplica sus habilidades a la producción de objetos “típicos” destinados a la industria turística. A la vez que se diseccionan de este modo las culturas locales y sus fragmentos se transforman en mercancías, estas partes atomizadas se “reunifican” por otro lado en el supermercado global, con la consiguiente estandarización y homogeneización de toda diversidad cultural (pp. 57-58).

Además del folclore y el turismo, los alemanes introdujeron certámenes poéticos, verbenas populares, una peña folclórica, deportes, escuelas de alemán y español, clubes y nuevos oficios. No obstante, Clemente Riedemann nos revela cómo los indios fueron excluidos de algunos de estos espacios y, en especial, de los centros escolares: «Se produjo escuelas particulares / “DEUTSCHE SCHULE” / pero no para los indios / (que eran aturdidos)» (Riedemann, 1984, p. 34). Con respecto a los oficios, es de destacar la aparición de fotógrafos, hacedores de calamorros (zapatos), peluqueros, carpinteros,

alcahuetes y prostitutas. En este sentido, nuevos edificios comienzan a poblar Valdivia y, entre ellos, llama la atención la creación de «lenocinios-lupanares-burdeles, ambientes en los cuales el colono ideó testamentos y composiciones para piano» (Riedemann, 1984, p. 45). Como explica Ariz Castillo, «en el marco del sistema capitalista», introducido por los europeos, las mujeres funcionan como otro «eslabón más en la cadena de productividad, tanto como los animales» (2019, p. 233), como se puede apreciar en los siguientes versos, en los que se comparan a unas muchachas, de las que no se nos especifica su procedencia, con las vacas *holstein*: «Las muchachas lucían pechos enérgicos y eran bellas / como una vaca *Holstein* pastando al sol en primavera» (Riedemann, 1984, p. 34).

De igual forma, Valdivia se llenó de productos occidentales como el té, la mantequilla, el bistec o la cerveza; y de recetas como la tarta alemana y la compota. Esto provocó la modificación de la alimentación de los indios mapuches, que bebían «chica de maki» y comían plantas y frutos autóctonos de la zona (Riedemann, 1984, p. 17). No obstante, esto no solo implicó la alteración de su dieta, sino que también tuvo una repercusión en el entorno y en los usos que se le dio a la tierra e incluso en la propia cosmología indígena, portadora de creencias espirituales en torno a las bebidas: «Con el maíz elaboráis bebidas espirituosas» (Riedemann, 1984, p. 39).

Además de las diferencias económicas, existieron otros choques culturales significativos entre los indios mapuches, los españoles y los alemanes, sobre todo en lo que tiene que ver con las formas de ser y estar en el mundo y de relacionarse con otros seres vivos, humanos y no humanos, como se puede apreciar en la Tabla 7:

Tabla 7.

Formas de ser y estar en el mundo en el pasado colonial y en el pasado precolonial, y creencias religiosas.

Pasado precolonial (indios mapuches)	Pasado colonial (1540) (españoles) / Siglo XIX y XX (alemanes y gobiernos chilenos)
▪ Interdependencia con la tierra	▪ Ecocidio / etnocidio
▪ Posibilidad de convivencia	▪ Exterminación de los indígenas y de su territorio

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pacíficos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicación violenta con garrotes y municiones de Winchester (escopetas) ▪ Justificación de la violencia: «“agredir para no ser agredido”» «“Hay que matarlos a todos para que se acabe la guerra”»
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aceptación de las diferencias 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Imposición de técnicas e ideas del norte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Son capaces de ver más similitudes que diferencias 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestan más atención a las diferencias
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abiertos, ansiosos de aprender y amistosos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flojos, bandidos, ladrones, locos, ingenuos y estúpidos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relaciones poligámicas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relaciones monogámicas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dios está en todas las cosas: un árbol, un matapiojo, un trueno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dios está en las iglesias ▪ Misa los domingos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se encuentra <i>in situ</i> en cada momento 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Totemismo: animales sagrados que poseen un tótem espiritual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superiores al mundo animal
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El bosque como lugar sagrado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Levantamiento de iglesias
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La naturaleza es el templo 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creencia en los augurios 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realización de ritos para espantar los influjos negativos 	

En el poema «La maldad del Wekufe», una voz poética descriptiva nos cuenta cómo fue la llegada de los españoles a Karra Maw'n para los indios mapuches: «Los indios desconfiaron de Chaw-Ngënechén / EL SER DIVINO / cuando vieron muchos hierros / y caballos / ¡WINKA! —dijeron, / y fueron a consultar al guardador de secretos / y leyendas / “NIELOL DUGUTUM TRALKAN” / y sintieron temor» (Riedemann, 1984, p. 16). Ante el estruendo que produjeron los españoles, el pueblo mapuche se asustó y pronto consultaron al «guardador de secretos» de la tribu, quien les confirmó la leyenda

de que un día llegaría por el Cerro Ñielol de Temuco un trueno, otra lengua y *winkas*, esto es, «cualquiera que no pertenece al pueblo mapuche, el huinca» o el extranjero (De Augusta, 2017, p. 256). De ahí que los mapuches maldigan al Wekufe, el espíritu maligno, a quien culpabilizan de la llegada de los españoles en numerosas ocasiones a lo largo del poemario: «y Wekufe —lo diabólico— / se apoderó de los indios. // La maldad del Wekufe residía / en los siglos de diferencia» (1984, p. 16); «ROGATIVA GENERAL AL DIOS NGENECHEN / pero no pudieron con el Wekufe» (1984, p. 24); «El Wekufe dijo: “Ya es suficiente. Es preciso estropear un poco el Paraíso”» (1984, p. 45); «El poeta contaba los años con sus dedos / y escuchó gritos desgarradores / que culpaban al Wekufe» (1984, p. 50). Teniendo estos versos en cuenta, se puede confirmar la existencia de un Dios supremo y de un demonio en la cosmología de los mapuches, no obstante, los españoles ponen en cuestión la espiritualidad de estos nada más llegar a Karra Maw'n, puesto que, desde su mirada eurocéntrica y su vivencia particular del cristianismo y la Iglesia católica, echan de menos las iglesias, las misas o los símbolos religiosos en aquella tierra: «¿Decís que vuestros ritos son sagrados? / ¿Dónde están las iglesias? / ¿Qué dioses son los vuestros que no les alzáis / ni una sola astilla?» (Riedemann, 1984, p. 39). A lo que los indios mapuches responden diciendo: «“Nuestro dios es un árbol / un matapijo / o un trueno. / Si Dios no está allí, / Dios no existe. / Dios presencia viva *in situ* a cada rato. / Y no en los templos, / únicamente los domingos. / La naturaleza es nuestro templo”» (Riedemann, 1984, p. 40).

Como ya adelantábamos al principio, la cultura mapuche consideraba la naturaleza como un lugar sagrado, puesto que esta «entrega de manera generosa tres elementos que permiten el desarrollo de la vida», estos son, la lluvia, el viento y el semen (Ariz Castillo, 2019, p. 223). Asimismo, el empleo de la palabra *Dios* por parte de los indios mapuches tiene más que ver con el «largo proceso de evangelización y colonización», que con la creencia en una única identidad divina (Ñanculef Huaiquinao, 2020, p. 16). De ahí el rechazo del «posicionamiento del Dios judeo-cristiano como creador» y la inclusión de Clemente Riedemann en el discurso panteísta⁶⁶ (Ariz Castillo, 2019, p. 223). De igual forma, frente a la concepción patriarcal de la mujer por parte de los colonos europeos, los indígenas no parecen establecer dinámicas de opresión con sus mujeres, considerándolas como una parte crucial en esa cadena que posibilita la vida. Pese

⁶⁶ Véase el artículo «Creencias religiosas mapuche. Revisión crítica de interpretaciones vigentes», de Domingo Curaqueo, publicado en la *Revista Chilena de Antropología* (1989), para saber más sobre las creencias religiosas de los mapuches.

a esto, los colonos españoles consideran un pecado la manera en que los indios mapuches se relacionan con las mujeres, al establecer relaciones poligámicas con ellas, frente a la monogamia practicada por los europeos: «Y lo peor de todo: / cada varón de vuestras tribus / coge cinco o seis mujeres para sí solo» (Riedemann, 1984, p. 39).

A todo lo anterior, hay que sumarle la creencia en los seres espirituales o tótems, puesto que hay determinados animales en Karra Maw'n portadores de sabiduría, consejos o augurios, como se aprecia en el poema «Un blue mapuche»: «Se había cumplido el augurio del Chucau / ave selvática *Pteroptochus* que es prima-hermana / del cisne que fallece / y los indios se marcharon hacia el interior o La Frontera» (Riedemann, 1984, p. 25). Ante el consejo de la turca, «pájaro [endémico de Chile] conirrostro, de plumaje pardo rojizo, alas cortas, y las patas con tarsos muy fuertes y uñas muy largas» (RAE), el pueblo mapuche inicia su partida de Karra Maw'n, pues se ven obligados a abandonar su tierra con el fin de garantizar su supervivencia. Por su parte, en el poema «Infancia del cronista», la voz poética le habla a un búho para pedirle «significados / que ardan como estrellas» (Riedemann, 1984, p. 79).

Otras diferencias importantes tienen que ver con la manera en que unos se interrelacionan con otros. Como hemos visto, las mujeres, los indios, los animales y el resto de los cuerpos vivos se encuentran en una jerarquía inferior a la del hombre blanco, pues este tiene la voz y la hegemonía, impone su lengua, sus costumbres, sus creencias e incluso otorga una preferencia mayor al lugar que ocupa en el mundo por encima del lugar (o los lugares) que merece ocupar el resto. Esta actitud ante el mundo funciona en detrimento de la belleza existente en Karra Maw'n, puesto que, como bien expresa la voz poética: «La diversidad hizo posible la belleza. / Que el Sol nunca llegue a estar en manos de ningún / gobierno» (Riedemann, 1984, p. 59). Esta belleza no solo hace referencia al mundo vegetal y animal de Karra Maw'n, sino también a la propia etnia mapuche, cuya cultura es portadora de otra forma de pensar y concebir el mundo, y de otra manera de interrelacionarse con los seres vivos y con la tierra, que consiste, sobre todo, en entenderse a sí mismos como parte de un todo. De ahí que versos más atrás, la voz poética denunciara lo que dictan los papeles oficiales redactados por los gobiernos etnocidas, esto es, que todos somos iguales ante la ley, chilenos, pero no mapuches: «¡MAW'N, MAW'N! / Pero no hay mapuches. / Lo que hay / es medio millón de arrinconados. / La ley dice: “No hay mapuches. Somos todos / chilenos”» (Riedemann, 1984, p. 59). Como se puede comprobar, lejos de reivindicar la igualdad, la población mapuche es asimilada por la identidad chilena y, por medio de este proceso de asimilación o, si se prefiere, de

aculturación, los indios mapuches pierden su identidad y, simbólicamente, el lugar que ocupan en el mundo. Estos, a diferencia de los españoles, los alemanes y los chilenos, más que centrarse en los choques culturales existentes entre ellos, se focalizan en las similitudes, sin anular la identidad del *otro*, como se aprecia en el poema «De cómo la indiana le perdió el respeto a los caballeros»:

Entonces vieron los mapuches
 con los huilliches y pikunches
 (otro pueblo indígena originario de Chile)
 que el español era a ellos
 casi en todo parecido.
 Que también tenían pelos
 y miedo en los bolsillos.
 Y que caían al suelo
 y se podrían.

Entonces los indios construyeron
 el siguiente silogismo:
 “TODOS LOS WINKAS SON MORTALES”
 Y vieron ellos que era bueno
 darse cuenta que eran hombres
 y no demonios ataviados
 con las camisetas del cielo. (Riedemann, 1984, pp. 21-22).

Por otra parte, la voz poética en su oficio de cronista y de reescribir la historia, recoge las palabras de Milan Stuchlik en este mismo poema: «¿Por qué se dice que los Mapuche son flojos y cerrados, cuando yo los encontré muy abiertos, ansiosos de aprender y amistosos?» (Riedemann, 1984, p. 31). Stuchlik llevó a cabo el ensayo *Rasgos de la sociedad mapuche contemporánea* (1974), donde realizó un análisis de la cultura mapuche, desmontando mitos y prejuicios sobre los indios propagados por los colonos españoles y, por esto mismo, Clemente Riedemann lo traslada a este poema, siendo su objetivo la construcción de otra Historia, en la que los verdaderos «sangrientos / flojos / borrachos / taciturnos / ignorantes / [y] retrógrados» eran los españoles (1984, pp. 32).

2. El paraíso perdido del pueblo mapuche.

Llegados a este punto, podemos decir que Clemente Riedemann despliega en estos poemas una nostalgia por un pasado mejor en el que todos los seres vivos, humanos y no humanos, estaban interconectados armónicamente en Karra Maw'n. De esta forma, el poeta chileno construye ese lugar de lluvias como si fuera un paraíso que existió y que ahora yace destruido. Se trata entonces de una visión utópica y nostálgica de la época precolonial. Asimismo, Riedemann, autoficciónándose en el último poema, «Infancia del cronista» y remitiendo a lo que parece haber sido su infancia, habla de la misma en términos de una edad de oro: «1953 / aquí comienza la Edad Dorada / la época de la más lúcida locura, molino / de oscuridades que iluminan / las musgosas vastedades del otoño» (Riedemann, 1984, p. 64). No obstante, estrofas más adelante el poeta chileno hace alusiones a la inocencia de la niñez, que muy pronto se pierde: «Se esparcía azúcar en las ventanas. / Se deseaba ver venir volando la cigüeña, / “son puras mentiras” —dijeron los primos. Pétalo a pétalo deshojó la infancia / su cadáver» (Riedemann, 1984, p. 74). Por lo que el *alter ego* de Clemente nos confiesa que, si bien en un inicio prevalecía la pureza del mundo en la mirada, esta se acaba cuando la conciencia comienza a desarrollarse y todo a su alrededor empieza a marchitarse, al reconocerse también como parte de esa Historia que solo ha recolectado «monedas falsas» y al descubrir «la sangre que corre / a nuestras espaldas» (Riedemann, 1984, p. 73). De ahí la necesidad de escribir poesía y de reescribir la historia a partir de la misma, a pesar de no tener ascendientes indígenas en su familia, y la búsqueda de la palabra exacta, como se observa en los siguientes versos: «porque el mundo no nos hospeda / porque se desconocen sus miles de rostros avezados. / Kindergarten, primer día. / Se llora ahora y no de júbilo. / Se continúa solo a pesar de los amores. / Se llora al no encontrarse las palabras / que digan rectamente lo que pasa» (Riedemann, 1984, p. 67).

En definitiva, si alguna vez existió el paraíso, hay que trasladarse a un pasado precolonial, ni siquiera a la infancia del cronista, puesto que, desde la llegada del hierro, la cruz, los cañones, los cercos, las torres de piedra, las escopetas *Winchester* y la ley, solo quedan los despojos de lo que un día fue Karra Maw'n y nunca más volverá a ser, y la herida colonial.

3. Conclusiones: la etno/ecopoesía de *Karra Maw'n*.

Finalmente, podemos concluir el análisis de *Karra Maw'n* confirmando que estamos ante una etno/ecopoesía que denuncia de forma directa el ecocidio y el etnocidio que implicó la aplicación del modelo económico extractivista en la tierra originaria de los mapuches, pues ya hemos visto cómo Riedemann despliega toda una serie de consecuencias descritas con muchísimo nivel de detalle. De manera que podemos incluir a Clemente Riedemann, al menos en lo que respecta a este poemario, en el «don del reparo», siendo este el único en el que fue incluido por utilizar la palabra como un «arma crítica y analítica» (Campos López, 2018, p. 180). No obstante, también cabe la posibilidad de leer *Karra Maw'n* desde el «don de la celebración» y el «don de la hospitalidad».

En lo que tiene que ver con el primero, Clemente Riedemann representa la naturaleza «como una fuerza viva que anima la existencia humana» (Durán y Safir, 1981, como se cita en Campos López, 2018, p. 190) y celebra «*el mundo-más-que-humano*» (Campos López, 2018, p. 192). Esto puede apreciarse en aquellos poemas en los que, por un lado, se reivindica la concepción mapuche del mundo no humano (no utilitarista y ecocéntrica) y en los que, por otro, se despliega su interés por conservar el bosque que, además de ofrecer frutos, sirve para dar cobijo a toda una comunidad humana. Así, la voz poética entona un canto de celebración por la buena calidad del suelo, del agua y del aire en el primer poema que abre *Karra Maw'n*, por ejemplo. Estas condiciones no solo posibilitan la vida no humana sino también la sucesión de generaciones humanas. Y lo mismo ocurre con el poema titulado «Shalamankatún», donde los españoles dialogaban con los indios, destacando aquellos versos en los que Clemente ofrecía su voz poética a los indios: «“Nuestro dios / es un árbol / un matapijojo / o un trueno. / Si Dios no está allí / Dios no existe. / Dios presencia viva in situ a cada rato / Y no en los templos, / únicamente los domingos. / La naturaleza es nuestro templo”» (1984, p. 40). Como puede apreciarse, cuando Clemente Riedemann abre las comillas altas deja paso a la oralidad del pueblo mapuche, que es además muy musical, generando incluso la sensación de que se trata de un ritual o de un hechizo lanzado contra la palabra de los españoles.

Con respecto a lo segundo, el poeta también visibiliza en estos poemas otra forma de ser, estar y de relacionarnos con la tierra y con los seres vivos con los que coexistimos, entendiendo que la tierra es nuestro *oikos* y no un paisaje o un ambiente sobre el que proyectar lo humano o del que beneficiarse económicamente al extraer sus recursos

naturales (Campos López, 2018, p. 185). De manera que puede relacionarse con el pensamiento ecológico, tanto por visibilizar «los mitos, leyendas y tradiciones autóctonas», como por evidenciar una «cultura humana conectada con el mundo físico», como también han hecho otros poetas incluidos en el «don de la hospitalidad» (Campos López, 2018, p. 185). Y es que, si bien hay un canto de desolación por las posibilidades perdidas, el poeta chileno parece rescatar la cosmovisión mapuche precisamente para enseñarle al lector o a la lectora que otra vida centrada en la tierra y no utilitarista es posible. En este sentido, Riedemann nos anima a comprender que también es útil y necesaria la belleza de los paisajes porque su conservación implica, además de goce estético, el sustento alimentario y la pervivencia de las comunidades indígenas aún existentes. Por otra parte, este sentido de hospitalidad también lo desarrolla el poeta chileno al rechazar el proceso de aculturación ejercido contra la comunidad mapuche, abrazando al otro, al hombre racializado, e iniciando un proceso de interculturalidad en *Karra Maw'n* al acoger, a su vez, palabras procedentes del mapudungún y de otras lenguas europeas. Esta postura decolonial y hospitalaria —que podríamos vincular con el movimiento de justicia medioambiental, cuya lucha ha consistido en visibilizar el vínculo existente entre etnocidio y ecocidio— con los dominados y con la Tierra puede apreciarse desde el primero hasta el último verso.

En lo referente a los «ejes discursivos» identificados por Araya Grandón (2016), *Karra Maw'n* puede ser incluido, en primer lugar, en el eje de la «humanización de la naturaleza», al concebir la misma como una madre creadora y destructiva a la vez; en segundo lugar, en el discurso animista, totemista y panteísta; en tercer lugar, en el eje de las representaciones diacrónicas de la naturaleza, al construir la historia de la misma en el pasado precolonial y colonial; en cuarto lugar, en el eje de la metaliteratura, la salud y la alimentación; en quinto lugar, en los «discursos narrativos de frontera cultural en las historias naturales botánicas, zoológicas, [y] geográficas», como se ha demostrado a partir del estudio de las lenguas visibilizadas, así como a través de la gran cantidad de fitónimos, zoónimos y topónimos empleados; y, en último lugar, en el discurso ecologista, al reivindicar un pasado en el que la cultura y la naturaleza no estaban separados, sino necesariamente interrelacionados.

La Wik'uña (1990), de Cecilia Vicuña

La Wik'uña es un poemario escrito entre 1984 y 1989, que vio la luz en 1990 en la Colección El Verbo Otro de Francisco Zegers Editor, convirtiéndose en el primer libro que Cecilia Vicuña publicó en Chile (Bianchi, 2 de diciembre de 1990, p. 3). En las «Tres Notas» que la autora incorpora hacia el final de *La Wik'uña*, esta nos confiesa el motivo que le inspiró su escritura: «Era el 9 de noviembre de 1984. La tierra pedía un día de silencio y oración. A los diez días, se hizo en Chile un día de silencio y oración» (Vicuña, 1990, p. 105). De acuerdo con Lucy R. Lippard, Cecilia Vicuña se encontraba por aquel entonces en Buenos Aires y aquella fue «una época terrible para Chile», puesto que Pinochet había impuesto «un estado de emergencia» (2020, p. 52). En este contexto la poeta chilena inició *La Wik'uña* y esa imagen de silencio y oración estuvo intrínsecamente motivada por los acontecimientos que estaban ocurriendo en su país natal. En este sentido, el poemario es una suerte de llamamiento para reivindicar la importancia «de crear unidad» en medio del caos (Lippard, 2020, p. 52).

1. La voz poética como hilo conductor del cosmos.

Se ha considerado que esta obra es una especie de «*patchwork* verbal» (Puppo, 2024, p. 114). Esto es así porque en ella interactúan diferentes culturas como la «aymara, huichol, náhuatl y maya» y, especialmente, «la inca y la guaraní» (Ariz Castillo, 2015a, p. 6); así como por el «efecto coral», al integrar «voces de chamanes y curanderos (María Sabina, don Juan Matus), leyendas indígenas, citas procedentes de «pensadores de lo latinoamericano (como José María Arguedas)», y versos de Lezama Lima y Gabriela Mistral (Puppo, 2024, p. 114). Esta orientación dialógica de *La Wik'uña* se explica por la experiencia tanto teórica como directa de Cecilia Vicuña con las culturas indígenas. Recordemos que la artista chilena vivió durante cinco años en Bogotá, donde entró en contacto con «la comunidad guambiana» y donde tuvo una «revelación de una “poética”, relacionada con la forma de expresión de los indígenas, armoniosa con su entorno» (Ariz Castillo, 2015a, p. 8). A esto le sumamos que el poemario se escribió de forma paralela al libro *Piedra Abstracta. La escultura inca: una visión contemporánea* (1989), de César Paternosto⁶⁷, y a otras lecturas que realizó la poeta sobre «las culturas precolombinas»

⁶⁷ De hecho, la portada del libro

consiste en el detalle de una fotografía de César Paternosto incluida en *Piedra Abstracta* (lámina 48, tomada en 1979). La imagen corresponde al cuarto monolito de uno de los lados del “Templo del Sol” de Ollantaytambo, el único de relieve escalonado, motivo que aparece en los textiles y cerámicas indígenas (Paternosto, 1989, como se cita en Ariz Castillo, 2015a, p. 8).

(Ariz Castillo, 2015a, p. 8). De ahí que la investigadora María Lucía Puppo, en el capítulo «Descolonizar los sentidos. Cecilia Vicuña/Palabras para ver, oír y tocar», explique que *La Wik'uña* es una suerte de rescate del «legado precolombino a través de la evocación de símbolos, palabras, rituales y creencias de las culturas incas, quechuas y guaraníes» (2024, p. 113). Por este mismo motivo, los treinta y nueve poemas que componen el libro son «breves, escuetos, lacónicos» y «exigen una lectura oral», así como la entonación de una oración, puesto que muchos de ellos han sido «concebidos como ofrendas» (Bianchi, 2 de diciembre de 1990, p. 3). De manera que lo «oral puede conjugarse como orar» (Bianchi, 2 de diciembre de 1990, p. 3), y esto también explica la musicalidad que protagoniza los versos de *La Wik'uña*.

Asimismo, Ariz Castillo explica la diversidad de culturas y la polifonía de este libro teniendo en cuenta la concepción del lenguaje de Cecilia Vicuña, que lleva consigo una «metáfora ancestral» (2015b, p. 250). Para comprender esta metáfora es necesario explicar el título del poemario. Este se corresponde con el «término quechua para designar a la vicuña (*Lama vicugna*)» (Ariz Castillo, 2013, p. 54). De acuerdo con el *Diccionario de americanismos*, la palabra *vicuña* presenta dos acepciones: la primera de ellas hace referencia al «camélido sudamericano que habita las cumbres más elevadas de la Cordillera de los Andes» (Ariz Castillo, 2015a, p. 4); y la segunda a la «lana de vicuña y [al] tejido hecho con ella» (ASALE). En este sentido, «“el poema es el animal y cada línea es una fibra de dos hebras en torsión”», puesto que la vicuña provee a la voz poética «de la materia prima de los tejidos» (Vicuña, como se cita en Ariz Castillo, 2015b, p. 250). Pero no solo eso, sino que la propia poeta juega con su apellido, *Vicuña*, y se autoficciona así misma como el camélido en el propio título, *La Wik'uña*, y su voz poética sirve, a su vez, como un hilo conductor entre el lector y el cosmos. De esta forma, la «metáfora ancestral» consiste en una vinculación de la lengua con el tejido y con el propio entramado de la vida. El poema se convierte entonces en una herramienta de unión para sostener los vínculos entre los humanos y los seres no humanos y entre lo cotidiano y lo ancestral. Como explicaba la propia autora en una entrevista,

en la historia de todas las lenguas, las primeras palabras para la exploración de la mente y de la percepción están asociadas al textil. En los lenguajes indoeuropeos, africanos, asiáticos y precolombinos hay una relación antiquísima entre el pensar y el hilar. Desde que descubrí esto, a comienzos de los ochenta, empecé a escribir

Asimismo, César Paternosto fue durante aquella época su esposo, lo que explica el paralelismo existente entre *La Wik'uña* y *Piedra Abstracta*, pues ambos compartían las mismas inquietudes.

una serie de poemas y textos de reflexión, condensados en libros como *La Wik'uña*, *La metafísica del textil* y *Palabra e hilo*⁶⁸. Estas ideas que vinculan el origen del lenguaje al nacimiento del textil han tenido un eco tremendo en el actual pensamiento feminista (como se cita en Guerrero, 2 de mayo de 1998, p. 4).

Esto explica la particular «organización de los textos», puesto que todos ellos conforman una especie de «*quipu*, medio utilizado por los incas para registrar información» (Ariz Castillo, 2015b, p. 250), que, como ya mencionamos en la nota biográfica de Cecilia, consistía en una serie de «cuerdas anudadas» (<https://www.quipumenstrual.cl/>). En palabras de Ariz Castillo, «se puede considerar al quipu como un medio de comunicación en el que los indígenas plasmaron contenidos histórico/genealógicos, astronómicos, calendáricos y rituales» (2015b, p. 252). Teniendo en cuenta esta concepción del lenguaje entretejido, «todos los temas del texto se interrelacionan, conformando de esta manera redes fónicas, etimológicas y semánticas» (Ariz Castillo, 2015b, p. 252).

Para finalizar con esta breve introducción, cabe mencionar que estos poemas se encuentran distribuidos en las tres partes en que se divide el poemario. La propia Cecilia Vicuña explicaba en las notas finales de *La Wik'uña* que «el libro fue tejido en tres puntos o tonos»: «el canto o la oración (el poema)», «el punteo o tuntuneo», y «el explicatorio quebrado (reflejos)» (Vicuña, 1990, p. 104). Como bien explica Ariz Castillo,

La primera de estas [secciones o partes] no posee título, pero el tema común de los poemas corresponde a algunos elementos fundamentales de las cosmogonías andinas, como la luz, los animales, el tejido y el agua. La segunda parte se denomina “Ollantaytambo, La Entraña Más” y se centra en la poetización de este lugar. Por último, la tercera parte se denomina “Reflejos”, y remite, de manera especular, a los mismos temas de la primera y segunda parte. De este modo, la tercera parte se constituye en el “reflejo” de lo dispuesto en primer término (2015a, p. 8).

Teniendo esto en cuenta, a continuación se estudiará cómo aparecen representados los animales y los elementos naturales que protagonizan el poemario; en qué espacio temporal aparece representado Ollantaytambo, esto es, un «centro ceremonial ubicado en Cusco, Perú» (Ariz Castillo, 2015a, p. 2015); y qué actitudes despliega la voz poética en relación con los mismos elementos. Para ello, además del análisis personal ecocrítico, se han tenido en cuenta los estudios de Yenny Ariz Castillo: «Los animales en la Wik'uña

⁶⁸ La cursiva es mía, en el texto original estos títulos aparecen en negrita.

de Cecilia Vicuña: Figuras opuestas y complementarias», publicado en *La palabra* en 2013; «La red espiritual de Ollantaytambo en *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña: Agua, piedra y luz», publicado en la *Revista Humanidades* en 2015; y el capítulo «La Wik'uña de Cecilia Vicuña: La metáfora del quipu como estructura textual», publicado en la obra *Vicuñiana: El arte y la poesía de Cecilia Vicuña, un diálogo sur/norte* (2015), de Mederith Gardner Clark. Se ha destacado el nombre de esta investigadora porque sin sus lecturas e investigaciones habría sido muy difícil llegar a comprender algunas de las cuestiones que Cecilia Vicuña despliega en los poemas, como es el caso de las dualidades complementarias propias de «las cosmovisiones indígenas americanas» (Ariz Castillo, 2013, p. 54), o la «organización metafórica de *La Wik'uña* en *quipu*» que ya hemos visto (Ariz Castillo, 2015b, p. 252).

2. El legado de la cultura inca y guaraní.

Si tuviéramos que resumir *La Wik'uña* en pocas palabras, sería posible hacerlo a partir de los siguientes versos: «El Inca está a punto de ser / y las ruinas del pasado / son el modelo del futuro / creado por nuestro / recordar» (Lippard, 2020, p. 53). Como se puede apreciar en estos versos, las ruinas no funcionan como simples escombros o como reflejo de lo que un día fue la civilización inca, aunque también, sino que estas cumplen con una función trascendental, puesto que es posible construir el futuro a partir de las mismas, y, por consiguiente, la vida. Esto mismo nos encontramos en *La Wik'uña*, un poemario en el que la poeta chilena recupera otras formas de ser, estar, sentipensar, representar la Tierra y de relacionarnos con ella o, si se prefiere, con la Pachawawa o la Pacharita —por utilizar la terminología empleada por la poeta (Vicuña, 1990, p. 89)—, que son propias de la cosmovisión de los pueblos originarios guaraníes e incas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en *La Wik'uña* nos encontramos con una voz poética ecocéntrica que evita conscientemente la concepción antropocéntrica de la naturaleza y de los seres no humanos con los que coexistimos. De ahí que se reivindique, desde la propia elección del lenguaje hasta la estetización del mundo vegetal y animal, otra postura ante el mundo en la que todo se encuentra necesariamente interrelacionado. Cabe destacar que, si bien la autora no establece una evolución diacrónica de la naturaleza, sí pueden apreciarse los tres espacios temporales básicos, es decir, el pasado, el presente y el futuro. No obstante, los versos están protagonizados por la inmediatez de la oración, esto es, por el acto de orar, así que se encuentran expresados en el aquí y en el ahora a partir de un presente simple que no deja espacio a ningún adverbio de tiempo. Por

lo que el pasado aparece expresado con muy poca frecuencia por medio de la conjugación verbal. Sin embargo, el lector o la lectora sabe que este se encuentra constantemente presente, puesto que Cecilia Vicuña revitaliza la cosmovisión andina, y traslada a la poesía los mitos, las leyendas y las creencias precolombinas, todavía vigentes en las comunidades indígenas. Asimismo, la autora, por medio del pretérito pasado simple, parece aludir a un pasado relativamente reciente en el que la naturaleza sufrió las consecuencias del mal cuidado del bosque y del agua, por ejemplo. Y en lo que respecta al futuro, si bien no hay alusiones a un espacio natural distópico o apocalíptico, sí encontramos la capacidad de anticipar un futuro no muy lejano en el que muchas especies se encontrarán amenazadas o ya extinguidas. A continuación, se ofrece la Tabla 8 para facilitarle al lector un breve resumen de la construcción temporal de la naturaleza en *La Wik'uña*:

Tabla 8

Representación temporal de la naturaleza en La Wik'uña.

Dimensión temporal	Ubicación concreta	Naturaleza
Pasado	▪ Precolonial inca y guaraní	Sagrada y fértil
	▪ Relativamente reciente	Destruída, contaminada
Presente	▪ Sociedad contemporánea	Destruída, contaminada
		Posibilidad de volver a levantar la vida
		Sagrada
Futuro	▪ Sociedad contemporánea	Destruída, contaminada
		Especies amenazadas
		Esperanza de cambio

Como se demostrará a lo largo de este apartado, el propósito de la recuperación de las formas de vida pasadas no es otro que el de ofrecer una alternativa a nuestras sociedades contemporáneas, como si estas pudiesen recobrar esa espiritualidad, estrechamente vinculada con la Tierra y con los animales, en un momento histórico en que ese restablecimiento de los vínculos es más necesario que nunca. A continuación,

analizaremos qué cuestiones son reivindicadas por la poeta chilena con el propósito de construir ese rumbo nuevo.

Para empezar, llama la atención la restauración del «principio de [las] dualidades complementarias que rige las cosmovisiones andinas» (Ariz Castillo, 2015a, p. 3). Siguiendo a Ariz Castillo, para los incas existen dos principios que son los encargados de organizar «el cosmos y la comunidad», esto es, «*hanan*», que significa *alto*, y «*hurin*», que se traduce como *bajo* (2015a, p. 9). Aunque los dos conceptos aluden a dos realidades antagónicas, estas son interdependientes, puesto que para esta civilización andina el mundo funciona por medio de «una red de relaciones entre elementos opuestos complementarios» (Ariz Castillo, 2015a, p. 9), es decir, los elementos enfrentados entre sí se necesitan el uno al otro para poder existir. Esta misma idea cobra vida de forma explícita en los siguientes versos: «*Hanan/Hurin*, alto y bajo, lleno y vacío, / hombre y mujer. // El tejido es unión, // “analogía visual del principio de la fecundidad”» (Vicuña, 1990, p. 86). O en el penúltimo poema del libro: «Unión complementaria, paridad // La extrema fuerza y la debilidad // El colibrí y el jaguar // La wik’uña y el zorro // La presa y el predador // Nacer y morir // Dar y recibir // Reciprocación, el fundamento de la igualdad» (Vicuña, 1990, p. 97). Como se puede apreciar, la autora teje interconexiones a través del lenguaje entre los animales y, concretamente, entre la presa y el depredador, siendo esta una relación antagónica pero necesaria para garantizar la cadena alimentaria, la propia supervivencia de las especies y el equilibrio de los ecosistemas, como se ve en el siguiente fragmento, procedente del cronista Bernabé Cobo:

“Siempre hay zorros donde viven las wik’uñas. Los zorros cazan y se comen a las wik’uñas wawas. Las wik’uñas defienden sus crías..., atacan juntas al zorro, pateándolo hasta que cae..., los gritos del desgraciado zorro son inútiles, porque finalmente sucumbe a las patas de la wik’uña”⁶⁹ (Vicuña, 1990, p. 84).

Asimismo, la poeta llama la atención sobre las relaciones existentes entre el hombre y la mujer, de cuya unión depende la continuidad del ser humano en la Tierra; entre la vida y la muerte, principio básico de la condición mortal; e incluso entre la acción de dar y recibir, pues la vida continúa si se defienden los principios de generosidad e igualdad. En este sentido, el cambio de cosmovisión se anuncia y se construye en *La Wik’uña* en diferentes niveles, y uno de ellos, quizá el más prioritario, es el lenguaje y, concretamente, el uso consciente de la lengua quechua para tejer otra realidad posible,

⁶⁹ Se han mantenido las comillas del texto original.

puesto que en ella reside una concepción del mundo particular en la que todos los seres están interconectados. De ahí que la voz poética adopte el rol de traductor o traductora en el siguiente poema:

La lengua sagrada, el quechua, se concibe
como un hilo.

“Quechua posiblemente deriva de *q' eswa*:
soga de paja torcida.” (Lira)

“Los misterios se revelan al juntarlo todo.”
(Randall)

Watuq, el chamán es “el que amarra”, de
watuy, amarrar.

Watunasimi, el lenguaje entretejido crea el
mundo en oráculos, parábolas y adivinanzas.

Hatunsimi, el lenguaje principal usa palabras
arcaicas de muchos significados, palíndromes
y préstamos de otros idiomas.

Chantaysimi, el hablar hermoso, es hablar
bordando (Vicuña, 1990, p. 85).

En estos versos, Cecilia Vicuña realiza una reflexión lingüística sobre la lengua de los incas, el quechua, que, para esta civilización, al igual que para muchas otras, se encuentra interrelacionada con el hilo (Guerrero, 2 de mayo de 1998, p. 4). De hecho, en quechua «la palabra para decir “lenguaje” es “hilo”» y «la palabra para una conversación compleja es “trenzado”» (Lippard, 2020, p. 47). De manera que *hablar* en quechua es sinónimo de *tejer* o *hilar*, y *conversar* es *trenzar*, por lo que cada vez que la utilizamos estamos *tejiendo el mundo* o *entrelazando todos los seres y todas cosas*, como se aprecia en el poema «Oro es tu hilar»: «Oro / es tu hilo / de orar // [...] No se vaya / a escapar // Hilo y vano // Lleno y vacío // El mundo / es hilván // [...] Habla y abriga // El mejor juglar» (Vicuña, 1990, pp. 32-33). El hilo (*la lengua quechua*) es de oro porque procede de la vicuña, de ahí que el «mejor juglar», cuando evoca «el hablar hermoso» (*chantaysimi*),

abrigue a su auditorio, puesto que el hilo hace alusión a la lana que se extrae del camélido andino, un tejido ideal para combatir las bajas temperaturas de los Andes. En definitiva, la poeta chilena nos recuerda, a través de esta lengua ancestral, que vivimos en simbiosis con la naturaleza y que todo se encuentra entretejido de forma simbiótica, por lo que es posible hablar de su poesía en términos de una *simbiopoética*⁷⁰. Podríamos definir esta simbiopoética como un nivel más desarrollado de la ecopoesía latinoamericana y española, puesto que consiste en dar un paso más, es decir, en ir más allá de la celebración de la vida no humana y de la denuncia del ecocidio, poetizando de forma explícita la manera en que todos formamos parte de una red de interconexiones. De ahí que el neologismo *simbiopoética*, que surge de la unión de *simbiosis* (en biología significa: «asociación de individuos o animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbioses sacan provecho de la vida en común» (RAE)) y *poética* («propio o característico de la poesía, o apto o conveniente para ella», según la RAE)— sea quizá el que más se acerque a la ecoestética de Cecilia Vicuña, que vincula su poesía con el activismo ecologista y con la cosmovisión andina ecocéntrica.

En segundo lugar, Cecilia Vicuña rescata en *La Wik'uña* la concepción del mundo animal de «las cosmogonías indígenas» (Ariz Castillo, 2013, p. 60). De esta forma, además de aparecer representados como si estuvieran «interconectados en el ecosistema americano», estos son considerados «sagrados», puesto que «son intermediarios entre el ser humano y las divinidades» (Ariz Castillo, 2013, p. 60). Aunque Cecilia Vicuña llega a citar un total de ocho animales, solo cuatro de ellos llegan a cobrar protagonismo en el poemario, como son los siguientes: el colibrí, la vicuña, el jaguar y el zorro, siendo todos ellos «relevantes para las cosmovisiones indígenas americanas» (Ariz Castillo, 2013, p. 54). El resto de los animales citados son una mosca, un salmón, una parina (un ave zancuda) y un ciempiés, no obstante, estos aparecen de forma esporádica. Siguiendo a Ariz Castillo, los cuatro animales sagrados son representados por la poeta chilena teniendo en cuenta «el principio *Hanan / Hurin*» (2013, p. 54), que vimos en el párrafo anterior. Esto explica los versos «La extrema fuerza y la debilidad // El colibrí y el jaguar // La wik'uña y el zorro // La presa y el predador» (Vicuña, 1990, p. 97). Asimismo, los animales, «al constituir un regalo de las deidades [...] son tratados con especial cuidado, por lo que existe una “ley espiritual” que los divide en domésticos y silvestres» y, «entre

⁷⁰ Este término, que ya fue introducido en portugués, lo empleé en mi estudio «Análisis ecocrítico de En el fondo del valle ha muerto Jorge Riechmann: una voz transfronteriza entre poesía y ensayo», publicado en *PANGEAS. Revista Interdisciplinar de Ecocrítica* (2024, p. 124).

estos últimos», se incluyen a la vicuña, al zorro y al jaguar (Ariz Castillo, 2013, p. 55). De manera que el ser humano solo puede hacerse cargo de los animales domésticos como las alpacas, los gatos, las llamas y los perros, pero no de los animales silvestres, puesto que estos pertenecen al rebaño de los *Apu* (dioses), como explica Flores Ochoa (1977, como se cita en Ariz Castillo, 2015a, p. 55):

Por ser animales silvestres forman los rebaños de los *Apu*, son su propiedad y le sirven de la misma manera como lo hacen con el hombre los animales domesticados. Las vicuñas son como alpacas porque le dan lana; la *taruka* [venado andino] son como las llamas porque transportan las cargas (...) El zorro es el equivalente silvestre del perro y ayuda al *Apu* en el cuidado de los rebaños (...) los pumas recuerdan a los gatos.

Teniendo en cuenta esta norma, la voz poética reivindica otra forma de relacionarnos con los animales, puesto que «apropiarse indebidamente del rebaño de los *Apu*, puede traer serias consecuencias» (Ariz Castillo, 2015a, p. 55).

En lo que tiene que ver con la primera pareja, tanto el colibrí como el jaguar pertenecen a «la cosmogonía guaraní» (Ariz Castillo, 2013, p. 55). Por un lado, el colibrí representa la debilidad, la pequeñez y el aire y, por otro lado, el jaguar se encuentra asociado a la fuerza, la grandeza y la tierra (Ariz Castillo, 2013, p. 58).

Ya en el primer poema que abre el libro, «Iridesce», nos encontramos con los colibríes, que son descritos como aves luminiscentes que son buscadas por la luz: «¿A dónde van / los suaves innúmeros? // Apiñándose en haz? // La luz / los desea // Y los sale / a buscar» (Vicuña, 1990, p. 10). Como se puede apreciar, el “yo poético” «celebra la relación entre el colibrí y la luz» (Ariz Castillo, 2013, p. 58), tanto es así que el brillo adquiere cualidades humanas, puesto que el ave se convierte en un «espejo / que vuela» (Vicuña, 1990, p. 16), como se aprecia en los siguientes versos: «El mismo brillo / sabe pensar» (Vicuña, 1990, p. 12). Esta exaltación de la luz está intrínsecamente motivada por el «Canto del Colibrí», una canción popular de la comunidad guaraní conocida con el nombre de *chiripá*, que dice así: «¿Tienes algo que comunicar, Colibrí? / ¡Lanza rayos el colibrí!» (Vicuña, 1990, p. 15).

En el segundo poema, «Tentenelaire Zun Zun», el colibrí aparece nombrado en el propio título con uno de sus nombres populares, esto es, *tentenelaire*, que significa «mantenerse en el aire» y este neologismo viene acompañado a su vez por la onomatopeya *Zun Zun*, que hace referencia al sonido que produce el revoloteo del pájaro (Ariz Castillo, 2013, p. 58). En este poema, Cecilia Vicuña asocia el colibrí con el oro y celebra la

importante labor de polinización del ave, necesaria para que las flores se reproduzcan: «Traga néctar / lumbrón // Espejo / que vuela // Oro tornasol // Cáliz corola / bicho fulgor // Vence / a la muerte // Altarcito / licor // Niño languando // Chupá / picaflor! // [...] Ven a trabajar // [...] Sueña / zumbando // ¡No pares / aún!» (Vicuña, 1990, p. 17). Tal y como explica Ariz Castillo, en estos versos Cecilia Vicuña manifiesta «la condición intermedia del colibrí, entre lo material y lo espiritual, en tanto vincula la imagen de succionar néctar con la de beber licor ritual» (2013, p. 59). Asimismo, a pesar de la fragilidad del colibrí, el “yo poético” hace hincapié en que «nadie es / lo frágil», ni siquiera el colibrí, pues cumple con una responsabilidad especial en la naturaleza (Vicuña, 1990, p. 17).

Por otra parte, la voz poética en el poema «Guainambí Tominejo El Último Colibrí» lamenta la extinción de los colibríes y entona una elegía por el último colibrí que queda en la Pachawawa: «Guainambí / tominejo // El último / colibrí // Alentando / su cuero // Antes / de dormir // [...] Desecho / rubiando // En el basural // Bailando / un reflejo // ¡Todos se irán!» (Vicuña, 1990, p. 75-76). Como se puede observar, el último colibrí se encuentra volando sobre la basura, por lo que este ha sido despojado «de su hábitat natural», así como «de su condición sagrada» (Ariz Castillo, 2013, p. 59). En la tercera parte del poemario, «Reflejos», que funciona como un reflejo de los temas tratados en la primera y en la segunda parte, Cecilia Vicuña confiesa el origen de esta imagen:

En Quito vi picaflores que seguían las luces del tránsito como un camión. Doblaban en las esquinas persiguiendo la flor de un balcón. En Santiago los vi haciendo su danza nupcial en el basurero de Conchalí: los machos echando reflejos rojos en brusco vuelo angular para atraer a la hembra mejor (1990, p. 96). Como demuestra este breve fragmento, los colibríes se ven amenazados ya no solo por los residuos humanos, sino también por la luz artificial en detrimento de la luz natural del sol. De igual forma, ya no se encuentran en su ecosistema, puesto que estos han sido modificados para levantar grandes ciudades, como Quito o Santiago de Chile, donde los colibríes solo pueden aspirar a tomar el néctar de las flores que yacen en los maceteros de los balcones. En este sentido, destaca el «adelgazamiento del yo» (Binns, 2004, p. 18), puesto que la voz poética le da voz a los propios colibríes, aunque de forma indirecta por medio del uso de comillas inglesas: «“Tienes que apurarte, / nos estamos acabando” dice el colibrí» (Vicuña, 1990, p. 96). Una posible solución a la amenaza que supone la extinción del colibrí es precisamente la reconsideración de esta ave como un ser sagrado que hay que proteger, de ahí que Cecilia Vicuña nos sumerja de lleno en la simbología creada en torno a este pájaro por la comunidad guaraní.

Por su parte, el jaguar o *yaguareté*, «felino americano de hasta dos metros de longitud [...] que vive en zonas pantanosas» (RAE), aparece en el poema «Yaguareté», ubicado en la segunda parte. En él la voz poética exalta la rapidez y la ferocidad del jaguar: «Acecho deslice // Puma Jaguar // ¡Saltan / las rayas // Y es la muerte / fugaz!» (Vicuña, 1990, p. 71). Como explica Ariz Castillo, «a pesar de que el jaguar es un cazador», la voz poética «se refiere a él con dulzura y cercanía» y exalta su carácter sagrado (2013, p. 59), como se observa en los siguientes versos: «Niño / de huerto // Garra campal // Donde tú andas / hay que abundar // Sacramento / es tu cuerpo» (Vicuña, 2013, p. 72).

Con respecto a la segunda pareja, la vicuña y el zorro son animales correspondientes «al rebaño de los *Apu*» (Ariz Castillo, 2013, p. 55). Esto significa que ambos están a merced de la voluntad divina, puesto que los dioses son dueños «de los animales» (García, 1996, como se cita en Ariz Castillo, 2013, p. 55).

En lo que tiene que ver con la vicuña, Cecilia Vicuña le atribuye varias «cualidades» al camélido andino, como son «la luz» y el «carácter de ofrenda» (Ariz Castillo, 2013, p. 56), y esta aparece asociada con el oro, la fuerza, el sentido de la vida, la seguridad, lo salvaje y lo ligero, como se ve en los siguientes versos, correspondientes al cuarto poema, «La Wik'uña»: «Me duermo / en tu potestad // Perder la cabeza / y volverla a recuperar // [...] Fina devolvedora / del sentido // La fuerza / entre nos // [...] Salvaje y frugal» (Vicuña, 1990, pp. 21-23). Ya mencionamos con anterioridad que la vicuña ofrece lana, de ahí que la voz poética exprese que la vicuña es una «mina de oro», puesto que este tejido «constituye un pilar económico» para los pueblos de la zona andina (Ariz Castillo, 2013, p. 57): «Vivísima fuente / del lanar // Pelo al sol» (Vicuña, 1990, p. 24); «Hilo de agua, hilo de vida. // Oro lánico, riqueza y fecundidad. // “*mamanchis gori minas, / golga minas*” / nuestra madre, nuestra mina / de oro» (Vicuña, 1990, p. 83). De hecho, la poeta chilena llega a poetizar la vicuña como si fuera una «flor de lanio» (Vicuña, 1990, p. 21). Asimismo, Cecilia Vicuña se detiene a describir los movimientos y el comportamiento de las vicuñas: «La wik'uña / es pastar y correr // Pecho blanco / al atardecer // Cúspido brote / a todo dar // Cerril corpar // Ojos colmando / el cabezal» (1990, p. 20); «La danza ritual de la wik'uña, el *choquela*, es / “traer el oro al hogar”» (1990, p. 83).

Finalmente, el aguará o zorro grande, también conocido con el nombre de *lobo de crin*, aparece representado de forma amorosa; de hecho, el poema en el que aparece, titulado «Aguará», está dedicado a César Paternosto, marido de la poeta en aquel entonces

y con el que compartió la experiencia teórica de las culturas andinas (Ariz Castillo, 2013, p. 56). En este sentido, Cecilia Vicuña despliega en este poema un “yo poético” que «se refiere con ternura al aguará, mostrando una estrecha conexión con él», como se ve en los primeros versos: «Zorrito de piel eterna / Aguará // Tú eres mi casa / y cintura» (Vicuña, 1990, p. 25). Tal y como explicaba Ariz Castillo en una entrevista con Cecilia Vicuña, César Paternosto está «presente en el libro, analogado con un zorro» (2010, como se cita en Ariz Castillo, 2013, p. 57)⁷¹. Por otra parte, el zorro también posee el rol de mensajero, puesto que trae consigo «visiones» (Vicuña, 1990, p. 25).

En tercer lugar, Cecilia Vicuña también recupera en *La Wik'uña* la simbología de la piedra, el sol y el agua. Para ello, la poeta nos traslada a Ollantaytambo que, como explica la propia autora, se trata de un pueblo ubicado «al noreste de Cusco, cuyo centro ceremonial estaba en plena construcción al ocurrir la invasión española» (Vicuña, 1990, p. 102), quedándose, como resultado de ello, a medio construir y abandonado, de ahí los siguientes versos: «Ollanta, Ollanta / ¿dónde viste la voz? // El hondo sílabo / cruzando el río // El cuerpo / y la entraña // Del Aguador? // [...] ¿Quién te abandonó?» (Vicuña, 1990, pp. 53-54). Como se puede apreciar en estos versos, el “yo poético” se dirige al pueblo de Ollantaytambo para preguntarle dónde está la gente, por dónde discurrió la última voz humana, dónde está el aguacero y quién lo abandonó. De acuerdo con Cecilia Vicuña, el centro ceremonial «nunca fue “asesinado” por los españoles», aunque «si hubiera estado completo, lo más seguro es que los españoles lo hubieran intervenido, como lo hicieron en el Cusco, donde colocaron iglesias» (Vicuña, 2010, como se cita en Ariz Castillo, 2015, p. 9). Este templo inacabado se ha conocido con el nombre de *La Inkamisana*, tratándose de una «palabra mestiza de quechua y español, suma de *inka* o *erga*, “principio generador y vital”, y *misa*, del latín *missa est*, de *mittere*, enviar, misiva, misión», «como quien dijera “la misa del inca”» (Vicuña, 1990, pp. 102-106). La Inkamisana consiste en «una gran roca tallada y vertical que enfrenta directamente a la luz del amanecer y del lunecer», está conformada por varios escalones, «que no son para subirlos» sino más bien «para la luz», y en ella se asoman una serie de «brotes de piedra», como si fueran «pequeños botones de una planta» (Vicuña, 1990, p. 107). Esto se puede apreciar en el poema «Inkamisana»:

⁷¹ Para obtener más información de esta analogía, léase el artículo «Los animales en la Wik'uña de Cecilia Vicuña: Figuras opuestas y complementarias» (2013).

Escaleras y ritos
no para el pie

Edificio
que piensa

Roca angular

Verde rascacielos

Negro zigurat

Miniatura
de tiempo

Trocado
en altar

Invento
de noche

Saliente
al albar

Roca tallada
en brotes
de orar

Búsquido rasgo
de lo germinal! (Vicuña, 1990, pp. 57-58).

Como se observa en los versos anteriores, Cecilia Vicuña establece una analogía con los rascacielos de las grandes ciudades, puesto que en *La Inkamisana* la autora ve «una prefiguración de Nueva York», como ella misma confesaba: «parecen sus escalones pequeños rascacielos o el *skyline* de Manhattan visto desde New Jersey» (Vicuña, 1990, p. 107). En su análisis, Yenny Ariz Castillo demostraba cómo la poeta chilena rehuía conscientemente de «la dicotomía ciudad/campo», citando las siguientes palabras de la poeta, procedentes de una entrevista que le realizó en 2010:

Creo que esa dicotomía entre la ciudad y el campo es completamente relativa,

porque la naturaleza es intervenida también, y en la ciudad también puedes tener una relación con lo natural, puede ser un espacio de libertad. Tú escoges si quieres estar enchufado a la televisión, o mirando las estrellas, y puedes subir al techo de tu edificio (Vicuña como se cita en Ariz Castillo, 2015a, p. 20).

Si bien esto es cierto, no puede negarse que La Inkamisana es un templo sagrado que se encuentra construido con escalones o bloques de forma estratégica para recibir directamente la luz del sol, mientras que los edificios de Nueva York y, en realidad, de cualquier otra ciudad, poseen escaleras o ascensores para el pie, con el objetivo de alcanzar la parte alta del edificio. Por lo que, aunque la autora no establece una comparación negativa entre el templo de Ollantaytambo y los edificios de Nueva York, ambas construcciones responden a lógicas muy diferentes. No obstante, ambas realidades tienen algo en común, esto es, alcanzar la experiencia directa con el cielo. De manera que Cecilia Vicuña más que centrarse en las diferencias existentes entre el mundo precolombino y la sociedad occidental contemporánea, trata de ofrecernos una vía alternativa que nos recuerda que esa experiencia con la naturaleza es posible incluso desde la ciudad más desarrollada y evolucionada tecnológicamente.

En palabras de Cecilia Vicuña (2010), «es impresionante cómo este lugar interactúa con la luz: la luz de la noche, del día, de las estrellas, de la mañana» (como se cita en Ariz Castillo, 2015a, p. 9). Eso se explica, en gran parte, ya no solo por el principio de la complementariedad, esto es, «el principio de lo alto y de lo bajo» que se tuvo en cuenta en su construcción (Ariz Castillo, 2015a, p. 9); sino también por la concepción del pueblo de Ollantaytambo, que consideraba que «la vida, la germinación de las semillas», dependía de «la luz y sus reflejos» y, cómo no, del agua, que funciona como intermediaria de la luz solar al constituir «el reflejo principal» (Vicuña, 1990, p. 107), como se observa en los siguientes versos: «Roca / que enciende / el amanecer // [...] Agüita / que enjuga / su aguar // Tú la hiciste / sagrada // Bajando / a regar // Altar abierto // Sonar // Murmullo / de cantizal // Arar y orar // ¡Todo junto / Aymoray!» (1990, pp. 55-56); «Arroyo / de luces // Doble reflejar // La piedra / y el agua // El mismo / brotar» (1990, p. 58); o en el siguiente poema:

Ollantaytambo
 Piedra que brota al toque solar
 Chacra ritual
 Aguas que rezan con sólo bajar.

¡Nadie era tan feliz como el agua!
 Excepto la piedra que la sujetaba!

Sereno lugar
 donde abunda el perfume
 y el templo no es más que gozar
 la infinita conciencia del reflejar (Vicuña, 1990, p. 92).

Teniendo todo esto en cuenta, la roca o la piedra es «una semilla al sol»; el sol es venerado en tanto que él produce la vida y hace posible «la germinación de las semillas»; y el agua, con su reflejo de la luz, es imprescindible, pues gracias a ella también brotan las semillas (Vicuña, 1990, p. 107). Así, la segunda parte del poemario, «Ollantaytambo, La Entraña Más», es una suerte de celebración de este paisaje etnográfico particular que, como ya hemos visto, fue construido a partir de la especial simbología de la piedra, el sol y el agua, y teniendo en cuenta, ya no solo el beneficio humano de dicho templo sagrado, sino también la capacidad regenerativa de la Tierra. Como explica la autora, «el templo tiene unos canalitos transversales, que lo cruzan, abstractamente, si cabe la expresión, brillando siempre y sonsonando, para que su canto sea la oración» (1990, p. 107).

En relación con esto último, el poema «Unuy Quita» es especialmente significativo. Su propio título puede traducirse al español como «Tus muy lindas aguas» (Vicuña, 1990, p. 103). Este hace referencia a una «canción de cuatro sílabas, cuyos sonidos, repitiéndose, representan el caer del agua entre las piedras» (Vicuña, 1990, p. 103). Asimismo, este poema destaca en tanto que la voz poética hace referencia a la suciedad del agua y se dirige directamente a ella para preguntarle quién fue el responsable de su contaminación: «Undísono magma / curvó manantial // Pacha pacarina / esfera y turbión // Una sola eres // Aguaá // Meandro / tu kenko // Gozo espiral // ¿Quién te ensució?» (Vicuña, 1990, p. 36).

Esto mismo ocurre en el poema «La Tierra», ubicado en la tercera parte del poemario. En él el “yo poético” expresa lo siguiente: «Amnio sacrificial / Vaso comunicante // Contaminar una fuente / es contaminarlas todas // Cloaca y vertiente / tarde o temprano se encontrarán // Limpia cantando / Challa asperjando // Madre del agua, serpiente zig zag» (Vicuña, 1990, p. 89). Como se puede apreciar, en estos versos Cecilia Vicuña denuncia la contaminación del agua de una fuente, pues esta acabará por desembocar en otro afluente o vertiente y todas las aguas se verán contaminadas, con todo lo que ello implica, esto es, que la tierra dejará de dar sus frutos, pues ya no brotarán las

semillas. Por otra parte, la poeta chilena también anima al lector o a la lectora a limpiar cantando y a challar asperjando. De acuerdo con el *Diccionario de la lengua española* de la RAE, el verbo *challar* significa «rociar el suelo con licor en homenaje a la madre tierra o Pachamama», y el verbo *asperjar* «rociar» o «esparcir en gotas menudas», por lo que a la entonación de la canción en honor a la Tierra hay que sumarle el hecho de rendirle homenaje por medio de un ritual que consiste en rociarla con unas gotas de licor.

Asimismo, Cecilia Vicuña se detiene en algo fundamental, como es el hecho de que el ser humano se encuentra necesariamente interrelacionado con el agua, pues esta constituye una parte elemental del cuerpo: «Una / es el agua / y su misma / sed» (Vicuña, 1990, p. 34). En este sentido, la poeta chilena establece una relación entre lo femenino y la naturaleza, creando «una fuerza dinámica e interdependiente» entre ambas (Campos López, 2018, p. 177); esto permite incluirla en el «don de la voz femenina» (Forns-Broggi, 1998, p. 222), como también se puede demostrar con el poema «Bañaste»: «Pilucha / te bañas // Ñusta ritual // Carne en vilo // Roqoto y tarwi // Negra / la piedra // Rojo / el telar // Brillan / las sierpes // Del agua / hilar // ¡Riega / tu mata // Pubis / canal!» (Vicuña, 1990, p. 61). Siguiendo a Ariz Castillo,

tanto el agua como el tejido son elementos propiamente femeninos en la cosmovisión andina, por lo tanto, aunar baño y tejido se alude a una “totalidad”: la mujer, es decir, el rito del tejido como oración resulta análogo al baño de la joven. El cuerpo de la muchacha y la rosa se fusionan, por tanto el espacio se feminiza (2015, p. 18).

Para finalizar con el motivo del agua, cabe destacar el rescate de la «oración de la puna», que consiste en alabar a la «madre de las nubes», es decir, la que trae consigo la lluvia y el frescor (Vicuña, 1990, p. 45). Así, destaca el poema «Se acabará», en el que la voz poética lanza un aviso alarmante sobre la falta de nubes, brumas y neblinas, haciendo referencia, aunque de forma implícita, al calentamiento global:

Se acabará
la fuente redonda
la propia silencio
la sílbida clave

¡Se acabará!

¿Dónde irá la neblina?

¿La bruma vivificante?

¿Dónde se irá?

Fresco, fresco

¡El sostén de la tierra!

¡Los racimos de llanto!

¡Los corazones apagados

sin neblinar! (Vicuña, 1990, p. 64).

Por último, destaca el poema «Selvaje Matar», que hace referencia a la tala de árboles y a los incendios de los bosques, estableciendo, por primera vez en el libro, una relación de «oposición entre sembrar y talar» (Ariz Castillo, 2015a, p. 20), tratándose de dos acciones contradictorias y no complementarias entre sí, como se aprecia en los siguientes versos: «Hacho / y menoscabo // Selvaje / matar // Bulldoza / tu sierra // Fuego / y cenizal // [...] Insulto / a la sangre // Alertá / diagonal // ¡Pudre / y aguanta! // Va y va // Flora / en ganancia // Plantá voluntá!» (Vicuña, 1990, pp. 68-69).

3. Conclusiones: la simbiopoética de *La Wik'uña*.

Una vez llegados a este punto, hemos podido comprobar cómo se materializa esta concepción del mundo en *La Wik'uña* en las formas de ser, estar y de relacionarnos con otros seres vivos. En lo que tiene que ver con lo primero, ya hemos adelantado que el “yo poético” se aleja del egocentrismo o, si se prefiere, de la «ego-conciencia», para abrazar un ecocentrismo o una «eco-conciencia» (Love, 1996, como se cita en Araya Grandón, 2016). Esto explica la atención prestada por parte de la voz poética a los animales sagrados que protagonizan *La Wik'uña*, que se dirige directamente a la vicuña para hacerle preguntas: «¿A qué te soy? // Wikuñar y pastar // Mover el pelo / al norte y al sur // ¿A qué flaquita? // Pepita de ají // ¿A qué has venido?» (Vicuña, 1990, p. 24). Como explica Ariz Castillo, el “yo poético” le pregunta a la vicuña cómo puede servirla y a qué ha venido, es decir, «cuál es el sentido de su existencia entre las alturas» (2013, p. 56). De hecho, llega incluso a interrogarse sobre lo que ella misma busca «en los cerros y en la imagen de la vicuña» (Ariz Castillo, 2013, p. 56). De igual forma, ya hemos visto que la autora llega a referirse incluso a una segunda persona del singular identificada con el agua: «¿Quién te ensució?» (Vicuña, 1990, p. 37); o incluso reconocible en el pueblo de Ollantaytambo: «¿Quién te abandonó?» (Vicuña, 1998, p. 54). Asimismo, hemos visto cómo el colibrí alza su propia voz, aunque no directamente, para hacer un llamamiento al

ser humano y, concretamente, al lector o a la lectora: «“Tienes que apurarte, / nos estamos acabando” dice el colibrí» (Vicuña, 1990, p. 96).

Por otra parte, esta voz poética siempre se encuentra situada en un espacio, sabiendo conjugar su «ser con el estar» (García Linares, 2023, p. 105), de ahí la utilización de topónimos en *La Wik'uña*, la mayoría de ellos correspondientes a los nombres propios de algunos ríos de la zona andina, como se puede apreciar en la Tabla 9:

Tabla 9.

Uso de topónimos en La Wik'uña.

Topónimos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ollantaytambo</i> <p>«Pueblo al noreste de Cusco, cuyo centro ceremonial estaba en plena construcción al ocurrir la invasión española [...]» (Vicuña, 1990, p. 102).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Inkamisana</i> <p>«Sector del centro ceremonial de Ollantaytambo» (1990, p. 102).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Apurimac</i> <p>«Río que une al Urubamba para formar el Ucayali. En su orilla se encontraba el oráculo» (1990, p. 101).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Cupisnique</i> <p>«Quebrada [riachuelo] al sur del río Jequetepe, en la costa norte del Perú, donde se desarrolló la cultura del mismo nombre [...]» (1990, p. 101).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pacha, Pachawawa o Pachatira</i> <p>«Variantes de la Pachamama, nombres de la tierra» (1990, p. 103).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Urubamba</i> <p>«Afluente del Amazonas, llamado <i>Willkamayu</i>, “río sagrado” (Quechua). En la parte superior de su curso bordea Ollantaytambo y Machu Picchu» (1990, p. 103).</p>

Asimismo, este “yo poético”, además de conocer y nombrar con su nombre específico algunas especies endémicas de la zona andina, menciona numerosos fitónimos a lo largo del poemario, como las que se pueden apreciar en la Tabla 10:

Tabla 10.*Uso de fitónimos en La Wik'uña.*

Fitónimos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>rogoto</i> <p>«Ají, chile picante» (Vicuña, 1990, p. 103).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>tarwi</i> <p>«Antiguo cereal andino» (Vicuña, 1990, p. 103).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>poroto</i> <p>‘judía’, ‘frijol’ (RAE; ASALE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>mies</i> <p>‘cereal de cuya semilla se hace el pan’ (RAE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>macolla</i> <p>‘conjunto de vástagos, flores o espigas que nacen de un mismo pie’ (RAE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>manejo</i> <p>‘conjunto de dos, tres o cuatro hojas verdes de tabaco para ser secadas’ (ASALE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>aliso</i> <p>‘árbol de la familia de las betuláceas, de unos diez metros de altura, copa redonda, hojas alternas, trasovadas y algo viscosas, flores blancas en corimbos y frutos comprimidos, pequeños y rojizos’ (RAE)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>q'eswa</i> <p>«soga de paja torcida» (Vicuña, 1990, p. 85)</p>

Con todo esto en mente, se puede confirmar que estamos ante un adelgazamiento del “yo”, no tanto por los cambios de la voz poética, en lo que tiene que ver con el género y número, o por su posible identificación con otros seres no humanos, sino más bien por promover y construir una «libertad en la dependencia» que, en palabras del experto en ética ambiental, Jorge Riechmann, consiste en la aceptación de que «somos seres interdependientes y ecodpendientes» (2016, p. 22). Por este mismo motivo, podemos concluir el análisis de *La Wik'uña* confirmando que estamos ante un claro ejemplo de ecopoesía o de literatura arraigada, e incluso ante una simbiopoética, puesto que, además de lanzar un «grito de alarma, de alerta, [o] de reclamo» (Bianchi, 1990, p. 3), también propone soluciones al ecocidio perpetrado por nuestras sociedades occidentales. Una de

ellas, como ya hemos visto, es la de volver a sentipensarnos como seres que mantenemos una estrecha conexión con la Madre Tierra y con el resto de los cuerpos vivos que habitan en ella. Y, para hacerlo, la autora nos propone recuperar la cosmovisión de los incas y de los guaraníes, que apreciaban a la Pachawawa y le rendían homenaje, entendiendo que su existencia y su supervivencia dependía directamente de los frutos, los animales y el agua que proporciona la misma.

Por todo ello, podemos incluir a Cecilia Vicuña, además de en el «don de la hospitalidad» y en el «don de la celebración» en el que ya fue incluida, en el «don del reparo» y en el «don de la voz femenina» (Campos López, 1018, p. 180; Forns-Broggi, 1998, p. 222). Y, en lo que tiene que ver con los ejes discursivos distinguidos por Araya Grandón (2016), Cecilia Vicuña puede ser incluida en los siguientes: en primer lugar, en el de «humanización de la naturaleza», al representarla como una madre creadora; en segundo lugar, en el eje animista, totemista y panteísta; en tercer lugar, en el de «anticipación», pero no en el de «distopía y apocalipsis»; en cuarto lugar, en el de «erotización de la naturaleza», como veíamos en el poema «Bañaste»; en quinto lugar, en el de «metaliteratura», al dedicar un poema a lo que implica hablar la lengua de los incas; en sexto lugar, en el discurso de «frontera cultural (historias naturales botánicas, zoológicas y geográficas)», puesto que recoge las principales especies endémicas y los fitónimos de la región del Cono Sur, además de trasladarnos a un espacio geográfico como Ollantaytambo; y, por último, en el eje discursivo ecológico, al realizar una denuncia a la contaminación del agua, a la tala y quema de árboles, a la alienación del ser humano con respecto a la Pachawawa, y a la extinción de los animales andinos, proponiendo un cambio de cosmovisión a partir de la mirada sacralizada del mundo vegetal y animal de la cultura inca y guaraní.

Nuevas Ficciones (2013), de Raúl Zurita

Nuevas ficciones se publica en 2013 en LOM Ediciones, una editorial de Santiago de Chile. Se trata de un libro que se encuentra a medio camino entre la poesía y la novela. Por un lado, el lenguaje utilizado es eminentemente poético y, por otro, la estructura de la obra se corresponde más bien con la de una novela fragmentada en ocho relatos y un epílogo: «Los boteros de la noche», «Sueños para Kurosawa», «Amaneceres», «Nuevas ficciones», «Las ciudades de agua», «Otras ciudades», «Otros sueños para Kurosawa» y «Little Boy». El «Epílogo», por su parte, está compuesto únicamente por un poema titulado «El mar». De esta forma, Raúl Zurita construye una historia individual autobiográfica que es, a su vez, colectiva, esto es, la historia de Chile, pero también la historia de Japón, al recoger en sus versos «los restos de Hiroshima» (Zurita, 2013, posición 1645⁷²); la historia de Alemania con el bombardeo de Dresde y Berlín; la de Sarajevo y la de todos aquellos países donde la violencia, el odio y la necesidad imperante del exilio no cesan, así como la esperanza de una vida mejor por parte de aquella multitud humana que se aferra desesperadamente a un bote y cruza la inmensidad del océano. *Nuevas ficciones* es, por lo tanto, la historia de los paisajes chilenos y de otras ciudades bombardeadas, y de los seres humanos que proyectaron sus miradas sobre las mismas; la historia de las experiencias humanas del horror, la traición, la tragedia, la pérdida, la soledad, el desamor, la muerte, el asesinato, la tortura, la humillación, la guerra, el genocidio, la inmigración, la desesperanza, el dolor, el amor, la felicidad y, finalmente, la esperanza que, para Raúl Zurita, nace necesariamente de la desesperanza (Valero Juan, 2016, p. 461).

Antes de meternos de lleno en el análisis ecocrítico de *Nuevas ficciones* es necesario realizar un breve acercamiento a la prosa poética de Raúl Zurita, a su concepción de la poesía y su crítica al discurso posmodernista, y tener en cuenta, a su vez, la desestabilización de la realidad por medio de la ruptura entre el sueño y la vigilia, como se verá a continuación.

⁷² No se ha añadido el número de página de los fragmentos de *Nuevas ficciones* (2013) porque el texto se ha consultado en formato EPUB y este no presentaba paginación. No obstante, se ha añadido la posición del libro que ofrece el dispositivo electrónico. La palabra *posición* se ha abreviado para las próximas apariciones.

1. La poesía en prosa de *Nuevas ficciones*.

El lector o la lectora de *Nuevas ficciones* se encuentra con sesenta y cinco poemas extensos escritos en prosa poética en los que predominan las siguientes figuras retóricas: la metáfora, el símil, la animalización, la sinestesia, la hipérbole y la anáfora. Asimismo, llama la atención el uso de elementos característicos (que no exclusivos) del género narrativo, como son los siguientes: la fragmentación del libro en relatos; la inclusión de varias historias protagonizadas por un narrador en primera persona del singular, tratándose, en ocasiones, del propio Raúl Zurita autoficcionalizado; la aparición de otros personajes secundarios, considerados así en tanto que de sus acciones depende también el devenir de los acontecimientos poetizados; los cambios de narrador, que además de aparecer expresado en primera persona del singular o del plural —recogiendo la experiencia colectiva de ciertos hechos históricos o autobiográficos a partir del *nosotros*—, también se expresa, aunque con menor frecuencia, de forma impersonal y estrictamente descriptiva; la variación temporal y espacial; y, finalmente, el despliegue de diferentes planos desde los que observar una o varias escenas superpuestas en un mismo poema, expresadas «de forma cinematográfica» (Valero Juan, 2015, p. 21).

Con todo esto en mente, no es de extrañar que la editorial LOM Ediciones incluyera *Nuevas ficciones* en el género de narrativa, así como que *El día más blanco*, un texto publicado en 1999 en Alfaguara, fuera catalogado como una novela. Este último, además, podría leerse más bien como un libro de memorias del autor que funciona, a su vez, como memoria histórica de Chile en el período de la transición democrática (Fischer, 2005, p. 57). De hecho, *Nuevas ficciones* puede considerarse como una continuación de *El día más blanco*, pues ambos textos sirven «de espejo memorial de un trauma pasado y de un dolor presente», construyendo, de esta manera, «una respuesta al dolor» y a la violencia (Silva, 2013, p. 27), que es necesaria para levantar a partir de esos mismos escombros la esperanza, esto es, la posibilidad de otra vida. Asimismo, comparten «las intenciones, el lenguaje, los temas, la introspección, el recuerdo y la biografía, las imágenes» y la poesía, pues en ambos textos «da la impresión de que Raúl Zurita no puede evitar ser poeta» (Silva, 2013, p. 27). Por lo que si algo escribe el autor es poesía, un género que Zurita lleva a sus límites para rehuir del «pequeño poema», como ya mencionábamos en la nota biográfica (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 255).

No obstante, el libro en su totalidad, más allá del lenguaje poético empleado, está formado por un conjunto de relatos, por lo que estamos ante un libro difícil de encasillar,

siendo más sencillo incluirlo en un género híbrido que, por supuesto, no es de invención propia del autor, sino que tiene ya un largo recorrido (Silva, 2013, p. 27). Este carácter misceláneo se explica también por el origen mismo de *Nuevas ficciones*, libro con el que el poeta chileno realiza un homenaje a las *Ficciones* (1944), de Jorge Luis Borges. En palabras de Raúl Zurita,

De una editorial, Lom, me venían pidiendo con insistencia que les entregara algo y armé un pequeño libro para ellos que acaba de salir. Son un grupo de textos que están en *Zurita* que creo forman una unidad independiente. Tiene poco más de 100 páginas y se llama *Nuevas ficciones*. Es un homenaje, claro, a *Ficciones*, y algo más (2017, p. 339).

Como él mismo explicaba en una entrevista, después de haber intentado llevarle la contraria a Borges durante «casi cuarenta años», ha «cedido» (Zurita, 2017, p. 339), aunque de él sigue faltándole el compromiso social, como se aprecia en el siguiente fragmento: «No juzgo éticamente la obra de ningún creador, jamás, ¿pero alguien puede imaginarse lo que sería Borges si hubiera tenido además de su genio la conciencia moral de Tolstoi o la potencia solidaria de César Vallejo? Bueno, no sería Pierre Menard, sería Cervantes» (Zurita, 2017, p. 210). Y es que, al contrario de la poesía de César Vallejo, que siempre le duele, Borges, «que es demasiado borgiano», deslumbra a nuestro autor con su ingenio, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de «los planos» (Zurita, 2011, p. 260), pero «raramente» lo conmueve (Zurita, 2017, p. 338) con «su blancura, [y] su inocencia» (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 260).

A pesar de esta discrepancia, Raúl Zurita admira al escritor argentino, aunque la suya sea «una admiración fría» (Zurita, 2017, p. 276), llevándolo a aunar en *Nuevas ficciones* el verso y la narrativa, así como a «forzar» una «comparación con *Ficciones* de Borges», entendiendo que «cada escritura es una multiplicidad enorme de influencias y diálogos» (Zurita, 2017, p. 339). Ese carácter dialógico de *Nuevas ficciones* no ha sido comprendido del todo y eso lo ha llevado a su invisibilización, pues si bien muchos críticos se detienen en algunos de los relatos que aparecen recogidos en él —entre los que destacan «Las ciudades de agua», «Sueños para Kurosawa», «Otras ciudades», «Little Boy» o «Los boteros de la noche»— solo un artículo de investigación se detiene en el carácter simbiótico y palimpséstico de esta obra, como es «Del poema que se inunda devastado: Raúl Zurita. Dimensiones ecológicas, aproximaciones ecocríticas y episteme urbanoambiental», de Espinaza Solar (2021). El propio Zurita confesaba esta

incomprensión en una entrevista: «No sé entendió lo que quería decir y no sé⁷³ entendió nomás [...] Está bien, no me molesta en absoluto que no se entienda, en realidad no me importa» (2017, p. 339).

Borges, al igual que Zurita, fue un gran lector de *La Divina Comedia*, obra caracterizada por su poesía narrativa, siendo ese carácter narrativo fuertemente despreciado por el escritor argentino en su juventud, como él mismo confesaba (Borges, 1992, como se cita en Ruíz Martínez, 2020, p. 182). Este inaugura con *El hacedor* (1960), «su libro “más personal”», una producción literaria marcada por «un hilo narrativo» (Borges, 1999, como se cita en Ruíz Martínez, 2020, pp. 177-182). Aunque él siempre negó escribir poemas en prosa, rehuendo a toda costa esa etiqueta mediante otra mucho más sutil y confusa, «prosa y verso» (Borges, como se cita en Ruíz Martínez, 2020, pp. 178-180). Esto se debe a la «indiferenciación», por parte de Borges, «de la poesía para con el resto de elementos del cosmos», o explicado con otras palabras, a la «idea subyacente de la presencia de la poesía más allá de cualquier intento de división genérica, lo que lleva a una de las causas del nacimiento del poema en prosa» (Ruíz Martínez, 2020, p. 180). Véase si no el siguiente fragmento de Borges, que explica muy bien esta concepción particular de la poesía: «“Buscamos la poesía, buscamos la vida. Y la vida está, estoy seguro, hecha de poesía. La poesía no es algo extraño: está acechando [...] a la vuelta de la esquina. Puede surgir ante nosotros en cualquier momento”» (Borges, 2001, como se cita en Ruíz Martínez, 2020, p. 180).

Además de recibir la influencia de Jorge Luis Borges, Raúl Zurita también sigue el legado de Borges y de Dante Alighieri, el de «Sófocles, el *Evangelio*, [...], el Inca Garcilaso, Guamán Poma, Vallejo, Arguedas, Huidobro, Neruda» (Zurita, 2014, pp. 29-31), y, cómo no, el de Juan Rulfo con su *Pedro Páramo* (1955), presente también en su poemario *La vida nueva* (1994), y del que nos dice lo siguiente:

[En *La vida nueva*] Siento que está el eco de Juan Rulfo, siento que está eso y no distingo entre prosa y poesía. De nuevo es la idea que no debes ponerte límites, que tienes que expresarte con las formas que necesites, es la manera de expresar esa especie de cementerio de todos los países que están en mi obra, no puedes constreñirte a la forma, va a ser la que se presente allí, la que necesites (Zurita, 2017, p. 168).

⁷³ Se ha mantenido la ortografía original.

Cabe destacar que, si bien no distingue ambos géneros, tampoco tiene ningún problema en admitir que lo que escribe son poemas en prosa, como se ve en el siguiente fragmento extraído de una entrevista:

Para mí, *El día más blanco* no es una novela, es un poema realista. Desde su primera hasta su última línea me exigió, eso sí, otro ritmo, otra prosa, porque eran recuerdos reales tamizados por la infancia y adolescencia. Si uno lo lee con cierta detención, se da cuenta de que tiene un ritmo, una cadencia (Zurita, 2017, p. 279).

Esto mismo nos encontramos en *Nuevas ficciones*, cuyo género queda enmascarado bajo la etiqueta de «narrativa» en la portada y contraportada del libro. En definitiva, la poesía en prosa es la mejor fórmula que encuentra el poeta chileno para expresar la experiencia humana, sin dejar de lado la rima, tal y como hacía Dante en *La Divina Comedia*, un extenso poema en el que «sentido y sonido son la misma cosa» (Zurita, 2017, p. 412).

Ahora bien, ¿qué puede la poesía que no puede la novela? La poesía es el único género que, en palabras de Zurita, «puede dar un vislumbre» de «un solo instante de la vida», que puede durar minutos, segundos o una milésima, pero en él se reúnen «tiempos inabarcables, infinitas historias, novelas, recuerdos, sueños, visiones» (Zurita, 2017, p. 412), como puede apreciarse en el siguiente fragmento extraído de «Las ciudades de agua», esto es, el quinto poema en prosa de *Nuevas ficciones*: «Mi hijo de un año / me aferraba el cuello y su pelo rojo muy largo, en / bucles, resaltaba en la pequeña cara blanca. [...] / Es un segundo; / la imagen se hace añicos y ahora el pelo rojo se le / pegaba a la cara con el sudor, la saliva del chillido y las / lágrimas» (Zurita, 2013, pos. 1030). El poeta siente admiración por *La Divina Comedia*, ya no solo por el lenguaje empleado y su musicalidad, sino también por ser capaz de ofrecer «múltiples dimensiones políticas, biográficas, geográficas, psicóticas, históricas [y] teológicas» y, en definitiva, «la inabarcable pluralidad de la experiencia de cada ser humano que ha pisado y pisará la tierra» (Zurita, 2017, p. 412).

2. «El arte del futuro»: crítica al discurso posmodernista.

En *Los poemas muertos* (2014), un libro de carácter ensayístico que recoge los textos «Poesía y Nuevo Mundo» y «Los poemas muertos», Raúl Zurita considera que la poesía es «el arte del futuro», pues parte del hecho de que «mientras haya un solo ser humano que sufra» (Zurita, 2014, p. 55), un ser «desdichado», no desaparecerá (Zurita, 2017, p. 276). La poesía seguirá resistiendo ante todo pronóstico catastrofista, pues «escribir es hoy persistir en la metáfora de ese futuro posible» y se escribe «porque no

hemos sido felices», porque «las derrotas del mundo han sido siempre un triunfo de la poesía y algún día es probable que los poemas dejen de ser necesarios porque habremos llegado a ser dignos del universo que habitamos» (Zurita, 2014, pp. 31-32). O como decía en otra entrevista,

Si en este momento en Chile, un país bajo una dictadura tan terrible, se escribe poesía y prosa y se hace arte, no es solo porque haya buenos escritores y artistas; lo que manifiesta en ellos es esa capacidad casi invisible que tienen los pueblos, sean cuáles sean las circunstancias en las que les toca vivir, de imaginarse y concebir un futuro distinto y que es la crítica del momento que están viviendo (Zurita, 2017, p. 85).

En relación con lo anterior, la poesía de Zurita realiza una crítica al discurso posmodernista al ser incapaz «de generar esperanza o modelos perfeccionados de ser y estar en el mundo, acorde a los nuevos niveles de consciencia» (Gómez-Galarza, 2016, p. 468), así como al neoliberalismo deshumanizador de su país (Binns, 2016, p. 77). Esta postura con respecto al posmodernismo se explica, sobre todo, por el rechazo de Raúl Zurita del nihilismo, el individualismo y la desesperanza que esta corriente trae consigo. En palabras de Garrido Alarcón, el poeta realiza una «apuesta por la esperanza» y, para ello, es necesario ir «contra una posmodernidad sin historia, el *Canto* da lugar a la *memoria*⁷⁴» (2008, p. 170).

Siguiendo a José Antonio Gabriel y Galán en su *Diario 1980-1993* (2007), los «posmodernos, posmarxistas [y los] poscristianos» son incapaces de «asumir el pasado» (p. 94). Por eso mismo, Raúl Zurita, siendo consciente de ello, ofrece en su poesía «un espacio a la historia negada» sin ataque, amenaza, odio o venganza (Garrido Alarcón, 2008, p. 170). Como explica el propio poeta, esta nace de la pérdida y de la desesperanza y, si el nacimiento de la poesía tiene lugar en esas condiciones, otra vida también es posible en la Tierra:

Perdimos el Paraíso sólo para inventar el poema y esa misma invención es también la única prueba de que es posible un nuevo mundo, un milenio que arrancándonos de cuajo de la condena contenida en las palabras, una la vida con la muerte, el viento con la hierba, el poema con la arrasadora promesa de otro cielo (Zurita, 2000, p. 35).

Quizá sirva para ilustrar esta crítica al discurso posmodernista el siguiente

⁷⁴ Se ha mantenido la cursiva original del texto.

fragmento, extraído del capítulo «No ceder ante los desastres. 35 anotaciones sobre la posmodernidad», del ensayo *El Siglo de la Gran Prueba*, de Jorge Riechmann:

El 70% de la posmodernidad filosófica está en Nietzsche —que se vuelve a poner en circulación, las más de las veces, en formato de cómic.

8. Si *moderno* era el proyecto de transformación racional del mundo, cuya desmesura —*hybris*— hoy no podemos dejar de percibir, sigue habiendo un abismo entre quienes queremos resistir contra la destrucción del mundo y esa pastosa postmodernidad que, bajo la consigna “adiós a las utopías”, abandona toda voluntad de resistencia, y con ello dimite de lo humano.

La condición humana es vivir luchando y asumir, al final, una inapelable derrota (o quizá menos inapelable). Y el *ethos* posmoderno es asumir la derrota, regodearse en ella, antes de haber empezado a luchar.

La modernidad (auto)crítica es caer y levantarse. La posmodernidad, darse por caído antes de haber siquiera tropezado: e instalarse confortablemente en el agujero.

[...]

20. No aspirar al paraíso, sino evitar el infierno —y darle esquinazo al Diablo, mientras sea posible. [...] Evoca Gustavo Martín Garzo una frase de Italo Calvino: “Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio”. No otro sería el arte de la verdadera política, de la política para que haya humanidad, de la política informada por la conciencia de fragilidad, la aceptación de la finitud humana y el respeto hacia la dignidad del otro. (2013, pp. 64-76⁷⁵).

A esto último también se refirió en algún momento Raúl Zurita:

Siento que estamos atravesando por algo, por una experiencia que es muy parecida a la experiencia de la muerte. Yo soy bastante crítico, o sea, tal como en un momento dado me entusiasmó profundamente la salida de Chile [de la dictadura], siento que estamos equivocándonos tanto, ¿cierto?, estamos perdiendo lo importante. Algún día las tarjetas de crédito, todas esas cosas, la fusión de Nestlé

⁷⁵ Si el lector desea profundizar sobre esta cuestión son recomendables algunas lecturas, como el capítulo ya mencionado de Jorge Riechmann, «No ceder ante los desastres. 35 anotaciones sobre la posmodernidad», o el siguiente del mismo ensayo «Siete notas sobre Nietzsche», así como el cuaderno de trabajo *Bailar sobre una baldosa* (Eclipsados, Zaragoza, 2008), del mismo autor.

con... Nos daremos cuenta que lo único que realmente importaba era ser, tener esa dignidad básica de poder abrazar a otro, o mirar a otro (Zurita, 2006, como se cita en Binns, 2016, p. 77).

Con todo esto en mente, el mejor poema del mundo será aquel que no se escriba, porque

el gran poema es que eso nunca hubiese sido escrito y significaría que lo sucedió nunca sucedió. Entonces, el gran sueño humano es que algún día los poemas no sean necesarios porque habrán dejado de existir las causas que hacen los poemas necesarios y ese será el gran poema humano (Zurita, en Carmona Cannobbio, 2018, 35min59s).

Merece la pena rescatar la pregunta que Benoît Santini le lanzó en una entrevista a Raúl Zurita: «En una época de crisis, de dramas ecológicos, de conflictos, de atentados, ¿en qué es capaz la poesía de salvar el mundo, en tu opinión?». En respuesta a la misma, el poeta chileno expresó:

Yo daría dos respuestas, que son absolutamente contradictorias. La poesía no puede modificar nada y al mismo tiempo es el fundamento de lo humano. Si desapareciera, la tierra desaparecería. Hay una frase en *Confieso que he vivido*, donde Pablo Neruda, refiriéndose al Winnipeg, nombre del barco que, gracias a la gestión del propio Neruda, rescató a 2.500 refugiados de la guerra civil española trayéndolos a Chile, dice que ése es su más grande poema y que ese poema nunca lo destruirán los críticos. Ése es un gran poema de acción concreta. La finalidad última del poema sería la acción que mejore y cambie el mundo. Ahora, cuando los tipos dicen “¿Para qué sirve la poesía?”, yo creo que hay una respuesta: sirve para que el Winnipeg salve gente, sirve para sostener este diálogo, sirve para que la humanidad no perezca en los próximos cinco minutos (Zurita, como se cita en Santini, 2011, p. 262).

3. El sueño y la vigilia: Borges, Rulfo y Kurosawa.

Raúl Zurita, en su propósito de homenajear a Jorge Luis Borges con *Nuevas ficciones*, parece haber encontrado inspiración en aquella frase escrita por el escritor argentino: «los sueños y la vigilia eran hojas de un mismo libro y que leerlas en orden era vivir, y hojearlas, soñar» (Borges, 1986, como se cita en Betancort, 2012, p. 71). Esta frase, motivada a su vez por una reflexión de Schopenhauer, ilustra perfectamente aquellos textos que han incluido «la ficción dentro de la ficción, el canto dentro del canto,

el autor y el lector dentro del libro» (Betancort, 2012, p. 71). Esto mismo nos encontramos en nuestro texto objeto de estudio, donde las dicotomías entre sueño y vigilia, realidad y ficción, pasado y presente, pasado y futuro, vida y muerte, sufren una ruptura en favor de una «arriesgada desestabilización» (Betancort, 2012, p. 71).

Esta inestabilidad viene motivada también por otro de los grandes narradores de la literatura del siglo XX, el novelista mexicano Juan Rulfo, que consiguió aunar «la novela y el cuento “realistas”», considerados ya como una tradición a superar por su inmediata conexión con la realidad, con «la visión poética y mítica» de *Trilce* (1922), de César Vallejo, *Altazor* (1931), de Vicente Huidobro, y *Residencia en la tierra* (1933), de Pablo Neruda (Durán, 1981, p. 25). Es más, en uno de los relatos de *Nuevas ficciones*, algún personaje de *Pedro Páramo* (1955) resuena en más de una ocasión, como es el caso del poema «Sueño 24/ a Kurosawa», en el que Zurita nos traslada a las cascadas del Tamasopo:

Eran cientos de cascadas como las del Tamasopo
y eran tan padres, sí tan bonitas. Papá me había
dicho que no hiciera caso si las cascadas me
hablaban porque era un sueño. Al despertar
empecé a soñar otro sueño donde una multitud de
mujeres se me acercaban. Juan —me decían—
nosotras somos ahora tu mamá porque la tuya se
ha vuelto loca, [...] este sueño es
el único recuerdo que tengo de mi padre Juan
Preciado. [...]

Al abrir los ojos mi cuerpito flotaba en el
fondo de la cascada, y no fue un sueño Kurosawa
porque yo estaba muerto y las aguas me rompían (Zurita, 2013, pos. 351).

Y si bien no aparece Comala nombrada como tal, Zurita construye múltiples Comalas a lo largo de sus *ficciones* de forma consciente, para ilustrar los cementerios de los países muertos a causa de los bombardeos, véase, por ejemplo, el siguiente fragmento procedente del poema «Sueño 25/ a Kurosawa», que hace alusión indirecta al vacío que dejan los desaparecidos y asesinados en la dictadura de Pinochet:

Al darme vuelta para alejarme, oí el estrépito de las
rompientes y la voz chillona de Pinochet que se
iba apagando en el sonido del mar. Se había

levantado un fuerte viento y los torbellinos de arena dificultaban la caminata. La marea estaba subiendo y muy pronto alcanzaría el pie de los acantilados. Subí de prisa por los escalones tallados en la piedra y cuando llegué arriba el pueblo desierto se me abrió como una inmensa fauce vacía. Traté con desesperación de zafarme de los brazos que me atenazaban y alcancé a oír las rompientes. El primer aniversario del golpe se apaga en la noche. Más allá, todavía el mar.
(Zurita, 2013, pos. 362).

Recordemos el puente que levanta Juan Rulfo entre la «historia —vida cotidiana—» y el mito en la construcción de Comala, un espacio en el que la frontera entre el tiempo y el espacio se ve resquebrajada, pues «los muertos no habitan ni en el tiempo ni en el espacio, sino en una realidad superior mítica» (Durán, 1981, pp. 29-30). Este pueblo ficticio fue motivado por una visita que realizó el autor mexicano a su pueblo natal treinta años después, habiéndolo encontrado abandonado, hecho que lo llevó a comprender y sentir la soledad (González Boixo, 2022, p. 25). De ahí que su protagonista, Juan Preciado, en la búsqueda de su padre, Pedro Páramo, llegue a un pueblo donde solo se escucha la voz de los fantasmas.

Algo parecido le ocurre al narrador o, mejor dicho, a los narradores expresados en primera persona del singular de *Nuevas ficciones*. Esta multiplicidad de voces se explica porque Raúl Zurita construye una epopeya contemporánea polifónica en la que el narrador en primera persona del singular adopta múltiples personalidades. En la mayor parte de los poemas, estas voces poéticas sueñan con un pasado catastrófico y al despertar encuentran la misma violencia y el mismo horror allí donde se encuentran, redescubriéndose a sí mismas en un país muerto que se erige «sobre la ensangrentada tierra, sobre las ensangrentadas calles, / sobre las ciudades rebasadas de sangre» (Zurita, 2013, pos. 99). Se trata de un país habitado únicamente por fantasmas y donde ya no queda nada, sino solo «el murmullo insomne del viento, el murmullo que recuerda el de las antiguas rompientes [de agua] estrellándose contra los acantilados» (Zurita, 2013, pos. 1424). Y si bien ese pasado se narra desde el plano onírico, como si fueran sueños o visiones de un pasado que tuvo lugar hace millones de años, este consigue colarse en la realidad hasta el punto de hacer dudar al lector sobre si el narrador continúa soñando o si ha despertado

ya. De manera que, en ocasiones, es imposible distinguir el sueño de la vigilia por la simbiosis de tiempos verbales y por la yuxtaposición de escenas en un mismo poema.

En este sentido, el narrador es una especie de visionario que puede incluso llegar a anticipar lo que ocurrirá en el futuro, porque sabe, al igual que el poeta argentino Juan Gelman, que

no hay un después de Auschwitz, de Hiroshima y Nagasaki, ni del genocidio argentino, que estamos en un durante, que las matanzas se repiten una y otra vez en algún rincón del planeta, que existe ese genocidio más lento que los hornos crematorios pero no menos brutal llamado hambre, que en el medio siglo que dejamos atrás no ha habido un solo día de paz en el mundo. Padecemos un tiempo anterior, en realidad, anterior al sueño posible, a la humanidad posible, a su fulgor posible. Y, sin embargo, la poesía continúa, tal vez porque encuentra, como Juan Rulfo dijo, el olor de la gente como una esperanza (Gelman, 2000).

Asimismo, esta fascinación por los sueños viene inspirada por *Los sueños de Akira Kurosawa* (1990), una obra de cine dirigida por el director japonés Akira Kurosawa, compuesta por ocho cortometrajes en los que el artista realiza un viaje por su vida a partir del sueño y las alucinaciones. De hecho, dos de los relatos de *Nuevas ficciones* van dedicados a Kurosawa, estos son, «Sueños para Akira Kurosawa» y «Otros sueños para Akira Kurosawa». En los poemas que conforman estos dos relatos, el poeta chileno hace múltiples referencias a Kurosawa, ya sea para ofrecerle sus poemas oníricos como material susceptible de ser llevado a las grandes pantallas, como se aprecia en los siguientes versos: «Al fondo, las delgadas nubes muy altas parecían / peces blancos e imaginé que Kurosawa lo filmaría» (Zurita, 2013, pos. 412); o para decirle que al fin entendió sus películas, como se ve en el siguiente fragmento: «Entendí tus / películas, alcancé todavía a gritarle a Kurosawa, / entendí tus guiones: hay nieve, hay un hombre / con Parkinson que acaba de caer sobre la nieve» (Zurita, 2013, pos. 425).

Una vez llegados a este punto, es posible iniciar el análisis ecocrítico de *Nuevas ficciones*, prestando especial atención a la construcción temporal de la naturaleza, la representación lingüística y literaria del mundo no humano y de los espacios urbanos, y las actitudes culturales desplegadas hacia ambas realidades para descubrir si estamos o no ante una posible ecopoesía.

4. Pasado, presente y futuro ecodistópico postapocalíptico.

Para empezar, Raúl Zurita construye un espacio temporal pasado con múltiples posibilidades al ubicarlo en el plano onírico. De ahí que nos encontremos con la representación de un tiempo anterior ecodistópico postapocalíptico, que nos ubica en el momento de después del fin de la vida en la Tierra y hace miles de años; y con un pasado histórico que, de hecho, tuvo lugar, vinculado a la memoria histórica de aquellos países que han sufrido dictaduras y guerras⁷⁶, y que aparece narrado tanto en pretérito indefinido como en presente simple⁷⁷. Este último también aparece ubicado en el postapocalipsis, puesto que es narrado en medio de la misma ecodistopía, como veremos más adelante. Además, dentro de ese pasado verídico, nos encontramos con la biografía del autor, puesto que Raúl Zurita, por un lado, se autoficciona aportando datos sobre su vida, sus seres queridos y sobre los lugares en los que ha vivido; y, por otro lado, adopta múltiples personalidades, llegando incluso a fusionar datos puramente ficticios con su propia historia, como se aprecia en el siguiente fragmento, extraído de «Little Boy⁷⁸»: «Mi padre baja de uno de los / vagones y su silueta acercándose por el andén me inspira / reverencia y temor. Niña Yazuhiko, niña Yazuhico, / repite al verme» (Zurita, 2013, pos. 2097). En este sentido, el sueño le sirve al autor para acceder al plano mítico y para que el lector asuma que aquello que se narra es posible y verosímil, al menos en el mundo de los sueños. Cabe destacar que ese contrato entre lector y narrador se rompe cuando la naturaleza ecodistópica que pertenecía al plano onírico se cuele en el espacio temporal del presente y el futuro, aumentando la inestabilidad y siendo casi imposible distinguir el sueño de la vigilia, la cordura de la locura. Antes de meternos de lleno en todo ello, se ofrece al lector o a la lectora la Tabla 11 con motivo de facilitar su comprensión:

⁷⁶ Este pasado histórico también es ubicado en un tiempo indefinido, como se aprecia en el siguiente fragmento extraído del poema «Otras ciudades»: «¿El bombardeo duró / millones de años? ¿una fracción de segundo? / ¿apenas unos días? Quién podría decirlo. Quién / podría decir cuánto dura el lapso infernal de una vida» (Zurita, 2013, pos. 1662).

⁷⁷ Más adelante se explicará por qué algunos fragmentos que aparecen narrados en presente simple se corresponden al pasado.

⁷⁸ Este fragmento se titula así por el nombre que recibió la bomba atómica lanzada por Estados Unidos a la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945.

Tabla 11.

Representación temporal de la naturaleza en Nuevas ficciones.

Dimensión temporal	Ficción / Realidad	Ubicación concreta	Naturaleza / Ciudades
Pasado	Plano onírico	Postapocalíptico (indefinido)	Ecodistópica
	Plano onírico	Postapocalíptico e histórico (a veces indefinido)	Realista y ecodistópica
Presente	Plano onírico / Vigilia	Postapocalíptico	Ecodistópica
Futuro	Plano onírico / Vigilia	Postapocalíptico (no muy lejano)	Ecodistópica

En primer lugar, hablamos de un pasado ecodistópico postapocalíptico porque, por un lado, la representación de la naturaleza es surrealista, distópica e irreal y, por otro lado, porque aparece representada en el postapocalipsis, esto es, en el momento de después del fin de la vida en la Tierra. Lo mismo ocurre con los espacios urbanos, puesto que la construcción de la naturaleza tiene consecuencias sobre las ciudades. Así, son significativos los siguientes relatos: «Los boteros de la noche», compuesto por siete poemas; «Nuevas ficciones», con trece poemas; y «Las ciudades de agua», con diez poemas. En estos relatos Raúl Zurita representa una naturaleza que ha perdido sus colores y texturas habituales y que es capaz de desafiar y superar la ley de la gravedad. A continuación, se explicará e ilustrará todo ello a partir de algunos de los poemas más representativos.

En el primer poema que abre «Los boteros de la noche», nos encontramos en un primer plano con la imagen borrosa de una orilla, de unas ciudades y de unas montañas. Estos tres elementos están ahí pero no pueden ser apreciados con claridad por el narrador-protagonista que, ubicado en un pasado indefinido, observa en directo la escena, como se aprecia en el siguiente fragmento: «Más atrás se dibujaban los / contornos borrosos de una orilla y sobre ella el / tramado también borroso de lo que podrían ser / ciudades y luego unas montañas suspendidas en la / aridez infinita del cielo» (Zurita, 2013, pos. 33). Esta acción de ver lo borrado, «lo que estuvo y ya no está», se explica por la simbología del verbo *ver* en la obra zuritiana (Valero Juan, 2016, p. 457). De acuerdo con Valero

Juan, aquello que se encuentra borroso existe, puesto que «es paradójicamente lo que se ve», «y por tanto tiene la existencia plena que le aporta el poema» (Valero Juan, 2016, p. 457). Esto es así porque la imaginación encuentra su soporte material en la palabra (Valero Juan, 2016, p. 457), al igual que Dios que, para Zurita, «existe porque existe en el lenguaje» (2011, p. 259). No obstante, esa imagen borrosa que ya se ha imaginado el lector o la lectora se rompe segundos después, cuando sigue leyendo y se encuentra con los siguientes versos: «Un instante después las ciudades y las montañas / hechas añicos flotaban como si fueran minúsculos / pedazos de papel en las corrientes» (Zurita, 2013, pos. 41). Teniendo en cuenta el fragmento anterior, al lector le asalta una duda: ¿es la fuerza de la naturaleza la que convierte en trozos de papel las montañas y las ciudades? A diferencia de lo que podría parecer *a priori*, esta acción viene motivada, en realidad, por el primer botero de la noche que, subido en un bote que flota sobre la inmensidad del océano, alza «uno de los remos» hacia arriba y, un segundo después, aquello que se veía borroso se materializa físicamente en trozos de papel que flotan (Zurita, 2013, pos. 46). Pero no solo eso, sino que también provoca, en un plano superior, la condensación de las nubes altas, haciéndose cada vez más acuosas; en un plano inferior, el oscurecimiento de las olas «como coágulos» de sangre; y en un plano lateral, que el río se convierta en «una sola masa sanguinolenta» (Zurita, 2013, pos. 50). Como bien indica Valero Juan, «finalmente lo “borroso” se convierte en lo “borrado”, ahora por un remo que hace trizas un paisaje convertido, por su efecto, en otro paisaje» (2016, pp. 460-461). Esta naturaleza surrealista adopta el color de la sangre humana, por lo que es una naturaleza humanizada que viene motivada, a su vez, por la acción humana y, concretamente, por los celos, la traición y el asesinato, puesto que Raúl Zurita, al final del poema, rescata a los hijos de Adán y Eva, estos son, Abel y Caín: «ha amanecido y Abel / acaba de matar a Caín por celos del amor de la madre» (Zurita, 2013, pos. 50). Por lo que la naturaleza, sin perder el gran protagonismo que tiene con sus cambios dinámicos y las modificaciones en el entorno que ella misma provoca, no deja de ser un espacio en el que se proyecta lo humano.

Estas descripciones se intensifican conforme se avanza en la lectura de «Los boteros de la noche». En el segundo poema, por ejemplo, el protagonista observa «lo indescriptible», esto es, «ríos y ríos de sangre / infinitos / torrentes de sangre, caudales y caudales de sangre», y aprecia incluso su propio cuerpo tendido «en las orillas de un río de sangre», y cómo es recogido por el segundo botero de la noche, redescubriéndose a sí mismo como un muerto (Zurita, 2013, pos. 65), tal y como le ocurre a Juan Preciado en

Pedro Páramo:

[...] Estaba agachado, con la
 cabeza vuelta hacia abajo y sus brazos parecían haberse
 petrificado en el instante de recoger algo [...]
 Al levantarme ya era mañana y solo pude retener esas
 imágenes: un muelle y la silueta de un botero recogiendo
 mis restos en las orillas de un río de sangre (Zurita, 2013, pos. 66).

Asimismo, este pierde la facultad de distinguir la mañana de la tarde, porque el cielo se ha convertido en «un cielo indefinible» (Zurita, 2013, pos. 68). Esta naturaleza es verosímil porque pertenece al mundo de los sueños, como se ve en el siguiente fragmento: «Al principio no me di cuenta / que soñaba» (Zurita, 2013, pos. 68), siendo esta la primera vez que el poeta chileno nos revela que el protagonista se encontraba soñando. Por su parte, la sangre va ganando un terreno mayor a partir del tercer poema, cuando el tercer botero acude a la llamada de alguien o algo y comienza a caminar, dejando a su paso «las huellas de sus zapatos», recortadas «sobre el atracadero, después sobre la franja / inferior del cielo y más abajo aún, como si fueran / enormes pozas, [...] sobre la / ensangrentada tierra, sobre las ensangrentadas calles, / sobre las ciudades rebasadas de sangre» (Zurita, 2013, pos. 97). Se trata de una naturaleza cubierta de sangre en la que el mar y el río tienen un papel principal, quedando en un segundo plano las montañas y las ciudades.

Esta imagen estéril de la realidad se intensifica en el cuarto poema, que nos traslada al momento en que los restos de «la tierra ensangrentada», «los enormes pedazos / de las ciudades y de las montañas hechas añicos» comienzan a acumularse «por todas partes como si fueran animales / muertos» (Zurita, 2013, pos. 121). Esta asimilación de los escombros de lo que fue una civilización o de los restos de la naturaleza con los animales muertos es significativa, puesto que se trata de la única vez que aparece el sustantivo *animal*. Otras palabras pertenecientes al campo semántico del mundo animal aparecen escritas a lo largo de *Nuevas ficciones*, tales como *cangrejos*, *peces* y *pájaros*, y, de igual forma, no se llegan a materializar físicamente, sino que aparecen única y exclusivamente para establecer comparaciones, como se puede apreciar en los siguientes fragmentos: «Mucho más / abajo las nubes parecían cangrejos cerrándose sobre la / incipiente madrugada»; «Al fondo, las delgadas nubes muy altas parecían / peces blancos»; «Los gritos de júbilo / se van haciendo más intensos y agudos como si / fueran arremolinados graznidos de pájaros»; «Mamá está de pie y su bañador ceñido y oscuro / se recorta como un raro pájaro contra el cielo del / fondo»; «al volverme para / hablarle,

solo veo su bañador tirado como un / pájaro roto en la arena» (Zurita, 2013, pos. 884). Tal y como se muestra en estos versos, hay una generalización del mundo animal, puesto que no se establecen comparaciones con animales, peces, cangrejos o pájaros específicos. Cabe destacar que, en otras dos ocasiones, vuelven a aparecer los pájaros, concretamente en «Las ciudades de agua» y, de forma excepcional, ya no aparecen para establecer comparaciones, aunque no dejan de ser utilizados para describir ese mundo ecodistópico, de ahí que los pájaros estén ciegos o que revoloteen «aterrados», como se ve en los siguientes versos:

[...] Sus brazos se
 cruzan tres veces alrededor de tu cuello y los pájaros
 silban revoloteando como ciegos frente al súbito
 resplandor de la luz. Sientes que tus brazos también se
 cruzan tres veces sobre su cuello sin tocarla mientras los
 pájaros revolotean aterrados en la repentina luz» (Zurita, 2013, pos. 1378).

Con estos versos en mente, se puede confirmar que la vida no humana no es posible en *Nuevas ficciones*, ya no solo en el pasado postapocalíptico, sino en ninguna dimensión temporal de las que se verán más adelante.

De igual forma, la vida humana no es posible en el pasado postapocalíptico. Si en el segundo poema se nos adelantaba la muerte del narrador-protagonista, en el cuarto poema comienzan a emerger entre las ensangrentadas aguas cuerpos humanos no identificados: «[El cuarto botero] Empujaba los remos hacia delante y no estaba solo; / emergiendo entre los machones de las aguas infinidades / de seres se amontonaban sobre los escombros tratando de / alcanzar su bote. Durante toda la noche escuchamos los / golpes de sus remos apartándonos» (Zurita, 2013, pos. 130). En este sentido, destaca la experiencia colectiva de una multitud que flota a la deriva y que trata de aferrarse al bote para sobrevivir, de ahí el cambio de narrador, que ahora aparece expresado en primera persona del plural.

Esta misma escena se intensifica en el quinto poema, donde el número de cuerpos tendidos sobre el agua comienza a incrementarse: «las siluetas de otro grupo se amontonaban en / la popa estrechándose unos con otros como si se abrigaran» (Zurita, 2013, pos. 160). Se trata de una multitud todavía con vida, pero que, poco a poco, comienza a desaparecer bajo el agua y su desaparición provoca «la desnudez del cielo», que se abre «como un vacío infinito y blanco» (Zurita, 2013, pos. 164). Por su parte, el narrador-protagonista nos vuelve a hacer creer que está vivo y que se encuentra subido

en la popa del bote junto con otros individuos: «el bote estaba a punto de zozobrar en / un río de coágulos y sangre. Éramos seis y yo me apretaba / contra su espalda» (Zurita, 2013, pos. 168). No obstante, el protagonista se mantiene poco tiempo con vida, pues otro cambio de narrador nos hace ver que, en realidad, su rostro es otro de los muchos que se han elevado a lo más alto del cielo: «Durante unas pocas horas nuestros rasgos / se decantaron en lo alto, pero al llegar al mediodía solo / quedaba un horizonte inconmensurable y el resplandor del / sol cegando la tierra. Cuando traté de asirte P tus brazos se / habían borrado» (Zurita, 2013, pos. 173). Como se puede apreciar, la voz poética, que siempre sobrevive, se lamenta desde el plano real de no haber podido salvar a la persona amada en el sueño. Se trata de Paulina Wendt, la actual esposa de Raúl Zurita, de ahí el uso frecuente de la inicial «P» en estos poemas.

Aunque el poeta chileno no nos da ninguna pista sobre los motivos que han causado esta ecodistopía postapocalíptica, no es difícil sospechar que lo que está poetizando es el horror del exilio forzado, es decir, el horror que viven los millones de inmigrantes que cruzan cada año el mar en busca de otra vida, de un lugar en el que poder anidar la esperanza. Habrá que esperar a otros relatos de *Nuevas ficciones* para conocer las posibles causas que llevaron a la Tierra a ese estado estéril y surrealista hace miles de años. No obstante, sí conocemos uno de los motivos por los cuales toda esa multitud humana se encuentra en el mar, esto es, la ausencia de una tierra firme, puesto que todas las comarcas se encuentran «arrasadas» y los campos «rebasados de sangre», solo queda el río y el mar y ambos conforman una masa líquida en la que ya no circula el agua clara, sino solo «coágulos y sangre» (Zurita, 2013, pos. 169).

Si bien es cierto que el río y el mar, junto con la acción de los boteros, han cumplido hasta ahora con un papel principal en esta ecodistopía, estos adquieren mayor protagonismo hacia el final de «Los boteros de la noche». En el sexto poema, un río descende y acaba fundiéndose con «unas nubes tempranas» en el horizonte, provocando que este se ensanche «como si fuese el cielo entero el que / quisiera desaguarse en la tierra» (Zurita, 2013, pos. 200), y, hacia la mitad del poema, las figuras humanas que se habían elevado anteriormente se agrandan en el cielo. La sensación de acuosidad va en aumento hasta llegar a los versos finales, en los que el protagonista siente una sensación de ahogo, hasta su corazón se ha ensanchado, y, finalmente, comienza la lluvia: «Como si / tuviese algo atascado, un dolor agudo me subía por el / pecho hasta la garganta ahogándome. Era mi corazón / Lo escupí. Había comenzado a llover y P me miraba» (Zurita, 2013, pos. 221). Después de la lluvia, en el séptimo y último poema, las nubes se

despejan y el estruendo que provocan los golpes de los remos se va alejando. El resultado de esta claridad es un «amanecer» que «parece un mar de sangre» (Zurita, 2013, pos. 257), puesto que el agua, teñida de la sangre de los cuerpos humanos, se evapora, manchando el cielo del amanecer. Con la llegada de esta alba de color rojo, no desaparece el agua y su fuerza, sino que, a partir de ahora, esta comienza a aparecer de forma insistente en «Nuevas ficciones» y en «Las ciudades de agua», como se verá a continuación.

En «Nuevas ficciones» continuamos moviéndonos en el plano onírico y postapocalíptico, aunque ahora la voz poética nos sitúa en un espacio temporal y espacial todavía más concreto. Por un lado, nos encontramos con «la ensangrentada franja chilena» y, por otro lado, con la historia del país (Zurita, 2013, pos. 511). Por lo que, si antes nos movíamos en un espacio físico universal y en una dimensión temporal indefinida, como si la tierra entera, hace miles de años, fuese un mar de sangre, ahora nos trasladamos a Santiago de Chile y al horror vivido en plena dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, que fue anterior a la de Augusto Pinochet. En este sentido, estamos ante un pasado verídico ubicado en fechas concretas, pero que, al ser poetizado en medio de una ecodistopía, es elevado a la categoría del mito. Los siguientes fragmentos, correspondientes a los dos primeros poemas del relato, lo ilustran a la perfección: «El último manchón de la tarde caía cuando se abrió / el mar. Cortados a pique, los dos enormes muros de / agua se irguieron de golpe rompiendo la naciente / noche» (Zurita, 2013, pos. 504);

El mar se ha abierto. Adelante, las humaredas de los buses incendiados se alzan cortando las calles céntricas de una ciudad que solo una demencia demasiado extrema permite aún llamar Santiago. A las protestas de los estudiantes por el alza de las micros le ha seguido el paro de los empleados públicos lo que provoca la huelga general. Es abril de 1957. Con mi hermana miramos por la ventana y nuestras manos se aprietan tomándose. Afuera, los gritos contra otro nombre que igual, solo la locura puede pronunciar: Carlos Ibáñez, presidente de Chile, choca con el muro que forman los soldados que avanzan [...]

Con mi hermana vamos cogidos de la
mano y nuestros uniformes de colegio se recortan
como dos pequeñísimos pañuelos verdes contra
los muros de agua que nos flanquean ondeando (Zurita, 2013, pos. 560).

Como se puede apreciar, en el primer poema nos encontramos con la apertura del mar, conformando dos paredones de agua y, en el segundo, aparece el propio Raúl Zurita autoficcionándose con su hermana, atravesando el mar, y actualizando el pasado, que es contado en presente simple. La fecha de 1957 no da lugar a dudas, el lector o la lectora sabe que, en realidad, la voz poética nos está narrando en presente simple un sueño inmediato en el que los recuerdos de la infancia del protagonista se entremezclan con los hechos ocurridos aquel año. De acuerdo con José Manuel Castro, «el dos de abril de 1957, Chile vivió una de las jornadas de manifestaciones más espectaculares de su historia, en lo que fue conocido como “la Batalla de Santiago”», que consistió en una manifestación multitudinaria en contra de la «inflación alta» que había provocado la subida de «las tarifas de la locomoción colectiva, afectando a la ciudadanía en general y especialmente a los estudiantes, que incluso vieron quintuplicarse el valor del pasaje» (13 de abril de 2017). De ahí que en el segundo poema los autobuses estén «incendiados» (Zurita, 2013, pos. 538).

Sea como sea, lo que más destaca de este relato es la representación bíblica de la naturaleza, puesto que, si en «Los boteros de la noche» Zurita recurría a Abel y Caín, en «Nuevas ficciones» la voz poética, con la fuerza de un Moisés, abre poéticamente las aguas del mar: «Hendiéndose en la rada, / el largo tajo partía en dos el morado compacto / del océano [...] / los dos acantilados de agua se abrían / destellando» (Zurita, 2013, pos. 527). Ahora bien, ¿qué función tiene el mar en «Nuevas ficciones»? Tal y como nos revela el primer poema, titulado «La unánime noche» en honor a una frase de Borges⁷⁹, el mar funciona como una liberación de la angustia de una gran multitud que huye de «la interminable planicie ocre del / desierto, la planicie estéril y muerta» (Zurita, 2013, pos. 521), puesto que, cuando el mar se abre, la voz poética expresa lo siguiente: «el mar se había abierto y nuestra / angustia tocaba a su fin» (Zurita, 2013, pos. 515). Cabe destacar que el mar, en esa función liberadora, se lleva por delante las vidas de toda una serie de niños que acaban de salir del colegio y que al fin van a poder descansar en paz, como se aprecia en el siguiente fragmento: «Los estudiantes se deshacen en los cientos de hilos /

⁷⁹ «Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche» (Borges, como se cita en Zurita, 2017, p. 338). Se trata del inicio del relato «Las ruinas circulares», de Jorge Luis Borges.

de agua que dejó el mar al abrirse mientras sus / paredones recortaban arriba el cielo oscureciéndose» (Zurita, 2013, pos. 629). Asimismo, ese mar va bañando o espumeando todo a su paso, llegando a confundir al narrador, que cree que el «ruido del tráfico» es, en realidad, el «rugido del mar» (Zurita, 2013, pos. 644).

Al hilo de lo anterior, merece la pena detenerse en la representación del desierto, puesto que más que ser visto y representado como un ecosistema rico en biodiversidad, como de hecho es, aparece como un paisaje más sobre el que proyectar la muerte. Por lo que Zurita reproduce uno de los grandes tópicos de la literatura, según el cual el desierto es una tierra baldía en la que no es posible la vida no humana. Este, además, no solo representa la esterilidad, sino también la debilidad, puesto que, a diferencia del mar, que es capaz de tragarse las estrellas⁸⁰ o de inundarlo todo, este no puede cortar el «ululante viento», como explica la voz poética: «Escucho el ululante viento que / recorre el desierto y me digo que no hay nada / sobre la planicie sin fin de la tierra que pueda / impedir el paso del viento» (Zurita, 2013, pos. 767).

Comentada esta cuestión, es necesario hacerse las siguientes preguntas: ¿De qué huye la multitud? ¿Solo huye de la esterilidad y de la muerte que representa el desierto? Para responder a estas preguntas hay que avanzar en la lectura de «Nuevas ficciones» y prestar especial atención a la representación de esa ciudad que un día se llamó Santiago. Estas descripciones las va realizando un pequeño Raúl Zurita que, acompañado de su hermana y de su madre, inicia un viaje onírico entre los paredones de agua para establecerse en una nueva casa. Hacia el final del tercer poema, nos encontramos con «las ruinas del último bombardeo» (Zurita, 2013, pos. 601). En el cuarto poema, una multitud «avanza poco a poco, con torpeza, / como si caminasen sobre los escombros de una ciudad completamente arrasada» (Zurita, 2013, pos. 608). En este poema, hay aspectos de la ciudad todavía reconocibles, como las calles, de ahí que los niños que acaban de salir del colegio reconozcan todavía el camino para llegar a «lo que quizás fueron sus casas» (Zurita, 2013, pos. 615). En el sexto poema, el niño protagonista observa la infinidad de «automóviles incendiados, de carros / y vagones de trenes dados vuelta [que] iban quedando / atrás», así como «el derruido arco / de una estación de trenes abandonada hace miles / de años» (Zurita, 2013, pos. 685), y no solo eso, sino que también conoce la nueva casa en la que comienza a vivir a partir de ahora, como se aprecia en el fragmento siguiente:

⁸⁰ Como se aprecia en el undécimo poema de «Nuevas ficciones»: «Las primeras estrellas de amanecer emergieron en / la oscura línea del cielo y luego el mar pareció / tragárselas» (Zurita, 2013, pos. 833).

El camión de mudanza tambalea
 avanzando por el lecho resbaladizo del mar y
 finalmente se detiene. Veo el número de la nueva
 casa: 91B, y al lado la desvencijada mampara que
 da a una escalera oscura. Caminamos con mamá
 entre los paredones de agua mientras la lluvia
 crece. Subo la escalera. El diluvio se cuele ahora
 a chorros por las ruinosas vigas del techo y miro
 al fondo por los vidrios rotos de una ventana (Zurita, 2013, pos. 690).

Con todas estas imágenes en mente, se puede responder que la multitud huye de una ciudad hostil, repleta de las «ruinas» y de los «escombros» que ha dejado a su paso lo que parece haber sido una guerra civil. Pero eso no es todo, también parece huir de las ciudades construidas como enjambres y de las «periferias inacabables / y fábricas vueltas cenizas» (Zurita, 2013, pos. 705).

Por su parte, el río que teníamos en «Los boteros de la noche» vuelve a aparecer en «Nuevas ficciones». Se trata de un «oscuro» e «interminable río humano», por el que solo circulan cadáveres que van a parar al mar abierto surrealista (Zurita, 2013, pos. 655). Sobre este río, que además tiene un «fondo cenagoso», se levanta un puente y el padre de Zurita se encuentra allí (Zurita, 2013, pos. 659). Recordemos que su padre, al igual que su abuelo, fallecieron en fechas próximas, por lo que Zurita no tuvo la oportunidad de conocerlo, de ahí que el puente simbolice la unión entre ambos: «y veo pasar / encima de mí la curvatura del puente; el arco tendido de un sueño que nunca antes había podido / cruzar hasta que descendiendo las manos de papá / se cerraron suavemente sobre las mías llevándome» (Zurita, 2013, pos. 660).

Para finalizar con «Nuevas ficciones», destaca, a su vez, la analogía que se establece entre el parto de la madre de Raúl Zurita y el agua del mar. Si bien en *Nuevas ficciones* nunca hallamos referencias directas a la Pachamama, a la Madre Tierra o a Gaia, sí se establece una asociación analógica entre la Tierra y la mujer, aunque de una manera muy particular, como se aprecia en el décimo poema:

Mamá me va a parir. Delineándose ante el inmenso
 amanecer el corredor del mar asciende haciéndose
 cada vez más ancho, más tenue y difuso, mientras
 a los lados, ya muy lejos, los paredones de agua
 parecen mimetizarse con el morado profundo del

cielo. [...]

Adelante los paredones continúan abriéndose y la playa va surgiendo al final, ondeante, cubriendo el último trecho de las partidas aguas. Efectivamente es el final: poco a poco comienzan a escucharse los primeros gritos de victoria y Mamá también grita mientras los paredones de agua del mar se separan por última vez como dos piernas que se abren (Zurita, 2013, pos. 794).

Como se puede comprobar en el anterior fragmento, esta asociación analógica no deja de ser la representación del parto por medio de la comparación de este con los paredones de agua. De esta forma, tampoco podemos hablar de una perspectiva ecofeminista ampliamente desarrollada en la obra de Raúl Zurita. Lo interesante de estos versos es que el agua ya no solo representa el fin de la angustia humana, sino también la posibilidad del nacimiento de un ser humano en medio de una naturaleza ecodistópica postapocalíptica, como también se aprecia en el decimotercer poema: «Ahora oyes el mar, / ves tu minúsculo cuerpo ovillado, tu boca que / chupa el pequeñísimo pulgar mientras vas saliendo / con la amoratada, chillona humanidad de entre las / abiertas aguas» (Zurita, 2013, pos. 920). Si el desierto era estéril y débil, el mar, en esta comparación que establece Zurita, es fuerte y está cargado de vida. De hecho, los únicos elementos naturales que pueden modificarlo son la nieve o la lluvia que, además, en esa cadena cíclica de la vida, más que transformarlo negativamente, lo enriquecen, al renovar sus aguas, como se aprecia en el séptimo poema:

[...] Abro los ojos y es así. Mi hermana me toma la mano mientras miramos los triturados escombros de un patio de baldosas amarillas y hundiéndose inmediatamente al lado, como si en el medio del mar hubiera habido una vez otro mar, la desorbitada cuenca vacía del Pacífico entera cubierta de nieve (Zurita, 2013, pos. 723).

En «Las ciudades de agua» volvemos a tener el pasado histórico trasladado al momento del postapocalipsis, aunque en esta ocasión Raúl Zurita nos ubica en plena dictadura de Pinochet. Si el mar había tenido un papel protagonista hasta aquí, ahora son las ciudades de agua las que captan nuestra atención. Lo más destacado de este relato es la potente imagen de las ciudades de agua cubriendo el cielo, suspendidas en «la inmensa

plataforma del amanecer» (Zurita, 2013, pos. 935). Estas ciudades de agua transforman tanto el plano superior como el plano inferior del escenario. Por un lado, el cielo adquiere la textura de la tierra y la ley de la gravedad se ve superada, puesto que incluso el rostro de P, la mujer amada que ya aparecía en «Los boteros de la noche», se refleja «en el enorme estanque del cielo» (Zurita, 2013, pos. 966). Es como si la evaporación del mar se hubiese llevado consigo todo lo que los boteros habían hecho trizas con sus remos, todos aquellos edificios bombardeados y todos aquellos cuerpos humanos suspendidos en el agua. No obstante, lejos de lo que parece, estas ciudades se encuentran inundadas no por la evaporación del agua del mar, sino por la evaporación de las lágrimas humanas, como se aprecia en el primer poema:

Las líneas de luz de los rascacielos suspendidos
 habían comenzado a ensancharse y la imagen se había
 vuelto transparente como si fueran lágrimas corriendo
 sobre una inmensa mejilla. Había llorado y tal vez se
 quedó dormida así, llorando en silencio. Las lágrimas
 del cielo pensé, y cerré la ventana entrándome.
 Incontables reflejos de lágrimas se iban cuajando sobre
 el cielo y ahora las ciudades de agua formaban el
 contorno de una mejilla. De una mejilla con lágrimas.
 Me acerqué a despertarla, millones de figuras de agua
 se iban dibujando en las ciudades suspendidas,
 millones de rostros, de lágrimas, de bocas contraídas
 que se fundían unas en otras. Eran infinitos puntos de
 luz ondeando sobre el agua (Zurita, 2013, pos. 965).

Por otro lado, la tierra recibe los reflejos de las ciudades de agua, transformándose en otro paisaje. Ya en el primer poema la voz poética expresa lo siguiente: «Las ciudades de agua / flotaban encima del amanecer y sus reflejos se parecían / a esas líneas de luz que el sol proyecta en el fondo de / las piscinas» (Zurita, 2013, pos. 945). Cabe destacar que las ciudades de agua ya aparecían en el «Sueño 23/ a Kurosawa»: «Vi las primeras ciudades de agua camino al norte, / en Atacama. Estaban suspendidas en el cielo, / como gigantescos acuarios transparentes, y las / líneas de luz de sus reflejos se mecían sobre el / suelo cubriendo la inmensa planicie ocre» (Zurita, 2013, pos. 330). No obstante, estas ciudades no siempre son transparentes en el relato que aquí nos ocupa, como se ve en el tercer poema: «Arriba / las ciudades de agua han tomado el color inenarrable de / la aurora

y sus contornos brillan» (Zurita, 2013, pos. 1006). Como se puede apreciar en los versos anteriores, la voz poética nos cuenta en presente simple y en pretérito perfecto compuesto el sueño, no obstante, al igual que ocurría en «Nuevas ficciones», estos aparecen escritos así no por pertenecer al presente, sino porque es la fórmula típicamente empleada para contar lo que se ha soñado. Véase si no la continuación del tercer poema:

Habíamos bajado con otros grupos en el día ya
claro y al final de las escaleras la estación del metro
recién estrenado se abría recortando sus paredes de
azulejos y casetas de boleterías sin nadie. Más abajo, el
color azul de los flamantes vagones se espejeaba igual
que un río en las baldosas del suelo. [...]
Ese primer día es sin pago, lo acababa de
inaugurar Pinochet y es la joya del régimen. Lo
seguiremos haciendo por horas y horas. Es un segundo;
la imagen se hace añicos y ahora el pelo rojo se le
pegaba a la cara con el sudor, la saliva del chillido y las
lágrimas (Zurita, 2013, pos. 1028).

O el séptimo poema, donde la mente, en medio del sueño, se fija en una fecha concreta: «Fijarás un año y el frío: 1985, invierno. Miras / entonces la casa y te sorprende el segundo piso que le / han añadido sobre el antiguo techo» (Zurita, 2013, pos. 1176). El propio Raúl Zurita, en este relato, incluye textos de tema metapoético, incorporando las opiniones que ha recibido por sus juegos de palabras, como se ve en el sexto poema: «Sabes que los seres humanos se pierden los unos a los / otros y ya te han dicho antes que no eres serio, que / juegas, que haces maromas con las palabras como un saltimbanqui y sin embargo tú sabes que en el fondo de / ellas hay verdad» (Zurita, 2013, pos. 1140). Asimismo, en este poema nos revela desde dónde ha escrito «Las ciudades de agua»: «Tú estás lejos / y yo he comenzado a escribir *Las ciudades de agua* en / Berlín» (Zurita, 2013, pos. 1159). Por lo que se hace explícita la conciencia de estar escribiendo y jugando con la ficción y los recuerdos. En definitiva, estas ciudades se encuentran construidas en el plano onírico y, al igual que en otros poemas que ya hemos visto, sobresale un paisaje urbano ecodistópico por el que parece haber pasado una guerra. De ahí las descripciones de una ciudad devastada en la que es significativa la ausencia del mundo vegetal, puesto que lo único que hay son calles repletas de barro y “malas” hierbas bañadas de sangre, como se puede apreciar en los siguientes fragmentos: «miles de velas / apagadas comienzan a

emerger como pequeñas tripas / blancas sobre el tierral de las calles» (pos. 997); «los reflejos de las / ciudades de agua ondeando sobre el pavimento y más / allá los eriazos de los caminos periféricos, las yerbas / surgiendo a la luz, los cuerpos muertos» (pos. 1284); «el cielo se subía combándose sobre sus / cuerpos y su luz temprana iluminaba las pequeñas / manchas de sangre reseca entre las yerbas» (Zurita, 2013, pos. 1238).

Una vez estudiada la representación de la naturaleza en el pasado postapocalíptico, es necesario explicar, aunque en menor profundidad (dado que es la perspectiva anterior la más desarrollada por el poeta), su construcción en el presente y en el futuro. Como ya se adelantó al inicio de este apartado, el pacto de verosimilitud se rompe cuando la ecodistopía funciona tanto en el sueño como en la vigilia, dando lugar a un presente y un futuro postapocalíptico. Así, son especialmente significativos algunos fragmentos de «Los boteros de la noche», «Las ciudades de agua» y «Otras ciudades».

En el tercer poema de «Los boteros de la noche», por ejemplo, el narrador-protagonista confirma que él mismo vive en una ciudad ensangrentada: «Yo vivo en una / de esas ciudades rebasadas de sangre y escribo estas / notas mientras P duerme en el piso de arriba» (Zurita, 2013, pos. 100). En el segundo poema ya se nos venía adelantando esta idea por medio de la anticipación: «los boteros de la / noche esperan también el amanecer: los infinitos ríos / de sangre de la tierra en que tú y yo despertaremos» (Zurita, 2013, pos. 76). De hecho, la dimensión temporal del futuro solo aparece en «Los boteros de la noche» y excepcionalmente en otros poemas de *Nuevas ficciones* por medio de la premonición de lo que ocurrirá en un futuro no muy lejano e incluso inmediato, como se aprecia en el siguiente fragmento, correspondiente al tercer poema: «Te escribo entonces aquí P las instrucciones finales del / tercer botero de la noche: 1. Que despertaremos, 2. Que / nuestras bocas son dos ciudades llenas de sangre. 3. Que / sobre esas ciudades rebasadas de sangre despertaremos» (Zurita, 2013, pos. 114). Los boteros de la noche parecen estar esperando la llegada de ese amanecer rojo para llevarse los cuerpos fallecidos de la pareja, como si cumplieran con la función de Caronte, el barquero de Hades, como puede apreciarse con mayor exactitud en el cuarto poema: «Es tarde. Los remos se hunden desde el cielo barriendo la / tierra y muy pronto romperán las ventanas y los muros de / la pequeña pieza desde donde te escribo» (Zurita, 2013, pos. 142). Como se puede apreciar en estos últimos versos, el protagonista se encuentra solo en el departamento, pues la amada, P, ya no se encuentra en él, de hecho, ella es «el cuarto botero de la noche», como nos revela el narrador al final del poema (Zurita, 2013, pos. 142). Y si nos remontamos versos más atrás, nos damos cuenta de que Raúl Zurita está

poetizando una ruptura amorosa, puesto que el cuarto botero empuja al protagonista ferozmente apartándolo y destrozándole el corazón: «Cuando abrí los ojos el feroz / empujón de su remo apartándome me había destrozado / el corazón. Es tarde. / [...] Afuera la noche es un río de sangre donde Abel mata a / Caín y donde el cuarto botero me aparta con sus remos / destrozándome» (Zurita, 2013, pos. 148). Esta idea también puede evidenciarse a partir del segundo poema de «Las ciudades de agua», donde el poeta nos revela de forma explícita que, efectivamente, una mujer lo abandonó en el pasado. No obstante, podría no tratarse de Paulina Wendt, puesto que versos más adelante P se despierta junto al poeta en el apartamento, a no ser que la ruptura entre ambos sea una mala pesadilla de la que el poeta escapa al abrir los ojos:

[..] Lejos de allí, la que
 era entonces mi mujer también había prendido una frente
 a nuestra puerta y pensé que tal vez se vería como esos
 fanales de los botes pescadores en la redondez negra del
 mar. Fue poco antes de que me dejara y al amanecer las
 nubes eran como ahora: primero negras, luego violetas,
 finalmente blancas. Vuelvo. Está amaneciendo. Tú eres
 mucho más joven y te acurrucas con frío bajo el cobertor
 de la cama. (Zurita, 2013, pos. 990).

Por lo que el amor y la vida humana tampoco es posible en el presente ni en el futuro postapocalíptico. Cabe destacar que es en el sexto relato, «Otras ciudades», donde Raúl Zurita desarrolla con mayor profundidad el presente postapocalíptico, al representar la desaparición de ciudades reales como Buenos Aires, Dresde, Valparaíso, Santiago de Chile, Hiroshima y de otras ciudades ficticias por la fuerza de una naturaleza ecodistópica violenta que es, a su vez, un reflejo de la violencia humana.

En el primer poema, «Buenos Aires», la voz poética dice así: «Hoy ha desaparecido Buenos Aires. En unas horas / más caerán todas las ciudades cordilleranas y antes / de que termine el día el alud de cuerpos blancos / desbordará los Andes y desaparecerá Santiago. Es inevitable» (Zurita, 2013, pos. 1483). Como se puede apreciar, una multitud trata de escapar de la desaparición a la que está avocada la ciudad de Buenos Aires y, en un amago por sobrevivir, asciende a la cordillera de los Andes, desbordándola. Todo ello queda retransmitido en la televisión, como sigue diciendo el “yo poético”: «Desde hace días la televisión solo muestra / imágenes de multitudes cada vez más grandes / copulando sobre las cumbres de los Andes. El fin / es inminente» (Zurita, 2013,

pos. 1506).

En el segundo poema, «Dresde», la ciudad alemana no ha desaparecido como la de Buenos Aires, pero sí se encuentra en ruinas: «Adelante el gigantesco cielo del amanecer / se va curvando sobre las ruinas de una ciudad / completamente arrasada, Dresde, y en el fondo se ven las rompientes» (Zurita, 2013, pos. 1517). Aunque aquí el protagonista nos traslada a la Segunda Guerra Mundial y nos revela que, en realidad, se encuentra soñando con una Dresde totalmente bombardeada porque «hace poco el History Channel pasó / un documental de los bombardeos» (Zurita, 2013, pos. 1523). Por lo que este poema es una excepción junto con el quinto poema, que veremos después. Y es que, aunque está construido en presente simple pertenece al mundo de los sueños y en él hay una conciencia metapoética, es decir, hay conciencia de estar escribiendo sobre un sueño que se encuentra intrínsecamente motivado por un documental televisivo visto con anterioridad.

Por su parte, el tercer poema, «Valparaíso», le sirve a Raúl Zurita para trasladar los bombardeos de Pinochet al presente y, en este presente, se adelanta que «nadie / sobrevivirá al ataque» en «medio de la ciudad / infernalmente bombardeada» (Zurita, 2013, pos. 1577).

En el cuarto poema, ubicado en Santiago de Chile, Zurita retoma la escena de las clases escolares que teníamos en «Nuevas ficciones», aunque ahora lo hace en presente simple y nos describe el estallido de una bomba muy cerca del colegio, provocando el sangrado de nariz de la profesora y de todos los compañeros:

[...] Miro por la ventana de la
sala de clases y al apoyar la cara en el vidrio, este
se llena de sangre. Me doy cuenta entonces de que
estoy sangrando de narices y que la sangre me ha
manchado la camisa. Al pararme para decírselo a
la profesora veo que todos sangran de narices» (Zurita, 2013, pos. 1594).

En el quinto poema nos encontramos con una «ciudad de arena» de la que no sabemos su nombre, hasta que llegamos al final del mismo, donde se nos revela que se trata de la devastada ciudad japonesa de Hiroshima, que fue duramente bombardeada por Estados Unidos en 1945: «Sentí el sonido de un bombardeo volando muy / alto y comprendí entonces que los restos de / Hiroshima jamás tendrían paz sobre esta tierra» (Zurita, 2013, pos. 1646). Al igual que «Dresde», este poema está a medio camino entre el sueño y la vigilia, entre el pasado y el presente, generando una sensación de

inestabilidad e incertidumbre en el lector, puesto que al inicio aparecía escrito en presente simple:

La ciudad de arena se mimetiza con el desierto y
a no ser por las luces que a veces se encienden en
la noche nadie diría que está allí. Es raro que haya
sobrevivido bajo esa forma, pero hace semanas
que las humaredas de los bombardeos se vienen
acercando hacia el oeste, hacia donde yo y la que
fue mi mujer esperamos» (Zurita, 2013, pos. 1614).

Finalmente, en «Otras ciudades», Raúl Zurita desarrolla como en ningún otro poema el postapocalipsis en el presente. En él el poeta chileno nos sitúa en un espacio desértico, no localizable, en el que ya no queda nada, ni siquiera el mar o los escombros de las civilizaciones, como se aprecia en el siguiente fragmento:

Está amaneciendo. El inmenso disco rojo del sol ha
comenzado a cubrir la planicie de arena y piedras
donde solo una imaginación extraviada podría
haber supuesto que exactamente eso fue una vez
el mar. Pero fue el mar. No queda nada, pero eso
fue el mar. Yo estuve en la orilla de ese mar (Zurita, 2013, pos. 1654).

El motivo que explica esta naturaleza inhóspita y estéril no es otro que el de un bombardeo, del que se desconoce la fecha en la que ocurrió, dónde fue y su duración: «¿El bombardeo duró / millones de años? ¿una fracción de segundo? / ¿apenas unos días? Quién podría decirlo» (Zurita, 2013, pos. 1659). Por otro lado, lo único que queda en ese desierto que un día fue el mar es «el murmullo insomne del viento, / el murmullo que recuerda el de las antiguas / rompientes estrellándose contra los acantilados. / Sí, solo quedaba eso y mi nombre. El nombre del / último habitante de la tierra» (Zurita, 2013, pos. 1668). Como se puede apreciar en los versos anteriores, se ha producido un cambio en el tiempo verbal, de repente, nos situamos en el pasado con el pretérito imperfecto. Este cambio da la impresión de que el protagonista, que se encuentra en medio del desierto observando lo único que ha quedado, parece estar indicándonos cómo se quedó la Tierra desde el bombardeo y cómo sigue desde entonces. Siguiendo a Valero Juan, «de lo que hubo, tan solo queda el sonido del mar», pero «no el mar» (2016, p. 467). Y, aunque podría parecer que el protagonista está vivo y que, efectivamente, es el último hombre que existe sobre la faz de la Tierra, hay que prestar atención al final del poema:

Sí, solo quedaba eso y mi nombre. El nombre del último habitante de la tierra y que por eso mismo ha heredado todos los nombres: Shakespeare, Ercilla, Cavalcanti, Abenarabi, Lucrecio, y el de esos miles de escribas adolescentes que la posterioridad llamó Homero. Terminó todo, nadie ha sobrevivido fuera de esta sombra que escribe el destino repelente de ser el último hombre y oír siempre la reanudación de los bombardeos, siempre los nuevos desembarcos, siempre la muerte de alguien a quien amé más que a mi vida (Zurita, 2013, pos. 1671).

Como se puede comprobar el protagonista es, en realidad, una «sombra que escribe / el destino repelente de ser el último hombre» (Zurita, 2013, pos. 1676). Y al serlo, hereda, a su vez, el nombre de los poetas clásicos como Abenarabi, Cavalcanti, Lucrecio, Homero y Alonso de Ercilla y, por consiguiente, sus obras. La crítica literaria Eva María Valero Juan, explicaba que este poema era «la conclusión o desenlace lógico de la serie “Otras ciudades”», esto es, el séptimo relato de *Nuevas ficciones*. Esto es así porque «los espacios urbanos, en estos poemas, evolucionan de lo concreto a lo indefinido y simbólico hasta la abstracción absoluta que encontramos en este poema, en el que, de lo que hubo, tan solo queda el sonido del mar y “mi nombre”» (Valero Juan, 2016, p. 467). Asimismo, la investigadora continúa diciendo que el protagonista aquí funciona como «“El inmortal” de Borges (“Yo he sido Homero; en breve, seré Nadie, como Ulises; en breve, seré todos: estaré muerto”»), puesto que «todos los nombres confluyen en la voz de Zurita, un yo que es, indefectiblemente, universal» (Valero Juan, 2016, pp. 467-468). Ciertamente, en esta ecodistopía postapocalíptica, Zurita se autoficciona como el último hombre que existió en la Tierra y, por eso mismo, recibe el privilegio de entonar una última palabra o de escribir sobre el desierto los poemas que heredó de los poetas clásicos.

No obstante, desde la crítica feminista se puede poner en cuestión el valor universal que Valero Juan le atribuye a su voz, puesto que, en realidad, es heredero de un patrimonio literario exclusivamente masculino y, de manera simbólica, esto supone heredar, a su vez, el mundo de los hombres. Si él es la sombra del último hombre que fue, si él hereda todas las palabras que fueron escritas, los apellidos, el recuerdo de la civilización que existió y de la vida humana que fue posible hace miles de años, y en ese acto de recordar lo borrado, lo que estuvo y ya no está, no recoge el legado poético de

ninguna mujer. Con esto en mente, si el fin ya era inminente ahora se hace todavía más patente con la expulsión simbólica de la mujer, puesto que no queda lugar para la esperanza ni la posibilidad de la vida que, recordemos, venía vinculada con el parto de la mujer en «Nuevas ficciones». Y lo mismo ocurre con la vida no humana, que tampoco es recordada por el protagonista, por lo que, a partir de ahora, tanto la mujer como el mundo animal y vegetal existirán exclusivamente en las obras literarias y su representación dependerá de la construcción subjetiva de cada autor.

5. Conclusiones: la ecopoesía implícita de *Nuevas ficciones*.

Una vez estudiadas las imágenes poéticas devastadoras de la naturaleza y de las ciudades en *Nuevas ficciones*, cabe preguntarse ante qué tipo de literatura estamos y hasta qué punto los poemas son o no ecopoemas. Todo ello dependerá de las actitudes desplegadas por la voz poética hacia las grandes urbes y la naturaleza.

Para empezar, podemos decir que *Nuevas ficciones* se encuentra a medio camino entre la «literatura del estar» y la «literatura del ser» que mencionaba Niall Binns (2004, p. 20). Por un lado, el *alter ego* de Raúl Zurita se encuentra hondamente desarraigado de su ciudad natal, Santiago de Chile, como se aprecia en el octavo poema de «Las ciudades de agua»:

[...] al amanecer sus cadáveres
degollados comenzaron a emerger en los caminos
periféricos como si salieran de otra noche. Tú mismo has
emergido de la noche. Te dices entonces que provienes
de un país de desaparecidos, pero que eres un intruso
entre ellos. La ciudad donde has comenzado a escribir es
helada y te despiertas mirando una altísima pared blanca
y tras la ventana la mañana todavía oscura. Te levantas y
ves abajo la Storkwinkelstrasse y los automóviles que
circulan lentamente con los focos encendidos (Zurita, 2013, pos. 1251).

Aquí el sujeto poético se encuentra escribiendo «Las ciudades de agua» desde un departamento ubicado en Berlín. Como se puede apreciar, ese sentimiento de desarraigo está intrínsecamente motivado por la lejanía de su tierra natal, pero también por el hecho de saber que Chile es «un país de desaparecidos» y que él se encuentra vivo, a diferencia de los cientos de cadáveres que se acumulan por toda la cordillera chilena (Zurita, 2013, pos. 1243). En palabras de Raúl Zurita,

cuando uno ha sobrevivido, cuando está vivo y en su propio país, comprende que la relación entre la literatura y la vida es fundamental, que lo que importa en realidad es hacer que la existencia que vivimos sea más vivible y que toda obra literaria y de arte participe de ese proyecto en fondo colectivo. Pues algún día llegará el fin de la dictadura y lo que hace uno como escritor es participar y ser un poco testigo, un plasmador del tiempo en que le tocó vivir y de las esperanzas de su propio pueblo. Eso es lo que uno empieza a comprender de verdad desde el momento en que hay un desaparecido, un exiliado, una persona que degüellan. Comprende que todos los demás somos sobrevivientes, que hablamos como sobrevivientes y que la palabra “vida” es muy importante (2017, p. 79).

Aunque el propio Zurita no se exilió, consigue retratar el sentimiento de todas aquellas personas que se exiliaron tanto en este poema como en los ya vistos con anterioridad. No obstante, el autor, que se quedó en Santiago, lo pasó mal y cuando se fue a Berlín, ciudad en la que reside desde el 2002, se encontró en «una situación personal muy terrible, con una angustia y una sensación de sinsentido» (Zurita, 2017, p. 346). Ese «sinsentido» se puede apreciar en los poemas escritos desde Berlín, puesto que el “yo poético” no puede echar raíces en la nueva ciudad, como se aprecia en el primer poema de «Sueños para Akira Kurosawa», titulado «Mi nombre: Akira Kurosawa»:

Vivo desde hace tres semanas en un departamento de la calle Storkwinkelstrasse, en el cuarto piso de un edificio de los años 20 que se salvó de los bombardeos y he comenzado a soñar. La laguna es amarillenta y entre los muros de sal que la bordean se ve el océano. La playa se llama Punta de lobos y las salinas están detrás. Recorremos la laguna en un bote guiados por un remero descalzo y escucho el sonido de las rompientes estallando a no más de 50 metros. En la dictadura el lugar se hizo conocido porque Pinochet lo eligió como uno de sus sitios de veraneo y hoy es un paraíso de los surfistas (Zurita, 2013, pos. 276).

Al protagonista siempre le queda el recuerdo de los paisajes de su niñez y sueña con ellos. Si bien podría parecer que el autor siente nostalgia por el pasado y por los paisajes que bañaron su infancia y adultez, suele rechazar ese sentimiento nostálgico. Véase si no el poema «Sueño 89/ a Kurosawa»: «A ratos / siento nostalgia, pero he aprendido a

combatirla / [...] Recordé la ventana de / una pensión de Valparaíso y que yo veía al fondo / el mar, pero ya dije que no puedo ceder a la / nostalgia. Mientras me tomaban se me vino la / escena del llanto sobre la playa» (Zurita, 2013, pos. 1821). Esa nostalgia de un pasado mejor no es posible en la obra de Raúl Zurita, porque el pasado que conoció está bañado, en realidad, por la sangre de millones de cadáveres y por las humillaciones y torturas que sufrió el mismo autor por parte de los militares sublevados que lo tomaron por la fuerza.

En otra entrevista, Zurita confesaba tener nostalgia de una época que ni siquiera vivió, en la que los poetas como Vallejo, Neruda, Huidobro y Mistral escribían dejando «entrever una actitud de pasión absoluta», porque desde la dictadura de Pinochet no se puede escribir nada feliz (Zurita, 2017, p. 133). Por lo que en *Nuevas ficciones* solo encontramos el postapocalipsis pasado y su inevitable reanudación en el presente y el futuro, porque las guerras se siguen sucediendo, y se evita a toda costa la nostalgia de un pasado mejor, porque nunca existió. Cabe destacar que este discurso desarraigado no es individual ni tampoco se ha desarrollado al extremo, puesto que Zurita recoge la experiencia colectiva y, aun sintiendo ese desarraigo, continúa preguntándose de dónde es y qué lugar ocupa en la Tierra.

En ese intento por recoger el testimonio de la experiencia urbana colectiva en medio de la devastación, Raúl Zurita construye personajes antipoéticos al estilo de Nicanor Parra. Se trata de personajes urbanos corrientes que, como veíamos en el objetivo específico 5.2., se encuentran desconectados del entorno natural, andan «perdidos y neurotizados por la ciudad», y «no sueñan con el regreso a la provincia», sino que más bien aspiran a transitar las calles, «zarandeados de estímulos» (Binns, 2004, pp. 40-154). De hecho, él mismo es uno de esos personajes, puesto que, en ese intento de superar la angustia, la vergüenza y la humillación, su *alter ego* recurre a los vídeos pornográficos que se venden por las calles, como se ve en el octavo poema de «Las ciudades de agua»: «Te dices / que es un lugar perfecto para morir [Berlín], pero te preparas / un café, enciendes el computador y vuelves a la imagen de / unas cabinas pornográficas que frecuentas» (Zurita, 2013, pos. 1253); o en el poema «Su roto amanecer», ubicado en la tercera parte del libro, «Amaneceres»: «Caminaba por una calle / atestada de vendedores que ofrecían vídeos de / pornografía dura a viva voz» (Zurita, 2013, pos. 479). Otros personajes antipoéticos son la mujer amada y una mujer borracha que anda con pasos inestables por la calle. Esta última mujer es atropellada por la primera, como puede observarse en el quinto poema de «Las ciudades de agua»:

[...] Ella te dice que una vez atropelló a una mujer en la madrugada, una mujer harapienta que surgió de golpe bamboleándose, se comprobó que estaba completamente borracha y nadie había reclamado el cuerpo. Te dice que le mandó a decir una misa a la que asistió solo ella, que estuvo toda la noche junto al ataúd que le había pagado y que al otro día la siguió mientras la llevaban al cementerio (Zurita, 2013, pos. 1086).

El poeta chileno también recurre al lenguaje callejero o cotidiano para construir estos personajes, puesto que, como él mismo explicaba, lo necesita para construir la vida en la ciudad (Zurita como se cita en Santini, 2011, p. 257). Destaca, sobre todo, el poema «Sueño 26/ a Kurosawa», donde Zurita emplea expresiones como «joder», «puta», «hijo de puta», «no oír ni pío», «cosas de viejos», «cabrón», «el tipo», «como [una] cabra», como se puede apreciar en los siguientes versos: «Jover venir a soñar con Beethoven en la mitad del / desierto de Atacama. No escuchaba ni una puta / nota [...] ¿Cómo lo haría el tipo? Tener toda la música / adentro y no oír ni pío [...] / ¿cómo lo haría el cabrón? Cómo no / quedó como cabra el muy hijo de puta. Joder / con Beethoven» (Zurita, 2013, pos. 371). En este sentido, encontramos tanto expresiones urbanas informales como estructuras gramaticales y semánticas propias del español hablado en Chile, como puede apreciarse en el segundo poema de «Los boteros de la noche», donde Zurita no utiliza el artículo *la*: «Al / darme vuelta para alejarme» (Zurita, 2013, pos. 359).

Por otro lado, es posible hablar a su vez de «*literatura del estar*» en *Nuevas ficciones*, puesto que, a pesar del desarraigo del *alter ego*, este ha desarrollado un sentimiento de pertenencia, aunque el país sea un país de muerte y destrucción. Así, la voz poética es capaz de distinguir entre la devastación y los paisajes muertos lo que fue su ciudad y la naturaleza que había a su alrededor, como se puede apreciar en el segundo poema de «Nuevas ficciones»: «Adelante, las humaredas de / los buses incendiados se alzan cortando las calles / céntricas de una ciudad que solo una demencia / demasiado extrema permite aún llamar Santiago» (Zurita, 2013, pos. 537); o como se ve en el séptimo poema de «Little Boy»: «Es un instante. La tierra se / me viene encima vertiginosamente y en el momento en que / voy a girar para recobrar nuevamente altura recuerdo el / nombre de una calle desconocida, General del Canto, y de / una ciudad que tampoco me dice nada, Santiago» (Zurita, 2013, pos. 2184). Aunque la ciudad ha sido devorada por las bombas y por un paisaje natural que funciona como un reflejo de la violencia humana, casi todos

los poemas se ubican en los paisajes y en las ciudades borradas de Chile, como también vimos en «Otras ciudades», que nos trasladaban a Valparaíso o a Santiago de Chile. En este sentido, el *alter ego* de Zurita posee una identidad «local (geográfica)» e «histórica (cultural)» (Campos López, 2018, p. 199), porque, a pesar de todo, ha desarrollado un sentimiento de pertenencia a un lugar, aunque este se encuentre en un estado irreconocible.

En relación con lo anterior, Raúl Zurita también pone en valor la historicidad de los lugares, puesto que nombra tanto lo que existe como lo ya borrado y desaparecido y, en ese acto de nombrar, aquello que ya no está vuelve a encontrar un nuevo soporte material para sobrevivir del olvido: la palabra. Uno de los poemas más significativos, en este sentido, es el ya citado «Mi nombre: Akira Kurosawa», puesto que al principio la voz poética nos describe cómo era la playa de Punta de Lobos y las salinas, trazando una evolución histórica del paisaje y de los usos que se le han dado y, seguido de eso, nos revela que ninguna de las dos existe ya: «el lugar se hizo conocido / porque Pinochet lo eligió como uno de sus sitios de veraneo y hoy es un paraíso de los surfistas. / Las salinas y la laguna ya no existen y las había / olvidado por completo, pero las volví a recordar / cuando mi abuela murió» (Zurita, 2013, pos. 280).

Así, se puede hablar de ecopoesía en *Nuevas ficciones*, aunque se trata, en realidad, de una ecopoesía latente en la que la voz poética no visibiliza una relación ecológica de interdependencia con el mundo no humano de forma explícita, sino más bien de forma indirecta e implícita. Esto es así porque sí se puede apreciar, mediante una lectura entre líneas, que la ausencia de vida humana va estrictamente vinculada a la inexistencia de la vida no humana (animal y vegetal), pues ambas se retroalimentan en los poemas.

De igual forma, todo aquello que no está, pero estuvo (las montañas, los ríos, la hierba, el mar y el cielo con sus colores y texturas habituales) y lo que sí está (el desierto estéril y muerto; las ciudades enjambres con casas y pisos amontonados, viejos y en ruinas; polígonos industriales infinitos; calles arrasadas y bombardeadas; restaurantes semidesiertos, etc.), las comparaciones y las analogías establecidas, nos revelan que la ecopoesía de Raúl Zurita puede ser incluida en los siguientes ejes discursivos: «anticipación, distopía y apocalipsis», «humanización de la naturaleza», «representaciones diacrónicas» de la naturaleza, «erotización», «proyección de los sentimientos y emociones del sujeto», y, finalmente, en el discurso de «metaliteratura» (Araya Grandón, 2016). Este hallazgo es sumamente significativo, puesto que nuestro

autor únicamente era incluido en el eje discursivo diacrónico y en el de la proyección de la subjetividad humana (Araya Grandón, 2016). Asimismo, también hemos visto que Raúl Zurita al ubicarnos en el postapocalipsis pasado, presente y futuro inaugura otra dimensión temporal distinta a las mencionadas en el eje discursivo de «anticipación, distopía y apocalipsis», dándole una mayor complejidad (Araya Grandón, 2016).

Por otro lado, *Nuevas ficciones* puede ser únicamente incluida, en el «don del reparo» (Campos López, 2018, p. 180). Y su «poética de la devastación» encaja en el corpus de lecturas de «conciencia tóxica» elaborado por Niall Binns, donde el crítico literario incluyó a Ernesto Cardenal, Idea Vilariño, Óscar Hahn y Pablo Neruda (Miranda y Rubio, 2018, p. 169; Binns, 2004, p. 31). Esta «conciencia tóxica» consiste en poetizar «el mito del apocalipsis» y encuentra inspiración en «las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki» (Binns, 2004, p. 31).

Finalmente, es necesario resaltar que para poder hablar de ecopoesía explícita habría sido necesario, en primer lugar, encontrar una postura ecológica denunciatoria bien definida; en segundo lugar, hallar un número mayor de topónimos, indigenismos, chilenismos, americanismos, zoónimos o topónimos; y, en último lugar, haber encontrado representada una naturaleza más autónoma e independiente de la vida humana, que más allá de servir como proyección de las emociones, los sentimientos y las acciones humanas, hubiera funcionado como un verdadero agente activo.

Análisis ecocrítico comparado de Clemente Riedemann, Cecilia Vicuña y Raúl Zurita

Una vez realizado el análisis ecocrítico individual de *Karra Maw'n*, *La Wik'uña*, y *Nuevas ficciones*, podemos realizar un análisis ecocrítico comparado de los tres libros de poemas, sin prescindir de la ecocrítica y teniendo en cuenta además las herramientas digitales que incorporamos en la metodología, esto es, Cygwin y Sketch Engine. No obstante, antes de meternos de lleno en la valoración de la riqueza léxica de los tres libros de poemas o en la identificación de las palabras más frecuentes de cada poemario en relación con el mundo animal y vegetal, cabe retomar algunas cuestiones vistas hasta aquí.

En lo que tiene que ver con los tipos de literatura, tanto *Karra Maw'n* como *La Wik'uña* y *Nuevas ficciones* pueden incluirse dentro de la ecopoesía, puesto que los tres libros de poemas hacen referencia, de forma indirecta o directa, a la crisis ecológico-social y al ecocidio. No obstante, se pueden apreciar varias diferencias significativas entre ellos, como se verá a continuación.

Para empezar, Clemente Riedemann nos traslada a la era del Plantacionoceno que, como ya hemos visto, consiste en ir a la raíz del problema, esto es, al inicio del modelo económico extractivista que inauguran los colonizadores españoles en el “Nuevo Mundo”, y que es anterior al sistema económico capitalista. Asimismo, el poeta de Valdivia no solo se centra en la destrucción del entorno natural de *Karra Maw'n* y en la pérdida de la biodiversidad de la tierra de los mapuches, sino que también dedica un espacio especial al paisaje etnográfico. De esta manera, Riedemann despliega un lamento y un grito colectivo desesperado que denuncia tanto el proceso de aculturación iniciado por los españoles, como su reproducción posterior por parte de los alemanes y los propios gobiernos chilenos, por medio de normas y leyes que no reconocían los derechos del pueblo indígena mapuche, ni respetaban sus formas de vida. En este sentido, Clemente Riedemann establece una comparación constante entre la época precolonial y la época colonial, situándonos en un paraíso perdido, *Karra Maw'n*, el lugar de lluvias, que pronto se pierde entre los versos con la llegada de las costumbres, la lengua, las órdenes e imposiciones de los colonos. Por ello, el poeta despliega la nostalgia por un pasado que ha conocido a través de su estudio e indagación como historiador y antropólogo. Por todo ello y por otros motivos que se verán más adelante, el autor de Valdivia ha sido considerado como uno de los máximos exponentes de la etnopoesía o de la poesía

etnocultural, aunque también ha sido incluido en la ecopoesía por otros investigadores que revisitaron su obra desde la perspectiva ecocrítica. De hecho, en lo que respecta a este poemario, si lo comparamos con los libros analizados de Cecilia Vicuña y Raúl Zurita, podemos decir que este posee el tono más explícito y denunciatorio de los tres, como demuestra la ironía, la claridad, la burla y la denuncia de sus versos. Teniendo todo esto en cuenta, se ha considerado en el análisis de *Karra Maw'n* que la poesía de Clemente Riedemann es una etno/ecopoesía, puesto que el autor hace explícitas las relaciones existentes entre el paisaje etnográfico y el entorno natural, y entre el ecocidio y el etnocidio, tratándose de dos realidades inseparables y dependientes.

Por su parte, Cecilia Vicuña también hace referencias en su poemario a los colonos españoles, aunque no tanto en los poemas, sino más bien en las «Tres Notas» que la autora incorpora al final de *La Wik'uña*, para indicarnos que el Templo del Sol, La Inkamisana, se ha conservado gracias a quedar inacabado, habiendo visto interrumpida su construcción con la llegada de los españoles. De manera que la poeta de Santiago no nos ofrece demasiadas pistas sobre el momento concreto en que Ollantaytambo y la zona andina, en la que se sitúa la voz poética a lo largo del libro, fueron alterados por medio de la introducción de motosierras, *bulldozer*, hachas, caza masiva y vertidos contaminantes a los ríos. No obstante, por cómo está construida la naturaleza y el uso del pretérito pasado simple, da la sensación de que todo ello ocurrió en un pasado no muy lejano e incluso de que el ecocidio está ocurriendo ahora. De igual forma, la autora establece una analogía entre La Inkamisana y los edificios de Nueva York, así que parece que los poemas están escritos, conscientemente, desde una mirada contemporánea que remite a un lugar sagrado precolombino y a las formas de sentipensar la Tierra por parte del pueblo de Ollantaytambo. En este sentido, lo que la diferencia de Clemente Riedemann, es precisamente que no establece ninguna comparación entre la época precolonial y la colonial, sino todo lo contrario, pues no recupera las formas de ser y estar en el mundo de los incas y guaraníes, sino que acoge esa cosmovisión, que todavía pervive en muchas comunidades andinas, sin generar la sensación de que todo ello se encuentra perdido. Para ello, traslada a sus composiciones esta ética ambiental viva y ancestral con el objetivo de regalarle al lector o a la lectora la posibilidad de abrazar una ecoespiritualidad, que defiende las redes e interconexiones que tejen al ser humano con el resto de los seres vivos. De ahí que a la hora de hablar de su ecopoesía sea casi necesario hablar de una simbiopoética, puesto que la autora, además de denunciar el ecocidio de nuestras sociedades capitalistas, nos ofrece soluciones y otra cosmovisión ecológica

posible que parte necesariamente de una nueva ética ambiental, y todo ello lo hace a partir de su poesía entretejida, portadora de una «metáfora ancestral». Como ya hemos tenido la oportunidad de comprobar, su escritura es conscientemente ecológica y trata de visibilizar las redes de interdependencia existentes entre todos los seres, llegando incluso a emplear la palabra como un hilo y a concebir el poema como un animal. Esta concepción del lenguaje y de la creación artística da lugar a una ecoestética y, por consiguiente, una simbiopoética.

Además, todo ello parece estar construido con una «voz femenina» que huye de «las imposiciones patriarcales», ubicando a la mujer en el centro de todo y retratándola como «una fuerza dinámica e interdependiente con la naturaleza» (Campos López, 2018, p. 177), al asimilarla con la misma agua que ofrece la madre creadora, la Pachawawa. No obstante, en lo que respecta a este poemario, tampoco encontramos una postura ecofeminista ampliamente desarrollada, ni tampoco un ecosocialismo que remita de forma directa al sistema económico capitalista. De hecho, se encuentra más cerca de la postura adoptada por Clemente Riedemann, aunque su poesía no puede considerarse tampoco como una etno/ecopoesía; puesto que, si bien hace referencia al paisaje etnográfico del pueblo peruano, Ollantaytambo, ubicado en Cusco, no incluye descripciones tan detalladas como las que sí veíamos en *Karra Maw'n*, donde el poeta de Valdivia incluía los hábitos, costumbres, alimentación, bebidas y vestimenta de los mapuches, los españoles, los alemanes y los chilenos. Esto es así porque la autora chilena presta mayor atención al mundo animal de la zona andina, entonando un lamento por la pérdida de la biodiversidad.

En el caso de *Nuevas ficciones* estamos ante una ecopoesía menos explícita y menos desarrollada ideológicamente. Como se indicó al final del análisis, la poesía de Raúl Zurita puede entenderse como ecopoesía en tanto que esta deja testimonio del desastre ecológico por medio de la representación simbólica de la naturaleza y de los espacios urbanos, retratados como si una catástrofe de gran magnitud hubiese tenido lugar, dejando a su paso escombros, ciudades irreconocibles, cuerpos humanos sin vida y una naturaleza salvaje, muerta, estéril y casi inexistente. En este sentido, el poeta chileno no se centra tanto en la visibilización de las redes de interdependencia, ni en la entonación de un canto de celebración por la vida, como tampoco establece comparaciones entre el campo y la ciudad, entre el pasado y el futuro, ni nos traslada a civilizaciones precolombinas. Este más bien nos sitúa en ciudades contemporáneas, construidas literariamente en el momento del postapocalipsis, en las que habita el ruido, el tráfico, la

censura, la represión, las manifestaciones, los polígonos industriales, la caída de bombas, las violaciones y la inmigración forzada. Así, nos traslada a un pasado, presente o futuro postapocalíptico representado de forma mesiánica, como si la voz poética fuese el nuevo mesías y pudiese abrir las aguas como Moisés, rescatando la representación de la naturaleza judeocristiana. De esta forma, Zurita construye un espacio natural y urbano distópico en el momento de después del apocalipsis o, si se prefiere, después de la caída de una bomba como la de Hiroshima o la de Nagasaki, o de la dictadura de Augusto Pinochet. Por este mismo motivo, la naturaleza proyecta el horror humano y sufre simultáneamente las consecuencias de los bombardeos. Esto explica por qué adopta un carácter salvaje, como si fuese una gran madre vengativa o devoradora que inunda todo a su paso.

Con esto en mente, podemos decir que los tres escriben ecopoesía, pero con diferentes grados de denuncia y en diferentes espacios temporales: Clemente Riedemann nos traslada a un paraíso perdido y al Plantacionoceno; Cecilia Vicuña se centra más bien en el apocalipsis cotidiano y anticipa la extinción de los seres vivos; y Raúl Zurita nos traslada a un pasado, presente y futuro postapocalíptico, que se encuentra a medio camino entre el sueño y la vigilia, recordándonos, como hacía el argentino Juan Gelman, que «no hay un después de Auschwitz, de Hiroshima y Nagasaki», ni de ningún genocidio, pues «estamos en un durante» constantemente (Gelman, 2000).

Por otra parte, si tenemos en cuenta las actitudes culturales desplegadas por los diferentes sujetos poéticos hacia el «extramuros», encontramos bastantes similitudes entre *Karra Maw'n*, *La Wik'uña* y *Nuevas ficciones*, puesto que los tres poemarios pueden insertarse dentro de la «literatura del estar» (Binns, 2004, p. 20). En este sentido, tanto Cecilia Vicuña como Clemente Riedemann y Raúl Zurita despliegan en sus respectivos libros una voz poética que mantiene un vínculo afectivo ya sea con la Tierra en su conjunto, con una ciudad concreta o con los paisajes de su tierra natal. En el caso de Cecilia Vicuña existe un vínculo con la Pachawawa, la región andina y las especies endémicas que habitan en ella; en el de Clemente Riedemann con su tierra natal, actualmente conocida con el nombre de Valdivia; y en el de Raúl Zurita con Santiago de Chile y con los paisajes chilenos con los que creció. Así se puede apreciar un apego que se materializa en la construcción de una identidad «local (geográfica)» e «histórica (cultural)» (Campos López, 2018, p. 199), que utiliza un lenguaje arraigado y no estándar o universal, y que tiene interés en representar la historicidad de los lugares, nombrando tanto lo que existe como lo ya desaparecido, e incluso aquello que se encuentra en peligro

extinción. Cabe destacar que Clemente Riedemann y Cecilia Vicuña utilizan una cantidad considerable de chilenismos y de palabras procedentes de otras lenguas indígenas, sobre todo, del quechua y del mapudungún, mientras que Raúl Zurita únicamente emplea algunas expresiones o palabras informales, propias del habla chilena urbana, y estructuras sintácticas y gramaticales del español hablado en Chile, diferenciándose en este sentido de Cecilia Vicuña y Clemente Riedemann. De igual forma, ellos dos utilizan un número significativo de topónimos, zoónimos y fitónimos, en el caso de Raúl Zurita no se aprecia tal característica, pues solo hace referencia a ciudades y a alguna que otra playa de Valparaíso, como Punta de lobos. Asimismo, el poeta de Santiago construye personajes antipoéticos en *Nuevas ficciones*, que se encuentran alienados con respecto al mundo natural y animal. Este llega incluso a autoficcionalarse como un extranjero que se encuentra en la ciudad de Berlín y extraña su país natal, no pudiendo dejar de volver a él en sueños y exhibiendo, como resultado de ello, un profundo sentimiento de desarraigo, aunque rehúya la expresión nostálgica. Por estas mismas razones, se ha considerado que *Nuevas ficciones* se encuentra a medio camino entre la «literatura del ser» y la «literatura del estar» (Binns, 2004, p. 20), y se puede confirmar que existen más similitudes entre *Karra Maw'n* y *La Wik'uña*, que entre *La Wik'uña* y *Nuevas ficciones*, o *Karra Maw'n* y *Nuevas ficciones*, como también demuestra la Tabla 12:

Tabla 12.

Tipos de literatura en Karra Maw'n, La Wik'uña y Nuevas ficciones.

<i>Karra Maw'n (1984)</i>				
<i>Literatura</i>	<i>Identidad</i>	<i>Sentido de lugar</i>	<i>Lenguaje</i>	<i>Representación</i>
<i>Estar</i>	Local (geográfica)	Arraigado	Mapudungún	Lo que estuvo y ya no está, y lo que hay:
			Chilenismos	
	Histórica (cultural)		Americanismos	Entorno natural destruido
				Paisaje etnográfico irreconocible
<i>Etno/ecopoesía</i>	Conciencia ecológica	Pertenencia a Valdivia, que un día fue Karra Maw'n, el pueblo	Mapudungún 'lengua de la Tierra'	Ofrecer un soporte material al paraíso que

	de los indios mapuches	Zoónimos	fue Karra Maw'n
		Fitónimos	Dejar testimonio del etnocidio y el ecocidio
		Topónimos	

La Wik'uña (1990)

<i>Literatura</i>	<i>Identidad</i>	<i>Sentido de lugar</i>	<i>Lenguaje</i>	<i>Representación</i>
<i>Estar</i>	Local (geográfica)	Arraigado	Quechua Guaraní Chilenismos Americanismos	Entorno natural sagrado, amenazado
<i>Ecopoesía</i> <i>Simbiopoética</i>	Conciencia ecológica	Pertenencia a una Pachawawa (Tierra) amenazada por la acción del hombre, donde todos los seres y todas las cosas se encuentran interrelacionadas	Quechua 'la lengua es un hilo', 'hablar es tejer' Zoónimos Fitónimos Topónimos	Ofrecer un soporte material a las creencias de la cultura inka y guaraní, vinculadas con una concepción sagrada de la naturaleza Dejar testimonio del ecocidio Posibilidad de otra forma de ser y estar en el mundo

Nuevas ficciones (2013)

<i>Literatura</i>	<i>Identidad</i>	<i>Sentido de lugar</i>	<i>Lenguaje</i>	<i>Representación</i>
<i>Ser</i>	Colectiva	Desarraigado (personajes antipoéticos)	Informal Urbano	Lo que ha quedado y lo que hay
<i>Estar</i>	Local (geográfica)	Arraigado	Estructuras sintácticas y gramaticales del español hablado en Chile	Lo que estuvo y ya no está, y lo que hay
	Histórica (cultural)			

<i>Ecopoesía</i>	Conciencia ecológica poco desarrollada	Pertenencia a una naturaleza ecodistópica postapocalíptica (países devastados)	Poca presencia de: Topónimos Zoónimos Chilenismos	Ofrecer un soporte material al horror cotidiano Dejar testimonio de lo desaparecido
------------------	--	--	--	--

Con respecto a los «dones que la naturaleza regala a la poesía latinoamericana», identificados en 1998 por Roberto Forns-Broggi, destaca la inclusión de *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña, en cada uno de los dones, estos son, «el don del reparo», «el don de la celebración», «el don de la hospitalidad» y «el don de la voz femenina», puesto que, además de realizar una denuncia del ecocidio, celebra los elementos de la naturaleza y el hilo simbiótico que nos conecta con las demás especies, poniendo por bandera una ética ambiental y «una ética del cuidado» que rechaza el deseo de posesión y de dominación de los ecosistemas y de los seres vivos (Forns-Broggi, 1998, p. 223). *Karra Maw'n*, de Clemente Riedemann, también puede ser incluido en todos los dones, excepto en el de la voz femenina, puesto que, aunque es cierto que el autor visibiliza cómo las mujeres juegan un papel central en la cadena productiva del capitalismo, el autor no llega a profundizar esta cuestión ni desarrolla un pensamiento cercano al ecofeminismo. A pesar de ello, Clemente Riedemann continúa compartiendo muchísimas similitudes con Cecilia Vicuña. Y, en lo que tiene que ver con *Nuevas ficciones*, de Raúl Zurita, este solo puede ser incluido en el «don del reparo», puesto que no establece relaciones de interdependencia entre los seres humanos y no humanos, sino que más bien se centra en las consecuencias de las guerras, que traen consigo muertes humanas, una naturaleza ecodistópica sin vegetación ni animales y ciudades completamente arrasadas. Por lo que, una vez más, Raúl Zurita se distingue de Clemente Riedemann y de Cecilia Vicuña, como se puede apreciar a su vez en la Tabla 13:

Tabla 13.

Dones de la ecopoesía de Clemente Riedemann, Cecilia Vicuña y Raúl Zurita.

Libros de poemas	Dones (Forns-Broggi, 1998)			
	<i>Reparo</i>	<i>Celebración</i>	<i>Hospitalidad</i>	<i>Voz femenina</i>
<i>Karra Maw'n</i> (1984)	Sí	Sí	Sí	No

<i>La Wik'uña</i> (1990)	Sí	Sí	Sí	Sí
<i>Nuevas ficciones</i> (2013)	Sí	No	No	No

Trasladándonos ahora a los diferentes ejes discursivos identificados por Araya Grandón (2016), *La Wik'uña* y *Nuevas ficciones* son los dos poemarios más transversales. En el caso del primero, este encaja en siete de los diez ejes expuestos, y, en el del segundo, en seis, mientras que *Karra Maw'n* encaja en cinco. No obstante, lo interesante de esta cuestión es ponerlos en relación. Tal y como demuestra la Tabla 14, Cecilia Vicuña presenta muchísimas similitudes con Clemente Riedemann y con Raúl Zurita:

Tabla 14.

Ejes discursivos de la ecopoesía de Clemente Riedemann, Cecilia Vicuña y Raúl Zurita.

Ejes discursivos (Araya Grandón, 2016)	<i>Karra Maw'n</i> (1984)	<i>La Wik'uña</i> (1990)	<i>Nuevas ficciones</i> (2013)
1) Humanización de la naturaleza	No	Sí	Sí
2) Animismo, panteísmo y totemismo	Sí	Sí	No
3) Representación diacrónica de la naturaleza	Sí	No	Sí
4) Anticipación, distopía y apocalipsis	No	Sí (pero no distopía ni apocalipsis)	Sí
5) Erotización de la naturaleza	No	Sí	Sí
6) Proyección de la subjetividad del ser humano	No	No	Sí
7) Metaliteratura, salud y alimentación	Sí	Sí	Sí
8) Frontera cultural (historias naturales botánicas, zoológicas y geográficas)	Sí	Sí	No

9) Compromiso ecológico	Sí	Sí	No
10) Crítica literaria y discursos críticos	No	No	No

Si comenzamos relacionando a Vicuña y Riedemann, tanto *La Wik'uña* como *Karra Maw'n* encajan en los siguientes: en el eje del animismo y totemismo, al recuperar las cosmovisiones indígenas y su respectiva relación sagrada con el mundo animal y vegetal, aunque ambos remitan a culturas indígenas distintas; en el eje de la metaliteratura, puesto que tanto ella como él realizan una reflexión lingüística sobre el uso de las lenguas indígenas (el quechua y el mapudungún) en la escritura de poesía; en el eje de «frontera cultural en las historias naturales, botánicas, zoológicas, [y] geográficas», pues comparten con los lectores muchísimos detalles sobre el lugar poetizado, realizando descripciones profundas sobre el paisaje etnográfico, la ubicación geográfica, las plantas y las especies endémicas; y, por último, en el eje discursivo del compromiso ecológico, puesto que tanto *Karra Maw'n* como *La Wik'uña* parten de un pensamiento ecologista que trata de denunciar y poner sobre la mesa prácticas destructivas que alteran los ecosistemas.

Y, en lo que tiene que ver con Raúl Zurita, Cecilia Vicuña comparte con él el eje de la «humanización de la naturaleza», identificándola como una madre y caracterizándola con cualidades humanas; el eje de anticipación del futuro, aunque Cecilia no remite a una naturaleza ecodistópica apocalíptica; el eje de la erotización de la naturaleza, porque, por un lado, Zurita establece una relación analógica entre el parto de una mujer y la apertura del mar y, por otro lado, Cecilia poetiza un momento íntimo en el que una joven se baña en el agua y riega su «pubis» con la misma, como si se tratara de una flor o de una planta que hubiera que regar (Vicuña, 1990, p. 61; Ariz Castillo, 2015a, p. 18); y en el de la metaliteratura, aunque la reflexión en torno a la creación literaria es muy distinta en ambos casos, puesto que la poeta reivindica la lengua quechua por su carácter simbiótico y su lenguaje entretejido a la hora de escribir, hablar y recitar, y Zurita únicamente se centra en la legitimación de su obra, caracterizada por los saltos en el tiempo.

Por su parte, Clemente Riedemann y Raúl Zurita únicamente comparten dos ejes discursivos, estos son: el eje de la construcción diacrónica de la naturaleza, al detenerse ambos en la evolución histórica del entorno natural y urbano, y el eje de la metaliteratura,

aunque, al igual que ocurría con Vicuña, su reflexión en torno a la literatura no tiene nada que ver, pues Riedemann remite al mapudungún, que es la lengua de la tierra, llegando a emplear la misma en numerosas ocasiones para «hacer vibrar en el aire / la canción de la tierra» (Riedemann, 1984, p. 13). De esta forma, los tres poetas en su conjunto comparten el eje discursivo de la metaliteratura.

Llegados a este punto, merece la pena detenerse en la riqueza léxica de las tres obras literarias y en las palabras más frecuentes que conforman cada una de ellas⁸¹. Como se puede apreciar en la Tabla 16, aparentemente Raúl Zurita es el que mayor riqueza léxica posee, no obstante, su libro de poemas es el más extenso, con 17.878 lemas en total, por lo que, en realidad, si miramos estos números proporcionalmente, es el que presenta una cantidad menor de palabras diferentes. *La Wik'uña*, por su parte, es el poemario más corto de los tres, con 2.234 lemas y 1.245 palabras únicas, y, en el caso de *Karra Maw'n*, este posee 2.013 palabras distintas de 4.639 lemas, de manera que *La Wik'uña* es el poemario que posee mayor riqueza léxica.

Tabla 15.

Número de palabras y de palabras diferentes en Karra Maw'n, La Wik'uña y Nuevas ficciones.

	<i>Karra Maw'n</i> (1984)	<i>La Wik'uña</i> (1990)	<i>Nuevas ficciones</i> (2013)
<i>N.º de palabras</i>	4.639	2.234	17.878
<i>N.º de palabras diferentes</i>	2.013	1.245	3.726

Nota. Datos obtenidos mediante la utilización de los comandos UNIX en Cygwin.

Si buscamos a través de Sketch Engine los sustantivos más frecuentes y nos fijamos en los diez primeros resultados, como puede apreciarse en la Tabla 16, destaca, en el caso de *La Wik'uña*, la presencia de animales como la vicuña, el colibrí y el zorro, y la inexistencia de zoónimos en el caso de *Karra Maw'n* y *Nuevas ficciones*. De igual forma, llama la atención la gran cantidad de veces que aparece el término *ciudad* en *Nuevas ficciones*, y su ausencia en el resto de las obras, que prestan más atención a la

⁸¹ Solo se han incluido los resultados más relevantes obtenidos del uso de Cygwin y Sketch Engine, pero no todo el estudio exhaustivo.

tierra de los pueblos originarios, con veinticuatro resultados de *tierra* en *Karra Maw'n* y siete en *La Wik'uña*. Por otra parte, el agua y la luz constituyen dos elementos fundamentales tanto en *La Wik'uña* como en *Nuevas ficciones*, aunque uno se centra en el carácter sagrado que le otorgaban los incas y otro en la representación judeocristiana de la luz y el agua. De igual forma, el cielo tiene un papel fundamental en *Nuevas ficciones*, con sesenta y tres resultados en total, siendo este otro espacio simbólico fundamental en la cosmogonía cristiana. En *Karra Maw'n*, por su parte, cobran muchísima fuerza palabras relacionadas con los seres humanos, con doce resultados para el sustantivo *sangre*, once para *hombre*, diez para *indio*, y nueve para *muerte y padre*. En lo que tiene que ver con la sangre, el hombre, el indio y la muerte, todos estos sustantivos hacen referencia al etnocidio y a los ríos de sangre que no pudieron barrer los colonos españoles con sus plumas; mientras que el término *padre* tiene más que ver con los antecesores de Clemente Riedemann. Esto es así porque el autor de *Karra Maw'n*, además de reconstruir la Historia colectiva de la tierra de los mapuches, también se detiene a reescribir su historia como descendiente de alemanes, insertándose a su vez en la Historia compartida por todos los chilenos. Finalmente, en *Nuevas ficciones* destaca el sustantivo *mar*, con sesenta y dos resultados, siendo este el espacio natural en el que se sitúa la voz poética mayoritariamente a lo largo de toda la obra; así como los sustantivos *noche* y *sangre*, remitiendo a un paisaje sangriento y a la llegada de la última hora del día, momento en el que los sueños cobran protagonismo.

Tabla 16.

Diez sustantivos clave en Karra Maw'n, La Wik'uña y Nuevas ficciones.

<i>Karra Maw'n</i> (1984)		<i>La Wik'uña</i> (1990)		<i>Nuevas ficciones</i> (2013)	
<i>Sustantivo</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Sustantivo</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Sustantivo</i>	<i>Frecuencia</i>
Mawn	32	Wik'uña	16	Ciudad	64
Tierra	24	Hilo	13	Agua	63
Sangre	12	Luz	12	Cielo	63
Hombre	11	Agua	10	Mar	62
Wekufe	10	Colibrí	10	Noche	54
Sol	10	Zorro	8	Calle	46

Indio	10	Oro	8	Ojo	45
Muerte	9	Tierra	7	Luz	39
Padre	9	Neblina	7	Cara	36
Torre	9	Flor	7	Sangre	34

Nota. Datos obtenidos mediante la utilización de Sketch Engine.

Con el objetivo de ver la manera en que cada autor representa ciertos elementos procedentes del mundo no humano, compartidos en mayor o menor medida por los tres libros de poemas, se ha procedido a buscar una serie de sustantivos y los verbos y adjetivos que los acompañan en cada poemario. Los sustantivos seleccionados en cuestión han sido los siguientes: *tierra, piedra, agua, lluvia, cielo, sol, río, mar, desierto, árbol, bosque, flor y montaña*, de los cuales *tierra, agua, lluvia, sol, río y flor* aparecen en los tres poemarios, como se observa en la Tabla 17:

Tabla 17.

Representación de la tierra, el agua, el cielo, (adjetivos y verbos que las acompañan).

Sust.	<i>Karra Maw'n</i> (1984)		<i>La Wik'uña</i> (1990)		<i>Nuevas ficciones</i> (2013)	
	<i>Verbos</i>	<i>Adjetivos</i>	<i>Verbos</i>	<i>Adjetivos</i>	<i>Verbos</i>	<i>Adjetivos</i>
<i>Tierra</i>	Prometer Tener	Roja	Recibir Ofrecer	∅	Barrer Marcar Cegar Cubrir	Tumefacta Ensangrentada Entera Devastada
<i>Piedra</i>	Recoger Mover Quedar Colgar	Redonda Caliente Irreductible Sola Fija	Piedrar Brotar Sujetar	Negra Trapezoidal Sola Sagrada	∅	∅
<i>Agua</i>	Escurrir Subir Arrebatar	Helada Lenta	Aguar Brotar Hilar Regar Rezar Bajar Ser	Feliz Celestial Oro	Comenzar Correr Romper Flotar Erguir Abrir Flanquear Elevar Iluminar Subir Formar Entrar Destellar Cubrir	Ensangrentada Abierta

					Pedir Parecer	
<i>Lluvia</i>	Bendecir Caer	∅	Ser Producir	∅	Crecer Golpear	∅
<i>Cielo</i>	Estar	Rojo	∅	∅	Erguir Despejar Oscurecer Recortar Caer Ir	Encapotado Indefinible Abrupto Inconcebible Intenso Entero Negro Kurosawa Gigantesco Alto Azul
<i>Sol</i>	Amar Caminar Ver Dibujar	Definitivo	∅	Oro	Caer Emerger Proyectar Cegar Hacer Comenzar Imprimir	Alto
<i>Río</i>	Llevar	Ancho	∅	Estelar	Descender Avanzar Deslizar Ser	Sanguinolento Negro Humano Interminable Cenagoso Blanco Encajonado Oscuro Infinito
<i>Mar</i>	∅	Pacífico	∅	∅	Rugir Estar <i>Agente pasivo:</i> Mirar Oír Cruzar Ver	∅
<i>Desierto</i>	∅	∅	∅	∅	Ser Abrir Mimetizar	Pleno Interminable Infinito Ocre Inacabable Muerto Distinto
<i>Árbol</i>	Sacudir Enrojecer	Intacto Grande Catatónico Metálico Traidor	∅	∅	Estar	∅
<i>Bosque</i>	∅	Defensivo	∅	∅	∅	∅
<i>Flor</i>	Brotar Alimentar Enrojecer	Pequeña Bordada Negras	Brotar Reventar Abrir	∅	Emerger Ser Parecer Deshilachar	Roja Sangrante Inmensa Negra

					Ondular	Ondeante Cruzada Blanca
<i>Montaña</i>	∅	∅	∅	∅	Flotar Girar Haber Emerger	Suspendida Animales muertos Blanca Transparente Nevada Rojas

Nota. Datos obtenidos mediante la utilización de los comandos UNIX en Cygwin y al uso de Sketch Engine.

En primer lugar, el agua funciona como un agente activo en los tres libros, sobre todo en *La Wik'uña* y en *Nuevas ficciones*. Por un lado, Cecilia Vicuña le atribuye al agua la capacidad de crear vida, estando asociada históricamente con la fertilidad en la mayoría de las civilizaciones, de ahí que los verbos que acompañan a este sustantivo sean los siguientes: *brotar*, *hilar*, *regar*, *rezar* o *ser*. Con respecto al uso del verbo *hilar*, ya hemos visto que la autora establece una relación entre el agua y el hilo, como se veía en los siguientes versos: «Hilo de agua, hilo de vida» (Vicuña, 1990, p. 83). Por otro lado, Raúl Zurita más que centrarse en las cualidades o beneficios del agua, la representa ensangrentada y abierta, remitiendo a la apertura del océano por parte de Moisés⁸². Por este mismo motivo, los verbos que suelen acompañar al sustantivo *agua*, son verbos de movimiento. Así, el agua en *Nuevas ficciones* corre, rompe, flota, cubre, se eleva, se yergue, sube, entra, flanquea o abre. De manera que Raúl Zurita le atribuye un gran protagonismo al agua, de hecho, esta es, en la mayoría de las ocasiones, la que causa la elevación de las ciudades al cielo, a partir de la total inundación de estas y lo que parece su posterior evaporación. Por su parte, en *Karra Maw'n* el agua cumple con la función de arrebatarlo todo, como se veía en la escena del triciclo que se pierde en el jardín inundado, y otras veces discurre lenta y helada. En lo que tiene que ver con la lluvia, esta se bendice en *Karra Maw'n*, produce vida en *La Wik'uña*, y crece y golpea al sujeto poético, a las ciudades, a las casas y a la Tierra en *Nuevas ficciones*. Y en lo que concierne al sustantivo *río*, este aparece caracterizado en *Nuevas ficciones* como sanguinolento, negro, humano, interminable, cenagoso, oscuro, encajonado e infinito y, en alguna ocasión, blanco. Esto es así porque Raúl Zurita también recupera la mitología griega en su poemario, de manera que la figura del botero, tan representativa en «Los boteros de la noche», se corresponde

⁸² Esto no significa que aparezca Moisés en el poemario, como ya tuvimos la oportunidad de ver, la voz poética adopta el mismo papel.

con la de Caronte, y los ríos discurren interminables hacia el mar, trasladando cadáveres y transformando las olas del mar en coágulos de sangre. Por su parte, Clemente Riedemann en *Karra Maw'n* califica el río como ancho, haciendo alusión a la crecida del nivel del agua, que inunda todo a su paso, y Cecilia Vicuña se refiere a él utilizando el adjetivo *estelar*, por medio del juego del verbo *ser*, conjugado en segunda persona del singular (*es*), y el sustantivo *telar*: «Cuerdas y arroyos // Río es telar» (Vicuña, 1990, p. 33).

En segundo lugar, la tierra aparece representada roja y ensangrentada tanto en *Karra Maw'n* como en *Nuevas ficciones*, y en ambos poemarios ese color rojizo se explica por los cuerpos humanos tendidos sobre la tierra o sobre el agua. Asimismo, Clemente Riedemann emplea verbos como *prometer* o *tener*, haciendo alusión a la promesa del “Nuevo Mundo”, a la posibilidad de su posesión y a la extracción de sus recursos naturales. Cecilia Vicuña, por el contrario, utiliza verbos como *recibir* o *ofrecer*, puesto que los incas y guaraníes ofrecen a la Pachawawa ofrendas y, como resultado de ese amor recibido, la tierra les regala sus frutos.

En tercer lugar, el sol tiene mayor protagonismo en *Nuevas ficciones*, puesto que además de emerger y caer, proyecta e imprime colores al paisaje y ciega todo a su paso, la tierra y los ojos de quienes deambulan por las calles y por las montañas nevadas, o al sujeto poético desde su departamento. También llama la atención los verbos usados por Clemente Riedemann y, especialmente, el verbo *amar*, como se aprecia en el poema en prosa «Pacificación y angustia»: «Miles de cerebros ocupados en hallar la más obscena fórmula para matar al hombre que ama al sol, y sobre todo, caminar bajo el sol después del aguacero, cuando puede el hombre ganarse el pan y amar el sol» (Riedemann, 1984, p. 44). Como se puede comprobar, Riedemann visibiliza la veneración del sol por parte de los indios mapuches, quienes lo consideraban como un elemento sagrado, y muestra además el momento en que se despejan las nubes, cuando inicia la jornada laboral de los indios para «ganarse el pan». En este sentido, el papel del sol en *Karra Maw'n* es elemental, pues de él depende el sustento alimentario. En el caso de *La Wik'uña* no se han identificado verbos que acompañen al sustantivo *sol*, no obstante, hay que tener en cuenta la brevedad de los poemas de Cecilia Vicuña, pues la autora prescinde de estructuras sintácticas y gramaticales a lo largo de todo el poemario para entonar una oración. Así, no puede decirse que en *La Wik'uña* el sol no cumple con un papel importante, pues ya estudiamos con anterioridad que el sol, junto con la piedra y el agua, es uno de los principales elementos en la cosmogonía de los incas, llegando incluso a

levantar un templo en su honor. De ahí que no sea suficiente el estudio de los poemas por medio de las herramientas digitales, pues los resultados de estas aplicaciones son más bien complementarios al análisis filológico convencional.

En cuarto lugar, en lo que tiene que ver con el sustantivo *flor*, en el caso de *Karra Maw'n* este viene acompañado de verbos como *brotar* y *alimentar*, refiriéndose sobre todo a la alimentación del pueblo mapuche; y en lo que respecta a *La Wik'uña* de verbos como *brotar*, *reventar* o *abrir*, haciendo alusión al momento de su floración. Sin embargo, si nos trasladamos a *Nuevas ficciones*, este sustantivo aparece acompañado de verbos como *deshilachar*, *ondular* o *parecer*, y, en el caso de *deshilachar*, este es empleado para establecer comparaciones entre dos elementos, como se ve en el siguiente fragmento: «la neblina de la mañana la envolvió / como si fuera una flor roja deshilachándose» (Zurita, 2013, pos. 1925). De igual forma, Raúl Zurita describe la flor con los siguientes adjetivos: *roja*, *sangrante*, *inmensa* y *negra*, por lo que, al igual que otros elementos, representa la pérdida de la esperanza y la imposibilidad de la llegada de un nuevo día. No obstante, también aparece representada como blanca en algunos fragmentos que hacen alusión al kimono de su madre: «Mi madre me aprieta contra su pecho / desnudo estampado con las flores blancas de su kimono» (Zurita, 2013, pos. 2204).

Finalmente, hay otros sustantivos como *árbol*, *bosque*, *montaña*, *cielo*, *desierto* o *piedra* que no aparecen en los tres libros de poemas. En primer lugar, el sustantivo *árbol* aparece sobre todo en *Karra Maw'n*, y como ya tuvimos la oportunidad de ver, los árboles se sacuden y además son metálicos y traidores, puesto que fueron usados por los colonos españoles para construir cañones de guerra. No obstante, también son grandes y se encuentran intactos, aunque solo en el mundo de las visiones y no en la realidad, como se aprecia en los siguientes versos: «Visiones repentinas atacaban al público [...] bosques de nubes plomas sobre un mar de árboles intactos» (Riedemann, 1984, p. 44). En segundo lugar, el sustantivo *bosque* únicamente aparece en *Karra Maw'n* y se califica como defensivo, puesto que pronto ve talados todos sus árboles para construir armas con la madera extraída de los mismos. En tercer lugar, el desierto únicamente aparece en *Nuevas ficciones* y los adjetivos que lo describen (*pleno*, *interminable*, *infinito*, *ocre*, *inacabable* y *muerto*) vienen a confirmar lo que decíamos, esto es, que más que como ecosistema, Raúl Zurita lo representa como un paisaje que refleja el horror, la soledad y la violencia humana. En cuarto lugar, en *Karra Maw'n* el sustantivo *mar* aparece acompañado por el adjetivo *pacífico*, ante la incomprensión que le produce a la voz poética que los colonos apunten con sus cañones hacia el mar (Riedemann, 1984, p. 23). Por su parte, en *Nuevas*

ficciones, el mar aparece representado como un objeto pasivo mayoritariamente, puesto que el mar se mira, se oye, se cruza y se ve. En penúltimo lugar, el cielo es rojo en *Karra Maw'n* por la sangre derramada, y en *Nuevas ficciones* está encapotado, negro y es indefinible, abrupto, inconcebible e intenso, siendo imposible distinguir, en ocasiones, la noche del día o la hora concreta. Finalmente, el sustantivo *pedra* solo aparece en *Karra Maw'n* y en *La Wik'uña* y en ambos poemarios se hace alusión a su papel en la cosmovisión indígena.

Si además de todo esto tenemos en cuenta la Tabla 18, donde se han expuesto los diez verbos más frecuentes de los tres libros de poemas, podemos llegar a la conclusión de que tanto Clemente Riedemann como Cecilia Vicuña despliegan una voz poética ecocéntrica más centrada en la tierra, en lo que esta ofrece y en la manera de venerarla por medio de la oración o de la ofrenda; así como que los tres poetas prestan atención a su entorno, puesto que todos ellos abren los ojos y ven lo que los rodea, como demuestra el amplio uso del verbo *ver* en los tres libros de poemas. Y, finalmente, también destaca la utilización del verbo *volver* en el caso de *La Wik'uña* y de *Nuevas ficciones*. En el caso del primero, se emplea para hacer referencia a la recuperación del sentido (Vicuña, 1990, pp. 21-22) y, en el caso del segundo, aparece para echar la vista hacia atrás, reanudar una acción, o regresar a un punto de partida con la mirada con el objetivo de ver algo o continuar una conversación.

Tabla 18.

Verbos clave en Karra Maw'n, La Wik'uña y Nuevas ficciones.

<i>Karra Maw'n</i> (1984)		<i>La Wik'uña</i> (1990)		<i>Nuevas ficciones</i> (2013)	
<i>Verbo</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Verbo</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Verbo</i>	<i>Frecuencia</i>
Ser	76	Ser	46	Ser	245
Haber	21	Ir	10	Haber	149
Ver	19	Ver	10	Ver	108
Dar	12	Entrar	8	Decir	92
Decir	11	Brotar	7	Estar	79
Estar	11	Orar	7	Hacer	66
Poder	11	Decir	6	Ir	55

Hacer	9	Haber	6	Mirar	53
Tener	8	Volver	6	Tener	49
Quedar	8	Brillar	6	Volver	40

Nota. Datos obtenidos mediante la utilización de Sketch Engine.

Conclusiones

Tomando en consideración todo lo expuesto hasta aquí, podemos confirmar, en primer lugar, una de las hipótesis de partida: esto es, que, efectivamente, existen similitudes notables entre *Karra Maw'n*, *La Wik'uña* y *Nuevas ficciones*, sobre todo, en lo que tiene que ver con el tipo de literatura, puesto que tanto Clemente Riedemann, como Cecilia Vicuña y Raúl Zurita escriben ecopoesía y una literatura arraigada o, si se prefiere, «del estar» (Binns, 2004, p. 20). En este sentido, los tres autores se centran en la poetización de lo existente, lo ya perdido o lo que se encuentra amenazado, puesto que la palabra salva a la historia del olvido, y nos referimos aquí, concretamente, a la historia de los paisajes, del entorno natural, de las especies endémicas que habitan en la zona andina y de los pueblos originarios precolombinos, como Karra Maw'n y Ollantaytambo. Pero también a la historia de Santiago de Chile, Valparaíso, Valdivia, Dresde, Berlín, Sarajevo e Hiroshima. No obstante, los tres autores se diferencian por la forma en que cada uno «pone en valor la historicidad de los lugares» (Binns, 2004, p. 20).

Como ya hemos tenido la oportunidad de demostrar, Clemente Riedemann inaugura con la publicación de *Karra Maw'n* una de las obras más representativas dentro de la poesía etnocultural, pero también uno de los libros de poemas más significativos de la ecopoesía latinoamericana, al visibilizar la relación existente entre el colonialismo y el extractivismo y trasladarnos directamente al Plantacionoceno. Así, el poeta de Valdivia establece una comparación significativa entre el pasado precolonial, anterior a la llegada de Pedro de Valdivia en 1540, y el pasado colonial, construyendo literariamente la evolución diacrónica del paisaje etnográfico y del entorno natural de Karra Maw'n. Esa reconstrucción del pasado se realiza teniendo en cuenta la cosmovisión de los indios mapuches, su lengua, sus ritos, sus tradiciones, sus costumbres y formas de sentipensar la Tierra y de relacionarse con otros cuerpos vivos, con el propósito de construir una historia alternativa a la oficial, abandonando falsas creencias y prejuicios y visibilizando tanto el exterminio de la población indígena como la destrucción de la biodiversidad de su tierra. Cabe destacar que, en esa reconstrucción, Clemente Riedemann abraza significantes y significados procedentes del mapudungún, la lengua de los mapuches, que ya en su propia base remite a una relación ecocéntrica entre el ser humano y la Tierra.

Cecilia Vicuña, por su parte, al igual que hace Riedemann, nos traslada a espacios precolombinos en *La Wik'uña*, concretamente, a Ollantaytambo, que aún se mantiene en pie. No obstante, la poeta de Santiago revitaliza el sentido del Templo del Sol, la

Inkamisana de los incas, reivindicando la lógica productiva de cada canal de agua, la orientación de las piedras y el reflejo del sol, y exaltando, por lo tanto, el paisaje etnográfico de los incas, también levantado armónicamente en medio de la naturaleza. Cabe destacar que la autora evita las comparaciones entre el presente y el futuro, pues su objetivo no es otro que el de recordarle al lector o a la lectora que todavía es posible la unión entre los seres humanos y los seres no humanos desde un edificio en medio de la ciudad. Aunque quizá un día sea demasiado tarde, de ahí el grito o llamada de emergencia del poema «Guainambí Tominejo El Último Colibrí». Cecilia Vicuña, más que centrarse en costumbres incas ancestrales, se enfoca en recuperar la ética del cuidado que ya poseían los pueblos indígenas mucho antes de la llegada de los ensayos ecologistas contemporáneos, así como en la concepción sagrada del agua, el sol y la piedra, que hacen posible el brote de las semillas. Para todo ello, la autora utiliza la lengua quechua que, como ya hemos visto, está intrínsecamente relacionada con el hilo, y, de esta forma, reivindica las redes de interdependencia y de ecodependencia que hacen posible la vida. Al visibilizar que el ser humano vive necesariamente en simbiosis con el resto de los seres vivos, se ha considerado que la suya es una simbiopoética, al alcanzar un nivel más complejo dentro de la ecopoesía.

Por su parte, Raúl Zurita con sus *Nuevas ficciones* se aleja algo más de los libros anteriores, puesto que realiza una ecopoesía a secas, menos explícita y denunciatoria, que se encuentra a medio camino entre la «*literatura del estar*» y la «*literatura del ser*» (Binns, 2004, p. 20). A pesar de ello, el poemario puede ser incluido dentro de este tipo de poesía porque en sus poemas se advierte que la imposibilidad de la vida humana va estrechamente vinculada con la inexistencia de la vida no humana (animal y vegetal), o con la presencia implacable del agua. Esta naturaleza salvaje e invencible, que arrasa con todo lo conocido por el sujeto poético, se explica también por los bombardeos en diferentes ciudades históricas, pues estos solo dejan en herencia muerte, desolación y desesperanza, así como la necesidad imperante de emigrar a otro país, siendo este último uno de los grandes temas de *Nuevas ficciones*. No obstante, el poeta chileno deja lugar a la esperanza, pues despliega en sus poemas un fin del mundo que, aunque siempre se reanuda, deja espacio a la vida, que parece levantarse de los escombros, como se levanta el poema «con la arrasadora promesa de otro cielo» (Zurita, 2000, p. 35). De ahí que la dimensión temporal en que se construye la naturaleza de *Nuevas ficciones* sea el postapocalipsis, esto es, el después del fin de la vida en la Tierra.

Teniendo todo esto en mente, podemos decir que hay diferencias significativas

entre los tres libros de poemas, siendo posible hablar de ecopoesía, etno/ecopoesía y de una simbiopoética para distinguirlos. De igual forma, se puede afirmar que existen más similitudes que diferencias entre *Karra Maw'n* y *La Wik'uña*, aunque es cierto que Clemente Riedemann emplea un mayor número de fitónimos y zoónimos.

Por otra parte, se pueden confirmar muchas de hipótesis anunciadas, como se demostrará a continuación.

En primer lugar, se puede asegurar que Riedemann se detiene en la crítica de la injusticia histórica sufrida por los ecosistemas y por el pueblo mapuche, poniéndole palabras al ecocidio y al etnocidio, y realizando incluso una burla que ridiculiza a los colonos españoles y a los cronistas. Por lo que *Karra Maw'n* cumple con las expectativas que se tenían, esto es, que iba a contener una ecopoesía denunciatoria y explícita.

En segundo lugar, tal y como se sospechaba, Raúl Zurita realiza una ecopoesía poco explícita y visibiliza, mayoritariamente, el espacio urbano. No obstante, también se ha demostrado que el mar cumple con un papel fundamental, al evaporarse para luego convertirse en lluvia, discurrir por los ríos y volver de nuevo a su punto de inicio, simbolizando la posibilidad de otra vida.

En tercer lugar, *La Wik'uña* posee la voz bio/ecocéntrica que se esperaba encontrar, puesto que este poemario es el que más se detiene en la poetización de las redes que nos conectan con el resto de los cuerpos vivos, dedicando un lugar especial a los animales andinos sagrados, como el colibrí, el zorro, el jaguar y la vicuña.

En cuarto lugar, los tres libros rehúyen la homogeneización de la naturaleza, tal y como se esperaba. En este sentido, los tres poetas ubican la voz poética en un lugar específico casi en todo momento y emplean, además, un lenguaje arraigado que retoma tanto estructuras sintácticas y gramaticales propias del español hablado en Chile, como es el caso de *Nuevas ficciones*, como palabras procedentes de lenguas indígenas, como el quechua, el mapudungún y el guaraní, o chilenismos e indigenismos, como hemos visto en *Karra Maw'n* y en *La Wik'uña*. Cabe destacar que, en el caso de Raúl Zurita, existen ciertos paisajes indefinidos, como ocurría en el relato de «Los boteros de la noche», aunque conforme se avanza en la lectura del poemario, empezamos a encontrar ciudades y espacios geográficos definidos y reconocibles en la realidad. Por otra parte, se ha encontrado un hallazgo significativo, como ha sido el de distinguir palabras procedentes de lenguas europeas en *Karra Maw'n*, tales como el inglés, el alemán, el neerlandés o el francés. Con la inclusión de estas palabras Clemente Riedemann reflexiona sobre la concepción antropocéntrica y ecocida que estas lenguas traían consigo, yendo a la raíz

del proceso de aculturación y extractivismo iniciado por los españoles, que es precisamente lingüística. Esto es así porque, como ya vimos, primero llegaron «significantes de mal agüero», como «cañón», «yelmo», «lanza» y «pica» (Riedemann, 1984, p. 31), y luego estos se materializaron por medio de la tala de árboles para construir cañones, por ejemplo.

En quinto lugar, se confirma que Raúl Zurita hace alusión tanto a un futuro próximo como a un pasado lejano y construye la naturaleza con su tono mesiánico característico, como si el sujeto poético fuese el nuevo mesías. No obstante, lejos de lo que se podía sospechar en un primer momento, la construcción temporal de la naturaleza adopta una mayor complejidad en *Nuevas ficciones*, como se ilustra en la Tabla 11. Esto es así porque el poeta chileno hace referencias al presente, al pasado y al futuro, y todos estos espacios temporales están ubicados, concretamente, en el postapocalipsis. Es más, se ha descubierto que incluso existen dos posibilidades a la hora de representar el pasado: o bien el postapocalipsis ocurrió hace miles de años, o bien ocurrió en la historia más reciente de Chile, que es contada, a su vez, como si el fin de la vida en la Tierra hubiese ocurrido, elevando la dictadura de Pinochet y de Carlos Ibáñez a la categoría del mito. En lo que tiene que ver con Cecilia Vicuña y Clemente Riedemann, se creía que ambos iban a poetizar el presente y el pasado, evitando la nostalgia y prestando especial atención al pasado precolombino y colonial. Como ya hemos visto, Clemente sí remite a la Conquista y a la época precolonial, no obstante, este describe la naturaleza de Karra Maw'n como si se tratara de un paraíso perdido y, de igual forma, no se detiene en la poetización del presente. Cecilia Vicuña, por su parte, revitaliza la cosmovisión guaraní e inca, sin trasladarnos directamente al pasado y sin desplegar una nostalgia por lo perdido. Por lo que las hipótesis en torno a la construcción histórica de la naturaleza en los tres libros quedan casi totalmente refutadas.

En último lugar, en lo que tiene que ver con los «dones que la naturaleza regala a la poesía latinoamericana» de Forns-Broggi (1998), o con los ejes discursivos de Araya Grandón (2016), tal y como se ha demostrado en el análisis ecocrítico, tanto Clemente Riedemann como Cecilia Vicuña y Raúl Zurita pueden ser incluidos en un mayor número de dones y ejes discursivos, al menos en lo que respecta a los textos que han servido como objeto de estudio. Este hallazgo viene a demostrar que las lecturas de un texto siempre son múltiples y diversas y que, en ocasiones, se busca, inconscientemente, encasillar a un autor o autora en una etiqueta o cajón. Así, el hecho de distinguir la poesía de Cecilia Vicuña de la realizada por Raúl Zurita o Clemente Riedemann a partir de la denominación

de *simbiopoética*, no tiene tanto que ver con el hecho de añadir a la poeta en una nueva categoría, sino más bien con el intento de reconocer la ética del cuidado que defiende en *La Wik'uña* por medio del lenguaje entretejido.

Sea como sea, se ha podido comprobar que *Karra Maw'n*, *La Wik'uña* y *Nuevas ficciones* son poemarios complejos, que no se comprenden desde una única perspectiva ni con una única lectura, como demuestra la gran cantidad de hechos históricos y las múltiples realidades que cobran vida en sus versos. Por lo que si algo los caracteriza en su conjunto es su transversalidad, pues los tres poemarios sirven para conocer la historia de Chile y de la zona andina, e incluso de otros espacios geográficos y urbanos, obligando al lector o a la lectora a hacer constantes búsquedas e indagaciones en diccionarios especializados o en artículos de historia y antropología.

Finalmente, la ecocrítica como perspectiva de análisis literario ofrece al filólogo numerosas herramientas a la hora de enfrentar el análisis de cualquier texto; entre ellas destaca, especialmente, el manejo de conceptos e ideas correspondientes a otras disciplinas y teorías, pues estos enriquecen y actualizan el esquema de conocimientos previos del estudioso de la literatura. En este sentido, el objetivo del ecocrítico no es otro que el de poner al lector en contacto con lo extramuros, habiendo asimilado de forma previa una «eco-conciencia» y dejado atrás la «ego-conciencia» de la que hablaba Glen Love (1996) (como se cita en Araya Grandón, 2016). De esta manera, el ecocrítico es una especie de «intermediario» que se encarga de tender los puentes necesarios «entre el sujeto y el entorno» (Ostria González, 2010b, p. 183), con la finalidad de despertar al lector o a la lectora de la ceguera colectiva, así como su sentimiento de pertenencia a un lugar. Desde el inicio de esta investigación se ha defendido el legado de los pueblos indígenas y los antecesores teóricos del ecologismo de América Latina, demostrando que, efectivamente, la ecocrítica norteamericana, británica y española no son suficientes para comprender y explicar la literatura latinoamericana. Esto es así porque la crisis ecológico-social es «un fenómeno medioambiental propio» que surge en el Plantacionoceno y que tiene en América Latina sus manifestaciones particulares (Heffes, 2014, p. 31). Teniendo esto en cuenta, a la hora de afrontar esta investigación se ha partido del desarrollo que esta perspectiva de análisis literario ha tenido en América Latina. Y para alcanzar ese propósito, se ha adoptado una postura decolonial abierta a los textos teóricos escritos desde el territorio latinoamericano y, especialmente, desde el Cono Sur, poniendo en contacto al lector o la lectora con todo ello tanto en el marco teórico como en el análisis de los poemarios en la medida de lo posible. No obstante, de cara a ampliar este estudio

en el futuro, se podría concluir que sería interesante desarrollar en mayor profundidad la cosmovisión de los incas, los mapuches y los guaraníes a partir de textos especializados sobre estas civilizaciones y sus formas de vida.

Bibliografía

- Altamirano Rúa, T. (2014). *Refugiados ambientales: cambio climático y migración forzada*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Araya Grandón, J. G. (2016). Aproximaciones al estudio ecocrítico de la literatura chilena. *Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura*, 26(2), 278-285. <https://doi.org/10.15443/RL26021>.
- Ariz Castillo, Y. (2013). Los animales en La Wik'uña de Cecilia Vicuña: Figuras opuestas y complementarias. *La palabra*, 23, 51-62. <https://doi.org/10.19053/01218530.2207>.
- _____ (2015a). La red espiritual de Ollantaytambo en La Wik'uña, de Cecilia Vicuña: Agua, piedra y luz. *Revista Humanidades*, 5(2), 1-28. <https://doi.org/10.15517/h.v5i2.21210>.
- _____ (2015b). La Wik'uña de Cecilia Vicuña: La metáfora del quipu como estructura textual. En M. Gardner Clark (Ed.), *Vicuñiana: El arte y la poesía de Cecilia Vicuña, un diálogo sur/norte* (249-268). Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio.
- _____ (2019). El simbolismo del agua y de la piedra en karra maw'n, de Clemente Riedemann. *CUHSO: Cultura – Hombre - Sociedad*, 29(2), 2018-239. <https://doi.org/10.7770/cuhso-v29n2-art1929>.
- Aros Legrand, P. (2016). Memoria y creación colectiva en la obra de Raúl Zurita. En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan y V. M. Sanchis Amat (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (69-89). Madrid: Visor Libros.
- Barella Vigal, J. (2010). Naturaleza y paisaje en la literatura española. En C. Flys Junquera, J. M. Marrero Henríquez y J. Barella Vigal (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (218-238). Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- Barlett, J. (2023). Atacama, el lugar donde van a morir las prendas de ropa 'lowcost'. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.es/2023/04/desierto-atacama-vertedero-prendas-de-ropa-lowcost>.

- Bate, J. (2000). *The Song of the Earth*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bautista Verduzco, S. V. (2020). *Entre la memoria colectiva y el olvido: Salvador Allende y la dictadura chilena en Largo pétalo de mar de Isabel Allende* [Tesis de doctorado, Universidad de Colima. Facultad de Letras y Comunicación]. Repositorio Institucional – Universidad de Colima.
- Betancort, S. (2012). Raúl Zurita: La epopeya que se escribe con sueño y vigilia. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 738, 71-76. <https://www.cervantesvirtual.com/obra/raul-zurita-la-epopeya-que-se-escribe-con-sueno-y-vigilia/>.
- Bianchi, S. (2 de diciembre de 1990). Un recorrido entre silencios. *La Época*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-80121.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Las grandes catástrofes sísmicas de nuestra historia. Los terremotos en Chile (1570-2010). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3576.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Poetas chilenos de la década de 1980. *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3658.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Cecilia Vicuña (1948-). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3330.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Raúl Zurita (1950-). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3669.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Elicura Chihuailaf (1952-). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100609.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Clemente Riedemann. Poetas chilenos de la década de 1980. *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96857.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. La transformación del paisaje sureño. Colonización alemana en Valdivia, Osorno y Llanquihue (1823-1910). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-676.html>.

- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Francisco Encina Armanet (1874-1965). *Memoria Chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-633.html>.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Ocupación militar y colonización de la Auracanía (1851-1883). *Memoria chilena*. <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3630.html>.
- BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. Cronología de Raúl Zurita. *Biblioteca americana*. https://www.cervantesvirtual.com/portales/raul_zurita/autor_cronologia/.
- Binns, N. (2001). Ecocrítica, ecocriticism: ¿otra moda más en las aulas? *Babab*, 7. <https://www.babab.com/no07/ecocritica.htm>.
- _____. (2004). *¿Callejón sin salida? La crisis ecológica en la poesía hispanoamericana*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- _____. (2007). Epílogo. En Riechmann, J., *Con los ojos abiertos. Ecoepoemas 1985-2006*. Tenerife: Baile del Sol.
- _____. (2010). Ecocrítica en España e Hispanoamérica. *Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment*, 1(1), 132-135. <https://doi.org/10.37536/ECOZONA.2010.1.1.331>.
- _____. (2016). Zurita y Los Países Muertos: ¿guerrilla literaria o tensión dantesca? En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan y V. M. Sanchis Amat (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (69-89). Madrid: Visor Libros.
- Campos López, R. (2018). Estudios sobre la ecopoesía hispánica contemporánea: Hacia un estado de la cuestión. *Artifara: Revista de lenguas y literaturas ibéricas y latinoamericanas*, 1(18), 169-204. <https://doi.org/10.13135/1594-378X/2518>.
- Canal13C (9 de mayo de 2020). *Clemente Riedemann: Su libro Karra Maw'n y el enfoque de su literatura | En la Ruta del Libro*. [Vídeo]. <https://www.youtube.com/watch?v=XVvrq8JGkE0>.
- Carmona Cannobbio, A. (Dir.) (2018). *Zurita, verás no ver* [Película]. Santiago:

Gilkofilms.

- Carrasco, I. (1999). Tendencias de la poesía chilena en el siglo XX. *Anales de Literatura Hispanoamericana*, 28, 157-169. <https://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/ALHI9999120157A>.
- Castro, J. M. (13 de abril de 2017). 2 de abril de 1957: La “Batalla de Santiago”. *IPSUSS: Instituto de Políticas Públicas en Salud*. <https://ipsuss.cl/columnas-de-opinion/jose-manuel-castro/2-de-abril-de-1957-la-batalla-de-santiago>.
- Chiuminatto, P. y Rosa Rivero, S. (2018). Antes de la ecocrítica: una consideración bibliográfica a los estudios ambientales en Chile. *Anales de literatura chilena*, 30, 243-255. <https://revistaaisthesis.uc.cl/index.php/alch/article/view/32975>.
- Consejo Minero (2020). *Minería en números* (4.^a ed.). https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2020/07/Mineria_en_numeros_2020_web.pdf.
- Coupe, L. (Ed.) (2000). *The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism*. London: Routledge.
- De Augusta, F. J. (2017). *Diccionario Mapudungún - Español / Español -Mapudungún*. B. Villena Araya (ed.). Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Católica de Temuco.
- Donoso Aceituno, A. (2015). Estudios literarios ecocríticos, transdisciplinariedad y literatura chilena. *Acta Literaria*, 51, 103-118. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-68482015000200007>.
- _____ (2018). Imágenes del Antropoceno en la poesía chilena. *Anales de Literatura Chilena*, 30, 205-216. <https://analesliteraturachilena.letras.uc.cl/index.php/alch/article/view/32969>.
- Durán, M. (1981). La obra de Juan Rulfo vista a través de Mircea Eliade. *Inti: Revista de literatura hispánica y transatlántica*, 13-14, 25-33. <https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss13/5>.
- Elizalde Mac-Clure, R. (1970). *La sobrevivencia de Chile. La conservación de sus*

recursos naturales renovables (2.^a ed.). Santiago de Chile: El Escudo, Impresores-Editores Ltda.

El Llanquihue (16 de julio de 1999). El poeta del sur está de vuelta. *Diario: Puerto Montt, Chile*. <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-213990.html>.

Espinaza Solar, R. (2021). Del poema que se inunda, devastado: Raúl Zurita. Dimensiones ecológicas, aproximaciones ecocríticas y episteme urbanoambiental. *ALEA*, 23(1), 84-100. <https://doi.org/10.1590/1517-106X/202123184100>.

Fabry, G. (2016). Temporalidad mesiánica en “Zurita”: lógica poética y alcance filosófico. En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan, E. M.; Sanchis Amat, V. M. (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (131-147). Madrid: Visor Libros.

Festival Internacional de Poesía de Medellín (2021). *Clemente Riedemann (Chile)*. <https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Festival/30/ClementeRiedemann/>

Flys Junquera, C.; Marrero Henríquez, J. M. y Barella Vigal, J. (2010). Ecocrítica: el lugar y la naturaleza como categorías de análisis literario. En C. Flys Junquera, J. M. Marrero Henríquez y J. Barella Vigal (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (15-26). Madrid: Iberoamericana Vervuert.

Flys Junquera, C. (2010). Literatura, crítica y justicia medioambiental. En C. Flys Junquera, J. M. Marrero Henríquez y J. Barella Vigal (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (85-119). Madrid: Iberoamericana Vervuert.

_____ (2015). Ecocrítica y ecofeminismo: diálogo entre la filosofía y la crítica literaria. En A. H. Pueo (Ed.), *Ecología y género en diálogo interdisciplinar* (307-320). Madrid: Plaza y Valdés Editores.

Filippello, S. (2015). Karra Maw'n, de Clemente Riedemann: otra historia. *Letralia. Tierra de Letras*. <https://letralia.com/sala-de-ensayo/2015/08/31/karra-mawn-de-clemente-riedemann-otra-historia/>.

Fischer, M. L. (2005). El día más blanco o el país de la memoria de Raúl Zurita.

Iberoamericana (2001-), *Nueva Época*, Año 5, 17, 55-63.
<https://www.jstor.org/stable/41675674>.

Forns-Broggi, R. (1998). ¿Cuáles son los dones que la naturaleza regala a la poesía latinoamericana? *Hispanic Journal*, 19(2), 209-238.
<https://www.jstor.org/stable/44284564>.

Vaamonde Dos Santos, G. (2024a). Morfología y procesamiento automático de textos: Introducción a las expresiones regulares y a los comandos UNIX. En *Metodología de la Investigación II. Humanidades digitales, Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión*. Universidad de Granada.

_____ (2024b). Instrucciones para la realización del trabajo. En *Metodología de la Investigación II. Humanidades digitales, Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos: Cultura y Gestión*. Universidad de Granada.

Gabriel y Galán, J. A. (2007). *Diario 1980-1993*. Mérida: Editora Regional de Extremadura.

García, M. A. (Ed.) (2017). *El canon del compromiso en la poesía española contemporánea*. Madrid: Visor.

García Linares, J. M. (2023). Versos, grietas, esperanza: Algunas notas sobre poesía y política. *Theory Now. Journal of Literature, Critique, and Thought*, 6 (2), 25-54.
<https://doi.org/10.30827/tn.v6i2.27653>.

García-Teresa García, A. (2018). *Un lugar que pueda habitar la abeja: Entrevistas con Jorge Riechmann*. Madrid: La Oveja Roja.

Gardner Clark, M. (Ed.) (2015). Palabras, hilos e imágenes. Un diálogo sobre el arte y la poesía de Cecilia Vicuña. *Vicuñiana: El arte y la poesía de Cecilia Vicuña, un diálogo sur/norte*. Chile: Editorial Cuarto Propio.

Garrido Alarcón, E. (2008). Construir una ciudad para la memoria: *Canto a su amor desaparecido* de Raúl Zurita. *Revista de Filología Románica*, VI, 161-171.
<https://revistas.ucm.es/index.php/RFRM/article/view/RFRM0808230161A>.

Gala, C. (2020). *Ecopoéticas: voces de la tierra en ocho poetas de la España actual*.

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

- _____ (2021). Eco-poéticas y eco-poemas en la España actual: una reevaluación de la textualidad. *Letras Hispanas: Revista de literatura y de cultura*, 17(1), 179-195. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8218274>.
- Gálvez-Carlisle, G. (2010). Nostalgia ecológica: una intrépida narradora-pintora viajera y su misión. Nuevos caminos del hispanismo...: Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. París, del 9 al 13 de julio de 2007. *Centro Virtual de Cervantes*, 1-9. https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_337.pdf.
- Gelman, J. (26 de noviembre del 2000). Discurso Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe 2000. *Juan Gelman*. <https://www.juangelman.net/premios/premio-juan-rulfo-de-literatura-latinoamericana-y-del-caribe-2000/>.
- Gifford, T. (2000). The Social Construction of Nature. En L. Couple (Ed.), *The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism* (173-176). London: Routledge.
- _____ (2010). Un repaso al presente de la ecocrítica. En C. Flys Junquera, J. M. Marrero Henríquez y J. Barella Vigal (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (67-83). Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- Glotfelty, C. (2010). Los estudios literarios en la era de la crisis medioambiental. En C. Flys Junquera, J. M. Marrero Henríquez y J. Barella Vigal (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medioambiente* (49-65). Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- Gómez-Galarza, I. Y. (2016). Tres aproximaciones a Zurita. En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan y V. M. Sanchis Amat (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (69-89). Madrid: Visor Libros.
- González Boixo, J. C. (2022). Introducción. En J. Rulfo, *Pedro Páramo*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- González Cangas, Y. (1998). Karra Maw'n y otros poemas: La antropología poética de

- Clemente Riedemann. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 2, 47-58.
<https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.1998.n2-05>.
- Guerrero, P. P. (2 de mayo de 1998). Cuando los hilos se hacen palabras: entrevista a Cecilia Vicuña. *El Mercurio*, 469, 3-5.
<https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-55856.html>.
- Guzón, J. L. (2007). La venganza de la tierra. La teoría de Gaia y el futuro de la humanidad de James Lovelock [Reseña]. *Pensar y educar: Anuario del Instituto Superior de Filosofía "San Juan Bosco"*, 0, 267-268.
- Heffes, G. (2013). *Políticas de la destrucción / Poéticas de la preservación. Apuntes para una lectura (eco)crítica del medio ambiente en América Latina*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- _____ (2014). Para una ecocrítica latinoamericana: entre la postulación de un ecocentrismo crítico y la crítica a un antropocentrismo hegemónico. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 79, 11-34.
<https://www.jstor.org/stable/43854807?seq=1>.
- Hochman, J. (2000). Green Cultural Studies. En L. Coupe (Ed.), *The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism* (187-192). London: Routledge.
- Howarth, W. (1996). Some principles of Ecocriticism. En C. Glotfelty y H. Fromm (Eds.), *The Ecocriticism Reader* (69-91). Athens, GA: University of Georgia Press.
- INSTITUTO CERVANTES. Raúl Zurita. Biografía. *Creadores*.
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/zurita_r_aul.htm.
- INSTITUTO CERVANTES. Raúl Zurita. Cronología de obras. *Creadores*.
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/zurita_r_aul_cronologia.htm.
- Ivelic, M. (1999). Chile: Arte contemporáneo. En M. Rioseco (Ed.), *Chile, Poesía contemporánea. Con una mirada al arte actual*, 223-224, 217-224. Málaga: Revista Litoral.

- Jacobo Egea, A. (2016). Hacia una poética del espacio de la naturaleza: la proyección espacial dinámica/estática del paisaje en Purgatorio y Anteparaíso. En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan y V. M. Sanchis Amat (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (225-238). Madrid: Visor Libros.
- La Época (24 de marzo de 1990). “Primer arqueo”, del poeta y profesor Clemente Riedemann. *La Época*. <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-182723.html>.
- Lippard, L. R. (2020). Hilando la hebra común. Spinning the Common Thread. En M. A. López (Ed.), *Cecilia Vicuña. Veróir el fracaso iluminado*. Ciudad de México: Museo Universitario Arte Contemporáneo, UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México, Witte de With, Center for Contemporary Art, Rotterdam.
- _____ (2021). Hilando la hebra común. En M. A. López (Ed.), *Veróir el fracaso iluminado*. Madrid: Editorial Turner.
- López, M. A. (Ed.) (2021). Cecilia Vicuña: una retrospectiva para los ojos que no ven. En M. A. López (Ed.), *Veróir el fracaso iluminado*. Madrid: Editorial Turner.
- Mackey, A.; Lembo, V.; Cheguhem, M.; y Rosa Rivero, S. (2021). Escrituras del ambiente, el paisaje y el territorio: ecocrítica y estudios culturales en América del Sur. *Tekopora. Latin America Review of Environmental Humanities and Territorial Studies*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.36225/tekopora.v3i1.107>.
- Mansilla Torres, S. (1996). Clemente Riedemann: deseo de una historia y de un lenguaje vedados. *Estudios filológicos*, 31, 57-74. <https://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0030985.pdf>.
- Marrero Henríquez, J. M. (2014). Pertinencia de la ecocrítica. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 79, 57-77. <https://www.jstor.org/stable/43854809>.
- Mies, M. y Shiva, V. (2014). Introducción: ¿Por qué escribimos juntas este libro? *Ecofeminismo*. Barcelona: Icaria.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Editorial Gedisa.

- _____ (2009a). El desprendimiento: Retórica de la modernidad, la lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. En R. Grosfoguel y J. Romero Losacco (Eds.), *Pensar Decolonial* (103-210). Venezuela: Fondo Editorial La Urbana.
- _____ (2009b). *El lado más oscuro del Renacimiento*. M. C. García (trad.). Carolina del Norte: Universidad de Duke.
- Miranda, P. y Rubio, R. (2018). La obra total de Raúl Zurita: Las múltiples posibilidades del paisaje. *Atenea (Concepción): revista de ciencias, artes y letras*, 518, 167-181. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622018000200167>.
- Morin, E. (1996). El pensamiento ecológico. *Gazeta de Antropología*, 12, 1-8. <http://dx.doi.org/10.30827/Digibug.13582>.
- MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES. Cecilia Vicuña. *Artistas Visuales Chilenos*. <https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40335.html>.
- Ñanculef Huaiquinao, J. (2020). *Astronomía. Cosmovisión y religiosidad mapuche*. Temuco: Fundación Aitue.
- Ostria González, M. (2010a). Globalización, ecología y literatura. Aproximación ecocrítica a textos literarios latinoamericanos. En *Kipus: Revista andina de letras*, 27, 97-109. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/kipus/article/view/943>.
- _____ (2010b). Notas sobre ecocrítica y poesía chilena. *Atenea (Concepción): revista de ciencias, artes y letras*, 502, 181-191. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622010000200010>.
- Parra, N. (1997). *Aunque no vengo preparrado*. Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. <https://www.nicanorparra.uchile.cl/discursos/index.html>.
- Parreño, J. M. (2023). Epílogo. Versos que se secan, metáforas que se inundan. *Doce líricas para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano?* (285-299). Madrid: Fundación Banco Santander.
- Pérez Criado, S. (2017). El legado de Rachel Carson. *Anales de Química*, 113 (4), 242-246.

<https://analesdequimica.es/index.php/AnalesQuimica/article/view/1000/1445>.

Pérez Firmat, G. (2017). *Sin lengua, deslenguado*. Y. Aparicio y A. Esteban (Eds.). Madrid: Cátedra.

Prádanos, L. I. (2019). Ecocrítica: Hacia una ecología política y poética (Lenguaje poético, pluriversos y extinción). *Paraíso: revista de poesía*, 15, 27-34. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7241381>.

Puppo, M. L. (2024). *Con los ojos abiertos. Escrituras de lo visual en las poetas sudamericanas*. Madrid: Iberoamericana Vervuert.

Quilodrán, F. (8 de agosto de 1992). Primer arqueo. *El Siglo (Diario: Santiago, Chile)*. <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-191678.html>.

Riechmann, J. (2001). *Todo tiene un límite: ecología y transformación social*. Madrid: Debate.

_____ (2013). No ceder ante los desastres. 35 anotaciones sobre la posmodernidad. *El Siglo de la Gran Prueba (55-84)*. Tenerife: Baile del Sol.

_____ (2016). *Ética extramuros (2.ª ed. actualizada de Interdependientes y ecodependientes. Ensayos desde la ética ecológica (y hacia ella))*. Madrid: Editorial Universidad Autónoma de Madrid.

_____ (2018). ¿Ecosocialismo descalzo? Perspectivas ético-políticas en el Siglo de la Gran Prueba. En J. Riechmann, A. Almazán Gómez; C. Madorrán Ayerra; y E. Santiago Muíño (Eds.), *Ecosocialismo descalzo. Tentativas (13-153)*. Barcelona: Icaria.

_____ (2022). *En el fondo del valle ha muerto Jorge Riechmann*. Tenerife: Baile del Sol.

Riechmann, J.; Almazán Gómez, A.; Madorrán Ayerra, C.; y Santiago Muíño, E. (Ed.) (2018). *Ecosocialismo descalzo. Tentativas*. Barcelona: Icaria.

Riedemann, C. (1984). *Karra Maw'n*. Valdivia: Editorial Alborada.

Rojas Castillo, J. (2024). Los pueblos Indígenas y sus Comunidades en Chile. *Biblioteca*

del Congreso Nacional de Chile. Asesoría Técnica Parlamentaria, 140980, 1-18.
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/35903/1/Los_pueblos_Indigenas_y_sus_Comunidades_en_Chile_Reconocimiento_y_distribucion_geografica.pdf#:~:text=%22El%20Estado%20reconoce%20como%20principales,australes%3B%20y%20Selk'nam.

- Rosa, S. (2019). La ecopoesía de Nicanor Parra como espacio de disentimiento. *Humanidades: revista de la Universidad de Montevideo*, 6, 199-226.
<https://doi.org/10.25185/6.8>.
- Rossow, K. (2021). Sumérgete en la naturaleza de Chile. *National Geographic*.
<https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/2021/07/contenido-patrocinado-sumergete-en-la-naturaleza-de-chile>.
- Rovira Soler, J. C. (2016). Palabras introductorias. Alegoría de la desolación y la esperanza. En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan y V. M. Sanchis Amat (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (7-12). Madrid: Visor Libros.
- Ruiz Martínez, J. M. (2020). El poema en prosa en Jorge Luis Borges. Una propuesta de poética implícita. *Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios*, 20, 175-196. <https://doi.org/10.32112/2174.2464.2020.387>.
- Salém Vasconcelos, J. (2020). Tierra y derechos humanos en Chile: la contrarreforma agraria de la dictadura de Pinochet y las políticas de reparación campesina. *Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural*, 80, 209-242.
<http://dx.doi.org/10.26882/histagarar.080e07s>.
- Santini, B. (2011). “En Zurita, van a aparecer las ruinas, pedazos de poemas antiguos” Entrevista a Raúl Zurita. *Revista Chilena de Literatura*, 80, 253-262.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22952011000300014>.
- Sanz, T. (2015). La Ecocrítica, vanguardia de la crítica literaria. Una aproximación a través de la ecoética de Marguerite Yourcenar. En A. H. Pueo (Ed.), *Ecología y género en diálogo interdisciplinar* (291-306). Madrid: Plaza y Valdés Editores.
- Servén Díez, C. (2008). Canon literario, educación y escritura femenina. *OCNOS: Revista*

- de Estudios sobre Lectura*, 4, 7-19. https://doi.org/10.18239/ocnos_2008.04.01.
- Silva, J. I. (2013). Otro día más blanco. *El Periodista (Diario: Santiago de Chile)*, 27. <https://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/628/w3-article-572902.html>.
- Slovic, S. (2000). Ecocriticism: Containing Multitudes. Practising Doctrine. En Coupe, L. (Ed.), *The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism* (160-162). London: Routledge.
- Suárez Mayor, Z. M. (2017). Una casa junto al río (Antología) de Clemente Riedemann. *Latin American Literature Today*, 3. <https://latinamericanliteraturetoday.org/es/rese%C3%B1as/una-casa-junto-al-r%C3%ADo-antologia-clemente-riedemann-2/>.
- Sullà, E. (Ed.) (1998). *El canon literario*. Madrid: Arco Libros.
- Tesche Roa, P.; Henríquez, C.; y Casas, R. (2014). Senderos interdisciplinarios hacia territorios poéticos sur patagónicos del Butahuillimapu. *Revista Líder*, 16(24), 169-189. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4958985>.
- Valero Juan, E. M. (2015). ‘Enteras de agua, las ciudades’: Una nueva poética urbana en Zurita. *Atenea*, 511, 15-31. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622015000100002>.
- _____ (2016). Ciudades borradas: ver y oír (sentir) la poética urbana de Raúl Zurita. En C. Alemany Bay, E. M. Valero Juan y V. M. Sanchis Amat (Eds.), *Raúl Zurita. Alegoría de la desolación y la esperanza* (457-470). Madrid: Visor.
- Vicuña, C. (1990). *La Wik'uña*. Santiago de Chile: Francisco Zegers Editor.
- _____ *Veroír el fracaso iluminado*. M. A. López (Ed.). Turner.
- Villanueva Romero, D. (2010). Entrevista con Scott Slovic: Reflexiones sobre literatura y medio ambiente. En C. Flys Junquera, J. M. Marrero Henríquez y J. Barella Vigal (Eds.), *Ecocríticas: literatura y medio ambiente* (29-48). Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- White, S. F. (2014). *El consumo de lo que somos. Muestra de poesía ecológica hispánica*

contemporánea. Madrid: Amargord Ediciones.

Zurita, R. (2000). Dos anotaciones sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio. *Sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio* (9-26). Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

_____ (2013). *Nuevas ficciones*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

_____ (2014). *Los poemas muertos*. Madrid: Libros de la resistencia.

_____ (2017). *Un mar de piedras* (editado por Héctor Hernández Montecinos). Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.

Sitografía

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010). *Diccionario de americanismos*. <https://www.asale.org/damer/>.

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS & ASSESSMENT (s. f.) *Diccionario Cambridge Inglés-Español*. <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/>

PONS LANGENSCHIEDT GMBH (s. f.) *PONS German-Spanish Dictionary*. <https://en.pons.com/translate/german-spanish>.

QUIPU MENSTRUAL. CECILIA VICUÑA. *El Quipu Menstrual -La sangre de los glaciares-*. <https://www.quipumenstrual.cl/>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.8 en línea]. <https://dle.rae.es>.

Rodríguez, Z. (1875). *Diccionario de chilenismos*. Santiago de Chile: Imprenta de El Independiente. <https://www.rae.es/archivo-digital/diccionario-de-chilenismos>.

Sketch Engine: Create and search a text corpus. <https://www.sketchengine.eu/>.

Anexos

Expresiones regulares y comandos UNIX utilizados en Notepad++ y en Cygwin

Tabla 1.

Expresiones regulares utilizadas en Notepad++ para realizar la limpieza del texto.

Expresión regular	Significado/objetivo	Buscar	Reemplazar
<code>[:punct:]</code>	Eliminar la puntuación	<code>[:punct:]</code>	∅
<code>\t</code>	Eliminar tabulaciones	<code>\t</code>	∅
<code>\d</code>	Eliminar dígitos	<code>\d</code>	∅
<code>\n</code>	Verticalizar el texto	añadir un espacio	<code>\n</code>
<code>^\s</code>	Eliminar líneas en blanco	<code>^\s</code>	∅

Nota. Estas expresiones regulares con su significado y su correcta utilización en Notepad++, se han extraído de Vaamonde Dos Santos (2024b, p. 2), aunque la tabla es de elaboración propia.

Tabla 2.

Comandos UNIX empleados en Cygwin para obtener información léxica y gramatical de Nuevas ficciones, La Wik'uña y Karra Maw'n.

Objetivo	Comando UNIX
Abrir la carpeta para obtener el texto	<code>ls</code>
Obtener el contenido de la carpeta, esto es, la totalidad del texto	<code>cat nuevasficciones.txt</code>
	<code>cat lawikuna.txt</code>
	<code>cat karramawn.txt</code>
Contar líneas	<code>wc -l nuevasficciones.txt</code>
	<code>wc -l lawikuna.txt</code>
	<code>wc -l karramawn.txt</code>

Contar palabras (tokens)	<pre>wc -w nuevasficciones.txt wc -w lawikuna.txt wc -w karramawn.txt</pre>
Contar caracteres	<pre>wc -c nuevasficciones.txt wc -c lawikuna.txt wc -c karramawn.txt</pre>
Contar líneas, palabras y caracteres	<pre>wc nuevasficciones.txt wc lawikuna.txt wc karramawn.txt</pre>
Lista de palabras diferentes	<pre>cat nuevasficciones.txt sort uniq cat lawikuna.txt sort uniq cat karramawn.txt sort uniq</pre>
Contar palabras diferentes (tipos)	<pre>cat nuevasficciones.txt sort uniq wc -w cat lawikuna.txt sort uniq wc -w cat karramawn.txt sort uniq wc -w</pre>
Frecuencia de cada palabra	<pre>cat nuevasficciones.txt sort uniq -c sort cat lawikuna.txt sort uniq -c sort cat karramawn.txt sort uniq -c sort</pre>
Lista de tipos ordenada por su terminación	<pre>cat nuevasficciones.txt sort uniq rev sort rev cat lawikuna.txt sort uniq rev sort rev cat karramawn.txt sort uniq rev sort rev</pre>
Palabras con tres o más caracteres	<pre>grep -E '.{3}' nuevasficciones.txt grep -E '.{3}' lawikuna.txt grep -E '.{3}' karramawn.txt</pre>
Frecuencia de palabras con tres o más	<pre>grep -E '.{3}' nuevasficciones.txt sort uniq -c sort</pre>

caracteres ⁸³	<pre>grep -E '.{3}' lawikuna.txt sort uniq -c sort grep -E '.{3}' karramawn.txt sort uniq -c sort</pre>
Casos de <i>mar</i> ⁸⁴ (6 palabras antes y 6 después)	<pre>grep -B6 -A6 'mar' nuevasficciones.txt grep -B6 -A6 'mar' lawikuna.txt grep -B6 -A6 'mar' karramawn.txt</pre>
Concordancias de mar (6 palabras antes y 6 después)	<pre>grep -B6 -A6 'mar' nuevasficciones.txt tr '\n' ' ' tr -s '-' '\n' grep -B6 -A6 'mar' lawikuna.txt tr '\n' ' ' tr -s '-' '\n' grep -B6 -A6 'mar' karra mawn.txt tr '\n' ' ' tr -s '-' '\n'</pre>

Nota. Estos comandos UNIX se han extraído de Vaamonde Dos Santos (2024a, p. 3), aunque la tabla es de elaboración propia y se ha adaptado a los textos objeto de estudio.

⁸³ Para ver la lista de palabras con cuatro, cinco o más caracteres y su frecuencia, se ha cambiado el número 3 por 4, 5 y viceversa.

⁸⁴ Para ver el número de casos de cualquier otra palabra se puede escribir cualquier otra, como ya veremos en el análisis, e incluso puede modificarse el número de palabras que queremos que aparezcan antes y después de ese lema clave.

Preparación de La Wik'uña en Notepad++ y en Cygwin

Figura 1.

Eliminación de la puntuación de La Wik'uña usando la expresión regular `[:punct:]`.

Figura 2.

Eliminación de los dígitos de La Wik'uña usando la expresión regular `\d`.

Figura 3.

Eliminación de las tabulaciones de La Wik'uña usando la expresión regular `\t`.

Figura 4.

Verticalización de La Wik'uña usando un espacio y la expresión regular $\backslash n$.

Figura 5.

Eliminación de las líneas en blanco de La Wik'uña usando la expresión regular $^\wedge\s$.

Figura 6.

Conversión de todo el texto a letras minúsculas.

Figura 7.

Ubicar Cygwin en la carpeta lawikuna.


```
/cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/lawikuña
Thali@Thalia ~
$ cd /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/lawikuña
```

Figura 8.

Abrir el contenido de la carpeta para obtener el texto lawikuna.txt.


```
Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/lawikuña
$ ls
lawikuna.txt
```

Figura 9.

Obtener el contenido del texto lawikuna.txt.


```
Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/lawikuña
$ cat lawikuna.txt
```

Preparación de Karra Maw'n en Notepad++ y en Cygwin

Figura 10.

Eliminación de la puntuación de Karra Maw'n mediante el uso de la expresión regular

`[[:punct:]]`.

Figura 11.

Eliminación de los dígitos de Karra Maw'n usando la expresión regular `\d`.

Figura 12.

Eliminación de las tabulaciones de Karra Maw'n usando la expresión regular `\t`.

Figura 13.

Verticalización de Karra Maw'n mediante el uso de un espacio y de la expresión regular

\n en Notepad++.

Figura 14.

Eliminación de las líneas en blanco de Karra Maw'n mediante el uso de la expresión

regular ^\s en Notepad++.

Figura 15.

Eliminación de la numeración con las letras del alfabeto latino, buscando I., II., III., y

IV.

Nota. Karra Maw'n se encontraba dividido en cuatro partes mediante el uso del sistema numérico romano.

Figura 16.

Conversión de todo el texto a letras minúsculas.


```

1 calidad
2 del
3 suelo
4 del
5 agua
6 y
7 del
8 aire
9 en
10 karra
11 maw'n
12 no
13 era
14 baldia
15 aquella
16 tierra
17 hastaba
18 con

```

Figura 17.

Ubicar Cygwin en la carpeta karramawn.


```

Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/karramawn
$ cd /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/karramawn
Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/karramawn

```

Figura 18.

Abrir el contenido de la carpeta para obtener el texto karramawn.txt.


```

Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/karramawn
$ ls
karramawn.txt

```

Figura 19.

Obtener el contenido del texto karramawn.txt.


```

Thali@Thalia /cygdrive/c/Users/Thali/OneDrive/Escritorio/karramawn
$ cat karramawn.txt

```

Creación de los corpus de *La Wik'uña* y *Karra Maw'n* en Sketch Engine

Figura 20.

Datos del corpus de *La Wik'uña*, de Cecilia Vicuña.

Crea su propio corpus de textos de la web o de tus propios documentos.

Nombre La Wik'uña (1990)

Tipo de corpus
 Corpus de un idioma
 Corpus multilingüe

Idioma Spanish

Descripción Cecilia Vicuña (Poesía chilena contemporánea)

Espacio de almacenamiento usado: 518.566 de 1.000.000 palabras (51%).

Funcionalidades disponibles ▾

[ATRÁS](#) [SIGUIENTE](#)

Figura 21.

Selección del texto *lawikuna.txt*.

Escritorio > lawikuña

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
lawikuna	20/05/2025 13:26	Archivo TXT	14 KB

Figura 22.

El texto *lawikuna.txt* completamente subido.

CONTENIDO DEL CORPUS

Carpeta	Palabras
upload	~2413

Figura 23.

Compilación de *lawikuna.txt*.

CREAR CORPUS > AÑADIR TEXTOS > COMPILAR

Listo

Haz clic en COMPILAR para finalizar.

[AÑADIR MÁS TEXTOS](#) [COMPILAR](#)

Opciones expertas ▾ Log ▾

Figura 24.

Datos del corpus de Karra Maw'n, de Clemente Riedemann.

Crea su propio corpus de textos de la web o de tus propios documentos.

Nombre Karra Maw'n (1984)

Tipo de corpus Corpus de un idioma Corpus multilingüe

Idioma Spanish 🔍

Descripción Clemente Riedemann (Poesía chilena contempor...

Espacio de almacenamiento usado: 520.979 de 1.000.000 palabras (52%)

Funcionalidades disponibles ▾

[ATRÁS](#)
SIGUIENTE

Figura 25.

Selección del texto karramawn.txt.

Escritorio > karramawn

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
karramawn	20/05/2025 13:28	Archivo TXT	27 KB

Figura 26.

El texto karramawn.txt completamente subido.

CONTENIDO DEL CORPUS

Carpeta	Palabras

Figura 27.

Compilación de karramawn.txt.

CORPUS: Karra Maw'n (1984) (Spanish)

CREAR CORPUS > AÑADIR TEXTOS > **COMPILAR**

Listo

Haz clic en COMPILAR para finalizar.

AÑADIR MÁS TEXTOS COMPILAR

Opciones expertas ▾ Log ▾

Algunas obras visuales y performativas de Cecilia Vicuña

Figura 28.

Casa espiral (1966) de Cecilia Vicuña. Instalación performativa destruida (Concón, Chile).

Nota. Imagen extraída de Vicuña, C. (2021). *Veroír el fracaso iluminado*. M. A. López (Ed.). Turner.

Figura 29.

Hoy como ayer (1974) de Cecilia Vicuña. Collage sobre papel, 29 x 37 cm.

Nota. Imagen extraída de Vicuña, C. (2021). *Veroír el fracaso iluminado*. M. A. López (Ed.). Turner.

El lenguaje arraigado de Clemente Riedemann: la lengua mapudungún, chilenismos, americanismos e indigenismos en Karra Maw'n

Tabla 3.

Lista de palabras procedentes del mapudungún⁸⁵.

Mapudungún	
▪ <i>Karra Maw'n</i>	‘lugar de lluvia’
▪ <i>Wekufe</i>	‘espíritu maléfico’
▪ <i>winka / wingka</i>	‘cualquiera que no pertenece al pueblo mapuche, el huinca’, ‘ladrón, asaltante, usurpador’
▪ <i>chaw / chau</i>	‘el principio de las cosas y el final de ellas’
▪ <i>Ngënechén</i>	‘dueño de los hombres’, ‘ser divino’
▪ <i>kiñe</i>	‘uno, un, una’
▪ <i>pataka</i>	‘ciento’
▪ <i>pikunpüle</i>	Pikum – püle ‘hacia el norte’
▪ <i>Nielol / Ñielol / Nge-lol</i>	‘Cerro Ñielol en Temuco’
▪ <i>Dugutum</i>	

⁸⁵ El significado de las palabras ha sido extraído del *Diccionario Mapudungún – Español / Español – Mapudungún* (2017), de Fray Félix José de Augusta.

problemente ‘lengua’

▪ *tralkan*

‘trueno’

▪ *maki*

‘las bayas negras comestibles de unos arbustos’

▪ *weñefe*

‘el ladrón’

▪ *ñiñoko*

‘salteador, bandido’

▪ *huilliche*

‘habitante de un pueblo amerindio originario del centro de Chile’, ‘gente del sur’

▪ *pikunche*

‘habitante de un pueblo amerindio que vivía en el valle central de Chile’, ‘gente del norte’

▪ *ükantuwe*

‘antibióticos’

▪ *wele*

‘izquierda’

▪ *namun*

‘a pie’

▪ *man*

‘derecha’

▪ *trewa*

‘el perro’

▪ *Pillo*

‘ávaro’

▪ *Ruka*

‘vivienda de los aborígenes pampeanos y patagónicos’

▪ *puelche*

‘viento frío procedente de la cordillera de los Andes con dirección oeste’

▪ *cancahua*

‘greda negra que hay en las vegas y que se extrae de allí con azadón. Empléase para hacer cántaros’

▪ *lonko* o *lonco*

‘jefe de un grupo de indígenas’

▪ *chol-chol* o *cholchol*

‘tierra de Cardos’

▪ *Galvarino*

‘héroe mapuche’

▪ *elelen*

▪ *tañi*

▪ *mudai*

‘chicha de maíz, cebada u otros cereales fermentados, típica de la cultura mapuche’

▪ *ulmo*

‘árbol corpulento de copa redondeada y tronco recto, de hasta 40m de altura, corteza lisa de color gris pardo, hojas opuestas’

▪ *pewén*

‘el pino. *Araucaria imbricata*’

▪ *kolkopi*

‘la mata del copihue o pepino. La pageria rosea.’

▪ *klon maki*

‘arbusto’

▪ *toki*

‘jefe’ ‘líder militar’ o ‘piedra de toqui/toki’

-
- *chercán*

‘pájaro de hasta 12 cm de longitud, de color canela y pecho y abdomen blanquecinos, semejante al ruiseñor en la forma pero de canto mucho menos dulce’

Tabla 4.

*Lista de chilenismos y americanismos*⁸⁶.

Chilenismos	Americanismos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>estero</i> <p>‘arroyo, riachuelo’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ruma</i> <p>‘montón’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>cachativa</i> <p>‘capacidad de intuir algo con agudeza y rapidez’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>bifes</i> <p>‘bistec’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>meica</i> <p>‘curandera que utiliza yerbas, ungüentos y artes de brujería’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>schop</i> <p>también <i>chop</i> o <i>chopp</i> ‘jarra o copa de tamaño grande para beber cerveza’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>matapiojo</i> <p>‘libélula’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>siútica</i> <p>‘fina y elegante’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ruco</i> <p>‘viviendas improvisadas de las personas que se encuentran en una situación de calle’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>chancho</i> <p>‘cerdo’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>cureña</i> <p>‘referido a una persona, borracha’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>chiuque</i> <p>‘Ave rapaz, de hasta 40 cm de longitud y coloración general color café, variando las tonalidades según la parte del cuerpo, pico color hueso con base más clara y patas gris claro en el macho y amarillentas en la hembra’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>ñocha</i> <p>‘Planta de hasta 1 m de altura, de tallo delgado y flexible, hojas de disposición alterna, largas, de</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>sopaipilla</i> <p>‘sopaipa, masa que, bien batida, frita y enmelada, forma una especie de hojuela gruesa’</p>

⁸⁶ Para obtener el significado de cada palabra se ha consultado el *Diccionario de la lengua española*, de la Real Academia Española, y el *Diccionario de americanismos*, de la Asociación de Academias de la Lengua Española.

margen entero y borde puntiagudo, que se superponen de forma apretada; de sus hojas se hacen abanicos y se saca una fibra para hacer cordeles, esteras y sombreros'

▪ *galpón*

'casa grande'

Presencia de lenguas europeas en Karra Maw'n

Tabla 5.

Lista de palabras procedentes del inglés, el alemán, el neerlandés y el francés⁸⁷.

Inglés	Alemán	Neerlandés	Francés
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Martini on the Rocks</i> <p>‘cóctel preparado con ginebra’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auf Wiedersehen!</i> <p>‘Adiós’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Kermesse</i> <p>‘fiesta popular al aire libre’ ‘vervena’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>goleta</i> <p>‘embarcación fina, de bordas poco elevadas, con dos palos, y a veces tres, y un cangrejo en cada uno’</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>western</i> <p>‘género de películas del lejano Oeste’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Deutsche schule</i> <p>‘escuela alemana’</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Winchester</i> <p>‘escopetas de caza’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>kuchen</i> <p>‘pastel o tarta’</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>marketing</i> <p>‘mercadeo’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>apfelmus</i> <p>‘compota de manzana’</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>establishment</i> <p>‘grupo de personas que ejerce el poder en un país, en una organización o en un ámbito determinado’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>hausmann</i> <p>‘amo de casa’</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>spot</i> <p>‘vídeo publicitario’</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>vesperbrot</i> <p>‘rebanda de pan que se toma de</p>		

⁸⁷ El significado de estas palabras ha sido extraído del *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española, <https://www.rae.es/>; *Diccionario Cambridge Inglés-Español*, <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/>; y del *PONS German-Spanish Dictionary*, <https://en.pons.com/translate/german-spanish>.

	merienda'
▪ <i>shock</i> 'impacto'	▪ <i>dämmerung</i> 'crepúsculo'
	▪ <i>niederkommen</i> 'dar a luz'
	▪ <i>alles</i> 'todo'
	▪ <i>auslöschend</i> 'extinguir, borrar'
	▪ <i>kindergarten</i> 'jardín de infancia'
